

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Bewegungspausen und deren Einfluss auf die Konzentration mit dem Fokus auf Kinder mit der Diagnose ADHS

eingereicht von: Samuel Hefti und Thomas Elmer

Begleitung: Marianne Wagner Lenzin

Eingereicht am: 1. Juni 2019

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis.....	8
1. Einleitung.....	9
1.1 Fragestellung.....	10
1.2 Ziele.....	10
1.2.1 Ziele der Jugendlichen.....	10
1.2.2 Persönliche Entwicklungsziele der Studierenden.....	12
2. Erläuterungen zur Lektüre der Arbeit.....	14
2.1 Nennung der weiblichen und männlichen Form.....	14
2.2 Literaturangaben ICD-10, DSM-V und Fair-2.....	14
3. ADHS.....	14
3.1 Historische Entwicklung.....	14
3.1.1 Ein altbekanntes Erscheinungsbild.....	14
3.1.2 Der historische Umgang mit ADHS – fünf histographische Linien.....	15
3.1.3 Die Konzeptentwicklung zu ADHS in der jüngeren Vergangenheit seit 1900.....	18
3.2 Geografische Unterschiede im historischen Umgang mit ADHS.....	20
3.3 ICD-10 und DSM-IV/DSM-V.....	20
3.3.1 Kardinalssymptome von hyperkinetischen Störungen und die Klassifizierung dieser Störungen nach ICD-10.....	22
3.3.1.1 Unaufmerksamkeit.....	22
3.3.1.2 Impulsivität.....	23
3.3.1.3 Hyperaktivität.....	23
3.3.2 Klassifizierung nach ICD-10.....	23
3.4 ADHS – Definition und Manifestation.....	25
3.4.1 Epidemiologie.....	25
3.4.1.1 Geschlechtsunterschiede.....	25
3.4.1.2 Alterseffekte.....	25
3.4.1.3 Komorbidität.....	26
3.4.2 Abgrenzung ADHS zu ADS.....	26
3.5 Ursachen für ADHS.....	26
3.5.1 Integratives klinisches Modell zur Entstehung von ADHS.....	26
3.5.2 Neurochemische Ursachen.....	28
3.5.3 Neurobiologische Ursachen.....	31
3.5.4 Genetische Ursachen.....	32

3.5.5	Umwelteinflüsse.....	34
3.5.5.1	Prä- und perinatale Einflüsse	35
3.6	Therapie von ADHS.....	35
3.6.1	Medikamentöse Behandlung.....	36
3.6.1.1	Die Medikamente auf Methylphenidat-Basis und deren Wirkungsweisen	37
3.6.1.2	Positive Effekte der Medikamente.....	38
3.6.1.3	Mögliche unerwünschte Nebenwirkungen der Medikamente.....	38
3.6.2	Bewegung als Therapie von ADHS	39
3.6.3	Multimodales Konzept zur Therapie von ADHS	39
4.	Aufmerksamkeit und Konzentration.....	39
4.1	Die Begriffe Aufmerksamkeit und Konzentration.....	40
4.2	Konzentrationsbegriff für die vorliegende Arbeit	41
5.	Bewegungsübungen und deren Auswirkungen auf die Konzentration.....	42
5.1	Allgemeine Einflüsse von Bewegung bei ADHS	42
5.2	Einflüsse von Bewegung auf das Gehirn	43
5.3	Einflüsse von Bewegung auf die Konzentration	45
6.	Der Aufmerksamkeitstest Fair-2	46
6.1	Allgemeine Informationen zum Fair-2	46
6.2	Grundlegende Konzepte und Ideen der Autoren des Fair und Fair-2	46
6.2.1	Aufmerksamkeitsdiagnostik.....	46
6.2.2	Konzeptabstützung des Fair-2 zur Aufmerksamkeits- und Konzentrationstheorie	47
6.2.3	Die Testitems.....	48
6.2.4	Das Ausfüllen der Tests durch die Probanden.....	49
6.2.5	Praxistauglichkeit.....	49
6.3	Konzeptabstützung des Fair-2 zur Aufmerksamkeits- und Konzentrationstheorie	50
6.4	Vorbereitung und Durchführung	50
6.5	Testprotokollierung	51
6.5.1	Die zu erfassenden Kategorien	51
6.5.1.1	Gesamtmenge G	51
6.5.1.2	Linien-Fehler F_L	51
6.5.1.3	Verpasser-Fehler F_V	51
6.5.1.4	Falscher-Alarm-Fehler F_A	51
6.5.1.5	Zusatzfehler F_Z	51
6.5.2	Testprotokollierung	52
6.6	Auswertung.....	52

6.6.1	Markierungswert M	53
6.6.2	Leistungswert L	53
6.6.3	Qualitätswert Q	53
6.6.4	Kontinuitätswert K	53
6.7	Priorisierung des Kontinuitätswertes K	54
7.	Interventionsprogramm mit Gleichgewichts- und Jonglierübungen	54
7.1	Warmup	54
7.2	Gleichgewichtsübungen	54
7.3	Jonglierübungen	56
8.	Beschreibung und Begründung der Methoden	57
8.1	Aktionsforschung	57
8.1.1	Definition der Aktionsforschung	58
8.1.2	Ziele, Chancen und Kritik der Aktionsforschung	58
8.2	Das Forschertagebuch	59
8.3	Fragebogen	60
8.3.1	Schülerfragebogen	60
8.3.2	Lehrerfragebogen	61
8.3.3	Elternbefragung zu ADHS	61
9.	Beschreibung des Forschungsfeldes	61
9.1	Rahmenbedingungen	62
9.1.1	Beschreibung der Schule	62
9.1.2	Situation der Studierenden	63
9.1.2.1	Unterrichtssituation Thomas Elmer	63
9.1.2.2	Unterrichtssituation von Samuel Hefti	63
9.1.3	Begründung der Auswahl und Beschreibung der Klassen	63
9.1.4	Auswahl und Beschreibung der Lernenden	67
9.2	Geplante Abfolge der Arbeitsschritte	72
9.2.1	Literaturrecherche	73
9.2.2	Zusammenstellen der Bewegungsübungen	73
9.2.2.1	Warmup-Übungen	73
9.2.2.2	Gleichgewichtsübungen	74
9.2.2.3	Jonglierübungen	74
9.2.3	Erhebung der Konzentration	74
9.2.4	Planung zum Einsatz der Bewegungsübungen	74

9.2.5	Verschriftlichung der Theorie.....	75
9.2.6	Führen des Forschertagebuchs.....	75
9.2.7	Sammeln der erhobenen Daten	75
10.	Beschreibung des durchgeführten Interventionsprogramms	75
10.1	Abweichungen und deren Begründungen zur Planung.....	75
10.1.1	Befragung der Eltern.....	75
10.1.2	Einsatz von Warmup-Übungen.....	76
10.1.3	Einsatz der PowerPoint-Präsentationen.....	76
10.1.4	Einsatz der Videoaufnahmen	76
10.1.5	Zeitraumen der Umsetzung	76
10.2	Durchführung der Bewegungsübungen.....	76
10.2.1	Gleichgewichtsübungen	77
10.2.2	Jonglierübungen	77
10.3	Eindrücke während der Umsetzung und deren Interpretation.....	78
10.3.1	Probandenklassen.....	78
10.3.2	Vergleich der Bewegungsübungen: Gleichgewicht vs. Jonglieren.....	85
10.3.3	Fokussierte Lernende.....	85
10.3.4	Zusammenfassung der Durchführung.....	95
11.	Darstellung der Ergebnisse	95
11.1	Fair-2 der einzelnen Klassen.....	96
11.1.1	M-Werte der Klassen.....	96
11.1.2	L-Werte der Klassen.....	97
11.1.3	Q-Werte der Klassen	98
11.1.4	K-Werte der Klassen.....	99
11.2	Fair-2 der fokussierten Lernenden	100
11.2.1	M-Werte der fokussierten Lernenden	100
11.2.2	L-Werte der fokussierten Lernenden.....	102
11.2.3	Q- Werte der fokussierten Lernenden	103
11.2.4	K-Werte der fokussierten Lernenden.....	105
11.3	Fair-2 der nicht fokussierten Lernenden.....	106
11.4	Auswertung der Schülerfragebogen	107
11.4.1	Klassen ohne fokussierte Schüler	107
11.4.2	Fokussierte Probandenschüler.....	110
11.5	Auswertung der Lehrerfragebogen.....	113

11.5.1	Rückmeldungen zu den Gleichgewichtsübungen	113
11.5.2	Rückmeldungen zu den Jonglierübungen	114
11.5.3	Allgemeine Einschätzung der Bewegungsübungen	114
11.6	Resultate der Beobachtungen zu den Bewegungsübungen fokussierte Schüler	114
12.	Diskussion der Ergebnisse	116
12.1	Ebene Klassen.....	116
12.1.1	Probanden- versus Kontrollklassen.....	116
12.1.2	Probandenklassen der 1. versus der 2. Oberstufe	118
12.2	Ebene Schüler	120
12.2.1	Nicht fokussierte Probandenschüler versus nicht fokussierte Kontrollschüler	120
12.2.2	Fokussierte Probanden- versus Kontrollschüler.....	121
12.2.3	Fokussierte Probanden- versus fokussierte Kontrollschüler	123
12.2.4	Fokussierte Probanden- versus Probandenschüler	124
12.2.5	Fokussierte Probandenschüler	126
12.2.6	Gegenüberstellung aller vier Gruppen.....	130
12.3	Gleichgewichtsübungen versus Jonglierübungen	131
13.	Zielüberprüfung.....	133
13.1	Ziele der Jugendlichen	133
13.2	Ziele der Studierenden	134
14.	Beantwortung der Fragestellungen	136
15.	Fazit	138
15.1	Methodenfazit	138
15.1.1	Fragebogen	138
15.1.2	Aktionsforschung und Forschertagebuch	139
15.1.3	Fair-2	141
15.2	Masterarbeit als Partnerarbeit	141
15.3	Ein Ausblick wie es weitergehen könnte/sollte	142
15.4	Änderungen in unserem Berufsalltag	142
16.	Dank	143
17.	Literaturverzeichnis und Quellenangabe	144
17.1	Printmedien.....	144
17.2	Internetquellen	146
17.3	Vorlesungen, Wahlmodule und angeleitetes Selbststudium an der HfH	147
18.	Abbildungsverzeichnis	147
19.	Tabellenverzeichnis	148

Anhang	150
Anhang 1: Fair-2 Test.....	151
Anhang 2: Fair-2 Auswertung.....	167
Anhang 3: Lerntagebuch	168
Anhang 4 Videoaufnahme Bewegungsübungen	170
Anhang 5 Fragebogen Lehrpersonen	171
Anhang 6 Fragebogen Schülerinnen und Schüler	175
Anhang 7 Beobachtungsschema für die Bewegungssequenz und deren Folgen	179
Anhang 9 PowerPointPräsentations-Folie Gleichgewichtsübung	181
Anhang 10 PowerPointPräsentations-Folie Jonglierübung.....	182
Anhang 11 Übersicht der Ergebnisse.....	183
Anhang 12 Übersicht der durchgeführten Bewegungssequenzen.....	184

Abkürzungsverzeichnis

FLP	Fachlehrperson
KLP	Klassenlehrperson
SSG	Schulisches Standortgespräch
SHP	Schulischer Heilpädagoge
VM	verstärkte Massnahmen
KK	Kontrollklasse
PK	Probandenklasse
OS	Oberstufe
ADHS	Aufmerksamkeits Hyperaktivitäts Syndrom
ICD-9	Internationale Klassifikation psychischer Störungen (9. Auflage)
ICD-10	Internationale Klassifikation psychischer Störungen (10. Auflage)
DSM-IV	Diagnostisches und Statisches Manual Psychischer Störungen (4. Auflage)
DSM-V	Diagnostisches und Statisches Manual Psychischer Störungen (5. Auflage)
Fair	Frankfurter Aufmerksamkeits-Inventar
Fair-2	Frankfurter Aufmerksamkeits-Inventar 2
KJPD	Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst

1. Einleitung

ADHS. Vier Buchstaben, die aus dem Schulalltag nicht mehr wegzudenken sind. Auch wenn der Begriff bei mangelhafter Konzentrationsfähigkeit vielleicht zu schnell ins Spiel gebracht wird, darf bei einer bestätigten Diagnose nicht vergessen werden, was hinter dem Begriff steht: Ein Lernender, der Mühe mit den Anforderungen hat, die ihm der Schulalltag stellt. Die Betroffenen leiden in einer Umgebung, in welcher grosser Wert auf Konzentration und Fokussierung gelegt wird. Den Wunsch, sich besser konzentrieren zu können, äussern Jugendliche an Elterngesprächen oftmals selbst. Um diesem Wunsch zu entsprechen, kann auf Medikamente zurückgegriffen werden. Diese richtig zu dosieren, ist aufgrund der Komplexität der Materie nicht einfach zu bewerkstelligen und kann einschneidende Nebenwirkungen mit sich bringen. Deshalb verzichten zahlreiche Eltern auf Medikamente, obschon eine Diagnose vorliegt. Zudem kann es passieren, dass zwar Symptome von ADHS vorliegen, sich die Erziehungsberechtigten aber gegen eine Abklärung stellen. Für Jugendliche stellt es in diesen Fällen eine besonders grosse Herausforderung dar, den Fokus und die Konzentration aufrechtzuerhalten. Falls dies nicht gelingt, können mangelhafte Leistungen und Noten eine Folge sein. Dies wiederum kann Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl und die allgemeine Befindlichkeit haben. Und auch für Lehrpersonen kann es frustrierend sein, wenn die mangelnde Konzentrationsfähigkeit von Schülerinnen und Schülern zu einem ausbleibenden Lern- oder Prüfungserfolg führt; wenn nämlich die Lernenden «das Zeug dazu hätten», aber das Leistungspotential im entscheidenden Moment nicht sichtbar machen können.

Diesen negativen Aspekten möchten wir entgegenwirken. Dazu entwickelten und untersuchten wir eine Methode, die Jugendlichen zu einer besseren Konzentrationsfähigkeit verhelfen soll. Im Fokus stehen dabei Lernende, die ADHS-Symptome aufzeigen oder eine bestätigte Diagnose erhalten haben. Es soll eine leicht umsetzbare Methode erprobt und ausgewertet werden, die nachweisbar die Konzentration erhöht und zudem auch noch Spass macht. Auch soll sich der Aufwand für die Lehrperson in einem sinnvollen zeitlichen Rahmen bewegen.

Im Wahlmodul «Bewegte Schule» im Rahmen unserer Ausbildung an der HfH, fanden wir den entscheidenden Anstoss. In uns reifte die Idee, die Themen ADHS, Konzentration und Bewegung zu bearbeiten und in einer sinnvollen Form zu kombinieren. Daraus leiteten wir folgende Fragestellung ab:

Inwiefern lässt sich die Konzentrationsfähigkeit bei Jugendlichen mit der Diagnose ADHS durch Bewegungssequenzen als kurze Unterrichtspausen im Unterricht steigern?

Die Fragestellung und die damit verbundenen Ziele werden weiter unten detailliert vorgestellt.

Die Arbeit ist wie folgt aufgebaut: Anfangs werden die theoretischen Grundlagen zu den Themen ADHS und dem Zusammenhang zwischen Bewegung und Konzentration gelegt. Im praktischen Teil werden das eigens für diese Arbeit entwickelte Bewegungsprogramm sowie die Klassen vorgestellt, in welchen jenes zur Anwendung kam. Wie weiter oben ausgeführt wurde, stehen speziell Schülerinnen und Schüler im Fokus, die entweder die Diagnose ADHS erhalten haben oder Symptome davon aufzeigen. Ihnen gilt ein besonderes Augenmerk. Um die Leistungsfähigkeit der Lernenden und die Auswirkungen der Bewegungssequenzen beurteilen zu können, kam das Frankfurter Aufmerksamkeitsinventar 2 (FAIR-2) zur Anwendung. Dieser Test wurde zweimal durchgeführt: einmal vor und einmal nach der

Bewegungsintervention. Die Resultate dieser beiden Tests wurden eingehend untersucht und ausgewertet. Zusätzlich wurde anhand von Videoaufnahmen ein Forschertagebuch geführt, in welchem Beobachtungen über die fokussierten Lernenden festgehalten wurden. Sowohl die Jugendlichen als auch die Lehrpersonen gaben darüber Auskunft, wie sie die Auswirkungen der Bewegungssequenzen einschätzten. Damit erreichen wir breit abgestützte Erkenntnisse, die jede Lehrperson für den eigenen Unterricht gewinnbringend nutzen kann.

Hier nun detailliert die Fragestellungen und Ziele, die dieser Arbeit zugrunde liegen:

1.1 Fragestellung

Hauptfragestellung:

- *Inwiefern lässt sich die Konzentrationsfähigkeit bei Jugendlichen mit der Diagnose ADHS durch Bewegungssequenzen als kurze Unterrichtspausen im Unterricht steigern?*

Unterfragen:

- Welche Unterschiede in der Konzentrationsfähigkeit und deren Veränderung lassen sich bei Jugendlichen mit respektive ohne ADHS-Diagnose feststellen?
- Welche für unsere Durchführung relevanten Hintergründe lassen sich bezüglich des Einflusses von Bewegungsübungen auf die Konzentrationsfertigkeit bei Jugendlichen, insbesondere solchen mit ADHS, in der aktuellen Literatur finden?

Basierend auf unserer Fragestellung ergaben sich die folgenden Zielformulierungen:

1.2 Ziele

Um die Arbeit und deren Prozesse nach unseren Vorstellungen zu gestalten, definierten wir neben der Fragestellung klare Ziele als Rahmenbedingungen. Unsere persönlichen Entwicklungsziele zur Arbeitsplanung, Umsetzung und Zusammenarbeit stellten dabei das Grundgerüst dar. Für die Umsetzung in den Klassen schien es uns zentral, die Ziele für die Jugendlichen und deren Teilnahme explizit zu nennen, damit die Umsetzung an der Schule stetig im Sinne einer gelingenden Durchführung angepasst werden konnte.

1.2.1 Ziele der Jugendlichen

Bei der Definition der Ziele für die Jugendlichen blieben wir nahe an den Forschungsfragen. Die Förderung der Konzentration und die Bewegung sollten dabei immer im Zentrum stehen. Wir unterscheiden im folgenden Zielsystem nicht zwischen persönlichen Zielen (Verbesserung des Gleichgewichtssinnes und Jonglierenlernen) und Entwicklungszielen (Erhöhung der Konzentration) der Jugendlichen - wir beschränkten uns bei der Darstellung auf die Kernziele der Konzentrationsförderung und die Teilnahme an den Bewegungssequenzen, da uns diese Bereiche zentral erschienen. Die Reihenfolge der Nennung ist dabei als nicht wertend zu betrachten.

In der folgenden Tabelle 1 wird das Zielsystem der Jugendlichen ausführlich dargestellt.

Tabelle 1: Zielsystem der Lernenden

Ziel 1	Mittel zur Zielerreichung	Indikatoren	Zielüberprüfung
Die Lernenden steigern die Konzentrationsfertigkeit.	<ul style="list-style-type: none"> regelmässige Durchführung von Bewegungsübungen Sensibilisierung für das Thema Konzentration und Aufmerksamkeit Beobachtungen festhalten und ausführlich dokumentieren anhand von Beobachtungen aufzeigen, wie Konzentration sichtbar gemacht werden kann 	Die Jugendlichen arbeiten im Unterricht zielgerichtet und ausdauernd. Dabei lassen sie sich nicht von anderen Lernenden ablenken. Die Lernenden zeigen Merkmale konzentrierten Verhaltens (nicht ablenken lassen, wenige Arbeitspausen, halten sich an Aufträge usw.).	Beobachtung: Anhand des Forschertagebuchs kann die Zielerreichung subjektiv beurteilt werden. Test: Mit Fair-2 wird die Konzentrationsentwicklung nach der Umsetzung der Bewegungsübungen untersucht und festgehalten.
Ziel 2	Mittel zur Zielerreichung	Indikatoren	Zielüberprüfung
Die Lernenden nehmen aktiv an den Bewegungsübungen teil.	<ul style="list-style-type: none"> motivierende, herausfordernde Übungsgestaltung mit Vereinfachungen und zusätzlichen Anforderungen verständliche Erklärung zu Sinn und Absichten der durchgeführten Übungen aufzeigen und besprechen von Fortschritten 	Die Jugendlichen bewegen sich zielgerichtet und ausdauernd anhand der Anweisungen. Die Bewegungsabläufe werden mit dem nötigen Engagement und Einsatz durchgeführt. Die Lernenden wählen für sich persönlich herausfordernde Schwierigkeitsstufen aus.	Beobachtung: Durch die Videoaufnahmen und die Beurteilung der Teilnahme an den einzelnen Bewegungssequenzen kann die Teilnahme der Lernenden eingeschätzt und beurteilt werden.
Ziel 3	Mittel zur Zielerreichung	Indikatoren	Zielüberprüfung
Die Lernenden jonglieren mit drei Bällen.	<ul style="list-style-type: none"> regelmässige Durchführung von angeleiteten Jonglierübungen persönliche Rückmeldungen und Hilfestellungen während Übungssequenzen ansprechende und motivierende Vorgaben und Unterrichtsgestaltung 	Die Jugendlichen üben gemäss Lernstand ausdauernd und zielstrebig anhand individuell ausgewählter Übungen. Sie halten sich dabei an die Vorgaben der Lehrperson. Die Lernenden bitten um Hilfe, um die nächstschwierigere Übung zu meistern.	Mittels Beobachtung und Analyse der Videoaufnahmen zur aktiven Teilnahme kann eine Einschätzung zur Zielerreichung vorgenommen werden.

	<ul style="list-style-type: none"> fungieren der Lehrperson als Vorbild 	Die Lernenden achten bei der Umsetzung auf die Lehrperson und deren Bewegungsabläufe.	
Ziel 4	Mittel zur Zielerreichung	Indikatoren	Zielüberprüfung
Die Jugendlichen verbessern ihre Gleichgewichtsfertigkeiten.	<ul style="list-style-type: none"> durchführen von Gleichgewichtsübungen Bewegungsabläufe verlangsamen verschiedene Gegenstände auf Händen und Kopf balancieren ermutigen und motivieren, als Vorbild für Teenager agieren und Übungen mitmachen 	Die Lernenden können Bewegungsabläufe gezielt und langsam ausführen, ohne die Balance zu verlieren. Die Lernenden zeigen sich aktiv während den Gleichgewichtsübungen. Sie wählen erhöhte Schwierigkeiten bei der Umsetzung der einzelnen Bewegungssequenzen aus.	

1.2.2 Persönliche Entwicklungsziele der Studierenden

Für die gemeinsame Tätigkeit an der Masterarbeit stand für uns fest, welche Entwicklungsziele wir bei der Umsetzung verfolgen wollten. Die Ziele wurden damit in den verschiedenen Bereichen der Zusammenarbeit definiert und festgehalten. Die Reihenfolge ist dabei als nicht wertend zu verstehen.

Die Kernziele werden in Tabelle 2 detailliert in einem Zielsystem aufgeführt.

Tabelle 2: Zielsystem der Studierenden

Ziel 1	Mittel zur Zielerreichung	Indikatoren	Zielüberprüfung
Wir erweitern und vertiefen unser Wissen in den Bereichen ADHS, Aufmerksamkeit, Konzentration und dem Einfluss von Bewegung auf das Lernen sowie auf die Hirnentwicklung.	<ul style="list-style-type: none"> recherchieren und studieren von ausgewählter, aktueller Literatur zu den jeweiligen Themen festhalten von Erkenntnissen in der vorliegenden Arbeit. einzelne Themenbereiche erfassen und miteinander verknüpfen Erkenntnisse aus der Recherche verständlich darlegen 	Die erfassten theoretischen Hintergründe werden unseren Ergebnissen entsprechend verknüpft. Die theoretischen Aspekte der Masterarbeit sind schlüssig, vollständig und verständlich zusammengetragen. Sie erweisen sich bezüglich unserer Untersuchung als relevant.	Reflexion: Anhand der dargelegten Inhalte im Theorieteil und deren Verknüpfung mit unseren Ergebnissen weisen wir ein tiefgreifendes Verständnis für die Kernthematiken aus.
Ziel 2	Mittel zur Zielerreichung	Indikatoren	Zielüberprüfung
Wir erweitern und festigen unsere Handlungskompetenzen	<ul style="list-style-type: none"> Absprachen untereinander sowie mit den betroffenen 	Wir sprechen unser Vorhaben mit den Lehrpersonen ab. Wir	Beobachtung: Die Evaluation der einzelnen

<p>in den Bereichen Unterrichtsgestaltung und Organisation.</p>	<p>Lehrpersonen und Jugendlichen</p> <ul style="list-style-type: none"> • gezielte Absprachen bezüglich der Umsetzung im Unterricht unter Berücksichtigung der Voraussetzungen am Standort 	<p>kommunizieren offen, verständlich und klar gegenüber Lehrpersonen und Schüler und geben unsere Absichten bekannt. Wir beachten Voraussetzungen und reagieren angemessen auf die vorherrschenden Strukturen.</p>	<p>Übungssequenzen und allfälliger Anpassungen bieten klare Hinweise, inwiefern die Planung und die Umsetzung den Erwartungen entsprechen. Anhand der Einträge im Forschertagebuch werden Entwicklungsschritte festgehalten. Reflexion: Der Einsatz von Bewegungssequenzen wird in dieser Form fortgesetzt.</p>
<p>Ziel 3</p>	<p>Mittel zur Zielerreichung</p>	<p>Indikatoren</p>	<p>Zielüberprüfung</p>
<p>Wir entwickeln ansprechende und motivierende Bewegungsübungen zur Förderung des Gleichgewichts und der Koordination, welche im Unterrichtsalltag einfach umzusetzen sind.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • theoriegestützte Auswahl von Förderbereichen • Absprache mit Fachpersonen • Übungen auf ansprechende Weise darstellen und Annahme professioneller Unterstützung • ausprobieren, erproben und allenfalls anpassen 	<p>Abgestützt auf unsere Recherchen im Bereich der Bewegung wählen wir geeignete Übungen aus. Wir stellen mit Hilfe von ansprechenden Bildern und Videos die Übungen dar, damit diese auch von anderen Lehrpersonen auf einfache Weise übernommen werden können.</p>	<p>Allfällige Rückmeldungen der Lehr- und Fachpersonen bezüglich unserer Bewegungsübungen und deren Darstellung fallen positiv aus.</p>
<p>Ziel 4</p>	<p>Mittel zur Zielerreichung</p>	<p>Indikatoren</p>	<p>Zielüberprüfung</p>
<p>Die Ergebnisse und Erkenntnisse aus der Arbeit werden von uns verständlich und ansprechend dargestellt, begründet und erläutert.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Daten vollständig erfassen und festhalten • gezielte Auswahl von wesentlichen Daten mit Diagrammen und Grafiken darstellen • Erkenntnisse mit aktueller Literatur und Forschungsergebnissen abgleichen • Vermutungen bezüglich der Ergebnisse klar begründen und auf anderen Forschungen abstützen 	<p>Die ausgewählten Grafiken und Diagramme sind klar verständlich, übersichtlich und ansprechend. Alle Ergebnisse sind mit aktueller Literatur verglichen und darauf abgestützt begründet. Unsere Vermutungen werden mit den Testresultaten und erhobenen Daten klar und verständlich begründet.</p>	<p>Reflexion: Mit den vorliegenden Darstellungen können wir Drittpersonen unsere Erkenntnisse und Ergebnisse verständlich darlegen.</p>

Ziel 5	Mittel zur Zielerreichung	Indikatoren	Zielüberprüfung
Wir pflegen eine offene, konstruktive, unterstützende und wohlwollende Zusammenarbeit.	<ul style="list-style-type: none"> gegenseitige Erwartungshaltungen klären und berücksichtigen persönliche Ressourcen bei der Arbeitsverteilung beachten und berücksichtigen Art und Form der Zusammenarbeit gemeinsam absprechen und im Gespräch reflektieren zielgerichtete und sachliche Kritik äussern und annehmen 	<p>Der Umgangston während dem Austausch bleibt stets anständig und die Inhalte sind sachlich.</p> <p>Mit der abgesprochenen Arbeitsverteilung anhand der Ressourcen zeigen sich beide einverstanden.</p> <p>Wir unterstützen und motivieren uns gegenseitig im Verlauf des Arbeitsprozesses.</p> <p>Wir geben uns gegenseitig kritische Rückmeldungen zu geleisteten Arbeiten.</p>	<p>Reflexion: Wir können uns vorstellen, eine weitere umfangreiche Arbeit gemeinsam zu schreiben.</p>

2. Erläuterungen zur Lektüre der Arbeit

2.1 Nennung der weiblichen und männlichen Form

In der vorliegenden Arbeit wird nach Möglichkeit die geschlechterneutrale Form verwendet. Bei nicht geschlechterneutralen Formen, wie beispielsweise «Schüler», verwenden wir der Einfachheit halber nur die männliche Form.

2.2 Literaturangaben ICD-10, DSM-V und Fair-2

Besonders im theoretischen Teil dieser Arbeit wird oft von den beiden Klassifikationssystemen DSM-V und vor allem ICD-10 gesprochen. Der Einfachheit halber verzichten wir bei jeder Nennung dieser beiden Systeme auf den Literaturverweis. Das Gleiche gilt für den Aufmerksamkeitsstest FAIR-2.

Die Quellenangaben zu DSM-V, ICD-10 und FAIR-2 sind im Literaturverzeichnis vollständig aufgeführt.

3. ADHS

In diesem Kapitel erfolgt die theoretische Erschliessung der Thematik ADHS.

3.1 Historische Entwicklung

3.1.1 Ein altbekanntes Erscheinungsbild

«Kinder und Jugendliche, deren Verhaltensweisen die Umwelt als unerwünscht und störend empfindet und die sich selbst in ihrer Lebensgestaltung und Entwicklung beeinträchtigen, hat es in allen Kulturen und zu allen Zeiten gegeben» (Myschker, 2009, S.15).

Die Symptome und Verhaltensweisen, die wir heute als ADHS benennen, werden schon seit Jahrhunderten beschrieben. Das sich gegenseitig beeinflussende Zusammenspiel von allgemeiner motorischer Unruhe, mangelnder emotionaler Impulskontrolle und Ablenkbarkeit/Unaufmerksamkeit beschäftigte die Pädagogen und allgemein die Gesellschaft in allen Epochen und ist ein Phänomen, welches nicht erst seit der als allgemein hektisch bezeichneten Neuzeit auftritt. In beinahe allen Epochen konnte diese Trias der Verhaltensweisen Grössen und Persönlichkeiten zugeschrieben oder zumindest oft beobachtet werden. So wiesen beispielsweise in der Antike Alexander der Grosse, im frühen Mittelalter Dschingis Kahn und in der Neuzeit Thomas Alva Edison diese beobachtbaren Symptome auf (vgl. Rothenberger & Neumärker, 2010, S.11f).

Die Liste der für deren Eltern und deren Umfeld bestimmt ungemein anstrengenden Kinder lässt sich mit weiteren grossen Namen wie Wolfgang Amadeus Mozart, Albert Einstein und Winston Churchill oder den noch lebenden Schauspielern Whoopie Goldberg und Dustin Hoffman und dem Microsoft-Gründer Bill Gates nicht abschliessend erweitern. Sie alle zeigten oder zeigen die Merkmale einer ADHS-Diagnose und entwickelten sich dennoch - oder gerade deswegen - zu ganz besonderen Erwachsenen (Ettrich & Murphy-Witt, 2011, S.8).

Ein bekannter und oft verwendeter Bezug zur Geschichte ist der Vergleich der heutigen Kinder mit einer ADHS-Diagnose mit dem Zappelphilipp. Der Zappelphilipp ist die Hauptperson einer Geschichte aus dem Buch Struwwelpeter, 1845 vom Frankfurter Nervenarzt Dr. Heinrich Hoffmann verfasst. Die Symptome, die der Zappelphilipp zeigt, lassen sich unter Berücksichtigung von zeitlich und gesellschaftlich bedingten Anpassungen gut auf die heutigen ADHS-Kinder adaptieren und gelten als literarische Erstdarstellung des ADHS (vgl. Steinhausen, 2000, S.9f).

Abbildung 1: Zappel-Philipp aus Struwwelpeter (Fuchs, 2006)

3.1.2 Der historische Umgang mit ADHS – fünf histographische Linien

ROTHENBERGER und NEUMÄKER gehen davon aus, dass die Zusammenführung der beobachtbaren Verhaltensweisen über die Jahre hinweg zu immer wieder anderslautenden Bezeichnungen und

Beschreibungen des Verhaltenstyps führte. Ebenso geben sie an, dass sich im Laufe der Zeit die Diagnostik und die Gewichtung dieses Verhaltenstyps immer wieder änderte (vgl. 2010, S.11f).

Für Kinder und Jugendliche, teilweise auch für Erwachsene wurden immer wieder neue Einrichtungen und Systeme geschaffen, um deren Ansprüchen gerecht zu werden. Diese Einrichtungen und das jeweilige Gedankengut der Systeme sowie die Erfahrungen, die mit dahingehend auffälligen Menschen gemacht wurden, basieren auf gesellschaftlichen und zeitlichen Strömungen, Idealen und Anschauungen. Sie führten zu spezifischen und differentiellen Erziehungswissenschaften. Heute nennen wir die entsprechende Form Pädagogik bei Verhaltensstörungen. Um einen Überblick über die Entwicklung und Entstehung der verschiedenen Pädagogiken zu erlangen, kategorisiert MYSCHKER in fünf histographische Linien (vgl. Myschker, 2009, S.15-31). Sie sollen ein Verständnis für den heutigen Umgang mit verhaltensauffälligem Verhalten von Lernenden schaffen.

Die sozialpädagogische Linie

Die sozialpädagogische Linie gründet im Mittelalter, als Mönche Hospitäler oder auch spezielle Findelhäuser öffneten, um bedrohten, verwahten oder schlicht und einfach ausgegrenzten Menschen, vornehmlich Kindern, einen Ort des Obdachs zu bieten. Die Mönche agierten entsprechend religiös motiviert und regierten mit Zucht und Disziplin, um der Verderbtheit des Fleisches Meister zu werden.

Im 15. und 16. Jahrhundert führten die Entwicklung der Arbeitsgesellschaft sowie Kriege zu einer hohen Anzahl an verwahten Kindern. Ebenso hatten Eltern je länger, je weniger Einfluss auf Disziplin, Erziehung und Unterricht ihrer Kinder. Die Katastrophen wie die grossen und langen Kriege in Europa und die daraus resultierende Armut führten zu einer Neubesinnung auf christliche Werte und ein gottgefälliges Leben. Damit war die Grundlage für die Errichtung vieler Erziehungseinrichtungen gewährleistet. Die Pädagogik erlebte eine Wende in Richtung der liebevollen Zuwendung und eines engen pädagogischen Bezuges.

Als bekanntester Vertreter der sozialpädagogischen Linie muss Johann Heinrich Pestalozzi erwähnt werden. Er gilt als Vorreiter der Pädagogen, die sich den Alleingelassenen und Schwierigen nicht mehr nur unter dem christlichen Aspekt widmeten, sondern vornehmlich die Prinzipien der humanistischen Aufklärung in ihre Pädagogik einfliessen liessen. Pestalozzi stellte die Bedürfnisse seiner Lernenden anstelle derjenigen der Gesellschaft in den Mittelpunkt seiner Pädagogik. Seine Ansichten zur Pädagogik bei Verhaltensstörungen wurden sowohl in der Sonder- als auch in der Sozialpädagogik zur Grundlage.

Die kriminalpädagogische Linie

Die Geschichte des Strafvollzuges an Jugendlichen und Kindern ist sehr kurz. Bis ins späte Mittelalter wurden Kinder analog zu Erwachsenen zur Abschreckung mit drakonischen Strafen bestraft. Erst gegen Ende des 16. Jahrhunderts kam der Gedanke auf, dass auf- und oder straffällige Kinder und Jugendliche mit anderen Mitteln und Strafen behandelt werden sollten.

Der Reformator Jean Calvin etablierte in Amsterdam ein für die damalige Zeit enorm fortschrittliches Zuchthaus, das neben Strenge, Disziplin und Arbeit den jugendlichen Insassen auch ein Angebot an Sport und Spiel zum Ausgleich bot.

Eine weitreichende Änderung im Strafvollzug setzte sich allerdings erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts durch, als bei Gefängnisneubauten, auf den humanistischen Strömungen basierend, erstmals Schulen

errichtet und die jugendlichen Delinquenten in ihrem Strafvollzug auch unterrichtet wurden. Das Ziel des Strafvollzuges wechselte damit von Sühne oder Abschreckung zu angestrebter Besserung.

Die schulpädagogische Linie

Als schulpädagogische Linie werden alle Einrichtungen wie Beobachtungs-, Erziehungs-, Klein- und Sonderklassen mit teilweise integrierter Förderung verstanden.

Die Bildung von sogenannten Beobachtungs- oder Erziehungsklassen setzte um 1920 ein und gründete auf den Absichten, die «normalen» Kinder und Jugendlichen von den «psychopathischen und schwer erziehbaren» Lernenden zu schützen, und auf der Hoffnung, die abweichenden Lernenden wieder dem Soll- und Normalzustand aus Sicht der damaligen Gesellschaft und Pädagogik anzugleichen. Ganz deutlich war es damals kein Ziel, eine Sonderschule aufzubauen. Die Jugendlichen sollten in etwa vier Jahren so weit gefördert oder umerzogen werden, dass sie wieder in Regelschulen integriert werden konnten.

Sonderschulen, wie wir sie auch heute noch kennen, kamen erst nach dem 2. Weltkrieg auf. Viele kriegsgeschädigte und -traumatisierte Kinder konnten nicht regulär beschult werden und bekamen dadurch einen für sie zugeordneten Platz im Schulsystem. Sonderschulen mit ihren verhaltensauffälligen Lernenden entwickelten sich zur Entlastung der Regelschulen.

Obwohl der Wunsch nach Integration von verhaltensauffälligen Schülern existiert, wird auch heute noch Sonderklassen und -schulen eine gewisse Wichtigkeit und Notwendigkeit attestiert.

Die pädagogisch-psychiatrische Linie

Seit dem Mittelalter galten verhaltensauffällige Kinder und Jugendliche einfach als böse. Ihrer ständigen Bosheit wurde versucht, mit strengen Strafen und Züchtigung entgegenzuwirken. Im Zuge der Aufklärung wurden die Gedanken nach Zuwendung, Liebe und Aufmerksamkeit immer stärker und erste Erfolge konnten, auf diesen Werten basierend, im Umgang mit verhaltensauffälligen Kindern verzeichnet werden. Erst mit diesem Ansichtswechsel versuchten Fachleute, die Verhaltensauffälligkeiten als Krankheiten und Störungen zu betrachten und diese auch erstmals zu verstehen. Erst dieses Verständnis der Auffälligkeiten konnte zu einem zielgerichteten Umgang damit führen.

Strömungen und Einflüsse auf die Gesellschaft, besonders die beiden Weltkriege, führten dazu, dass vor allem die Mediziner im Umgang mit Verhaltensstörungen den Vorrang gegenüber den Psychologen und Pädagogen innehatten. In diese Tendenz fällt auch die Tatsache, dass zunehmend medikamentös behandelt wurde. Heutzutage wird der medikamentöse Eingriff vermehrt kritisch betrachtet und die Arbeit von Heilpädagogen und Psychiatern gelangt wieder zu mehr Verantwortung und Bedeutung.

Die berufspädagogische Linie

Erst mit der beginnenden Neuzeit kam der Gedanke auf, dass verhaltensauffällige Jugendliche Mühe bei der Eingliederung in die Berufswelt hätten. Es erschien auch vielversprechend, betroffene Jugendlichen sowohl in Sonderschulen als auch in der öffentlichen Schule reif für ein unabhängiges, erwerbsfähiges und wirtschaftlich selbständiges Leben vorzubereiten. Alle Einrichtungen oder Tendenzen der berufspädagogischen Linie setzten dafür das Mittel der Arbeit ein. In anderen Worten sollten Lernende für die spätere Arbeitswelt durch Arbeit fit gemacht werden.

Zu Beginn waren die Tätigkeiten noch sehr einseitig, männliche Auffällige arbeiteten oft mit Holz, während weibliche Wolle spinnen mussten. Im Zuge der Industrialisierung verkam die Arbeit der verhaltensauffälligen

Jugendlichen allerdings oft zu ökonomischen Zwecken. Die billigen Arbeitskräfte wurden unter dem Deckmantel einer Erziehung durch Arbeit richtiggehend ausgebeutet.

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts entstanden, basierend auf der Idee der Erziehung durch Arbeit, erste Berufsschulen und später die Berufsschulpflicht. Die Integration verhaltensauffälliger Jugendlicher erwies sich auch in den Berufsschulen als schwierig, weswegen zuerst spezielle Fortbildungskurse und später Fortbildungsschulen gegründet wurden.

In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts änderte sich der Umgang der Berufsschulen mit verhaltensauffälligen Lernenden. Erst dann kam der Wunsch auf, man müsse die berufliche Qualifikation den Bedürfnissen und Möglichkeiten der Lernenden anpassen und nicht mehr nur die Verhaltensauffälligen in einfachen oder gar minderen Berufen schulen.

Die fünf histographischen Linien nach MYSCHKER (vgl. 2009, S.15-31) zeigen deutlich, dass die Sichtweise zu ADHS unter anderem stark von den vorherrschenden geografischen, politischen, sozialen, medizinischen, pädagogischen, religiösen und wirtschaftlichen Tendenzen und Strömungen abhängt, wobei diese Liste der Einflüsse nicht abschliessend ist. Sie zeigt lediglich, dass sich der Umgang mit ADHS in der Vergangenheit und wohl auch in der Gegenwart und Zukunft stetig ändern wird und von daher Aussagen zu ADHS mit Vorsicht zu geniessen sind.

3.1.3 Die Konzeptentwicklung zu ADHS in der jüngeren Vergangenheit seit 1900

Mit dem Beginn des 20. Jahrhunderts wurden erstmalig klare und fachliche Beschreibungen der Störung formuliert, allerdings noch auf einer sehr geringen Anzahl an beobachteten Kindern basierend, welche mit ihren Verhaltensmustern sehr den heutigen ADHS-Kindern geähnelt haben mussten. Die damals formulierten Erklärungsversuche waren stark vom vorherrschenden Darwinismus geprägt und machten biologische Gründe dafür verantwortlich. Die Beeinträchtigungen seien entweder angeboren oder prä-respektive postnatal erworben (vgl. Rothenberger und Neumärker 2010, S.12).

Alle Beschreibungen der Hyperaktivitätsstörung in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Europa haben gemein, dass von einer Hirnschädigung ausgegangen wurde. Die Bezeichnungen für die Hyperaktivitätsstörung lauteten dementsprechend «minimale Hirnschädigung» oder auch «organische Getriebenheit». Allerdings konnten die führenden Experten zu diesem Zeitpunkt noch keinerlei Beweise für diese angenommene Hirnschädigung vorlegen (vgl. Rothenberger und Neumärker 2010, S.13).

Den erstmaligen Einsatz von Stimulanzien tätigte 1938 Charles Bradley. Diesem durchaus erfolgreichen Einsatz ging die Erkenntnis voraus, dass sich das Verhalten hyperaktiver Kinder demjenigen von Primaten ähnelt, welchen der Frontallappen entnommen worden ist. Leandro Panizzon entwickelte 1954 das spätere Standardmedikament Methylphenidat. Beide medikamentösen Versuche waren erfolgreich und untermauerten die These einer einhergehenden Hirnschädigung (ebd.). (Siehe zur medikamentösen Behandlung Kapitel 3.6.1)

Gegen Ende der 1950er Jahre setzte sich die Vermutung durch, die Hirnschädigung sei der einzige Faktor bei der Entwicklung und Entstehung von hyperkinetischen Störungen. Neu hielt man es nun auch für möglich, dass nicht nur anatomisch fass- und diagnostizierbare Gehirnstörungen einen grossen Einfluss haben (könnten), sondern dass auch nicht erfassbare Auffälligkeiten des Gehirnes eine wichtige Rolle im Zusammenhang mit den hyperkinetischen Störungen spielen. Ebenso wurden viele andere Hypothesen für

die Ursachenerklärung gebildet. So sahen psychoanalytische Theorien mögliche Gründe beispielsweise in Erziehungsdefiziten (ebd.).

Da aber gerade die Theorie der nichtfassbaren Hirnschädigungen keine befriedigende Erklärung bieten konnte, gewann die Verhaltensbeobachtung der hyperaktiven Kinder mehr an Stellenwert. Dass eine Hirndysfunktion vorliege, wurde zwar weiterhin anerkannt. Allerdings spiegelten sich die Symptome aus der damaligen Sicht in einer grossen Variationsbreite. Man nahm an, die vorherrschende Ausprägung dabei sei die motorische Unruhe (ebd.).

Mit den 1960er Jahren trennten sich die Ansichten zu den hyperkinetischen Störungen in Europa und Nordamerika. (Siehe hierzu Kapitel 3.2)

Erst in den 1970er Jahren verlor die motorische Unruhe ihre Stellung als Hauptmerkmal der Störung und die oftmals einhergehende tiefe Aufmerksamkeit rückte in den Fokus. Die tiefe Daueraufmerksamkeit im Umgang mit hohen Anforderungen versuchte man nun auch mit belastenden Umweltfaktoren zu erklären. Zeitgleich mit der gesellschaftlichen Strömung des gesünderen Lebensstils betrachteten die führenden Psychologen auch die hohe Medikation als kritisch. Ebenfalls mit Bezug auf die sich verschiedenen entwickelnden Lebensstile gründeten andere Erklärungstheorien auf Einflüssen wie allergischen Reaktionen, Nahrungsunverträglichkeiten, dem technischen Fortschritt und kulturellen Einflüssen im Allgemeinen. Im Gegensatz dazu wurde mit psychophysiologischen Methoden versucht, die angenommenen Hirnschädigungen zu erkennen und vor allem zu verstehen (vgl. Rothenberger und Neumärker 2010, S.14f). Mit den standardisierten Abklärungsverfahren gewann die Forschung in den 1980er Jahren an Gewicht. Ebenso machte die Behandlung im Bereich des Verhaltens grosse Fortschritte. Mit der These, dass Hyperaktivitätsstörungen auch erblich bedingt sein könnten, kam zudem eine weitere Komponente als Erklärungsversuch dazu. Dies ist insofern wichtig, dass die Behandlung nicht mehr nur noch medikamentöser Art war, sondern die Gewissheit, dass verschiedene Ansätze und Therapien zum Erfolg führen konnten, die Behandlungsart veränderte (ebd.).

In den 1990er Jahren vertiefte sich die Forschung in die Genetik und versuchte vermehrt, neurobiologische Grundlagen als Erklärung zu Hilfe zu ziehen. Leitlinien in Bezug auf die multimodale, disziplinübergreifende und individualisierte Erfassung und Therapie wurden geschaffen. Ebenso geht das Wissen, dass sich die hyperkinetischen Störungen nicht bei allen Jugendlichen beim Erreichen des Erwachsenenalters auswachsen, auf diese Zeit zurück (ebd.).

Tabelle 3 zeigt die zeitliche Konzeptentwicklung zur Thematik ADHS.

Tabelle 3: Zeitleiste der Konzeptentwicklung nach ROTHENBERGER und NEUMÄRKER 2010, S.12, ergänzt nach GUNDELFINGER 2018

Jahr	Konzepterneuerung oder -erweiterung
1902	George Still beschreibt ADHS-ähnliche Symptome
1932	Kramer und Pollnow beschreiben eine hyperkinetische Erkrankung
1937	Bradley setzt Bazedrin bei hyperkinetischen Störungen ein
1954	Panizzon entwickelt Methylphenidat
1962	Minimale Cerebrale Hirnschädigung und -dysfunktion (MBD/MCD) als dominanter Begriff der Kinder- und Jugendpsychiatrie
1970	Virginia Douglas stellt das Aufmerksamkeitsdefizit in den Mittelpunkt der Betrachtung

1980	Aufmerksamkeitsdefizit mit/ohne Hyperaktivitätsstörung als Störungseinheiten im DSM-III
1987	Konzept der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) im DSM-III
1992	Konzept der Hyperkinetischen Störungen (HKS) in der ICD-10
1994	aktualisierte ADHS/ADS-Kriterien im DSM-IV; Hyperaktivität, Impulsivität, Unaufmerksamkeit in Kombination und Symptome vor dem 7. Altersjahr
2004	revidierte europäische Leitlinien für Hyperkinetische Störungen
2013	DSM-5, Symptome vor dem 12. Lebensjahr

ROTHENBERGER et al (2010, S.12) sprechen davon, dass die Entwicklung der gesellschaftlichen, psychologischen, pädagogischen und medizinischen Sicht zur Thematik der hyperkinetischen Störungen nicht abgeschlossen sei: «Von daher ist es weiterhin geboten, den geschichtlichen Verlauf dieser Konzeptentwicklung zu verfolgen und aus diesen Erkenntnissen eine Abschätzung der Zukunftsperspektiven zu entwickeln.»

3.2 Geografische Unterschiede im historischen Umgang mit ADHS

Die Akzeptanz der als ADHS zusammengefassten Verhaltensauffälligkeiten im geschichtlichen Verlauf ist auch geografisch sehr unterschiedlich. Während in Nordamerika in den 1960er Jahren noch keine eigenständigen Diagnosen für Hyperaktivitätsprobleme durchgeführt wurden, sind in Europa hyperkinetische Störungen bereits früher erkannt und klassifiziert worden. So wurde im 1957 publizierten amerikanischen Lehrbuch für Kinderpsychiatrie kein Hinweis auf eine eigenständige Diagnose von Hyperaktivitätsproblemen aufgeführt, wogegen in Europa Kramer und Pollnow bereits 1932 eine empirische Arbeit zur hyperkinetischen Erkrankung des Kindesalters publizierten (vgl. Rothenberger und Neumärker 2010, S.11f). Kliniker in Europa wiesen der Störung schon damals eine exzessive motorische Aktivität in Verbindung mit indirekten Zeichen einer Hirnschädigung zu. Diesen Zusammenhang mit einer Hirnschädigung erachteten die nordamerikanischen Spezialisten bis in die 70er Jahre als nicht zwingend. Erst seit den letzten drei Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts glichen sich die Konzepte und Vorstellungen bezüglich der heute als ADHS bekannten Erkrankung in Europa, Nordamerika und vielen anderen Teilen der Welt grossmehrheitlich an (ebd.).

Das Wissen um die unterschiedliche Sichtweise im Umgang mit ADHS besonders zwischen Europa und Nordamerika ist insofern wichtig, dass sich auf eben diesen unterschiedlichen Sichtweisen zwei unterschiedliche Klassifizierungssysteme entwickelten. In Europa entstand 1992, auf der oben beschriebenen Verbindung zu einer möglichen, ja fast zwingenden Hirnschädigung basierend, das ICD der World Health Organisation. In Nordamerika entwickelte sich 1980 auf der Vorstellung der oben beschriebenen Nicht-Verbindung zu einer Hirnschädigung das DSM der American Psychiatric Association (ebd.).

3.3 ICD-10 und DSM-IV/DSM-V

Wie unter 3.2 beschrieben, entwickelten sich in Europa mit dem ICD und in Nordamerika mit dem DSM zwei unterschiedliche Diagnoseschemata. Mit dem Erscheinen der ICD-10 wurden die vorhandenen Kernmerkmale des psychiatrischen Syndroms wie die Hyperaktivität, die Impulsivität und die niedrige Aufmerksamkeitsleistung unter dem Begriff der hyperkinetischen Störung zusammengefasst. International hat sich allerdings die nordamerikanische Bezeichnung, die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung,

kurz ADHS, durchgesetzt. Dies ist dahingehend verblüffend, da die Krankenversicherer in der Schweiz und allgemein in Europa auf die Klassifizierung des europäischen ICD-10 zurückgreifen, für die Benennung allerdings den Begriff der nordamerikanischen DSM-V benutzen. Es kann durchaus davon ausgegangen werden, dass die Bezeichnung ADHS dem Störungsbild gerechter wird als der Begriff hyperkinetische Störung. Während der Begriff der hyperkinetischen Störung hauptsächlich eine motorische Unruhe impliziert, versteht man unter ADHS eine allgemein erhöhte Unruhe, also auch eine geistige (vgl. Steinhausen, 2010a, S.17).

Im folgenden Kapitel wird die Klassifizierung nach ICD-10 genauer beschrieben, da in der Schweiz die Klassifizierung nach ICD-10 erfolgt. Obwohl sich der Begriff ADHS aus der Klassifizierung nach DSM-V durchgesetzt hat, wird im Kapitel 3.3.1 noch von der hyperkinetischen Störung gesprochen, da dies der offizielle Begriff der ICD-10 ist. In der Folge wird nur noch von der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, kurz ADHS, gesprochen.

Die Gründe, weshalb sich bei uns die Klassifizierung nach ICD-10 gegenüber DSM-V deutlich durchgesetzt hat, sind gemäss GUNDELFINGER in den Unterschieden zwischen ICD-10 und dem Vorläufer des DSM-V, dem DSM-IV, zu finden. Die neue Klassifikation DSM-V wurde erst 2013 publiziert und weist nur geringe Änderungen zu DSM-IV auf. Die Jahre davor mit den beiden Systemen ICD-10 und DSM-IV waren für die Entwicklung und das Verständnis der hyperkinetischen Störung essentiell (vgl. Gundelfinger 2018). Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Unterschiede der beiden Klassifikationssysteme ICD-10 und DSM-IV (vgl. Steinhausen, 2010a, S.24).

Tabelle 4: Vergleich und Unterschiede zwischen ICD-10 und DSM-IV

Vergleichspunkte	Hyperkinetische Störung ICD-10	Aufmerksamkeitsdefizit- Hyperaktivitätsstörung DSM-IV
Kriterienanzahl		
• Aufmerksamkeitsdefizit (AD)	6 von 9	6 von 9
• Hyperaktivität (H)	3 von 5	6 von 9
• Impulsivität (I)	3 von 4	
Komponenten	ADHI	AD/HI/ADHI
Pervasivität	+	+
Koexistenz mit SSV	Subtyp	separate Diagnose
Koexistenz mit anderen Störungen	∅	∅
Alter bei Beginn	< 6 Jahre	< 7 Jahre

Der Hauptunterschied liegt bei der Anzahl der für eine Diagnose notwendig auftretenden Komponenten. Während im DSM-IV eine ADHS-Diagnose ohne das Auftreten von Hyperaktivität und Impulsivität möglich war, mussten für eine Diagnose nach ICD-10 zwingend alle drei Komponenten zu einem gewissen Grad beobachtbar sein (vgl. Steinhausen, 2010a, S.23f).

Viele Spezialisten hofften mit der Publikation des DSM-V auf eine Anpassung dieses Hauptunterschiedes. Allerdings ist auch nach DSM-V weiterhin eine Diagnose ohne das zeitgleiche Auftreten eines Aufmerksamkeitsdefizits, einer Impulsivität und einer Hyperaktivität möglich. Angepasst wurde im DSM-V im Vergleich zum DSM-IV nicht viel. Die Einordnung gehört nicht mehr zu den Störungen des Sozialverhaltens, die Anzahl einiger zu beobachtbaren Komponenten wurde verändert und das Alter bei Beginn von unter sieben auf unter zwölf Jahre angehoben (vgl. Gundelfinger, 2018).

3.3.1 Kardinalssymptome von hyperkinetischen Störungen und die Klassifizierung dieser Störungen nach ICD-10

Die ICD-10 charakterisiert die hyperkinetischen Störungen unter den Codes F90-F98. Die eigentliche hyperkinetische Störung (F90) weist grob folgende drei Punkte auf:

1. früher Beginn;
2. die Kombination von überaktivem, wenig moduliertem Verhalten mit deutlicher Unaufmerksamkeit und Mangel an Ausdauer bei Aufgabenstellungen;
3. Unabhängigkeit dieser Verhaltenscharakteristika von spezifischen Situationen sowie Beständigkeit über längere Zeit.

(Steinhausen, 2010a, S.17 und ICD).

Als Kardinalssymptome geben sowohl STEINHAUSEN (2010a, S.17), TASSLER (2000, S.727) als auch GUNDELFINGER (2018) die beeinträchtigte Aufmerksamkeit, die Impulsivität und die Überaktivität an. Alle beziehen sich hierbei auf die Klassifizierung nach ICD-10 (2015, S.359). Zur beeinträchtigten Aufmerksamkeit gehört gemäss ICD-10 (vgl. S.359ff) die eindeutige Feststellung, dass die Aspekte einer mangelnden Aufmerksamkeit und Ausdauer nur dann diagnostiziert werden können und sollen, wenn sie im Verhältnis zum Alter und zur Intelligenz des Kindes überdurchschnittlich ausgeprägt auftreten. Auch bei der Impulsivität und der Überaktivität ist immer auf einen Vergleich mit der Altersnorm und der Intelligenz zu achten.

Zusätzlich zu den drei Kardinalssymptomen beschreibt die ICD-10 noch folgende Begleitmerkmale, die zwar für eine Diagnose nicht wichtig sind, diese allerdings stützen:

- Distanzlosigkeit in sozialen Beziehungen;
- Unbekümmtheit in gefährlichen Situationen;
- impulsive Missachtung sozialer Regeln;
- Lernstörungen;
- motorische Ungeschicktheit.

Die drei Kardinalssymptome beschreibt TASSLER (2000, S.728f) folgendermassen:

3.3.1.1 Unaufmerksamkeit

Sowohl die selektive Unaufmerksamkeit, d.h. die Fokussierung auf die wesentlichen Reize bei gleichzeitigem Ausblenden von irrelevanten Reizen, als auch die Daueraufmerksamkeit, d.h. die Fähigkeit, die Aufmerksamkeit länger auf eine einzelne Tätigkeit zu richten, sind bei Menschen mit hyperkinetischen Störungen stark beeinträchtigt: Sie sind ablenkbar, wechseln häufig die Aktivitäten, beenden angefangene

Arbeiten nicht und zeigen allgemein wenig Ausdauer. Auch die Planung und die Organisation von Aufgaben und Aktivitäten stellen sie vor grosse Probleme. Die beschriebenen Beeinträchtigungen zeigen sich vor allem in Leistungssituationen und deutlich weniger im Spiel (vgl. Tassler, 2000, S.728).

3.3.1.2 Impulsivität

Die Impulsivität lässt sich im Zusammenhang mit hyperkinetischen Störungen in kognitive und motivationale Impulsivität einteilen. Die kognitive Impulsivität beschreibt Aktivitäten, die spontan und unüberlegt begonnen werden, ohne Anweisungen abzuwarten. Ebenso machen sich die Betroffenen keine Gedanken zur Vorgehensweise oder zu den Zielen.

Die motivationale Impulsivität beschreibt die Schwierigkeit, Bedürfnisse aufzuschieben und zu kontrollieren. Dies zeigt sich unter anderem im Herausplatzen von Antworten, der Unfähigkeit, warten zu können, bis man an der Reihe ist, und am Herumalbern und Stören (vgl. Tassler, 2000, S.728).

3.3.1.3 Hyperaktivität

Die Überaktivität zeigt sich vor allem in Situationen, die ein hohes Mass an eigener Verhaltenskontrolle verlangen. Sichtbar wird sie im Zappeln und in allgemeiner motorischer Unruhe. Besonders fällt die Hyperaktivität in Situationen auf, in denen nach Ruhe und Struktur verlangt wird. Mit Hyperaktivität scheint es zudem fast nicht möglich, auch ausserhalb von Leistungssituationen beherrscht und ausdauernd zu spielen oder sich ruhig zu verhalten (vgl. Tassler, 2000, S.728f).

3.3.2 Klassifizierung nach ICD-10

Die untenstehende Tabelle zeigt die Definition einer hyperkinetischen Störung nach ICD 10 (Steinhausen, 2000, S.14f).

Tabelle 5: Forschungskriterien für hyperkinetische Störungen gemäss ICD-10

Nummer	Beschreibung der Forschungskriterien
G1.	<p>Unaufmerksamkeit: wenigstens sechs Monate lang mindestens sechs der folgenden Symptome von Unaufmerksamkeit in einem mit dem Entwicklungsstand des Kindes nicht zu vereinbarenden und unangemessenen Ausmass.</p> <p>Die Kinder</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sind unaufmerksam gegenüber Details oder machen Sorgfaltsfehler bei den Schularbeiten und sonstigen Arbeiten und Aktivitäten. 2. sind häufig nicht in der Lage, die Aufmerksamkeit bei Aufgaben und beim Spielen aufrechtzuerhalten. 3. hören häufig scheinbar nicht, was ihnen gesagt wird. 4. können oft Erklärungen nicht folgen oder ihre Schularbeiten, Aufgaben oder Pflichten am Arbeitsplatz nicht erfüllen (nicht wegen oppositionellem Verhalten oder weil die Erklärungen nicht verstanden werden). 5. sind häufig beeinträchtigt, Aufgaben und Aktivitäten zu organisieren. 6. vermeiden ungeliebte Arbeiten wie Hausaufgaben, die häufig geistiges Durchhaltevermögen erfordern.

	<ol style="list-style-type: none"> 7. verlieren häufig Gegenstände, die für bestimmte Aufgaben wichtig sind, z. B. für Schularbeiten, Bleistifte, Bücher, Spielsachen und Werkzeuge. 8. werden häufig von externen Stimuli abgelenkt. 9. sind im Verlauf der alltäglichen Aktivitäten oft vergesslich.
G2.	<p>Überaktivität: mindestens sechs Monate lang wenigstens drei der folgenden Symptome von Überaktivität in einem mit dem Entwicklungsstand des Kindes nicht zu vereinbarenden und unangemessenen Ausmass.</p> <p>Die Kinder</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. fuchteln häufig mit Händen und Füßen oder winden sich auf den Sitzen. 2. verlassen ihren Platz im Klassenraum oder in Situationen, in denen Sitzenbleiben erwartet wird. 3. laufen häufig herum oder klettern exzessiv in Situationen, in denen dies unpassend ist (bei Jugendlichen oder Erwachsenen ein Unruhegefühl). 4. sind häufig unnötig laut beim Spielen oder haben Schwierigkeiten bei stillen Freizeitbeschäftigungen. 5. zeigen ein anhaltendes Muster exzessiver motorischer Aktivitäten, die durch den sozialen Kontext oder Verbote nicht durchgreifend beeinflussbar sind.
G3.	<p>Impulsivität: mindestens sechs Monate lang wenigstens eines der folgenden Symptome von Impulsivität in einem mit dem Entwicklungsstand des Kindes nicht zu vereinbarenden und unangemessenen Ausmass.</p> <p>Die Kinder</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. platzen häufig mit der Antwort heraus, bevor die Frage beendet ist. 2. können häufig nicht in einer Reihe warten oder nicht warten, bis sie beim Spielen oder in Gruppensituationen an die Reihe kommen. 3. unterbrechen und stören andere häufig (z. B. mischen sie sich ins Gespräch oder ins Spiel anderer ein). 4. reden häufig exzessiv, ohne angemessen auf soziale Beschränkungen zu reagieren.
G4.	Beginn der Störung vor dem siebten Lebensjahr
G5.	<p>Symptomausprägung: Die Kriterien sollten in mehr als einer Situation erfüllt sein, z. B. Kombination von Aufmerksamkeit und Überaktivität sowohl zuhause als auch in der Schule oder in der Schule und an einem anderen Ort, wo die Kinder beobachtet werden können, z. B. in der Klinik. (Der Nachweis situationsübergreifender Symptome erfordert normalerweise Informationen aus mehr als einer Quelle. Elternberichte über das Verhalten im Klassenraum sind z. B. meist unzureichend.)</p>
G6.	Die Symptome von G1.-G3. verursachen deutliches Leiden oder Beeinträchtigung der sozialen, schulischen oder beruflichen Funktionsfähigkeit.

G7.	Die Störung erfüllt nicht die Kriterien für eine tiefgreifende Entwicklungsstörung (F84), eine manische Episode (F30), eine depressive Episode (F32) oder eine Angststörung (F41).

3.4 ADHS – Definition und Manifestation

3.4.1 Epidemiologie

Aussagen über die Epidemiologie von ADHS sind jeweils mit Vorsicht zu geniessen. Sie sind stark von der Art und Weise, wie die Daten erhoben wurden, abhängig. Eltern beispielsweise geben tendenziell schwächere Auskünfte über die Art und Weise der Auffälligkeiten ihrer Kinder, als dies die entsprechenden Lehrpersonen machen. Ebenso ist bei einem Vergleich immer darauf zu achten, ob und ab wann Kinder oder Jugendliche befragt wurden. Wenn Kinder selber über ihre ADHS Auskünfte erteilen, ändert das die Aussagen/Resultate der Erhebung deutlich (vgl. Steinhausen, 2010b, S.30f und Gundelfinger, 2018). Ebenso sehr auffällig ist der Unterschied bei der Erfassung von ADHS in Bezug auf die Klassifizierung nach ICD-10 oder DSM-V. Gemäss GUNDELFINGER ergibt sich beispielsweise bei einer Definition nach DSM-V eine um den Faktor 10 erhöhte Diagnose als bei einer Definition nach ICD-10 (vgl. 2018).

Trotz aller zu berücksichtigenden Unterschieden in der Befragung und der Definition zeigen sich gewisse Auffälligkeiten in Bezug auf Geschlecht, Alter und Komorbidität von ADHS.

3.4.1.1 Geschlechtsunterschiede

STEINHAUSEN (2010b, S.14) spricht von einer männlichen Dominanz bei ADHS von 1.5 bis 5.8 respektive 1.8 bis 5.1, je nach Art und Weise der Befragung. GUNDELFINGER (2018) weist dem männlichen Geschlecht eine drei bis sieben, LAUTH & NAUMANN (2009, S.14) gar eine um vier bis neun Mal höhere Betroffenheit zu.

Mädchen werden im Kinder- und Jugendalter wohl eher unterdiagnostiziert, was einer der Gründe für die Dominanz des männlichen Geschlechts sein kann (Steinhausen, 2010b, S.37).

3.4.1.2 Alterseffekte

Sowohl STEINHAUSEN (2010b, S.34f) als auch GUNDELFINGER (2018) geben an, dass sich die höchste Rate der ADHS-Betroffenen im Alter zwischen sechs und achtzehn Jahren befindet, die niedrigste für Kinder im Vorschulalter und dass die Erwachsenen etwa die halbe Häufigkeit als Schulkinder aufweisen.

Folgende Tabelle zeigt die Richtzahlen der ADHS-Betroffenen nach GUNDELFINGER und STEINHAUSEN.

Tabelle 6: Häufigkeit von ADHS nach GUNDELFINGER (2018) und STEINHAUSEN (2010b, S.34f)

Alter	Häufigkeit nach GUNDELFINGER	Häufigkeit nach STEINHAUSEN
Vorschulkinder, unter 6 Jahre	2%	2%
Schulkinder, 6 bis 16 Jahre	5% - 7%	5.3% – 9.6%
Erwachsene, ab 18 Jahren	3% - 4%	2.6% – 4.9%

In Studien mit erwachsenen Betroffenen konnte nachgewiesen werden, dass die Häufigkeit in der Adoleszenz mit zunehmendem Alter zusätzlich abnimmt (vgl. Steinhausen, 2010b, S.35).

3.4.1.3 Komorbidität

Dass bei ADHS zusätzlich eine koexistierende Störung vorliegt, ist gemäss STEINHAUSEN (2010b, S.35f) eher die Regel als die Ausnahme. Er beruft sich dabei auf Studien von ANGOLD (1999) und KADESIO & GILLBERG (2001), welche folgende Komorbiditäten erheben konnten:

Tabelle 7: Komorbidität von ADHS nach STEINHAUSEN (2010b, S.35f)

koexistierende Störungen	prozentuale Häufigkeit
entwicklungsbezogene Koordinationsstörungen	47%
Lese-/Rechtschreibstörungen	40%
Tic-Störungen	33%
Störungen mit oppositionell-trotzigem Verhalten	22% - 60%
Angst- und Affektstörungen	25%
Störungen des Sozialverhaltens	10.7% - 15%
geistige Behinderungen	13%
Aspergersyndrom	7%
Depressionen	5.5%

GUNDELFINGER nennt mit den Bindungs-, den Schlaf-, den Konzentrations- und den Anpassungsstörungen noch vier weitere koexistierende Störungen, ohne dabei eine Aussage über deren Häufigkeit zu machen (vgl. 2018).

3.4.2 Abgrenzung ADHS zu ADS

In der vorliegenden Arbeit behandeln wir nur die Störung ADHS. ADHS ist eng verbunden mit der Störung ADS. Sie zeigt in fast allen Facetten eine hohe Ähnlichkeit zu ADHS. Menschen mit ADS weisen allerdings keine Hyperaktivität auf, weshalb in der Benennung der Buchstabe H fehlt (vgl. Ettrich und Murphy-Witt, 2009, S.11).

Wir beschränken uns auf die Störung ADHS, weil wir in unserem Berufsalltag als schulische Heilpädagogen von Lehrpersonen hauptsächlich um Hilfe bei schulischen Problemen mit Jugendlichen mit ADHS angefragt werden, da sie durch ihre Hyperaktivität deutlich auffallender und im ersten Moment für die Lehrpersonen störender und belastender wirken als ADS-Jugendliche ohne Hyperaktivität.

3.5 Ursachen für ADHS

Die Ursachen, welche zu ADHS führen können, sind vielfältig und mit Sicherheit bei weitem noch nicht alle erforscht oder gar bewiesen. DÖPFNER et al. schreiben hierzu: «Bis heute gibt es keine eindeutige und allumfassende Erklärung für die Entstehung dieser Auffälligkeiten» (Döpfner, Frölich & Wolff Metternich, 2007, S.19).

3.5.1 Integratives klinisches Modell zur Entstehung von ADHS

Um eine möglichst vollständige Erklärung zur Entstehung von ADHS zu erhalten, sollten also möglichst viele Einflüsse, die auf Betroffene wirken, begutachtet und zum besseren Verständnis zusammengetragen werden.

DÖPFNER et al. geben an, dass die Bedingungen, in denen ein Kind aufwächst, und das Umfeld im Kindergarten respektive in der Schule einen erheblichen Einfluss auf die Auffälligkeiten von ADHS haben. Sie führen neben diesen Umweltbedingungen noch folgende Faktoren an, die als Ursachen für ADHS ebenfalls in Betracht gezogen werden müssen:

- erbliche Faktoren;
- prä- und perinatale Einflüsse;
- Einflüsse der Ernährung wie Intoleranzen oder beispielsweise Zuckerüberschuss (vgl. 2007, S.19f).

LAUTH & NAUMANN sprechen ebenfalls von verschiedenen Faktoren, die auf die Entwicklung von ADHS Einfluss haben. Sie unterscheiden vor allem zwischen neurobiologischen Risiken und psychosozialen Bedingungen, die bei einem unvorteilhaften Zusammentreffen diese Störung hervorbringen. Je nachdem, welche Theorie vertreten wird, ist die Gewichtung unterschiedlich. Während Mediziner die biologischen, hier also vor allem die neurochemischen Voraussetzungen priorisieren, weisen soziale Theorien eher den Umweltbedingungen den höheren Stellenwert zu (vgl. 2009, S20f).

STEINHAUSEN führt an, dass neben den neuronalen Gründen und den Umweltbedingungen auch folgende Faktoren zu ADHS führen können:

- Allergien, wie beispielsweise Heuschnupfen, Neurodermitis und Asthma;
- Schadstoffe in der Umwelt, wie beispielsweise Blei;
- Nebenwirkungen von Medikamenten (vgl. 2010c, S.128ff).

Dass auch die genetische Disposition einen hohen Stellenwert bei ADHS innehat, erwähnen praktisch alle Autoren.

So stellt sich statt der Schuld- eher die Vererbungsfrage: Waren Sie selbst oder Ihr Partner vielleicht auch ein wildes, chaotisches oder total verträumtes Kind? Dann wäre es nicht verwunderlich, wenn Ihr Nachwuchs Ihnen ähnlich ist. Bei Verwandtschaftsuntersuchungen haben Wissenschaftler nämlich festgestellt, dass Kinder mit einem betroffenen Elternteil bis zu 50 Prozent häufiger an ADHS leiden als genetisch unbelastete. (Ettrich und Murphy-Witt, 2011, S.13)

GUNDELFINGER erläutert, dass ein Zusammenwirken von genetischen Faktoren, prä- und perinatalen Faktoren sowie ungünstigen Umweltbedingungen zur Entstehung von ADHS führt (vgl. 2018). DÖPFNER et al. beschreiben ein in Abbildung 2 gezeigtes Modell nach DÖPFNER (2009). Mit diesem Modell wird versucht, den Einfluss verschiedener möglicher Ursachen auf die Entstehung von ADHS aufzuzeigen. Ebenso lassen sich aus dem Modell auch wichtige Schritte für die Therapie von ADHS ableiten (vgl. 2010b, S.146).

Abbildung 2: integratives klinisches Modell zur Entstehung von ADHS nach DÖPFNER et al. (2009)

Dieses Modell soll verdeutlichen, dass einerseits die vielen verschiedenen Faktoren einen Einfluss auf die Entstehung von ADHS haben können. Andererseits zeigt sich, dass die Gewichtung der unterschiedlichen Faktoren nicht gegeben ist und sich von Patient zu Patient unterscheidet (vgl. Döpfner et al., 2010b, S.146ff).

Die oben erwähnten Einflüsse können bei jedem Individuum einen unterschiedlich starken Einfluss auf die Entstehung von ADHS haben oder je nachdem auch völlig unschuldig daran sein.

Folgend werden nun die hauptsächlich genannten und bei den meisten Autoren höher gewichteten Ursachen beschrieben.

3.5.2 Neurochemische Ursachen

Unter den zahlreichen Botenstoffen im menschlichen Gehirn, die für die Weiterleitung von Erregungen an die Synapsen von einer Nervenzelle zur nächsten zuständig sind, haben einige eine hohe Auffälligkeit mit ADHS. Während ETTRICH und MURPHY-WITT (2011, S.14) von vier für ADHS wichtigen Neurotransmittern sprechen, geben HÄSSLER & IRMISCH (2000, S.87) und ROESSNER & ROTHENBERGER (2010, S.76) vier Neurotransmitter an, welche für die Verhaltensmodulierung des Menschen insbesondere bei ADHS eine wichtige Rolle innehaben. Die vier bei allen genannten Neurotransmitter sind Dopamin, Adrenalin, Noradrenalin und Serotonin.

Grundsätzlich gehen die Experten davon aus, dass ADHS durch das Zusammenwirken verschiedener biologischer und psychosozialer Faktoren entsteht. Entscheidend aber ist ein Mangel oder ein Ungleichgewicht der Botenstoffe im Gehirn

Bei ADHS-Patienten ist der Stoffwechsel von Botenstoffen im zentralen Nervensystem gestört. Diese «Neurotransmitter» wie Dopamin, das daraus entstehende Noradrenalin, aber auch Serotonin ... braucht das Gehirn dringend, um Informationen von einer Nervenzelle zur nächsten weiterzuleiten. Sie helfen aber auch dabei, einströmende Reizsignale zu filtern und zu sortieren

Mangelt es an diesen chemischen Überträgersubstanzen, sind die grauen Zellen nicht in der Lage, wirklich Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden. Die Reize werden ungefiltert weitergeleitet und können nicht mehr richtig vom Gehirn verarbeitet werden, da es nicht angemessen darauf reagieren kann. (Ettrich, 2011, S.14)

Im Folgenden werden die vier für ADHS wichtigsten Neurotransmitter und deren Auswirkungen auf ADHS-Patienten dargelegt. Dabei werden Adrenalin und Noradrenalin aufgrund ihrer Ähnlichkeit gemeinsam beschrieben.

Dopamin

Dopamin gilt als Vorstufe von Noradrenalin und ist für die Aktivierung und den nötigen Antrieb, also die Motivation und Leistungsbereitschaft, zuständig. Bei Kindern ist Dopamin sowohl beim Spielen als auch bei schulischen Tätigkeiten wichtig (vgl. Ettrich et al, 2011, S.14).

Gemeinsam mit den anderen Neurotransmittern besitzt Dopamin den höchsten Stellenwert für die menschliche Interaktion. Ebenso ist Dopamin für die Regulation und Steuerung des individuellen motorischen Aktivitätsniveaus enorm wichtig. In Bezug auf das expansive, also selbstgesteuerte Verhaltensmuster scheint der Neurotransmitter Dopamin dominant zu sein (vgl. Hässler und Irmisch. 2000, S.87f).

Bei ADHS-Patienten kann sowohl ein Überschuss als auch ein Mangel an Dopamin gemessen werden. Allerdings ist ein Überschuss, also eine hyperdopaminergene Neurotransmission, eher selten, während der Mangel, die hypodopaminergene Neurotransmission, vorherrschend ist.

«Inzwischen besteht weitgehend Einigkeit, dass bei ADHS die ... dopaminergene Transmission in der Summe erniedrigt ist» (Roessner und Rothenberger, 2010, S.76).

Eine reduzierte Dopaminfreisetzung bewirkt eine Schwächung der neuronalen Aktivität. Dies zieht Schwierigkeiten in der Daueraufmerksamkeit, eine erhöhte Ablenkbarkeit und einen flüchtigen Arbeitsstil mit sich (vgl. Roessner und Rothenberger, 2010, S.77).

Bei Menschen mit einer normalen dopaminergen Neurotransmission geht man davon aus, dass im Striatum, einem Teil des Grosshirnes, ein Gleichgewicht zwischen aktivierenden und hemmenden Impulsen auf die Nervenzellen gewährleistet ist. Somit kann eine Feinregulation für bekannte Handlungsschemata abgerufen und angewendet werden. Diese Handlungsmuster reichen von wenig anspruchsvollen Bewegungsabläufen bis hin zu hochgradig komplexen Abläufen wie die Aktualisierung des Arbeitsgedächtnisses oder das rasche Treffen von Entscheidungen. Das Ausschütten von Dopamin bei positiver Verstärkung unterstützt dieses Gleichgewicht. ADHS-Patienten müssen aufgrund eines gestörten

Dopaminhaushalt ohne diese Balance zwischen Hemmung und Aktivierung auskommen. Diese Dysbalance zeigt sich dann in den für ADHS typischen Symptomen wie Unaufmerksamkeit, erhöhte Aktivität, Impulsivität und Unaufmerksamkeit (vgl. Roessner und Rothenberger, 2010, S.80f).

Adrenalin und Noradrenalin

Die Neurotransmitter Adrenalin und Noradrenalin regulieren die Aufmerksamkeit und das emotionale Gedächtnis. Zudem sind sie im Zusammenhang mit Angst- und Stressabbau wichtig. Besonders die exekutive Funktion der Aufmerksamkeit und das Stressmanagement sind bei ADHS-Betroffenen fast immer nicht, wie gewünscht, funktionierende Themen (vgl. Ettrich et al, 2011, S.14).

Noradrenalin ist gemeinsam mit Adrenalin in einer gewissen Menge permanent im Körper freigesetzt und wird stetig metabolisiert. Beide Neurotransmitter sind sozusagen immer bereit, um in Stresssituationen schnell wirken zu können. Besonders Adrenalin wirkt stimulierend auf die Herz- und Muskelaktivität und den Sauerstoffumsatz, setzt Glukose- und Fettreserven frei und hemmt die Darmaktivität. Adrenalin wird im Nebennierenmark, Noradrenalin vorwiegend in den Nervenenden gebildet (vgl. Hässler und Irmisch, 2000, S.89).

Noradrenalin wirkt im präfrontalen Kortex unterstützend auf die synaptische Signalwirkung. Somit unterstützt es eine selektive und fokussierte Aufmerksamkeit. Ein Mangel an Noradrenalin mindert das Zusammenspiel der Netzwerke im präfrontalen Kortex, was zu den ADHS-Symptomen Hyperaktivität, erhöhte Impulsivität und vermindertes Arbeitsgedächtnis führen kann (vgl. Roessner und Rothenberger, 2010, S.81f).

Bei Menschen mit ADHS lässt sich ein relativ niedriges Adrenalinausgangsniveau und eine tiefe Aktivität in Bezug auf die Adrenalinfreisetzung nachweisen. Sie verfügen also nicht über die gleichen Voraussetzungen, wenn es darum geht, sich in Stresssituationen angemessen zu verhalten und vor allem nach erlebten Stresssituationen den Stressabbau erfolgreich und in ansprechender Zeitspanne zu bewältigen (vgl. Hässler und Irmisch, 2000, S.89).

«Somit verfügen hyperkinetische Kinder von vornherein über nicht genügend Ressourcen, sich an Stresssituationen adäquat adaptieren zu können, was abnorme Bewältigungsstrategien zur Folge hat» (Hässler und Irmisch, 2000, S.89).

Beim Neurotransmitter Noradrenalin konnte ein Zusammenhang einer Unter- oder Überaktivität mit ADHS noch nicht erwiesen werden, wie dies bei Adrenalin möglich war. Während ROESSNER und ROTHENBERGER (vgl. 2010, S.85f) den Zusammenhang von ADHS-Symptomen mit dem Mangel an Noradrenalin hervorheben, beschreiben HÄSSLER und IRMISCH, dass medikamentöse Eingriffe in den Noradrenalinhaushalt nicht zwangsläufig eine Veränderung der Hyperaktivität produzieren. Bei Adrenalin konnte durch das Verabreichen von adrenalin erhöhenden Stimulantien eine Abnahme der Hyperaktivität erreicht werden (vgl. 2000, S.89f).

Serotonin

Serotonin gilt als das körpereigene Antidepressivum, das zudem bei der Verarbeitung von Schmerzen, für die Motivation und das Schlafmanagement wichtig ist. Serotonin beeinflusst auch die Impulskontrolle (vgl. Ettrich und Murphy-Witt, 2011, S.14).

Besonders der Einfluss von Serotonin auf die Impulskontrolle lässt den Schluss nahe, dass Serotonin eine gewichtige Rolle für ADHS einnimmt.

ROESSNER und ROTHENBERGER (2010, S.86f) und HÄSSLER und IRMISCH (2000, S. 90f) widersprechen sich jedoch diesbezüglich: Während ROESSNER und ROTHENBERGER angeben, dass mit der verminderten Impulskontrolle und einer erhöhten Aggressivität zwei Schlüsselmerkmale von ADHS mit einem verminderten Serotoninstoffwechsel in Verbindung gebracht werden können, unterstreichen HÄSSLER und IRMISCH, dass kein Unterschied zwischen hyper- und normkinetischen Kindern in Bezug auf deren Serotoninspiegel möglich sei.

Sowohl HÄSSLER und IRMISCH als auch ROESSNER und ROTHENBERGER beschreiben allerdings einen niedrigen Serotoninspiegel bei auffallend aggressiven, verhaltensgestörten Kindern im Liquor, dem Nervenwasser des Gehirns. Dies lässt die Vermutung nahe, dass Serotonin doch im Zusammenhang mit ADHS steht. Diese Vermutung unterstreicht die Tatsache, dass sich durch die Verabreichung eines serotoninähnlichen Medikamentes bei Angststörungen «... sowohl die Hyperaktivität als auch die Impulsivität und die Aufmerksamkeitsschwäche bei geringsten Nebenwirkungen signifikant ... verbessern» (Hässler und Irmisch, 2000, S.91).

3.5.3 Neurobiologische Ursachen

Bis zu den 1990er Jahren ging man davon aus, dass die Entwicklung des Gehirns im Kindesalter abgeschlossen werde. Durch die Entwicklung von immer präziseren Bildgebungsverfahren konnten immer neuere, fundiertere und bessere Einblicke in das menschliche Gehirn vorgenommen werden. Ebenso nahm und nimmt das Verständnis der molekularbiologischen Vorgänge im Gehirn zu. Neben vielen anderen Störungen oder Krankheiten konnten und können so auch bessere Befunde zur Struktur und Funktion des Gehirns bei ADHS gemacht werden (vgl. Konrad, 2010, S.42).

So gehen nun die meisten Wissenschaftler davon aus, dass die Hauptursachen für die Ausprägung von ADHS in einer veränderten Funktionsweise des Gehirns liegen (vgl. Döpfner, Frölich & Wolff Metternich, 2007, S.19).

Durch die erwähnten neuen Untersuchungsmöglichkeiten konnte deutlich gemacht werden, dass Kinder mit ADHS eine Entwicklungsverzögerung bestimmter Gehirnareale aufweisen. Eine besondere Wichtigkeit im Zusammenhang mit ADHS nehmen dabei die frontalen Abschnitte ein (vgl. ARS Medici, 2007).

Der präfrontale Kortex wird auch als "Generaldirektor" des Gehirns betrachtet, weil er viele Gehirnprozesse organisiert und steuert. Vom Präfrontalen Kortex gehen viele wichtige Fähigkeiten aus, zum Beispiel Planung und Urteilsvermögen, Motivation und Impulskontrolle.

Er befähigt uns zu begrifflichem Denken und dazu, unsere bewussten Konzepte und Ideen zu verändern. (Blomberg, 2017, S. 143)

Auch ETTRICH und MURPHY-WITT geben an, dass gewisse Gehirnregionen Auffälligkeiten in Bezug auf deren Volumen aufweisen. Der Mangel an wichtigen Neurotransmittern führe zu einer Unterfunktion und einer damit verbundenen Verkleinerung des präfrontalen Kortex. Sie geben eine Verkleinerung des Stirnhirnes bei ADHS-Patienten um bis zu 12 Prozent an (vgl. 2011, S.15).

Viele der für ADHS typischen Auffälligkeiten wie Unkonzentriertheit, mangelnde Impulskontrolle und tiefe Aufmerksamkeit werden durch den präfrontalen Kortex gesteuert. Durch dessen verzögerte Entwicklung können auch die durch ihn gesteuerten Dimensionen nicht altersgemäss entwickelt sein (vgl. Konrad, 2010, S.42ff)

Neben den auffälligen Veränderungen des präfrontalen Kortex beschreiben HÜTHER & BONNEY, dass Forscher bei ADHS-Betroffenen in sämtlichen Gehirnarealen Veränderungen feststellen konnten (vgl. 2007, S.59).

KONRAD beschreibt viele Untersuchungen, die allesamt eine voluminöse Veränderung eines Teils des Gehirns bei ADHS-Patienten beschreiben. Allerdings sind die verschiedenen Untersuchungen teilweise widersprüchlich und können zu keinem allgemein gültigen Fazit verwendet werden (vgl. 2010, S.42ff).

Zusammenfassend sprechen die vorliegenden Befunde dafür, dass insgesamt relativ weitläufige Volumenveränderungen bei Patienten mit ADHS vorliegen, wobei die grössten Effekte in den Bereichen des rechten präfrontalen Kortex, des Corpus Callosum, der Basalganglien und bestimmter Kleinhirnareale vorzuliegen scheinen. Bei beinahe allen beschriebenen Studien muss jedoch kritisiert werden, dass die Ergebnisse nicht auf behandlungsnaiven Stichproben basierten, so dass die Frage offen bleibt, inwieweit es sich bei den beschriebenen morphometrischen Abweichungen um krankheits- oder behandlungsbedingte Veränderungen handelt. (Konrad, 2010, S.45)

Es könnte also durchaus sein, dass die beschriebenen Veränderungen bereits vor der Behandlung als einer der Auslöser für ADHS existierten oder dass die Behandlung der ADHS-Patienten durch Therapien oder Medikamente die beschriebenen Veränderungen im Gehirn hervorgerufen haben.

3.5.4 *Genetische Ursachen*

Dass genetische Faktoren einen bedeutsamen Einfluss auf die Entstehung und auf das Mass der Ausprägung von ADHS haben, ist mittlerweile allgemein erwiesen. DÖPFNER et al. (2007, S.19) gehen gar davon aus, «..., dass erbliche Faktoren bei der Entwicklung dieser Störungen eine bedeutende Rolle spielen. Vermutlich sind sie sogar der wichtigste Faktor» (2007, S.19).

Unterstützt wird diese Aussage von NEUHAUS: «Die Verursachung der Kernsymptomatik gilt als genetisch bedingt. Die aktuellen Untersuchungen machen deutlich, dass es sich bei ADHS um eine Konstitution handelt, die familiär gehäuft auftritt» (2007, S.32).

Auch DÖPFNER & STEINHAUSEN geben an, «..., dass genetische Faktoren den grössten Einzelfaktor bei der Entwicklung von ADHS darstellen ...» (2010a, S.134).

Studien, die familiäre Häufigkeiten beweisen wollen, werden Familienuntersuchungen genannt. Sie haben ergeben, dass 10 bis 35 Prozent der Eltern und Geschwister eines Kindes mit ADHS ebenfalls betroffen sind. Kinder einer Person mit ADHS weisen sogar eine 40- bis 60-prozentige Wahrscheinlichkeit auf, ebenfalls eine ADHS-Diagnose zu erhalten. Zudem konnte ein Zusammenhang zwischen Depressionen, Substanzmissbrauch und ADHS festgestellt werden. Besonders häufig sind Kombinationen dieser Störungen, wenn zu ADHS ein gestörtes Sozialverhalten auftritt (vgl. Banaschewski, 2010, S.113-115). ETTRICH et al sprechen von einem Vererbungsfaktor von 50 Prozent (vgl. 2011, S.13).

Die Familienuntersuchungen können allerdings nur teilweise als Beweis der Vererbbarkeit von ADHS interpretiert werden, da in diesen Untersuchungen immer auch die Effekte der Umweltfaktoren ein mehr oder weniger grosses Gewicht haben (siehe 3.5.5). Um den Einfluss solcher Umwelteinflüsse auf die Rückschlüsse der Vererbbarkeit zu minimieren, wurden immer wieder Zwillingsstudien und Adoptionsstudien durchgeführt. Bei Zwillingsstudien werden eineiige und zweieiige Zwillingspaare in diesem Fall auf ADHS und dessen Ausprägungen untersucht. Da eineiige Zwillinge eine viel tiefere genetische Variation als zweieiige Zwillinge haben, können bessere Rückschlüsse auf eine mögliche Vererbung geschlossen werden. Bei den sogenannten Adoptionsstudien werden ADHS-Betroffene mit biologischen Eltern und solche mit nicht biologischen Eltern verglichen. So können Aussagen auf das Mass der Umwelteinflüsse formuliert werden. Sowohl die Zwillingsstudien als auch die Adoptionsstudien unterstreichen die Resultate der Familienuntersuchungen und sprechen einer genetischen Belastung bei ADHS eine hohe Signifikanz zu. So konnte aufgezeigt werden, dass ADHS etwa das gleich hohe Mass der Vererbung aufweist wie die Körpergrösse und sogar ein deutlich höheres als die Intelligenz (ebd.).

Obwohl ADHS bei Männern signifikant häufiger auftritt als bei Frauen (siehe 3.4.1), kann bei der genetischen Vererbung, gestützt auf die durchgeführten Familienuntersuchungen, vermutet werden, dass weibliche Betroffene eine höhere genetische Belastung aufweisen als die männlichen (ebd.).

Die bereits erwähnten Umwelteinflüsse lassen sich auch mit den Zwillings- und Adoptionsstudien nicht vollständig ausschliessen, und so geht BANASCHEWSKI davon aus, dass etwa 20 Prozent der Merkmalsausprägung bei ADHS durch eben diese Umwelteinflüsse zu erklären sind. Umwelteinflüsse und die genetischen Einflüsse bedingen sich laut BANASCHEWSKI additiv (vgl. 2010, S.115).

GUNDELFINGER spricht in seiner Vorlesung an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich vom 20.9.2018 auch davon, dass die genetischen Ursachen, prä- und perinatale Risikofaktoren und Umweltbedingungen Einfluss auf die Ausprägung von ADHS haben. Er spricht gar davon, dass sich alle drei Ursachen bei einer ADHS-Diagnose einfinden und es keine Begründung in nur einer, also beispielsweise der genetischen Ursache, gibt (vgl. 2018).

Genetische Untersuchungen haben zwar ergeben, dass es in Familien mit ADHS bei gewissen Chromosomen zu gehäuft und identisch auftretenden Veränderungen kommt. Diese Veränderungen sind statistisch so auffällig, dass auf einen Zusammenhang mit ADHS geschlossen werden kann. Allerdings konnte bis anhin noch keine Region identifiziert werden, die als Hauptgen mit starken Effekten im Sinne einer ADHS-Ausprägung auftritt. In weiteren zukünftigen Studien muss die Vermutung, dass genetische

Veränderungen auf einem spezifischen Gen im Zusammenhang mit ADHS auftreten, bewiesen werden (vgl. Banaschewski, 2010, S.116-117).

Ettrich und Murphy-Witt (2011, S.13) geben an, dass bis jetzt eine Kombination von drei Gen-Veränderungen definiert werden konnte, die mit einer Häufigkeit von 70 Prozent bei ADHS-Patienten auftritt. Alle drei Genveränderungen betreffen den Stoffwechsel des Botenstoffes Dopamin (vgl. 2011, S.13). (Siehe hierzu 3.5.3).

Zusammenfassend kann also gesagt werden, dass die Genetik wahrscheinlich einen Einfluss auf ADHS hat. Die Vermutung und das Ausmass dieses möglichen Einflusses müssen allerdings erst nachweislich bewiesen werden.

«Die bisher ermittelten molekulargenetischen Befunde legen nahe, dass ADHS in den meisten Fällen einen komplexen Erbgang ... aufweist und sehr wahrscheinlich durch das Zusammenwirken multipler Genvarianten untereinander und mit Umweltrisiken bedingt ist ... » (Banaschewski, 2010, S.121).

3.5.5 *Umwelteinflüsse*

Über ADHS-verursachende Umwelteinflüsse wurde und wird viel und heftig diskutiert und geforscht. Es wird angenommen, dass ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren wie die oben beschriebene Genetik oder die neurochemischen Faktoren mit verschiedenartigsten Umwelteinflüssen zur Ausprägung von ADHS führt. «Welche Faktoren ADHS verursachen, kann die aktuelle Forschung nicht mit Sicherheit nachweisen. Als Risikofaktoren kommen am ehesten ... Bedingungen in der Schwangerschaft infrage» (Rietzler und Grolimund, 2016, S.231).

RIETZLER und GROLMUND (2016, S.231), ETTRICH und MURPHY-WITT (2011, S.15) und DÖPFNER et al. (2010b, S.145ff) geben als mögliche Umwelteinflüsse die folgend aufgeführten Faktoren an. Die Faktoren sind alphabetisch geordnet und nicht abschliessend; sie sollen lediglich aufzeigen, in welchen Bereichen der Umwelteinflüsse die Forschung bei der Suche nach den Gründen für ADHS tätig ist.

- Erziehung
- Fehl- und Mangelernährung in der frühen Kindheit
- Fehl- und Mangelernährung in der Schwangerschaft
- frühe Einschulung
- Medienkonsum
- Nahrungsmittel-Intoleranzen
- Umweltgifte
- Reizüberflutung
- soziales Umfeld
- sozioökonomische Ursachen

Im Folgenden werden die prä- und perinatalen Einflüsse genauer betrachtet, die gemäss GUNDELFINGER von den Umwelteinflüssen wohl den grössten Einfluss auf die Entstehung von ADHS haben (vgl. 2018).

3.5.5.1 Prä- und perinatale Einflüsse

Wie bei fast allen Gründen, die als Erklärung zur Entstehung von ADHS herbeigezogen werden, diskutiert man in der einschlägigen Literatur auch die prä- und perinatalen Einflüsse teils kontrovers.

So weist GUNDELFINGER, ohne eine genaue Angabe über die Häufigkeit und den Schweregrad der Einflüsse von Alkohol-, Nikotin- und Medikamentenkonsum während der Schwangerschaft im Zusammenhang mit der Entstehung von ADHS zu machen, dem Konsum dieser Stoffe eine wichtige Rolle zu. Er spricht von einer Häufigkeit des Auftretens von ADHS bei Kindern, die diesen schädlichen Stoffen in der Schwangerschaft exponiert waren (vgl. 2018).

DÖPFNER et al. nennen den starken Alkoholkonsum der werdenden Mutter ebenfalls als einen Risikofaktor. Weitere Faktoren sind vorzeitige Wehentätigkeiten, Frühgeburten, Sauerstoffmangel infolge einer Nabelschnurumschlingung und Stürze vom Wickeltisch (vgl. 2007, S.19).

NEUHAUS widerspricht hingegen den Thesen, dass Alkohol- und oder Nikotinmissbrauch während der Schwangerschaft oder Geburtskomplikationen einen Einfluss auf das Auftreten der klassischen ADHS-Symptome hätten. Sie erwähnt allerdings eine stärkere Ausprägung der Symptome bei ADHS-Patienten, wenn diese während der Schwangerschaft Nikotin ausgesetzt waren, ohne aber Nikotin als Ursache für die Entstehung von ADHS zu sehen (vgl. 2007, S.37f).

3.6 Therapie von ADHS

Da es nicht «die» Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung gibt, sondern jeder Betroffene eine ganz individuelle Begabung, Temperamentslage und unter Umständen eine oder mehrere Zusatzstörungen hat sowie ein ganz spezifisches Umfeld, kann es natürlich auch nicht «die» Therapie geben. (Neuhaus, 2007, S.142)

Die Palette an möglichen Therapien und Unterstützungen bei ADHS ist sehr vielfältig und kann grundsätzlich in drei Kategorien eingeteilt werden.

1. Medikamentöse Behandlung
2. Verhaltenstherapie
3. Eltern- und Familientraining

(vgl. Ettrich und Murphy-Witt, 2011, S.30f).

Zusätzlich zu diesen drei Haupttherapien werden unzählige Massnahmen angewendet. Folgende Auflistung zeigt eine Auswahl der zusätzlich möglichen Therapie nach ETTRICH und MURPHY-WITT (2011, S.31), MARCUS (2000, S.102), STEINHAUSEN, ROTHENBERGER & DÖPFNER (2010, S.257), RIETZLER & GROLMUND (2016, S30ff) und NEUHAUS (2007, S.172). Diese Auflistung an weiteren Behandlungsmethoden ist alphabetisch geordnet und nicht abschliessend.

- Algenpräparate
- Akupunktur und Akupressur
- Diäten

- Ergo- und Sprachtherapie
- Homöopathie
- Nährstofftherapie und Nahrungsmittelergänzungen
- Neurofeedbacktraining
- Psychomotorik
- Psychotherapie
- Reittherapie
- Sensorische Integrationstherapie
- Sensumotorische Übungsbehandlung
- tiergestützte Therapie mit Hunden
- weitere Alternativbehandlungen

Alle Therapien und Massnahmen haben «die Wiederherstellung oder Verbesserung der psychosozialen Funktionsfähigkeit in allen lebenswichtigen Bereichen, d.h. im familiären Umfeld, in Schule, Ausbildung und Beruf sowie die erweiterten sozialen Beziehungen» im Fokus (Steinhausen et al., 2010, S.256).

Auch wenn, oder gerade weil das therapeutische Angebot vielfältig ist, sollte, wenn möglich, immer multimodal im Sinne einer Kombination von verschiedenen Behandlungen therapiert werden. Dabei wird darauf geachtet, dass neben dem Patienten immer auch dessen Umfeld miteinbezogen wird (vgl. ebd.).

Im Weiteren wird auf die theoretische Auseinandersetzung mit allen Behandlungs- und Therapieformen verzichtet. Es werden nur die medikamentöse Behandlung und die Einflüsse von Bewegung auf die Symptome von ADHS beschrieben. Die Beschränkung auf diese beiden Therapien wird dadurch begründet, dass die medikamentöse Behandlung für den Umgang mit ADHS am gängigsten und die Bewegung als Therapie für die vorliegende Arbeit essentiell ist.

3.6.1 *Medikamentöse Behandlung*

Die Abgabe von Medikamenten zur Ruhigstellung der hyperaktiven und unkonzentrierten Kinder hat sich in den vergangenen Jahren drastisch erhöht. Die Diskussion über die Verabreichung von Medikamenten als Behandlung bei ADHS wird kontrovers und vor allem auch emotional geführt. Die Befürworter sehen darin die effizienteste und effektivste Möglichkeit, den gestörten Stoffwechsel der Neurotransmitter im Gehirn gezielt zu behandeln. Kritiker und auch viele skeptische Eltern hinterfragen jedoch, ob die Medikamente nicht zu leichtfertig verabreicht würden und ob eine alternative Behandlungsvariante nicht auch erfolgreich sein könnte. Ebenfalls wird die Tatsache, dass bereits Kinder von einer «chemischen Krücke» abhängig sind, kritisch betrachtet (vgl. Ettrich und Murphy-Witt, 2011, S.32).

Ein weiterer Grund, weshalb besonders Eltern der Verabreichung von Medikamenten wie Ritalin zur Behandlung von ADHS kritisch gegenüberstehen, ist die Tatsache, dass die Medikamente dem Betäubungsmittelgesetz unterstehen (Neuhaus, 2007, S.164).

Bei schwerwiegenden Problemen im Zusammenhang mit ADHS entscheiden sich die Ärzte gemeinsam mit den Eltern der betroffenen Kinder zur medikamentösen Behandlung. Hierfür sollte der Leidensdruck allerdings ein beträchtliches Mass erreichen. Die Gründe können dabei im mangelnden schulischen Erfolg, im hohen Leidensdruck durch soziale Ausgrenzung oder auch im stark angespannten oder gar überstrapazierten Familienleben liegen (vgl. Gundelfinger, 2018).

RIETZLER und GROLIMUND schreiben hierzu:

Zu einer solchen Behandlung sollte man sich ... jedoch erst entschliessen, wenn eine «stark ausgeprägte, situationsübergreifende Symptomatik mit einer erheblichen Beeinträchtigung des Patienten oder seines Umfeldes und einer ausgeprägten Einschränkung der psychosozialen Anpassung (z.B. drohende Umschulung in Sonderschule, massive Belastung der Eltern-Kind-Beziehung) vorliegt bzw. andere Massnahmen nicht hinreichend erfolgreich gewesen sind. (2016, S.33)

Auch bei der Frage nach dem Sinn der Verabreichung von Medikamenten ist ein Mittelweg durchaus eine gewinnbringende Variante. «Die medikamentöse Therapie von Kindern mit ADHS kann eine wichtige Ergänzung der anderen Behandlungsformen darstellen; manchmal ist sie sogar eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass die anderen Behandlungsformen erfolgreich werden können ...» (Döpfner et al., 2007, S.38).

3.6.1.1 Die Medikamente auf Methylphenidat-Basis und deren Wirkungsweisen

Bei den Medikamenten für ADHS unterscheidet man zwischen Medikamenten von kurzer und längerer Wirkdauer. Zur Gruppe der kurzen Wirkdauer gehören die bekanntesten wie Ritalin, Medikinet und Equasym. Sie wirken bereits 30 bis 45 Minuten nach deren Einnahme und erreichen das höchste Niveau nach zwei bis vier Stunden. Bereits nach sieben Stunden ist die Wirkung so weit abgeflacht, dass keine Effekte mehr beobachtbar sind. Die Präparate mit längerer Wirkdauer heissen Medikinetretard, Equasymretard, RitalinLA und Concerta. Sie sollen eine längere Wirkung garantieren. Ihre Einnahme ist von daher einfacher, weil Kinder nicht alle vier Stunden daran erinnert werden müssen, das kurzwirksame Produkt einzunehmen (vgl. Döpfner et al., 2007, S.40f). BANASCHEWSKI & ROTHENBERGER (2010, S.293) sprechen von einer raschen Reabsorption des Wirkstoffes durch den Körper und einer Dauer von 60 bis 90 Minuten bis zur maximalen Wirkung. Nach drei Stunden beträgt die Wirkung bereits weniger als die Hälfte.

Die oben erwähnten Medikamente basieren auf dem Wirkstoff Methylphenidat, der 1954 vom italienischen Chemiker Leandro Panizzon entwickelt wurde. Da er den Wirkstoff zuerst an seiner Frau Rita erfolgreich testete, nannte er das aus Methylphenidat entwickelte Produkt zu Ehren seiner Frau Ritalin (vgl. Gundelfinger, 2018).

Methylphenidat gilt in der Therapie von ADHS als bewährtes, zuverlässiges und nebenwirkungsarmes Medikament erster Wahl. Alle auf Methylphenidat basierenden Präparate wirken auf die Botenstoffe Dopamin und Noradrenalin. Es wird davon ausgegangen, dass sie den Neurotransmitterhaushalt (siehe

3.5.2) ausgleichen und dazu führen, dass die negativen Auswirkungen einer ADHS-Erkrankung vermindert werden oder gar verschwinden können (vgl. Neuhaus, 2007, S.165ff.)

Die genaue Art und Weise des Wirkens von Methylphenidat ist noch nicht bekannt und spielt sich wohl in verschiedenen Gehirnregionen ab. Nachgewiesen werden konnte eine erhöhte Freisetzung der Neurotransmitter nach der Einnahme des Präparates (vgl. Banaschewski und Rothenberger, 2010, S.293f).

Produkte auf Basis von Methylphenidat haben sich bisher als die erfolgreichste medikamentöse Behandlung erwiesen. «Bei 72 bis 78 Prozent der hyperkinetischen Kinder normalisieren sich das Verhalten und die Aufmerksamkeitsleistung im Unterricht durch Stimulantiengabe, bei 76 bis 94 Prozent zeigen sich zumindest Verbesserungen ...» (Tassler, 2000, S.732).

Atomexetin, eine neuere Substanz, und das darauf basierende Produkt Strattera wirken auch auf den Noradrenalin- und Dopaminhaushalt. Anders als beim Wirkstoff Methylphenidat wirkt Atomexetin allerdings nicht im Belohnungszentrum des Gehirns. Aus diesem Grund ist es nicht betäubungsmittelrezeptpflichtig und hat daher bei Eltern von Beginn an eine höhere Akzeptanz. Strattera wirkt während 24 Stunden und zeigt eine Verbesserung der Symptomatik nach vier bis sechs Wochen (vgl. Neuhaus, 2007, S.171).

3.6.1.2 Positive Effekte der Medikamente

GUNDELFINGER (2018), ETTRICH und MURPHY-WITT (2011, S.31f) und RIETZLER und GROLIMUND (2016, S.236f) weisen darauf hin, dass sich die für ADHS typischen Symptome schnell normalisieren, falls die Medikation beim Patienten wirkt. Neben der Erhöhung der Aufmerksamkeit, der Minderung der Hyperaktivität und der Impulsivität können sich zudem auch die sekundären Problemfelder wie das angespannte Familienleben, Peer-Konflikte und allgemein die schwierige Schulsituation entspannen.

3.6.1.3 Mögliche unerwünschte Nebenwirkungen der Medikamente

DÖPFNER et al. unterstreichen, dass Nebenwirkungen von ADHS-Medikamenten in den meisten Fällen sehr gering sind, oftmals nur vorübergehend auftreten und dass sie sich durch eine Anpassung der Dosierung leicht vermindern oder gar vermeiden lassen (vgl. 2007, S.39).

Die Nebenwirkungen bei der Abgabe von ADHS-Medikamenten können für alle Präparate zusammengefasst werden. Folgende Auflistung nennt die möglichen Nebenwirkungen bei der Einnahme von ADHS-Medikamenten nach ETTRICH und MURPHY-WITT (2011, S.35), GUNDELFINGER (2018), DÖPFNER et al. (2007) und NEUHAUS (2007, S.1647f) auf. Die Auflistung ist alphabetisch geordnet und gibt keine Auskünfte über die Priorisierung oder die Gewichtung der möglichen Nebenwirkungen, sondern soll lediglich einen Überblick bieten.

- Appetitmangel
- Gewichtsverlust
- Haarausfall
- Hautausschläge
- Herzrasen
- Kopfschmerzen
- Schlafstörungen
- Stimmungsschwankungen
- sozialer Rückzug
- Schwindel
- Tics
- Übelkeit
- Wachstumsverzögerung
- Weinerlichkeit

3.6.2 *Bewegung als Therapie von ADHS*

Besonders Eltern von Kindern mit ADHS berichten immer wieder von den positiven Einflüssen, die Bewegung besonders auf die Symptomatik der inneren Unruhe und auf die Konzentrationsschwierigkeiten hat. Erste Studien unterstützen diese Rückmeldungen und belegen die positiven Veränderungen durch erhöhte Bewegung (vgl. Rietzler und Grolimund, 2016, S.32f).

Ebenso geben RIETZLER und GROLIMUND an, dass Bewegungspausen die Konzentration von Kindern und Jugendlichen erhöht. Sie geben unter anderem kleine Spaziergänge oder kurze Sequenzen auf dem Trampolin als Beispiele an, wie sich Kinder, speziell solche mit einer ADHS-Diagnose, schneller und konzentrierter auf das Lernen einlassen (vgl. 2016, S.64ff).

Dem ständigen Bedürfnis eines ADHS-Jugendlichen nach Bewegung soll und kann durch ein gezieltes Bewegungsangebot Rechnung getragen werden. Die Effekte auf die Konzentration, die beispielsweise durch Bewegung erzielt werden können, beschreiben RIETZLER und GROLIMUND folgendermassen:

Anstatt den Bewegungsdrang zu unterbinden, ist es oft hilfreicher, Bewegung gezielt in das Lernen zu integrieren, etwa indem man die Kinder dazu anleitet, sich vor und während des Lernens körperlich zu betätigen oder das Lernen mit Bewegungspausen zu unterbrechen (2016, S.72).

Die Bewegung und deren Einflüsse auf die Konzentration werden unter Punkt 5 eingehender beschrieben.

3.6.3 *Multimodales Konzept zur Therapie von ADHS*

Die aufgeführten Therapien und Behandlungen können sich gesamthaft positiv auf Menschen mit einer ADHS-Diagnose und deren Umfeld auswirken. Es ist allerdings davon auszugehen, dass keine der erwähnten Therapieformen als Königslösung zu betrachten ist und dass nur eine individuell angepasste Kombination verschiedener Therapiemöglichkeiten zur Besserung beitragen kann (vgl. Ettrich und Murphy-Witt, 2011, S.31).

Eine optimale Behandlung sollte grundsätzlich nicht eingleisig fahren, sondern immer verschiedene Angebote beinhalten, also «multimodal» sein, wie die Experten sagen. Damit ihr Kind aber nicht mit Therapien überschüttet wird, wählt der Arzt individuell und gezielt Angebote aus, die sich an den speziellen Problemen ihres Kindes orientieren. ... Wichtig ist auf alle Fälle, dass jedes Kind seinen ganz persönlichen Therapieplan bekommt – so umfassend wie nötig, aber so sparsam wie möglich. (Ettrich und Murphy-Witt, 2011, S.31)

4. **Aufmerksamkeit und Konzentration**

In diesem Kapitel erfolgt die Auseinandersetzung mit dem zweiten theoretischen Teil dieser Arbeit, der Konzentration. Zuerst wird der Frage nachgegangen, wie sich die Begriffe Aufmerksamkeit und Konzentration allgemein definieren lassen, und später wird die Konzentration in Bezug auf diese Arbeit und den eingesetzten Aufmerksamkeitstest Fair-2 definiert.

4.1 Die Begriffe Aufmerksamkeit und Konzentration

In vielen Theorien wird die Aufmerksamkeit in den Komponenten der Kapazität, der Selektion und der Tätigkeit unterschieden. Die Kapazität gibt die Begrenzung der Aufmerksamkeit, die Selektion die Fokussierung auf verschiedene Aspekte und die Tätigkeit die willentliche Ausrichtung der Aufmerksamkeit an. Zudem kann die Aufmerksamkeit auch bezüglich ihrer Reize unterschieden werden. So gilt für sensorische, auditive, visuelle, taktile und motorische Reize im Zusammenhang mit der Aufmerksamkeit nicht die gleiche Betrachtungsweise. Diese Verschiedenartigkeit führt demzufolge auch zu unterschiedlichen Definitionen (vgl. Kühl, 2000, S.717f).

«Aufgrund der unterschiedlichen Komponenten der Aufmerksamkeit und der unterschiedlichen Reizbedingungen, auf die einzelne Theorien Bezug nehmen, ergeben sich vielfältige Definitionen des Begriffes Aufmerksamkeit» (Kühl, 2000, S.718).

MOOSBRUGGER & OEHLSCHLÄGEL attestieren der Aufmerksamkeitsleistung eine essenzielle Grundvoraussetzung, um eine Vielzahl von kognitiven und intellektuellen Anforderungen gerecht werden zu können (vgl. 2011, S.19).

Ob die beiden Begriffe Aufmerksamkeit und Konzentration etwas anderes ausdrücken, synonym zu betrachten sind oder Konzentration gar einen Teil der Aufmerksamkeit darstellt, wird in den verschiedenen Theorien je nach Autor unterschiedlich gehandhabt. In der englischsprachigen Literatur beispielsweise wird im Gegensatz zur deutschen zwischen diesen beiden Begriffen nicht unterschieden (vgl. Moosbrugger und Oehlschlägel 2011, S.21).

MOOSBRUGGER und OEHLSCHLÄGEL verweisen auf verschiedene Autoren, welche die beiden Begriffe trennen. Dabei ist die Aufmerksamkeit nur für das Wahrnehmen und die Selektion der relevanten oder irrelevanten Reize zuständig, während sich der Begriff Konzentration auf alle Stufen der Informationsverarbeitung bezieht. Demzufolge kann Konzentration nur beim Arbeiten auftreten (vgl. 2011, S.21).

BREITHECKER und DORDEL unterscheiden ebenfalls zwischen Konzentration und Aufmerksamkeit. Sie definieren Konzentration als eine gesteigerte und intensiviertere Form der Aufmerksamkeit. Konzentration gehe mit Denkprozessen einher, welche in kognitive Strukturen integriert werden müssten, wogegen die Aufmerksamkeit keine gezielte Hinwendung zu gezielten Reizen erfordere (vgl. 2003, S.11).

ARNOLD hingegen beschreibt gerade die Aufmerksamkeit als Fähigkeit, «... zur gezielten Aufnahme von Informationen aus der Umwelt durch die jeweiligen Sinnesorgane und ihre Weiterleitung an das Gehirn, wo diese Informationen verarbeitet werden» (2017, S.159).

MOOSBRUGGER und OEHLSCHLÄGEL führen aus, dass die Theorie der Abgrenzung der beiden Begriffe keine empirische Unterstützung gefunden habe. Sie verweisen dabei auf eine grosse Studie von Moosbrugger im Jahr 2004. Vielmehr sollen die beiden Begriffe gemeinsam verortet werden. Dabei stellt die Konzentration einen Teil der Aufmerksamkeit, nämlich die Daueraufmerksamkeit, dar, welche die Aufrechterhaltung der Aufmerksamkeit über einen längeren Zeitraum beschreibt (vgl. 2011, S.21).

Auch KÜHL gibt an, dass sich die beiden Begriffe Aufmerksamkeit und Konzentration nicht voneinander isoliert betrachten lassen. Häufig würden die beiden Begriffe sogar synonym verwendet. Weiter erwähnt KÜHL, dass einige Autoren «... Konzentration jedoch als eine besondere Form der Aufmerksamkeit im Sinne einer Steigerung [betrachten, Anm. d. Verf.], bei der die willentliche Ausrichtung und die Länge der Aufmerksamkeit bedeutsam sind» (2000, S.718).

4.2 Konzentrationsbegriff für die vorliegende Arbeit

Der in dieser Arbeit angewandte Konzentrationstest Fair-2 von MOOSBRUGGER und OEHLISCHLÄGEL (2011) stützt sich auf das Modell zur Konzentration von STURM und ZIMMERMANN (2000), welches sich wiederum an das Modell von KÜHL (2000, S.718f) anlehnt.

KÜHL (2000, S.718f) unterscheidet und definiert die im pädagogischen Handlungsfeld bedeutsame Aufmerksamkeit folgendermassen:

- **Selektive Aufmerksamkeit**
Die Aufmerksamkeit kann auf ein einzelnes Objekt ausgerichtet werden (z.B. ist das Kind in der Lage, einem Gespräch zu folgen).
- **Wechselnde Aufmerksamkeit**
Die Aufmerksamkeit kann zwischen verschiedenen Objekten wechseln (z.B. kann das Kind nach Aufforderungen von einer Stillarbeitsphase sofort dem Unterrichtsgespräch folgen). Eine massive Beeinträchtigung in der Fähigkeit zur Aufmerksamkeit wird als Perseveration bezeichnet.
- **Geteilte Aufmerksamkeit**
Die Aufmerksamkeit kann auf verschiedene Objekte verteilt werden (z.B. ist das Kind in der Lage, sowohl dem Unterrichtsgespräch zu folgen als auch gleichzeitig Aufzeichnungen anzufertigen).
- **Dauerhafte Aufmerksamkeit**
Die selektive Aufmerksamkeit kann über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten werden (z.B. kann das Kind über einen Zeitraum von 15 Minuten an einer Aufgabe arbeiten). Häufig wird der Begriff Vigilanz synonym für Daueraufmerksamkeit benutzt. Ursprünglich wurde darunter eine besondere Form der Daueraufmerksamkeit verstanden, bei der Aufmerksamkeitsleistungen bei seltenen Ereignissen untersucht wurden.

Das Modell von STURM und ZIMMERMANN (2000) basiert auf dem neuropsychologisch orientierten Modell nach POSNER und BOIES von 1971. Zusätzlich zu den von KÜHL (vgl. 2007, S.718f) erwähnten Komponenten fügen STURM und ZIMMERMANN noch die räumliche Aufmerksamkeit, die Vigilanz, Alertness und den Aufmerksamkeitswechsel hinzu (vgl. Goldhammer, 2006, S.4).

GOLDHAMMER (vgl. 2006, S.4) und Fair-2 (vgl. S.32) beschreiben die weiteren Komponenten wie folgt:

- **Räumliche Aufmerksamkeit**
Mit räumlicher Aufmerksamkeit ist die Fähigkeit gemeint, den Aufmerksamkeitsfokus mental räumlich zu verschieben, ohne dabei die Augen zu bewegen.

- **Vigilanz**
Vigilanz beschreibt die Fähigkeit, durch hohe mentale Anstrengungen die Aufmerksamkeit über eine längere Zeit willentlich hoch zu erhalten.
- **Alertness**
Die Wachheit umschreibt die Fähigkeit, sich psychisch und physisch vorzubereiten, einen Konzentrationstest durchzuführen und in diesem Bereich Leistung zu erbringen.
- **Aufmerksamkeitswechsel**
Die Komponente des Aufmerksamkeitswechsels beschreibt die Fähigkeit, sich schnell auf wechselnde Anforderungen von Aufgaben einzustellen.

Da, wie schon eingangs in diesem Kapitel erwähnt, der durchgeführte Konzentrationstest Fair-2 auf diesem Modell beruht, wird in der ganzen vorliegenden Arbeit unter Konzentration das beschriebene Modell verstanden.

Ebenfalls werden, basierend auf MOOSBRUGGER und OEHLISCHLÄGEL (vgl. 2011, S.21), die Begriffe Konzentration und Aufmerksamkeit synonym verwendet.

5. Bewegungsübungen und deren Auswirkungen auf die Konzentration

Der dritte theoretische Teil dieser Arbeit, die Einflüsse der Bewegung auf die Konzentration, wird in diesem Kapitel erarbeitet. Zuerst werden die Bewegungseinflüsse auf ADHS-Betroffene erläutert, um danach die Einflüsse der Bewegung auf das Gehirn und die Konzentration zu betrachten.

5.1 Allgemeine Einflüsse von Bewegung bei ADHS

Bereits unter Punkt 3 wurde der Einfluss von Bewegung und Sport auf ADHS erwähnt. Generell kann gesagt werden, dass Bewegung im Allgemeinen und auch im Speziellen für das Lernen und die Konzentration förderlich ist.

Regelmässige körperliche Aktivität ist nachweisbar gesundheitsfördernd und gilt als wesentlicher Bestandteil eines gesunden Lebensstils. Sie [die körperliche Aktivität, Anm. d. Verf.] beeinflusst das Erkrankungsrisiko sowie deren Verlauf von über 25 Erkrankungen positiv Ein körperlicher aktiver Lebensstil ...

- verbessert die geistige Gesundheit und die Stimmung;
 - reduziert Symptome der Depression und Ängstlichkeit;
 - stärkt soziale Fähigkeiten und das Selbstbewusstsein;
- (Faselt & Geuter, 2011, S.11).

Auch RIETZLER und GROLIMUND beschreiben die positiven Effekte von Bewegung auf die verschiedenen Funktionsbereiche bei ADHS-Betroffenen. So heben sie eine Verbesserung der Konzentrationsschwierigkeiten und eine allgemeine Entspannung der Situation hervor (vgl. 2016, S.32).

ETTRICH und MURPHY-WITT geben an, dass Bewegung bei ADHS den Betroffenen die Möglichkeit gibt, sich so richtig auszutoben, um danach frisch und wach und somit wieder bereit für neue Höchstleistungen zu sein (vgl. 2011, S.48).

5.2 Einflüsse von Bewegung auf das Gehirn

ARNOLD unterstreicht mit ihrer Aussage die Wichtigkeit von Bewegung. Sie bezieht sich dabei vor allem auf die Gehirnentwicklung, die eng mit der motorischen Entwicklung zusammenhängt. «Leben und Bewegung sind untrennbar miteinander verbunden. Bewegung ist der Motor der Gehirnreifung und zugleich ihr Ergebnis» (2017, S.42). Weiter erwähnt sie einen Zusammenhang zwischen einem guten Gleichgewichtssinn und guten schulischen Leistungen, bezogen auf die Konzentration: «Ergebnisse belegten, dass Schüler fundamentale Defizite bei Gleichgewichtstests aufweisen und dass Schülerinnen und Schüler mit schlechtem Gleichgewicht signifikant schlechtere Schulnoten haben» (2017, S.17).

Dass Bewegung unterstützend für die Gehirnentwicklung ist, gilt gemeinhin als bekannt. ARNOLD beschreibt hierzu den Effekt, den Bewegung auf die Verbindungen der Nervenzellen im Gehirn haben kann.

Durch motorische Aktivitäten und die eng damit verknüpfte Sinnesverarbeitung werden die für dauerhafte Lerneffekte grundlegenden Verbindungen zwischen den Nervenzellen im Gehirn gebildet, erhalten und verstärkt. Das Erlernen gezielter und gut kontrollierter Bewegungen legt wichtige Strukturen in Form von Datenautobahnen im Gehirn ab. (Arnold, 2017, S. 81)

Körperliche Bewegungen wirken sich grundlegend positiv auf unser Gehirn aus. Durch Bewegung werden mehr Nervenfortsätze im Gehirn gebildet und die Synapsen zwischen diesen Fortsätzen werden gestärkt. Ein Gehirn, das mehr Nervenfortsätze besitzt, gilt als leistungsstärker, effizienter, fokussierter und ermüdet später. Zudem wirkt sich Bewegung auch positiv auf die genetische Expression der Zellen aus. Besonders in der frühen Kindheit sind schaukelnde Bewegungen von eminenter Wichtigkeit für die neuronale Entwicklung. Zusätzlich zu den vom Säugling selbständig getätigten Bewegungen unterstützen die Eltern oft unabsichtlich durch Rotationen der Wirbelsäule beim Wickeln oder beim Herumtragen des Kindes diese wichtige Funktion (vgl. Arnold, 2017, S.25).

Ein Mangel an Bewegung, besonders im Säuglingsalter, aber auch in späteren Lebensjahren wirkt sich deutlich negativ auf die Gehirnentwicklung aus. «Alles, was die motorische Entwicklung des Kindes blockiert und seine Bewegungen behindert, blockiert auch die Entwicklung des Gehirns» (Blomberg, 2017, S.39). Bewegung aktiviert die Durchblutung des ganzen Körpers. Dadurch wird mehr Sauerstoff in den Körper gepumpt und die Leistungsfähigkeit steigt. Noch in den frühen 1980er Jahren ging man davon aus, dass dies für das Gehirn allerdings nicht zutreffen würde. Dass diese Annahme falsch ist, konnte längst durch immer besser gewordene Untersuchungsmöglichkeiten bewiesen werden. Bewegung führt nachweislich auch im Gehirn zu einer besseren lokalen Durchblutung (vgl. Ritteser, 2007, S.4 und Brandau und Breithecker 2003, S.7f).

Bewegung gilt in Bezug auf das Gehirn und dessen Entwicklung nicht nur als erhaltend und unterstützend, sondern auch als heilend. Funktionale Defizite und Entwicklungsverzögerungen können durch Bewegung neu aufgebaut und verbessert werden. «Aufgrund der Tatsache, dass unser Gehirn plastisch ist, können funktionale Defizite und Entwicklungsverzögerungen über Bewegung verbessert werden» (Arnold, 2017, S.258).

Im Folgenden werden die Auswirkungen von Bewegungen auf die Neurotransmitter, insbesondere auf die Neurotransmitter Adrenalin/Noradrenalin, Dopamin und Serotonin, genauer betrachtet, da diese im Zusammenhang mit ADHS eine zentrale Rolle spielen. (Siehe Punkt 3.5.2).

Zudem gilt als erwiesen, dass sich eine Dysregulation der Botenstoffsysteme negativ auf das Aufmerksamkeitssystem auswirkt (vgl. Neuhaus, 2007, S.44).

Körperliche Aktivitäten im Kleinkindalter, aber auch später fördern die Verbindung der verschiedenen Nervenzellen im Gehirn. Besonders koordinativ anspruchsvolle Übungen erhöhen die Anzahl solcher Verbindungen. Es wird dann von einer erhöhten synaptischen Verschaltung gesprochen. In den Synapsen sind die Neurotransmitter für die Informationsweiterleitung zuständig. Eine erhöhte synaptische Verschaltung wirkt sich also positiv auf den Neurotransmitterhaushalt aus. Diese Erhöhung lässt die Jugendlichen ausgeglichener und konzentrierter werden. Besonders bei ADHS-Betroffenen ist ein ausgeglichener Neurotransmitterhaushalt eminent wichtig, weshalb man ihn auch versucht, medikamentös zu erreichen. Es gilt als erwiesen, dass Sport den Haushalt dieser Neurotransmitter ausgleicht (vgl. Hübler, 2017, S.46f).

Diese These unterstützen auch BRANDAU & KASCHNITZ. Sie geben an, dass Bewegung den Austausch aller Botenstoffe im Gehirn fördert. Ein Fitnessstraining beispielsweise verbessere die Wirksamkeit und die Leistung von Nervenzellen deutlich. Sie gehen sogar weiter und sagen, dass ohne ein Mindestmass an täglicher Bewegung die pathologische Genexpression verändert werden könne und sich dadurch chronische Krankheiten entwickeln würden (vgl. 2013, S.153).

Ein aktives und ausgeglichenes Bewegungsverhalten steigert nachweislich die Ausschüttung von Dopamin. Eine Erhöhung des Dopaminspiegels wirkt sich positiv auf die Entwicklung des präfrontalen Kortex aus, der wichtig für die Steuerung für Patienten mit einer ADHS-Diagnose ist (vgl. Blomberg, 2017, S.55). (Siehe hierzu 3.5.3).

Durch Bewegung erhöht sich die Menge der freien Aminosäuren Tryptophan und Tyrosin im Blut. Sie gelten als Vorstufen der Neurotransmitter Dopamin, Adrenalin, Noradrenalin und Serotonin. Wenn mehr Tryptophan und Tyrosin vorhanden ist, können an den Synapsen im Gehirn mehr der erwähnten Neurotransmitter in die vorhandenen Transportsysteme integriert werden, was den Neurotransmitterhaushalt erhöht. Es geht dabei nicht um eine allgemeine Erhöhung der Neurotransmitter an sich, sondern um den Ausgleich und deren optimale Verteilung und Weiterleitung (vgl. Ritteser, 2007, S.5).

Ein kurzfristiger Anstieg des Adrenalinpiegels bringt das Gehirn und allgemein den ganzen Körper schnell und kurzzeitig in einen höheren Bereitschaftsmodus. Adrenalin beschleunigt den Puls, sorgt für eine bessere Durchblutung und mobilisiert Zucker- und Fettreserven (vgl. von Münchhausen, 2016, S.69).

5.3 Einflüsse von Bewegung auf die Konzentration

HÜBLER beschreibt einige Studien, die belegen, dass Jugendliche mit einer guten körperlichen Verfassung signifikant höhere Leistungen in Aufmerksamkeitstest und allgemein im schulischen Rahmen erzielen. Besonders erwähnt HÜBLER, dass die Lernenden mit einer guten körperlichen Fitness befähigt sind, ihre eigene Handlungsplanung zu optimieren. Damit verweilen sie länger und besser an einer geistigen Tätigkeit und erhöhen dadurch ihre Aufmerksamkeit und Konzentration (vgl. 2017, S.45ff).

«Durch mehr Bewegung in der Schule, ob durch kurze koordinative Bewegungsphasen während des Unterrichts ... können wir den Kindern helfen, sich besser zu konzentrieren und effektiver zu lernen» (Hübler, 2017, S.47).

ARNOLD beschreibt eine Studie, bei der fast 30'000 Personen teilnahmen. Sie absolvierten ein Lernprogramm im Zusammenhang mit Bewegung auf einem Fahrradergometer. Die Konzentrationsfähigkeit der Probanden verbesserte sich dank der Bewegung durchschnittlich um 42 Prozent (vgl. 2017, S.79).

Sowohl WOLF & GRABER (2018) als auch BRANDAU und KASCHNITZ (2013, S.154) führen an, dass sich die Aufmerksamkeit und die Konzentration durch Bewegung im Sinne von Pausen erhöhen. Die damit verbundene Leistungssteigerung wirkt sich dann unter anderem auf die Motivation und das Selbstwertgefühl des Schülers aus. Diese und weitere positiv beeinflusste Faktoren tragen allgemein zu einer Entspannung und Verbesserung der Situation bei.

Die unter Punkt 5.2 beschriebene, durch Bewegung erreichte Erhöhung der Neurotransmitter im Gehirn hat einen direkten und positiven Einfluss auf die Konzentration. Hierzu schreibt RITTESER: «Über die Beeinflussung der zentralen Neurotransmitter kann körperliche Aktivität direkt und kurzfristig Einfluss nehmen auf Denk- und Merkprozesse sowie Konzentrationsfähigkeit und Wohlbefinden» (2007, S.4).

Eine zu lange anhaltende und für den Körper fordernde Bewegung und der damit verbundene hohe Adrenalinpiegel können sich jedoch auch kontraproduktiv auf die Konzentration auswirken. Der hohe Adrenalinpiegel blockiert die Synapsenübertragung im Gehirn und verleitet dadurch den Menschen dazu, sich durch einen Aufmerksamkeitswechsel dieser Blockade zu entledigen. Ein solcher Aufmerksamkeitswechsel wird dann als Konzentrationseinbruch taxiert (vgl. von Münchhausen, 2016, S.69f). Wie bereits unter Punkt 3.5.2 erwähnt, verfügen Menschen mit ADHS über einen unausgeglichene Adrenalinhaushalt, der es ihnen erschwert oder gar verunmöglicht, nach Stresssituationen wieder in die Konzentration zu gelangen. Für alle Menschen, besonders aber für Menschen mit ADHS, geht es also darum, nach einer Stresssituation, und dies kann bei Kindern und Jugendlichen bereits eine akustische Ablenkung sein, den Adrenalinpiegel zu senken, um sich wieder konzentrieren zu können. Bewegung bietet sich hierfür als eine unkomplizierte und sehr effiziente Möglichkeit an. Jegliche sportliche Betätigung führt

dazu, dass sich Adrenalin und andere Stresshormone im Körper senken. Die dadurch aufgestaute Energie kann abgeleitet werden und die Synapsen können durch den Ausgleich des Adrenalinhaushaltes ihre Tätigkeit wieder vollständig ausüben und die Konzentration steigt wieder an (vgl. von Münchhausen, 2016, S.73).

Mit den Ausführungen zum Forschungsstand wurden in den letzten drei Kapiteln die Grundlagen zu ADHS aufgearbeitet und es konnte gezeigt werden, dass Bewegung möglicherweise hilfreich ist, die Konzentrationsstärke bei Kindern mit ADHS zu verbessern. Für die vorliegende Arbeit ist diese Grundlage ebenso wichtig wie der im nächsten Kapitel beschriebene Aufmerksamkeitstest.

6. Der Aufmerksamkeitstest Fair-2

In diesem Kapitel analysieren wir den Aufmerksamkeitstest Fair-2. Obwohl er eine unserer Methoden ist, beschreiben wir ihn separat und nicht im Kapitel 7 bei der Beschreibung und Begründung der Methoden. Der Grund liegt in der Wichtigkeit dieser Analyse für unsere Arbeit.

6.1 Allgemeine Informationen zum Fair-2

Der Vorläufer des Fair-2 wurde 1996 entwickelt und konnte sich in zahlreichen psychologischen Praxisfeldern bewähren. Dieser Erfolg führte dazu, dass vom Fair neben der französischen und englischen gar eine koreanische Version entwickelt wurde (vgl. Fair-2, S.11).

Die aktuelle Version, der Fair-2 von 2010, basiert auf dem Fair, benötigte allerdings eine Aktualisierung der Testnormen. So wurde der Stichprobenumfang erhöht und neue Erkenntnisse zur Aufmerksamkeits- und Konzentrationstheorie konnten bei der 2. Auflage miteinbezogen werden (vgl. Fair-2, S.11f).

6.2 Grundlegende Konzepte und Ideen der Autoren des Fair und Fair-2

6.2.1 Aufmerksamkeitsdiagnostik

In der Aufmerksamkeitsdiagnostik geht es darum herauszufinden, wie hoch die Aufmerksamkeitsfähigkeit des Probanden ist. «Untersucht wird dabei das Ausmass, in dem es uns gelingt, unsere Aufmerksamkeit über einen längeren Zeitraum auf bestimmte Reize oder Tätigkeiten willentlich auszurichten» (Fair-2, S.19).

Damit die Aufmerksamkeitsdiagnostik und deren Testverfahren als echt und aussagekräftig gelten, müssen zehn Postulate eingehalten werden, die als Anforderungskatalog für konstruktgetreue und aussagekräftige Diagnosen über Aufmerksamkeitsleistungen gelten. Der Fair-2 richtet sich nach diesen zehn Postulaten und kann von daher als konstruktgetreuer Aufmerksamkeitstest eingestuft werden (vgl. Fair-2, S.20).

Folgende Tabelle gibt diese zehn Postulate wieder, die im Manual des Fair-2 (vgl. S.20), gestützt auf MOOSBRUGGER und OEHLISCHLÄGEL (1994), aufgelistet werden. Die Tabelle gibt nur eine knappe, teils stichwortartige Beschreibung der Postulate wieder. Die ausführliche Beschreibung ist dem Manual des Fair-2 zu entnehmen.

Tabelle 8: zehn Postulate an eine konstruktgetreue Aufmerksamkeitsdiagnostik (Fair-2, S.20f)

Postulatnummer	Beschreibung
Postulat 1	Es sollen Diskriminationsurteile zu bestimmten Reizgegebenheiten unter zeitlicher Limitierung erbracht werden.
Postulat 2	Die Reizgegebenheiten sollen, basierend auf dem Gedanken der Fairness, für alle leicht erfassbar und geläufig sein. So sollen auch aussagekräftigere Resultate erreicht werden.
Postulat 3	Die Reizgegebenheiten sollen sich in mehreren (mindestens zwei) Dimensionen unterscheiden, um Ja/Nein-Urteile zu vermeiden.
Postulat 4	Zu den relevanten Dimensionen soll immer auch mindestens eine entscheidungsirrelevante Dimension vorhanden sein, die bei den Urteilen auszublenden ist.
Postulat 5	Die Anordnung der Reizgegebenheiten müssen sorgfältig gewählt werden, um Zufälligkeiten bei der Entscheidungsfindung der Probanden möglichst zu minimieren.
Postulat 6	Bei jeder Entscheidung müssen alle relevanten und irrelevanten Reizdimensionen durch den Probanden begutachtet werden.
Postulat 7	Das Arbeitsverhalten der Probanden muss durchgehend protokolliert werden, um auszuschliessen, dass der Proband nicht zufällig etwas weggelassen hat. Nur durch den Probanden bewertete Items werden ausgewertet.
Postulat 8	Die Instruktionen und die Reihenfolge der Bearbeitung müssen eingehalten werden, um ein fälschliches Erreichen von zu hohen Konzentrationswerten durch Anwendung von Lösungsstrategien zu verhindern
Postulat 9	Nur wirklich erbrachte Leistungen dürfen in die Diagnose einfließen. Fehler, die durch Raten, Korrekturen, falsches Verständnis und Strategien entstanden sind, sollen nicht in die Testauswertung einfließen.
Postulat 10	Die verschiedenen Aufmerksamkeitsressourcen sollen in einem gemeinsamen Testwert als Schätzung der Aufmerksamkeitsressourcen zusammengefasst werden.

6.2.2 Konzeptabstützung des Fair-2 zur Aufmerksamkeits- und Konzentrationstheorie

Die im Fair-2 erfassten Aufmerksamkeitskomponenten stützen sich auf das Modell von Sturm und Zimmermann (2000), das unter dem Punkt 4.2 4.2 beschrieben ist.

Der Fair-2 (vgl. S. 32) erfasst die folgenden vier Aufmerksamkeitskomponenten. Durch deren Erfassung erfüllt der Fair-2 alle an einen konstruktgetreuen Test gestellten Anforderungen in Bezug auf die Erfüllung der zehn Postulate (Siehe Kapitel 6.2.1):

1. Alertness;
2. Daueraufmerksamkeit;
3. fokussierte Aufmerksamkeit;
4. geteilte Aufmerksamkeit.

6.2.3 Die Testitems

Fair und Fair-2 versuchen, ein grundlegendes Problem der Aufmerksamkeitsdiagnostik zu eliminieren. Die meisten Aufmerksamkeits-tests, die gegen Ende des 20. Jahrhunderts eingesetzt wurden, hatten eine grosse Schwäche: Sie nutzten oftmals sogenannte Durchstreichtests, bei welchen die Probanden aus einer Reihe von Elementen ein bestimmtes heraussuchen mussten. Alle anderen korrekten Elemente benötigten seitens des Probandes keine Aufmerksamkeit (vgl. Fair-2, S.13).

Ebenso mussten in solchen Durchstreichtests nur die als richtig geltenden Elemente markiert werden, die falschen konnten die Probanden ohne Bewertung stehen lassen. Dadurch bleibt es in solchen Tests ungewiss, ob die unprotokollierten Abschnitte der Tests von den Probanden überhaupt beurteilt wurden oder ob sie zufällig als nicht korrekt bewertet wurden und dadurch der Wert der Konzentrationsfähigkeit fälschlicherweise höher eingestuft wird. Aus diesem Grund muss im Fair-2 jedes einzelne Item nicht nur bewertet, sondern auch markiert werden (vgl. Fair-2, S.30).

Solche Testanlagen konnten dazu führen, dass Probanden wohl gute Werte erzielten, ohne überhaupt konzentriert gearbeitet zu haben.

Die diagnostisch durchaus bedenkliche Problematik besteht darin, dass etliche der häufig praktizierten Aufmerksamkeits- und Konzentrationstests unter bestimmten Umständen scheinbare Konzentrationsleistungen vorspiegeln, obwohl die Probanden bei der Testbearbeitung keine Konzentration gezeigt hatten. Als unvermeidliche Folge solcher Leistungsüberschätzungen resultierten nicht identifizierbare Fehldiagnosen. (Fair-2, S.13)

Fair und Fair-2 legen Wert darauf, dass alle aufgeführten Elemente während des Tests von den Probanden bewertet werden müssen. Jedes Item muss also als korrekt oder falsch eingestuft werden. Immer sind jeweils zwei Items als Zielitems und als Distraktoren definiert. Auf diese Weise soll erreicht werden, dass die Probanden während des ganzen Tests ihren Fähigkeiten entsprechend aufmerksam oder konzentriert sein müssen. Nur so lässt sich auch eine korrekte und faire Aussage über deren Aufmerksamkeits- und Konzentrationsfähigkeit machen (vgl. Fair-2, S.13f und S.29).

«Der Paper-Pencil-Test erfordert die genaue und schnelle Diskrimination visuell ähnlicher Zeichen unter gleichzeitiger Ausblendung aufgabenirrelevanter Information» (Fair-2, S.17).

Für die beiden existierenden Testteile stehen jeweils 320 Items zur Verfügung. Die Items sind leicht erfassbar. Da sie aus Kreisen und Quadraten zusammengesetzt sind, gelten sie als kulturunabhängig. Um die Koordination von zwei mentalen Aspekten zu erreichen, «wurden die Zeichen so konstruiert, dass sie sich in zwei Dimensionen unterscheiden; zum einen hinsichtlich der innen variierten Gestalt (Quadrat, Kreis), zum andern hinsichtlich der Anzahl der innen angeordneten Punkte (zwei Punkte, drei Punkte)» (Fair-2, S.25). Durch diese Einbindung von zwei Elementen können bessere Aussagen bezüglich der Konzentrationsleistung gemacht werden, da dadurch eher einfache und gut erratbare Ja-/Nein-Entscheidungen umgangen werden können (vgl. Fair-2, S.20 und S.25).

Folgende Abbildung zeigt die vier möglichen Items für die beiden Testhälften A und B.

Abbildung 3: die vier möglichen Items des Fair-2. (Fair-2, S.26)

Über den gesamten Test verteilt, treten alle vier möglichen Itemarten gleich häufig auf und keine benachbarten Items sind identisch. Ebenso wurde bei der Verteilung darauf geachtet, dass alle vier Itemarten bereits nach tiefer Anzahl, also möglichst am Anfang, auftreten. Auch die 16 möglichen Übergänge zwischen den vier Items wurden berücksichtigt und gleichmässig verteilt. Damit lässt die Verteilung der Items keine Zufälle und auch keine Regelmässigkeiten zu (vgl. Fair-2, S.26-29).

Die Items müssen unabhängig davon, ob sie nun vom Probanden als Zielitems oder als Distraktoren bewertet werden, markiert werden. Dadurch wird wiederum eine exaktere Aussage über die Konzentrationsfähigkeit möglich.

6.2.4 Das Ausfüllen der Tests durch die Probanden

Um den in Punkt 6.2.3 beschriebenen Forderungen nach einer kompletten Bewertung und Markierung jedes Items gerecht zu werden, wird im Fair-2 eine Markierung in Form einer Girlande gezeichnet. Unter jeder Zeile mit den zu bewertenden Items zieht der Proband mit seinem Stift von links nach rechts eine Linie. Sobald er bei einem Item entscheidet, dass es ein Zielitem ist, zieht er die Linie nach oben in das Item hinein und verlässt es danach wieder. So entsteht ein Zacken. Danach wird die Linie wieder auf die gleiche Höhe wie davor gezogen und das nächste Item wird bewertet. Wenn ein Item als Distraktor bewertet wird, zieht der Proband die Linie waagrecht unter dem Item hindurch (vgl. Fair-2, S.31f).

Die folgende Abbildung zeigt eine vollständig markierte Zeile.

Abbildung 4: vollständig markierte Musterzeile (Fair-2, S.31)

6.2.5 Praxistauglichkeit

Ein besonderes Augenmerk wurde bei der Entwicklung von Fair und Fair-2 auch auf eine hohe Praxistauglichkeit gelegt. So sind die Auswertungsschablonen, die Anordnung der Normentabellen und Zusatzschablonen als Erleichterung zu betrachten. Für Fair-2 steht ausserdem eine computerunterstützte Auswertung zur Verfügung, welche die Profile der jeweiligen Probanden sofort berechnet und darstellt (vgl. Fair-2, S.14).

Zudem ist der Zeitaufwand für die Instruktion und die Durchführung beider Testhälften mit zehn bis zwölf Minuten sehr niedrig und daher sehr praxistauglich (vgl. Fair-2, S.17).

Da Fair-2 in nahezu allen psychologischen Praxisfeldern von der Eignungsdiagnostik über die Wirtschaftspsychologie bis hin zur Schul- und Medizinpsychologie angewendet werden kann, wird die Differenzierungsfähigkeit für den Altersbereich von 9 bis 85 Jahren aufgezeigt. Von Fair-2 existieren zwei parallele Testformen A und B, die sich nur darin unterscheiden, dass die jeweiligen Zielitems und Distraktoren vertauscht sind. Vom Umfang der Anlage und der Schwierigkeit her sind die beiden Testhälften praktisch identisch (vgl. Fair-2, S.17, S.30).

6.3 Konzeptabstützung des Fair-2 zur Aufmerksamkeits- und Konzentrationstheorie

Der Konzentrationstest Fair-2 stützt sich auf das weiter oben beschriebene Modell von STURM und ZIMMERMANN von 2000 (siehe 4.2). Mit Fair-2 werden die folgenden Komponenten erfasst und für diagnostische Empfehlungen miteinbezogen (vgl. Fair-2, S.32):

- Alertness;
- Daueraufmerksamkeit/Vigilanz;
- selektive/fokussierte Aufmerksamkeit;
- geteilte Aufmerksamkeit.

Diese vier Komponenten der Aufmerksamkeit werden im Kapitel 4.2 4.2 beschrieben.

6.4 Vorbereitung und Durchführung

Der Testleiter braucht keine spezifische Vorbereitung. Der Test kann also auch von jemandem durchgeführt werden, der sich nicht mit dieser Thematik befasst hat. Wichtig ist nur, dass der Testleiter die organisatorischen Hinweise und die Regeln für die Durchführung verstanden hat und diese auch einhält. Insbesondere soll der Testleiter darauf achten, dass eine der Gruppengröße entsprechende Räumlichkeit zur Verfügung steht. Ebenso soll Wert auf das Vermeiden von externen Ablenkungen wie Lärm und auch Ablenkungen innerhalb der Gruppe wie Getuschel gelegt werden (vgl. Fair-2, S.33).

Die Instruktion über die Aufgabe erhalten die Testteilnehmer schriftlich, sie ist im Testheft, das jeder Proband erhält, aufgeführt. Die Anleitung zeigt eine korrekte und vier falsch markierte Testzeilen. Ebenso wird in der Instruktion deutlich darauf hingewiesen, nachträglich keine Korrekturen anzubringen, da dies einerseits die Korrektur negativ beeinflussen würde - die Markierungslinien unter den Zeilen werden missverständlich - und andererseits viel zu viel Zeit verloren ginge, mit welcher besser die kommenden Zeilen bearbeitet werden sollten. Die Probanden werden angewiesen, zügig zu arbeiten. Für die Vorbereitung und das Lesen der Instruktion werden vier bis sechs Minuten budgetiert. Als Material benötigt der Testleiter eine Uhr mit Sekundenanzeige und die Teilnehmer einen Stift, der sich farblich deutlich von schwarz unterscheiden lässt (vgl. Fair-2, S.33-38).

Der Testleiter kann nach der selbständigen Lektüre der Instruktion auf Fragen eingehen. Dabei soll er allerdings nahe an den Instruktionen bleiben, um die Testgültigkeit nicht abzuschwächen. Gegebenenfalls kann noch einmal darauf hingewiesen werden, dass die Markierung nur dann bewertet wird, wenn sie von

links nach rechts durchgehend ist. Auf Startkommando blättern die Probanden um und versuchen nun, in den folgenden drei Minuten so viele Testzeilen wie möglich zu bearbeiten. Nach diesen drei Minuten unterbricht der Testleiter und startet, ohne eine Pause einzulegen, die zweite Testhälfte, die ebenfalls drei Minuten dauert. Nach den gesamthaft sechs Minuten wird der Test abgebrochen und die Testhefte werden eingesammelt (vgl. Fair-2, S.38).

6.5 Testprotokollierung

6.5.1 Die zu erfassenden Kategorien

Um eine rasche, effiziente und vor allem korrekte Auswertung durchzuführen, muss vorab klar sein, zwischen welchen Fehlertypen beim Fair-2 unterschieden wird und welche weiteren Werte erfasst werden müssen (vgl. Fair-2, S.39-45).

Nachfolgend werden die verschiedenen Werte gemäss Manual Fair-2 (S.39-46) beschrieben.

6.5.1.1 Gesamtmenge G

Die Gesamtmenge G gibt Auskunft darüber, wie viele Items der Proband in den vorgegebenen drei Minuten tatsächlich bearbeiten konnte.

6.5.1.2 Linien-Fehler F_L

Als Linien-Fehler F_L gelten alle Items, die nicht durch die geforderte, durchgängige Markierungslinie bearbeitet wurden. Es ist speziell darauf zu achten, dass Linien-Fehler F_L erkannt und von falsch markierten Items unterschieden werden. Items mit Linien-Fehler F_L können nicht zu einer konstruktgetreuen Bestimmung der Konzentrationsleistung verwendet werden, da sie keine Aussage darüber ermöglichen, ob der Proband das Item falsch bewertet oder weggelassen hat (siehe 6.2.3). Ebenso ist es wichtig zu erfassen, ob die erkannten Linien-Fehler F_L zur Gesamtmenge G gehören oder nicht, da dies die spätere Einstufung der Konzentrationsleistung stark beeinflussen würde.

6.5.1.3 Verpasser-Fehler F_V

Wenn ein Zielitem vom Probanden nicht erkannt wurde und daher statt eines Zackens durch eine durchgehende Linie unter dem Item bewertet wurde, wird von einem Verpasser-Fehler F_V gesprochen. Ein korrektes Item wurde als falsch bewertet.

6.5.1.4 Falscher-Alarm-Fehler F_A

Der Falscher-Alarm-Fehler F_A ist das Gegenteil des Verpasser-Fehlers F_V und tritt dann auf, wenn ein Distraktoritem durch den Probanden fälschlicherweise durch einen Zacken markiert wurde. Ein falsches Item wurde als korrekt bewertet.

6.5.1.5 Zusatzfehler F_Z

Die Zusatzfehler F_Z kommen nur bei denjenigen Probanden zum Einsatz, bei welchen der Verdacht besteht, sie hätten instruktionswidrig während der ganzen Testphase konstant nur nach einem Zielitem gesucht. Gemäss Fair-2 ist normalerweise eine Auswertung dieser Fehlerquelle nicht nötig und daher wird hier auch

auf eine eingehende Erläuterung dieser aufwändigen Erfassung verzichtet. Alternativ würde sich in einem solchen Fall anbieten, den Test zu wiederholen.

6.5.2 Testprotokollierung

Für beide Testhälften existieren Schablonen, die das Erfassen der korrekten und falschen Items erleichtern und so zu einer speditiven Arbeitsweise beitragen. Die Protokollierungsergebnisse werden auf den entsprechenden Protokollblättern festgehalten. Die Auswertung erfolgt für beide Testhälften analog und deren Werte können additiv zur jeweiligen Gesamtmenge zusammengefügt werden (vgl. Fair-2, S.39).

Zum Schluss der Auswertung werden die Summen der Gesamtmenge G, der Linien-Fehler F_L , der Verpasser-Fehler F_V und der Falscher-Alarm-Fehler F_A gebildet. Beispiele dazu werden als Bild im Folgenden abgebildet.

Zacken nicht erkennbar

Zacken daneben

Linie unterbrochen und unvollständig

Bearbeitung nachgebessert

Abbildung 5: mögliche auftretende Fehler bei der Bearbeitung

6.6 Auswertung

Die berechneten Summen für die verschiedenen Kategorien können nun mit Hilfe der beigelegten CD-Rom einfach eingetragen werden und das Programm erstellt für jeden Probanden nach Eingabe des Alters und des Testdatums ein Profil mit den folgenden vier Werten: Markierungswert M, Leistungswert L, Qualitätswert Q und Kontinuitätswert K.

Die folgende Abbildung zeigt eine solche Auswertung der Testergebnisse aus Fair-2.

Abbildung 6: Beispiel einer Auswertung aus dem PC-Programm

6.6.1 *Markierungswert M*

Der Markierungswert M gibt an, ob und wie gut der Proband die Instruktionen zu Beginn des Tests verstanden hat. Der Markierungswert M gibt sozusagen Auskunft darüber, ob die Resultate eine gültige Aussage in Bezug auf die Konzentrationsfähigkeit machen können oder nicht. Liegt M unter 0.95, bedeutet dies, dass der Proband die Instruktion bei weniger als 95 Prozent der Items befolgt hat und infolge dessen auf eine weitere diagnostische Interpretation der Resultate verzichtet werden muss. Ein tiefer M-Wert darf nicht mit einer tiefen Konzentrationsfähigkeit gleichgesetzt werden. Die Entwicklung des Markierungswerts darf von daher auch nicht zur Interpretation herangezogen werden. Wer beispielsweise bei zwei Testdurchführungen den M-Wert 1.00 erreicht hat, hat bei beiden Tests alle Items instruktionsgetreu bearbeitet, dabei aber eine Entwicklung von null Prozent erzielt (vgl. Fair-2, S.47f).

Der Markierungswert wird aus der Gesamtmenge minus den jeweiligen Linienfehler errechnet und im Verhältnis zur Gesamtmenge in Prozent dargestellt. Ein tiefer M-Wert kann auf Fehler im Verständnis der Aufgabenstellung hinweisen, jedoch auch Anzeichen für eine relativ geringe Selbstkontrolle darstellen (vgl. Fair-2, S.50f).

6.6.2 *Leistungswert L*

Mit dem Leistungswert L wird angegeben, wie viele Items der Proband in der sechsminütigen Testzeit konzentriert bearbeiten konnte. L liefert eine Aussage über das Arbeitstempo, gibt aber keine Auskunft darüber, inwiefern die Items korrekt bearbeitet, sondern wie viele Items konzentriert beurteilt wurden.

Die Errechnung des L-Wertes wird folgendermassen vorgenommen: M-Wert minus zweimal Verpasser- und Alarmfehler ergibt Leistungswert L. Die Anzahl der Fehler wird verdoppelt, um auszudrücken, dass ebenso viele Items in einer Phase der Unkonzentriertheit zufällig korrekt beurteilt wurden (vgl. Fair-2, S.47, S.51 und 58f).

6.6.3 *Qualitätswert Q*

Der Qualitätswert Q vergleicht unter Berücksichtigung der aufgetretenen Fehlertypen die konzentriert bearbeiteten Items mit der Menge aller bearbeiteten Items. Mit Q kann also ausgesagt werden, wie viele Items relativ zur gesamten bewerteten Menge konzentriert bearbeitet wurden. Wenn der Q-Wert bei 1 (resp. 100 Prozent) liegt, traten beim Probanden während der Testbearbeitung keine unkonzentrierten Phasen auf. Um den Qualitätswert zu errechnen, wird der Leistungswert durch die Gesamtmenge der bearbeiteten Items geteilt. Das Verhältnis kann in Prozent angegeben werden und zeigt auf, wie gross der Anteil der konzentriert bearbeiteten Items ist (vgl. Fair-2, S.47 und S.51f).

6.6.4 *Kontinuitätswert K*

Durch eine Kombination des Leistungswertes L und des Qualitätswertes Q resultiert der Kontinuitätswert K. Durch K können die individuellen Arbeitsstile, wie beispielsweise so schnell wie möglich oder so genau wie möglich, vernachlässigt werden, da die Qualität mit der Leistung multiplikativ verknüpft wird. Mit dem Kontinuitätswert K kann man aussagen, ob die Konzentrationsleistung kontinuierlich erbracht werden konnte. Die Multiplikation der L- und Q-Werte ergibt den Kontinuitätswert. Dieser verknüpft dementsprechend den quantitativen und qualitativen Aspekt des Aufmerksamkeitsverhaltens. Er dient als

Vergleichswert für eine Beurteilung der Konzentrationsfertigkeit des individuellen Arbeitsstils, die möglichst unabhängig ist (vgl. Fair-2, S.17, S.47, S.52 und S.58f).

6.7 Priorisierung des Kontinuitätswertes K

Fair-2 liefert durch die L-, Q- und K-Werte eine differenzierte Analyse der jeweiligen Probanden. Will man dem Anspruch einer kurzen und prägnanten Aussage gerecht werden, wird der Kontinuitätswert K priorisiert. Für die vorliegende Arbeit wurden bei der Auswertung alle Werte berücksichtigt, K allerdings deutlich priorisiert.

Mit der Beschreibung des Testinstruments ist die Klärung der Ausgangslage abgeschlossen. Deshalb werden in den folgenden Kapiteln unser Interventionsprogramm in den Klassen und die Methoden genauer erläutert. Die Intervention durch Gleichgewichts- und Jonglierübungen mit den Lernenden stellt die Basis der Umsetzung dar. Anhand der eingesetzten Methoden können die gewonnenen Daten und die Durchführung später umfangreich und verständlich dargestellt werden.

7. Interventionsprogramm mit Gleichgewichts- und Jonglierübungen

Aufgrund der vorgängigen Literaturrecherche entschieden wir uns für zwei Fähigkeiten, auf die wir den Fokus richten wollten; die Förderung des Gleichgewichts und der koordinativen Fertigkeiten bildet demzufolge den Kern unserer Interventionsmassnahme zur Verbesserung der Konzentrationsfertigkeit von Jugendlichen mit und ohne ADHS und ADHS-Symptomen. Diesen Entscheid fällten wir aufgrund der vielfältigen Möglichkeiten bei der Umsetzung und der guten Anwendbarkeit im Rahmen des Unterrichts. ARNOLD stellt fest, dass Aufmerksamkeitsstörungen, Hyperaktivität und andere Schulschwierigkeiten sowie Lernbeeinträchtigungen häufig im Zusammenhang mit Problemen bei den Basisfertigkeiten auftreten. Das sind beispielsweise Schwierigkeiten beim Gleichgewicht oder eine unreife motorische Koordination. Weitere auftretende Probleme der Basiskompetenzen stellen nach ARNOLD die Verarbeitung der Seh- und Höreindrücke dar (vgl. 2017, S.262f.). Diese werden von uns jedoch vernachlässigt, da eine gezielte Förderung im vorgegebenen Setting nur schwer umsetzbar scheint.

7.1 Warmup

Als Warmup wählten wir eine Übung aus, die den Körper aktiviert und das Gleichgewicht fördert. Dabei stellen sich die Lernenden auf die Fussballen und halten die Fersen zusammen. In dieser Position kreisen sie Hände, Nacken und Hüfte.

7.2 Gleichgewichtsübungen

«Braucht das Gehirn zusätzliche Energie, um die Konzentration aufrecht erhalten zu können, so kann eine Gleichgewichtsstimulation von Vorteil sein» (Arnold, 2017, S.303). Deswegen und aufgrund weiterer Aussagen bezüglich der positiven Auswirkungen von Gleichgewichtsübungen stellten wir Übungen zusammen, bei denen das Gleichgewicht durch das Balancieren von Gegenständen gefordert und somit gefördert werden sollte. Es ging uns nicht darum, eine komplette Übungsreihe zusammenzustellen, sondern das Ausprobieren, Erleben und Finden des Gleichgewichts zu ermöglichen. Wir verwendeten Material, das

wenig Zeit und Organisation zur Bereitstellung erfordert. Dadurch wird der Aufwand klein gehalten und die Übungen können gut auch von anderen Lehrpersonen durchgeführt werden.

Wir stellten insgesamt 20 Übungen zusammen, die über fünf Wochen während jeweils vier Lektionen zur Anwendung kamen. Für jede Übung wurde eine erschwerende und eine erleichternde Variante festgelegt. Dies war für uns eminent wichtig, um die Jugendlichen anhand ihrer Voraussetzungen herauszufordern oder zu entlasten.

Ebenso achteten wir bei der Planung darauf, beim höheren Schwierigkeitsgrad der Übungen gegebenenfalls besonders gut variieren zu können. Wir wollten für möglichst alle Schüler Übungen bereitstellen, die für sie gerade herausfordernd, jedoch nicht überfordernd waren. Ein Trainingserfolg der Koordination kann nämlich nur dann stattfinden, wenn die Koordinationsfähigkeiten systematisch und gezielt erschwert werden (vgl. Hübner, 2017, S.50).

Die 20 Übungen fokussierten dabei vor allem die statische Gleichgewichtsfähigkeit. Die statische Gleichgewichtsfähigkeit beschreibt die Kompetenz, das Gleichgewicht in Ruhestellung oder bei langsamen Bewegungen beizubehalten. Auf schnelle Körperbewegungen wie Sprünge oder gar Überschläge, welche die dynamische Gleichgewichtsfähigkeit fördern, verzichteten wir aus Gründen der Sicherheit und des Platzmangels bewusst (vgl. Hübner, 2017, S.15).

Für die Umsetzung entschieden wir uns für eine PowerPoint-Präsentation mit Erklärungen und Abbildungen, die uns die Beschreibung der Übungen erleichterten.

Die beiden folgenden Abbildungen zeigen Übungsfolien als Beispiele der geplanten Gleichgewichtsübungen.

Abbildung 7: Beispiel der Gleichgewichtsübung 4 - auf einem Bein

Abbildung 8: Beispiel der Gleichgewichtsübung 17 - auf dem Kopf

7.3 Jonglierübungen

Während des Wahlmoduls «Bewegte Schule» an der HfH lernten wir das Jonglieren im Rahmen eines Lehrmittels kennen. Dies schien uns äusserst ansprechend und motivierend, um die koordinativen Fertigkeiten im Klassenzimmer zu fördern. Den Vorteil bei Jonglierübungen sahen wir im systematischen Aufbau von leicht zu schwierig und den damit verbundenen Möglichkeiten, die Lernenden individuell zu begleiten. ARNOLD schreibt dazu: «Geschmeidige Bewegungen sind Ergebnisse eines exakten Timings und guter sensomotorischer Integration. Der Umkehrschluss ist, dass die Qualität der Bewegung einen Schluss auf die Effizienz der Gehirnprozesse zulässt» (Arnold, 2017, S.81). Daraus schliessen wir, dass Jonglieren zum Aufbau und zur Stärkung wichtiger Gehirnprozesse beiträgt. Durch die gezielte Augen-Handkoordination und das Wechselspiel von Berührung und Beobachtung der Bälle sowie dem verlangten Rhythmus erwarten wir einen möglichst positiven Effekt auf die Augen-Handkoordination und der damit verbundenen Konzentrationsfähigkeit. Hinzu kommt die präzise, abwechselnde Steuerung der linken und rechten Körperhälfte, die zu einer verstärkten Verbindung der rechten und linken Hirnhälfte beitragen soll. Diese Ansichten werden durch die Aussage von ARNOLD gestärkt: «Zudem helfen Aktivitäten, die die ungleich entwickelten Hirnhälften stärken. Diese Übungen werden mehrmals wöchentlich über einige Monate ausgeführt und erreichen eine Verbesserung der Gehirnreife» (ebd., S.258).

Nebst diesen aufgeführten positiven Eigenschaften bedingt Jonglieren die Aktivierung des ganzen Körpers und kann in einem Klassenzimmer ohne grossen Aufwand und Vorbereitungszeit umgesetzt werden. Für den Einsatz der Jonglierübungen übernahmen wir die Übungen aus der Broschüre «Jonglieren» von Martin Graber, die wir während des Wahlmoduls kennengelernt haben. Zur einheitlichen Umsetzung bereiteten wir die Übungen ebenfalls als PowerPoint-Präsentation auf.

Findet in einer Lernsituation weder eine Unter- noch eine Überforderung statt, erfolgt ein Lernen im Flow-Zustand. Flow bedeutet ein hohes Mass an unwillkürlicher Konzentration auf eine Tätigkeit. Dabei vergisst der Lernende alles um sich herum. Ein Flow-Zustand ist optimal für die Motivation (vgl. Sann und Preiser, 2008, S.213).

Indem wir den Lernenden jeweils einfachere und schwierigere Übungen zur Verfügung stellen, möchten wir ein Jonglieren im Flow ermöglichen. Die Lernenden sollen auf ihrem Level jonglieren können.

Im Folgenden finden sich zwei Abbildungen als Beispiele aus der eingesetzten Präsentation.

Abbildung 9: Ausschnitt aus der Präsentation zum Jonglieren - Übung 3

Abbildung 10: Ausschnitt aus der Präsentation zum Jonglieren - Übung 8

8. Beschreibung und Begründung der Methoden

Wie bereits einleitend zu dieser Arbeit erwähnt, stand für uns von Beginn an fest, dass wir keine reine Literaturliteraturarbeit schreiben wollten. Wir entschieden uns daher für eine empirische Arbeit, in der wir mit einem von uns durchgeführten Bewegungsprogramm dessen Einflüsse auf die Konzentration der Schüler messen wollten. Da wir zeitgleich unterrichten und forschen, weist unsere Arbeit auch Züge einer Entwicklungsarbeit auf. Auf diese Weise kann unsere Tätigkeit als Aktionsforschung betrachtet werden. Unsere Forschung ist aufgrund der Datenmenge sicherlich qualitativer Art.

Folgend werden die von uns eingesetzten Methoden beschrieben.

8.1 Aktionsforschung

Im Folgenden wird die Aktionsforschung genauer beschrieben und theoretisch abgestützt.

8.1.1 *Definition der Aktionsforschung*

Der Durchführungsteil der vorliegenden Masterarbeit lässt sich teilweise der Aktionsforschung zuteilen. Unter Aktionsforschung versteht man die Art und Weise zu forschen, wenn sich Wissenschaft und Praxis vereinen, um gemeinsam ein Projekt zu entwickeln und durchzuführen. Mit der Durchführung der Bewegungsübungen sind wir Praktiker, da wir aktiv in unserem eigenen Unterricht etwas durchführen (praktizieren), gleichzeitig aber auch Wissenschaftler, da wir versuchen, das Durchgeführte theoretisch abzustützen und wissenschaftlich auszuwerten (vgl. Moser, 2003, S.41).

ALTRICHTER & POSCH definieren die Aktionsforschung folgendermassen: «Aktionsforschung ist die systematische Untersuchung beruflicher Situationen, die von Lehrerinnen und Lehrern selbst durchgeführt wird in der Absicht, diese zu verbessern» (2007, S.13).

Bei der Aktionsforschung ergänzen sich Praxis und Wissenschaft (Theorie) in Wechselwirkung und geben sich gegenseitig Inputs. MOSER schreibt hierzu:

Handeln und Forschen sind dabei in einen wechselseitig aufeinander bezogenen («zyklischen») Prozess eingebunden: Aus Forschungsaktivitäten ergeben sich neue Handlungsorientierungen und ein Handeln, das in einer nächsten Phase erforscht wird. Das Resultat dieser Forschung führt wiederum zur Überprüfung der Handlungsorientierungen etc. (2003, S.41)

8.1.2 *Ziele, Chancen und Kritik der Aktionsforschung*

Bei der Aktionsforschung in der Schule sind die Lehrpersonen wie im vorliegenden Praxisprojekt gleichzeitig Wissenschaftler und Forscher (Praktiker). Das Hauptziel der Aktionsforschung ist die Qualitätsoptimierung des Lehrens und des Lernens: Die Arbeitsbedingungen sollen sowohl auf Ebene der Lernenden als auch auf Ebene der Unterrichtenden verbessert werden (vgl. Altrichter et al., 2007, S.13f).

Die Aktionsforschung bietet Lehrpersonen die Möglichkeit, ihren Unterricht zu reflektieren und dadurch zu verbessern. Da Lehrpersonen in ihrem Unterricht selbst gesetzten Fragestellungen nachgehen können, reflektieren sie ihren Unterricht zielgerichtet. Die Fragestellungen basieren dabei auf Problemen im Unterricht, für welche die Lehrpersonen bis dahin noch keine probate Lösung gefunden haben. Die Aktionsforschung ist demnach ein gutes Mittel für die Praxisreflexion.

Ein weiterer Vorteil der Aktionsforschung besteht darin, dass Erkenntnisse selbständig gewonnen werden. Lehrpersonen sind wie andere Fachleute stärker motiviert, etwas an ihrer Arbeit und ihrer Einstellung zu ändern, wenn sie den Sinn dazu selber erkannt haben, als wenn Verbesserungsratschläge von aussen kommen. Genau dies passiert dank der Aktionsforschung, da Wissenschaft und Praxis eng verknüpft und im schulischen Bereich in der Regel von derselben Person besetzt sind (vgl. Moser, 2003, S.42-46).

Diese Rollenverteilung stellt zugleich die potentielle Gefahr der Aktionsforschung dar: Wenn nicht klar definiert ist, wer welche Rolle zu welchem Zeitpunkt einnimmt, kann die Aktionsforschung zur Alibiübung verkommen. Nehmen in der Aktionsforschung mehrere Personen verschiedenen Rollen ein, zeigen Forschende oftmals eine heimliche Dominanz. Sie sehen sich als Wissende und reduzieren die Praktiker zu ausführenden Arbeitskräften, die nur das bestehende Wissen der Forschenden bestätigen sollen.

Grosse Kritik an der Aktionsforschung wird in Bezug auf deren Aussagekraft geübt. Experten bemängeln, dass die gewonnenen Erkenntnisse nicht mehr als Praxisreflexionen sind und viel zu wenig oder gar keinen Bezug zur Wissenschaft haben. Lösungen für Probleme werden zwar gefunden und auf der Ebene des Alltagsverstehens installiert. Die theoretische Verankerung hingegen und im schulischen Bereich der Bezug zu didaktischen Theorien fehlen. Aufgrund dieser Kritik nennen einige Hochschullehrer die Aktionsforschung ein wenig herabsetzend «Micky-Maus-Forschung» (ebd.).

8.2 Das Forschertagebuch

Für das Forschertagebuch als eine unserer Methoden entschieden wir uns, weil wir annahmen, dass die Resultate der beiden Fair-2-Testdurchführungen kein deutliches Bild ergeben würden. Wir gingen davon aus, dass wir hauptsächlich während des Unterrichts Effekte unserer Bewegungsübungen auf die Konzentration der Lernenden feststellen könnten.

Um als Lehrperson zeitgleich den Unterricht leiten und erforschen zu können, braucht es geeignete Instrumente. Als sinnvoll und unterstützend geben ALTRICHTER und POSCH das Führen eines Tagebuches an. Im Unterricht Tagebücher zu schreiben, bringt mehrere Vorteile. Weil das Schreiben eines Tagebuches den meisten Lehrpersonen vertraut ist, ist die Umsetzung einfacher als beispielsweise das Durchführen von Interviews. Dank der minimalen Vorbereitungszeit kann dieses Instrument effizient und gewinnbringend eingesetzt werden. Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit, neben den gemachten, eventuell unstrukturierten Beobachtungen die gesammelten Daten und Erhebungen zu sammeln, was den Klärungsprozess massgeblich vereinfacht. Das Führen eines Forschertagebuches gewährleistet auch ein gewisses Mass an Kontinuität. Da die Einträge unmittelbar getätigt werden, ist die Dokumentation praktisch lückenlos (vgl. 2007, S.30-51).

Aufgrund dieser Vorteile entschieden wir uns für das Führen eines Forschungstagebuchs, in dem wir Notizen über das Verhalten der Klasse und insbesondere der Fokusgruppe festhielten.

Als unterstützendes Medium entschieden wir uns für Videoaufnahmen. Wir konnten damit parallel zum Unterricht das Schülerverhalten so umfassend wie möglich dokumentieren und analysieren: Die Teilnahme und die Aktivität der Jugendlichen konnte auf diese Weise lückenlos erfasst werden. Die Eindrücke aus den Unterrichtssequenzen und den Videoaufnahmen wurden im Forschertagebuch in einem vorgegebenen Raster und anhand eines Fragebogens festgehalten. Zudem erlaubt die Videoaufnahme ein mehrmaliges und genaueres Beobachten einzelner Lernender. Insbesondere die ausgewählten Jugendlichen können bei der Sichtung der Videoaufnahmen detailliert beobachtet werden. Hinzu kommt, dass auch die eigenen Handlungen auf dem Video sichtbar werden. Dies sollte ein Bewusstsein dafür schaffen und gleichzeitig die Grundlage für eine Selbstreflexion bieten. Aufgrund dessen bestand die Möglichkeit, das eigene Handeln bewusster zu regulieren und allfällige Änderungen für kommende Sequenzen vorzunehmen.

Für eine spätere Auswertung entschieden wir uns, die jeweiligen Bewegungsübungen mit einem Prädikat zu bewerten. Dabei wählten wir bewusst eine vierteilige Bewertungsskala, um die sonst oft gewählte mittlere Bewertung zu vermeiden. Tabelle 9 zeigt unser Bewertungsschema.

Tabelle 9: Bewertungsschema der Bewegungsübungen

Bewertung	Bedeutung
--	sehr schlecht
-	schlecht
+	gut
++	sehr gut
0	nicht anwesend während der Bewegungsübung

Unsere Bewertung setzten wir bei der durchgeführten Bewegungsübung und in der darauffolgenden Lektion ein.

Bei der Bewegungsübung achteten wir dabei auf die Teilnahme und die Aktivität der Jugendlichen. Waren sie engagiert und bei der Sache? Wollten sie die Übungen bestmöglich durchführen? Waren sie in unseren Augen konzentriert?

Für die Bewertung der Folgelektion achteten wir auf das Arbeitsverhalten der Jugendlichen. Waren sie konzentriert oder abgelenkt? Zeigten sie Durchhaltewillen? Diese Bewertungen waren teilweise von unserer Kenntnis der Jugendlichen geprägt. Wir schauten also auch darauf, ob sich ihre Konzentration nach den Bewegungsübungen im Vergleich zu normalen Lektionen auffällig veränderte.

8.3 Fragebogen

Zusätzlich zu den Beobachtungen wurden anhand verschiedener Fragebogen die individuellen Eindrücke aller Beteiligten erfasst. Dies waren im Rahmen dieser Arbeit nebst den Lehrenden auch die Lernenden und deren Eltern. Wir entschieden uns dafür, mit den Lernenden und den Lehrpersonen eine schriftliche Befragung durchzuführen, weil wir wie bei den Beobachtungen (siehe Punkt 8.2) davon ausgingen, dass die Fair-2-Resultate nicht aussagekräftig genug sein würden. Denn in der bis dahin studierten Literatur wird erst nach einem längeren Einsatz von einem positiven und anhaltenden Effekt auf die Konzentrationsfertigkeit durch Bewegung berichtet. Wir erhofften uns also, durch die Fragebogen die Einflüsse der Bewegungsübungen auf die Konzentration bei den Lernenden und den Lehrpersonen in Erfahrung zu bringen.

8.3.1 Schülerfragebogen

Der Schülerfragebogen ist in drei Teile gegliedert:

1. Umsetzung und Wirksamkeit der Gleichgewichtsübungen
2. Umsetzung und Wirksamkeit des Jonglierens
3. Entscheidungsfragen zu beiden Bereichen

Für alle Antworten bei offenen Fragen verlangten wir Begründungen, die dazu dienten, das Frageverständnis zu prüfen und differenzierte Rückmeldungen zu erhalten. Über Umsetzung und Wirksamkeit konnte ausserdem mittels positiv und negativ konnotierter Adjektive Auskunft gegeben werden. Die Jugendlichen durften aus neun möglichen bis zu drei für sie zutreffende Adjektive ankreuzen oder ein

weiteres nennen. Mittels Fragen, welche die Lernenden mit «ja» oder «nein» beantworten sollten, ermittelten wir, ob sie den Einsatz der Bewegungsübungen schätzten, intensivieren und selbst einsetzen würden. Wir haben uns bewusst für eine Auswahl von Adjektiven entschieden, die deutlich für oder gegen den Einsatz der Bewegungsübungen sprechen. So wollten wir neutrale Antworten vermeiden. Auch bei der Beurteilung der Fragen wurde deshalb auf ein neutrales Item verzichtet und lediglich «ja» oder «nein» als mögliche Auswahl angeboten.

Die Erkenntnisse des Fragebogens möchten wir mit den Testresultaten im Fair-2 vergleichen.

8.3.2 *Lehrerfragebogen*

Der Lehrerfragebogen ist analog dem Fragebogen der Lernenden aufgebaut. Die Bearbeitung verlangte eine ähnliche Differenzierung. Lediglich bei den vorgegeben Begriffen wurde eine spezifischere Auswahl vorgegeben.

Die Rückmeldungen zu den Bewegungsübungen während der Umsetzung wurden laufend ausgetauscht.

Die Lehrpersonen wollten wir nicht mit Arbeit und viel Aufwand belasten. Deshalb wählten wir einen Fragebogen zum Ende der Umsetzung. Zudem gingen wir davon aus, dass es äusserst schwierig sein würde, eine Veränderung festzustellen, da der Zeitraum für die Umsetzung relativ knapp schien.

Aufgrund der wenigen betroffenen Lehrpersonen (N=4) werden wir keine quantitative Auswertung vornehmen können. Jedoch liefern die Rückmeldungen durch die Begründungen qualitative Aussagen, die bei der Interpretation der Ergebnisse unterstützend wirken und aus denen sich gegebenenfalls Tendenzen ableiten lassen.

Mit der abschliessenden Befragung der Lehrpersonen zu den durchgeführten Bewegungsübungen möchten wir die Resultate aus dem Fair-2 allenfalls stützen können. Zudem erlauben es die Antworten möglicherweise, allfällige Nebenwirkungen der Bewegungssequenzen zu erfassen und darzustellen.

8.3.3 *Elternbefragung zu ADHS*

Am Elternabend der ersten Oberstufe im September 2018 wurden die Eltern über die vorliegende Masterarbeit und das Vorhaben in den jeweiligen Klassen informiert. Die Klassenlehrerpersonen verteilten anschliessend Fragebogen zu ADHS-Diagnosen und allfälligen Behandlungsmethoden. Die Erziehungsberechtigten sollten angeben, ob bei ihrem Kind eine ADHS- oder ADS-Diagnose gestellt worden sei. Zusätzlich wollten wir erfahren, ob und inwiefern zurzeit eine Behandlung stattfindet.

Aufgrund der Rückmeldungen der Eltern konnten Jugendliche für eine genaue Beobachtung im Rahmen der Umsetzung ausgewählt werden. Auf der zweiten Oberstufe war die Teilnahme am Elternabend nicht möglich, weil dieser im Berufsinformationszentrum klassenweise und mit einem gänzlich anderen Schwerpunkt stattfand. Deshalb wurden die Eltern über einen Begleitbrief informiert und die zusätzlichen Informationen zum Vorhaben über die Lernenden weitergegeben. Die Erhebungen in Bezug auf vorhandene ADHS-Diagnosen holten wir schriftlich bei den Eltern ein.

9. **Beschreibung des Forschungsfeldes**

Folgend werden die Schule, die ausgewählten Klassen und die fokussierten Lernenden beschrieben und die Auswahl relevanter Aspekte begründet. Es wird dargelegt und begründet, wie der Ablauf der Umsetzung aufgebaut ist.

9.1 Rahmenbedingungen

In den folgenden Kapiteln werden die Schule, die Klassen, die fokussierten Schüler sowie unsere persönliche Ausgangslage genauer geschildert.

9.1.1 Beschreibung der Schule

Die Sekundarstufe 1 umfasst drei Jahre Schulzeit und wird vom Bezirk March als Sek1 March an drei Schulstandorten geführt, wo Schüler und Schülerinnen aus verschiedenen Gemeinden unterrichtet werden. Die Sek1 March wird von einer Hauptschulleitung koordiniert. In jedem Schulhaus leitet eine Schulleitung die Prozesse vor Ort und ist Anlaufstelle und Vorgesetzte der jeweiligen Lehrpersonen. Die Sek1 March wird als dreiteilige Sekundarstufe mit den drei Abteilungen Sekundar-, Real- und Werkschule geführt. Rund 63 Prozent aller Jugendlichen der Sek1 March besuchen die Sekundarschule, ungefähr ein Drittel die Realschule. Die Werkschule ist ein sonderpädagogisches Angebot und wird nur von wenigen Schülern besucht. Integrierte Sonderschüler trifft man an der Sek1 March sehr wenige an, da das Heilpädagogische Zentrum Ausserschwyz mit seinem Standort in Freienbach sehr nahe liegt.

Auf der Sekundarstufe 1 werden die auf der Primarstufe erworbenen Kompetenzen vertieft und erweitert. Die Jugendlichen werden auf die berufliche oder eine weitere schulische Ausbildung vorbereitet. Die Sekundarstufe 1 strebt folgende Ziele an:

- Förderung und Unterstützung der individuellen Entfaltung und Persönlichkeitsentwicklung des jungen Menschen;
- Festigung, Erweiterung und Vertiefung der Bildung und des Wissens in sprachlichen, mathematischen sowie musisch-gestalterischen und lebenskundlichen Bereichen als auch in Fächern wie Naturlehre, Geografie, Geschichte, Sport und Informatik;
- Unterstützung und Steigerung der Leistungsfähigkeit des Lerntempos der einzelnen Schülerinnen und Schüler unter Berücksichtigung von Begabung und Neigung;
- Unterstützung bei der Berufsfindung;
- Schaffung günstiger Voraussetzung für den Eintritt ins Berufsleben und/oder in weiterführende Schulen;
- Anleitung zu einer sinnvollen Lebensgestaltung und Stärkung des Selbstwertgefühls (vgl. Lehrplan Kanton Schwyz, 2016, S.31ff).

Das Schulhaus der Sek 1 March in Buttikon liegt in einem ländlichen Einzugsgebiet im Zentrum der vier Dörfer Buttikon, Reichenburg, Schübelbach und Tuggen, aus welchen die Jugendlichen meist mit dem Bus zur Schule kommen. Das Schulhaus wurde im Jahr 2001 eröffnet und beherbergt nur Oberstufenschüler. Zurzeit besuchen ca. 300 Schüler die Oberstufe in Buttikon.

Auf der ersten Oberstufe werden die Realschulen dreifach und die Sekundarschule vierfach geführt. In der zweiten Oberstufe werden die Real- und Sekundarschulklassen je dreifach geführt. Die Schülerzahlen pro Klasse liegen im kantonal vorgegebenen Rahmen. Auf der dritten Oberstufe wurden drei Sekundarklassen nach Übertritten an die Kantonsschule auf zwei Klassen reduziert. Die Realklassen werden in der dritten Oberstufe dreifach geführt.

Auf das Schuljahr 2018/2019 gab es keine Anmeldungen für die Werkschulklasse. Dies hat zur Folge, dass auch Lernende mit verstärkten schulischen Schwierigkeiten oder Problemen im Verhalten in den Realklassen integriert worden sind. Die Folge davon sind viele Anmeldungen für die integrative Förderung bei Schulschwierigkeiten.

9.1.2 *Situation der Studierenden*

Da unsere Situation einen wesentlichen Einfluss auf die Planung und die damit verbundene Umsetzung der Masterarbeit hatte, wird sie im Folgenden genauer beschrieben. Für uns beide stand von Beginn an fest, dass wir im Verlauf unserer Masterarbeit eine Untersuchung in der Schule durchführen und keine reine Literatuarbeit schreiben wollten. Da wir uns privat bereits seit Längerem kennen und uns gut verstehen, beschlossen wir, die Masterarbeit gemeinsam in Angriff zu nehmen, und setzten uns schon früh für die Themenfindung zusammen.

9.1.2.1 *Unterrichtssituation Thomas Elmer*

Nach elf Jahren als Klassenlehrperson an der Primar- und hauptsächlich an der Oberstufe Buchholz in Glarus entschied ich mich zum berufsbegleitenden Studium an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich mit dem Ziel, den Abschluss als Schulischer Heilpädagoge zu erlangen. Die vorliegende Arbeit fiel auf das zweite Jahr des Studiums, in dem ich neben einem Kleinstpensum als Englischfachlehrperson fast ausschliesslich in der integrativen Förderung mit einem Pensum von 83 Prozent arbeitete.

Aufgrund einer auf den September 2018 geplanten und im Dezember 2018 durchgeführten Knieoperation und zwei folgenden im Januar und März 2019 und der damit verbundenen langen beruflichen Absenz war es für die vorliegende Arbeit nicht möglich, einen Schulversuch durchzuführen.

9.1.2.2 *Unterrichtssituation von Samuel Hefti*

Im Anschluss an die Ausbildung zum Primalehrer unterrichtete ich sechs Jahre lang auf der Mittelstufe. Aufgrund einer Stellvertretung wechselte ich dann in die Oberstufe und betreute in der Funktion als Klassenlehrer ein Jahr lang die dritte Werkklasse (Sekundarschule C) und anschliessend zwei Jahre eine Realklasse. Anschliessend entschied ich mich für die berufsbegleitende Ausbildung zum Schulischen Heilpädagogen. Zu Beginn des Studiums im Sommer 2017 an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik war ich mit einem Teilpensum (ca. 70 Prozent) ausschliesslich in der integrativen Förderung tätig. Dabei war ich drei ersten Realklassen in den Fächern Deutsch und Mathematik und in der zweiten Oberstufe im Deutschunterricht zugeteilt. Daneben bot ich Förderstunden zur Prüfungsvorbereitung an und vertiefte mit den Lernenden den Unterrichtsstoff oder begleitete deren individuelle Prüfungsvorbereitungen. Die Unterrichtslektionen gestalteten die Fachlehrperson und ich gemeinsam. Wir arbeiteten in unterschiedlichen Settings und mit verschiedenen Methoden, damit einerseits die Lernenden möglichst effizient gefördert und andererseits meine Ressourcen möglichst sinnvoll eingesetzt würden.

9.1.3 *Begründung der Auswahl und Beschreibung der Klassen*

Aufgrund unserer Arbeitssituation lag es nahe, dass die Umsetzung und Untersuchung auf der Realschule stattfände. Zudem weisen Jugendliche mit Konzentrationsschwierigkeiten und ADHS häufiger

Schulschwierigkeiten auf und werden deshalb der Realschule zugeteilt. Für die Auswahl der Klassen nahmen wir auf unsere Situation und die damit verbundenen organisatorischen Gegebenheiten, wie beispielsweise Stundenpläne, Rücksicht.

Für die Untersuchung wurden drei erste und drei zweite Realklassen ausgewählt, wobei eine Klasse pro Stufe als Kontrollklasse diente. Die ersten Realklassen wiesen kleinere Schülerzahlen auf als die Klassen der zweiten Stufe. Alle Klassengrößen lagen jedoch in dem vom Kanton Schwyz vorgeschriebenen Rahmen.

In den Kontrollklassen hatte sich anhand der Rückmeldungen der Eltern gezeigt, dass ADHS-Diagnosen bei jeweils zwei Jugendlichen vorlagen. In den Probandenklassen wählten wir Lernende aus, die aufgrund unserer früheren Beobachtungen und der Rückmeldungen der Klassenlehrpersonen typische ADHS-Auffälligkeiten zeigen.

Bei der ersten Realstufe entschieden wir uns dazu, die Realklasse A (1Ra) als Kontrollgruppe einzusetzen, weil wir lediglich an zwei der drei möglichen Unterrichtstage in dieser Klasse unterrichteten. In den untersuchten Klassen hingegen konnten am Montag zwei und am Dienstag und Mittwoch je eine Sequenz mit den Bewegungsübungen durchgeführt werden.

Die Auswahl der Kontrollklasse auf der zweiten Realstufe ergab sich von selbst, da wir lediglich in der Realklasse A (2Ra) und der Realklasse B (2Rb) als SHP unterrichteten. Somit wurde die Realklasse C (2Rc) zur Kontrollklasse. In den Realklassen der zweiten Stufe wurde jeweils am Dienstag und am Mittwoch je eine Sequenz mit Bewegungsübungen durchgeführt. Aus stundenplantechnischen Gründen konnten keine weiteren Sequenzen stattfinden.

Wir haben uns bewusst dagegen entschieden, die Klassen- und Fachlehrer der jeweiligen Klassen mit der Umsetzung der Bewegungsübungen zu beauftragen. Damit waren stetige Beobachtung, Anpassung und eine übersichtlichere Auswertung gewährleistet.

Damit ein Bild der Klassen entstehen kann, werden sie nachfolgend ausführlicher beschrieben.

Probandenklasse 1Rb Frank

Zur Klasse 1Rb zählen acht Schülerinnen und sechs Schüler, welche die Fächer Deutsch, Englisch, RZG, teilweise Französisch und Musik bei ihrer Klassenlehrperson besuchen. Die Fächer Mathematik sowie Medien und Informatik werden von der Klassenlehrperson der 1Ra unterrichtet.

Die Jugendlichen aus der Klasse 1Rb zeigen sich mehrheitlich sehr beflissen und zielstrebig. Unter einzelnen Lernenden findet ein stetiges Vergleichen und ein damit verbundenes Kräfteressen statt. Dies äussert sich dadurch, dass vor allem schulische Leistungen (Noten) miteinander verglichen werden und daraus eine Hierarchie in der Klasse erstellt wird.

Die Lernenden schätzen die Partner- oder Gruppenarbeit besonders. Vereinzelt Gruppierungen sind dabei jedoch ungünstig, weil durch unproduktives Verhalten oft vom eigentlichen Auftrag abgewichen wird. Bei der Arbeit im Tandem oder einer Gruppe arbeiten jedoch meist die stärksten Jugendlichen aktiv, während die anderen dabei lediglich die fertigen Lösungen oder Antworten übernehmen.

Die Leistungsbereitschaft der Jugendlichen ist in dieser Klasse mehrheitlich hoch. So werden Hausaufgaben und Lernaufträge in der Regel pflichtbewusst und gezielt ausgeführt. Auch zeigt sich dies im Unterricht dadurch, dass nach Einführung oder Erklärung eines Auftrages die Arbeit speditiv angegangen wird.

Eine Schülerin aus der Klasse hat einen ISS-Status. Sie wird von einer zusätzlichen Heilpädagogin mit vier Wochenlektionen unterstützt. Sie nimmt ebenfalls an den Konzentrationstests und den Bewegungsübungen teil.

Probandenklasse 1Rc Eder

Die Klassenlehrerin der 1Rc mit fünf Mädchen und sieben Jungen unterrichtet alle Hauptfächer in der eigenen Klasse. Die Entwicklungsvoraussetzungen sind äusserst heterogen. Die meisten Knaben sind körperlich bereits sehr weit in ihrer Entwicklung, grossgewachsen und kräftig. Jedoch sind viele von ihnen im Verhalten noch kindlich. Dies äussert sich insbesondere darin, dass sie bei ihrer Impulskontrolle noch Mühe haben und in den Pausen beispielsweise das bubentypische Kräftemessen untereinander betreiben. Die Mädchen hingegen wirken reifer und auch ruhiger. Sie halten sich deutlich häufiger an Vereinbarungen und Abmachungen und fallen weniger (negativ) auf.

Viele der Schüler verfügen über einen guten Sinn für Humor. Sie sorgen mit ihren Beiträgen des Öfteren für ein ausgelassenes Klassenklima, jedoch fällt es noch schwer, dies der Unterrichtssituation anzupassen. Vereinzelt suchen die Lernenden die Auseinandersetzung mit der Lehrperson und wirken herausfordernd. Allerdings bleibt ihr Umgangston und das damit verbundene Verhalten meist regelkonform. Der Umgang untereinander ist vom nötigen gegenseitigen Respekt und Anstand geprägt. Die Jugendlichen können in ihrem Umgang gut auf unterschiedliche Personen reagieren und ihr Verhalten bewusst der jeweiligen Situation anpassen.

Die schulischen Fähigkeiten, Fertigkeiten und die Voraussetzungen dazu sind ebenfalls äusserst unterschiedlich. Ein Schüler zeichnet sich durch eine schnelle und gute Auffassung und dem damit verbundenen Verständnis von Lerninhalten aus. Andere Lernende brauchen länger Zeit, um weitreichendere Erklärungen und Handlungsmöglichkeiten erfassen zu können. Trotz integrativer Förderung gelingt es diesen Schülern nicht, die vorgegebenen Lernziele regelmässig zu erreichen. Zwei der Schüler haben eine ausgewiesene Lese- und Rechtschreibschwäche. Ein Schüler ist erst seit drei Jahren in der Schweiz und wird im DAZ-Unterricht gefördert.

Kontrollklasse 1Ra Zingg

Die Klasse 1Ra besteht aus acht Mädchen und sieben Jungen. Die Klassenlehrperson deckt die Hauptfächer Mathematik, RZG sowie Medien und Informatik ab. Deutsch, Englisch, teilweise Französisch und Musik werden von der Klassenlehrperson der 1Rb unterrichtet. Die Jugendlichen sind zwischen 13 und 15 Jahre alt.

Die Klasse weist eine grosse Heterogenität auf. Einzelne Jugendliche zeigen sich äusserst lebendig, nehmen Anteil am Unterricht und dem Klassengeschehen. Andere wirken stark zurückgezogen und ruhig. Die Arbeits- und Leistungsbereitschaft ist ebenfalls sehr unterschiedlich. Äusserst aktive und selbständige Lernende stehen solchen gegenüber, die Aufgaben nur widerwillig und nur unter starker Kontrolle umsetzen. Die Jugendlichen verstehen sich untereinander mehrheitlich gut. Jedoch gibt es vereinzelte Gruppierungen, die bewusst andere ausschliessen. Dies führt zu Spannungen, die für die individuelle Entfaltung innerhalb der Klasse nicht optimal sind. Dagegen hilft jedoch eine klare Klassenführung durch die beteiligten Lehrpersonen.

Die Jugendlichen können im Unterricht meist für die Inhalte und die damit verbundene Arbeit motiviert werden. Allerdings schweifen einige der Lernenden bereits nach kurzer Zeit ab und es gelingt ihnen nicht,

beim Auftrag zu bleiben. Die Unterrichtszeit wird dadurch nicht im erwünschten Mass effizient ausgenutzt. Deswegen braucht es für einzelne Aufträge und Inhalte mehr Zeit, die dann für weiterführende Inhalte fehlt.

Probandenklasse 2Ra Spörri

Die Klasse 2Ra wird von je neun Knaben und Mädchen besucht. Die Klassenlehrerin deckt die mathematischen und naturwissenschaftlichen Fächer ab. Die Sprachfächer werden bei der Lehrperson der Parallelklasse besucht. Die Klassenlehrerin bietet sehr viel Unterstützung und Hilfsangebote auch ausserhalb der Unterrichtszeiten an. Dies wird allerdings lediglich von vereinzelt Jugendlichen genutzt, dann allerdings sehr rege.

Die Klasse fällt in den unterschiedlichen Fächern durch auffallend tiefe Leistungsbereitschaft und eingeschränkte Motivation auf. Auch in den ansonsten eher beliebten musischen Fächern und im Sport fällt es schwer, die Jugendlichen zu aktivieren. In den ersten Unterrichtsmonaten der zweiten Klasse fand eine gegenseitige, negative Beeinflussung statt. Vermeidung und eine tiefe Leistungsbereitschaft werden als "cool" betrachtet. Dies wirkt sich vor allem negativ auf die Teilnahme mehrerer Lernenden im Unterricht aus. Lediglich vereinzelt Jugendliche lassen sich dadurch nicht beeinflussen und fallen positiv auf.

Die passive und teilweise vermeidende Arbeitsweise erschwert hauptsächlich die Bearbeitung von individuellen Aufträgen. Die selbständige Einteilung einzelner Arbeitsschritte und das Einhalten von vorgegebenen Rahmenbedingungen scheint für viele der Jugendlichen eine grosse Herausforderung zu sein. So müssen des Öfteren Abgabetermine verschoben oder die Vorgaben den Leistungen der Jugendlichen angepasst werden. Die mangelnde Selbständigkeit könnte auch von einer vielfach oberflächlichen Selbstwahrnehmung herkommen. So schätzt sich die Mehrheit der Jugendlichen deutlich besser ein, als es die Lehrpersonen machen.

Untereinander pflegen die Lernenden einen engen Kontakt. Sie verstehen sich gut und verbringen auch die Freizeit gemeinsam in Gruppierungen. Sie zeigen sich sehr kollegial und legen grossen Wert auf die Angehörigkeit ihrer Klasse.

Probandenklasse 2Rb Lerch

Neun Schülerinnen und acht Schüler gehören zur 2Rb und werden von ihrer Klassenlehrperson in den sprachlichen Hauptfächern Deutsch und Englisch unterrichtet. Die Fächer Mathematik sowie die Naturwissenschaften werden von der Lehrperson der Parallelklasse unterrichtet.

Vor den Weihnachtsferien kam eine neue Schülerin in die Klasse R2b. Sie wurde gut aufgenommen und fühlt sich wohl.

Die Jugendlichen aus der Klasse 2Rb zeigen sich meist aufgestellt, lebendig und sehr kommunikativ. Innerhalb der Klasse versteht sich die Mehrheit der Lernenden sehr gut. Einzelne Jugendliche verbringen auch die Freizeit regelmässig zusammen.

Viele der Jugendlichen zeigen sich im Unterricht eher zurückhaltend, da vereinzelt Schüler durch ihr Verhalten sehr viel Aufmerksamkeit der Lehrperson und der Mitschüler einfordern. Dies führte in den vergangenen Monaten mehrfach zu Auseinandersetzungen zwischen den Lehrpersonen und den betroffenen Jugendlichen. Massnahmen und Forderungen seitens der Schule konnten in einem Fall nicht erfüllt werden, was zum Schulausschluss des betroffenen Schülers führte. Dies beruhigte die angespannte Situation in der Klasse.

Die Lernenden legen grossen Wert auf das soziale Ansehen in der Klasse. Die Schule und der Unterricht scheinen nicht primär als Ort des Lernens und Arbeitens wahrgenommen zu werden, sondern verstärkt als Ort der Begegnung und des sozialen Austausches. Es wird viel Unterrichtszeit für private Gespräche genutzt. Zudem fällt es vielen Lernenden sichtlich schwer, sich über einen angemessenen Zeitraum auf einen Auftrag zu fokussieren. Dies erschwert den Einsatz von Gruppenarbeiten oder anderen kooperativen Lernformen.

Die Selbstüberprüfung anhand von Kriterien und die eigene Wahrnehmung der Jugendlichen wird von den Lehrpersonen als Problem wahrgenommen. Oftmals werden Aufträge lediglich oberflächlich und wenig differenziert bearbeitet. Die Auseinandersetzung mit dem eigenen Lernen und Handeln wirkt wenig reflektiert. Dies zeigt sich unter anderem bei der Begleitung in der Berufswahl. Die Berufswünsche und die Ziele einiger Jugendlichen erscheinen sehr unrealistisch und in Gesprächen oder bei Aufträgen zur Berufswahlvorbereitung fehlen die persönlichen Begründungen und die nötige Begeisterung.

Kontrollklasse 2Rc Städler

Die Kontrollklasse 2Rc setzt sich aus sieben Mädchen und neun Knaben zusammen. Die Klassenlehrperson unterrichtet die Sprachfächer, Naturwissenschaften und Bildnerisches Gestalten. Mathematik wird von einer Fachlehrerin unterrichtet, die ebenfalls als ausgebildete SHP in dieser und anderen Klassen tätig ist. Dies schafft eine enge Beziehung zu den Jugendlichen und zwischen den Lehrpersonen, was die Zusammenarbeit mit dieser Klasse stärkt.

Wir kennen die Klasse leider nicht so gut, weil wir nicht in der Kontrollklasse unterrichten. Jedoch sind einige der Lernenden aufgrund der Zusammenarbeit im vergangenen Schuljahr bekannt. Zusätzlich haben wir durch ein Gespräch mit der Klassenlehrperson elementare Informationen erhalten, die es uns erlauben, eine Beschreibung der Klasse vornehmen zu können.

Die Klasse besteht aus einer heterogenen Gruppe von Lernenden mit unterschiedlichen Hintergründen und Voraussetzungen. Etwa die Hälfte der Jugendlichen hat einen Migrationshintergrund. Ein Schüler kam erst vor drei Jahren in die Schweiz und wird noch in Deutsch als Zweitsprache unterrichtet.

Der Zusammenhalt innerhalb der Klasse ist gut. Die Knaben zeigen sich teilweise noch sehr kindlich. Die Mädchen scheinen in der Persönlichkeitsentwicklung und Reife deutlich weiter zu sein.

9.1.4 Auswahl und Beschreibung der Lernenden

Die Auswahl der Lernenden fand auf zwei verschiedenen Wegen statt. Wie bereits beschrieben, wurden die Eltern am Elternabend mittels eines Rückmeldebogens gebeten anzugeben, ob eine ADHS-Diagnose vorliege. Diese Rückmeldungen gaben Aufschluss darüber, welche Jugendlichen für unsere Arbeit in den Fokus gesetzt werden sollten. Jedoch zeigte sich dadurch auch, dass für unser Vorhaben zu wenige der Jugendlichen von einer solchen Diagnose betroffen waren, als dass es für eine repräsentative Umsetzung ausgereicht hätte.

In Gesprächen mit den Schülerinnen, den Schülern und deren Lehrpersonen stellte sich heraus, dass wenige Jugendliche bezüglich ihrer Aufmerksamkeit getestet worden waren. In Absprache mit der Betreuungsperson der Masterarbeit entschieden wir uns dazu, für uns auffällige Lernende als potentielle ADHS-Betroffene einzustufen. Dabei stützten wir uns auf Beobachtungen und Rückmeldungen insbesondere von den Klassenlehrpersonen und auch der Eltern zu den drei Kardinalsymptomen einer ADHS-Diagnose (Siehe 3.3.1).

Dass so wenige Jugendliche mit einer ADHS-Diagnose gemeldet wurden, hat uns überrascht. Dies kann verschiedene Gründe haben. In einem Fall wissen wir, dass die Eltern einer Abklärung beim KJPD nicht zugestimmt haben. Allerdings ist auch denkbar, dass nicht so viele Jugendliche betroffen sind, wie wir erwartet haben. Oder aber die Eltern wollten nicht, dass die Lernenden in irgendeiner Art und Weise exponiert, womöglich stigmatisiert würden.

Die Resultate der ersten Durchführung des FAIR-2 unterstrichen dann aber mehrheitlich die von uns getätigte Einstufung der Jugendlichen mit ADHS-Symptomen ohne Diagnose.

Die ausgewählten Jugendlichen werden im Folgenden genauer beschrieben. Dabei wurden die Namen anonymisiert. Um ein besseres Verständnis und einen guten Lesefluss zu erhalten, haben wir den Lernenden andere Namen zugewiesen, statt sie Kind 1 oder ähnlich zu nennen.

Adrian Schegg, Probandenklasse 1Rb, ADHS-Symptome

Der 13-jährige Adrian lebt zusammen mit der Familie auf einem Bauernhof. Die Schule fiel ihm bereits in der Primarschule sichtlich schwer. Jedoch zeigt er sich nach wie vor motiviert und ist bestrebt, gute Leistungen zu erzielen.

In der Schule wirkt Adrian sehr lebendig und vielfach unruhig. Es fällt ihm schwer, sich über einen angemessenen Zeitraum mit einer Arbeit zu beschäftigen. Aufträge erfasst er selten vollständig oder korrekt und arbeitet oft sehr flüchtig oder oberflächlich. Regelmässig steht er während dem Unterricht auf und geht im Klassenzimmer herum. Nach dem Erteilen von Aufträgen stellt er viele Rückfragen.

In Gruppenarbeiten übernimmt er oft die Rolle des Anführers und wirkt sehr engagiert. Jedoch stösst er mit seiner überhasteten und fordernden Arbeitsweise oft auf Unverständnis und Ablehnung. Bei Gruppenarbeiten wird er daher von den anderen Jugendlichen nach Möglichkeit gemieden.

Während der Unterrichtszeit steht er regelmässig auf, geht im Klassenzimmer herum und lenkt damit andere Lernende ab. Die dabei entstehenden Konflikte kann er kaum nachvollziehen und zeigt wenig Verständnis für die Zurechtweisungen der Lehrpersonen.

Adrians Selbsteinschätzung in Bezug auf seine schulischen Fähigkeiten ist deutlich zu hoch. Oft gibt er vor, Inhalte verstanden zu haben, und ist dann bei Lernkontrollen nicht in der Lage, dies abzurufen, was zu einer grossen Unzufriedenheit führt. Vermehrt zählt er sich selbst zu den Besten der Klasse, wird jedoch von diesen lediglich belächelt, was wiederum zu Konflikten führt.

Shkurte Gashi, Probandenklasse 1Rb, ADHS-Diagnose

Shkurte ist 14 Jahre alt und lebt zusammen mit ihrer Familie in Schübelbach. Sie wurde aufgrund einer ADHS-Diagnose ausgewählt, die im Übergabegespräch genannt wurde. Die Eltern bestätigten diese bei der Befragung jedoch nicht. Auch im Unterricht fällt sie selten durch auffallenden Bewegungsdrang oder unkontrollierte Impulse auf. Sie wirkt im Gegenteil sehr zurückhaltend, in sich gekehrt und ruhig. Äussere Einflüsse lösen bei ihr kaum eine Reaktion aus.

Shkurte zeigt sich grundsätzlich bestrebt und motiviert. Leider gelingt es ihr nur selten, die nötige Lernarbeit oder den vorausgesetzten Einsatz zu zeigen. Oftmals ist sie im Anschluss an Leistungsbeurteilungen unzufrieden, weil sie nicht so erfolgreich abschneidet, wie von ihr erhofft. Bei Frust zieht sie sich jeweils zurück und wirkt dann unzugänglich. Von Klassen- und Fachlehrpersonen wird sie vielfach als abwesend eingeschätzt.

Shkurte zeigt sich in ihrem Verhalten wenig auffällig im Klassengefüge. Im Unterricht wirkt sie sehr angepasst, aber zurückhaltend. Sie scheint des Öfteren abwesend und verpasst so relevante Unterrichtsinhalte.

Erdon Kurtishaj, Probandenklasse 1Rc, ADHS-Symptome

Erdon lebt zusammen mit seinen Eltern in Schübelbach. Er ist zum Zeitpunkt der Testdurchführung 13 Jahre alt. Zuhause spricht er Albanisch. In der Schule wirkt er vor allem ausserhalb des Unterrichts sehr fröhlich und aufgestellt.

Erdon zeigt sich im Unterricht meist bemüht und stellt eine grosse Leistungserwartung an sich selbst. Jedoch fällt es ihm schwer, das eigene Leistungsvermögen einzuschätzen und die eigenen Fertigkeiten einzusetzen. Bei Misserfolgen schimpft er oft über sich selbst und gibt an, dass er das ohnehin nicht könne. Das Selbstwertgefühl scheint demnach negativ gefärbt.

Im Unterricht nehmen ihn die Lehrpersonen mehrfach als abwesend wahr. Falls er nicht weiterkommt oder den Auftrag nicht verstanden hat, fragt er allerdings nach und kümmert sich so aktiv um ein Verständnis der Arbeitsaufträge. Er sucht auch oft die Bestätigung, dass er das Richtige macht, nachdem ein Auftrag gestellt worden ist. Jedoch fragt er selten, wenn er den Inhalt nicht erfassen kann oder nötige Fertigkeiten fehlen. Der Jugendliche zeigt vielfach Schwierigkeiten bei der Impulskontrolle. Mit Antworten kann er vielfach nicht abwarten, bis er aufgerufen wird, und zeigt sich unzufrieden, wenn andere Lernende berücksichtigt werden. Die Lernarbeit zu Hause und Aufträge werden von ihm oft lediglich oberflächlich bearbeitet. Dies führt teilweise zu Zurechtweisungen der Lehrpersonen, wofür Erdon wiederum keinerlei Verständnis aufbringt und mit Verärgerung reagiert.

Während den Lektionen fällt er vielfach durch eine passive und unruhige Arbeitsweise auf. Er sucht dann das Gespräch mit den anderen Jugendlichen oder steht auf und geht im Klassenzimmer herum.

Marius Acker, Kontrollklasse 1Ra, ADHS-Diagnose

Marius ist 13 Jahre alt, Einzelkind und lebt mit seinen Eltern in Buttikon. Seit Beginn der Oberstufe zeigt er sich sehr aufgestellt und grundsätzlich motiviert. Er durchlief bis anhin eine eher schwierige Schullaufbahn. Aufgrund seiner Konzentrationsschwäche und dem auffälligen Verhalten im Unterricht wurde er mehrfach von seinen Mitschülern ausgeschlossen. Dies wirkte sich bereits früh negativ auf sein Selbstwertgefühl aus. Zudem erschwerten regelmässige und teils fragwürdige Therapien eine gelungene Integration im Rahmen der Schule und der Klasse.

Auch seit dem Besuch der Oberstufe fällt Marius regelmässig durch Ausrufe bei Unzufriedenheit aus. Sein unruhiges Verhalten stösst bei den anderen Jugendlichen oft auf Unverständnis und wird als störend empfunden. Da er sich in Gruppenarbeiten selten konstruktiv einbringt, ist er kein zuverlässiger Partner. Die Mitschüler versuchen deshalb oft, die Zusammenarbeit mit ihm zu verhindern. Dies hinterlässt Spuren bei ihm und macht ihn dann sichtlich unzufrieden, da er vergebens nach Anschluss in der Klasse sucht.

In der Schule zeigt sich Marius öfters abwesend. Wenn man ihn anspricht, weiss er dann jeweils nicht mehr, was sein eigentlicher Auftrag ist. Dadurch bleibt viel Unterrichtszeit ungenutzt, was vor allem in Automatisierungsphasen negative Auswirkungen hat. Die vorgegebene Zeit reicht in seinem Fall kaum aus, die nötigen Kompetenzen und Abläufe zu verinnerlichen oder das Gelernte zu festigen. Dies zieht unweigerlich schlechtere Schulnoten nach sich.

In Absprache mit den Eltern wurde vereinbart, dass er regelmässig die Förderstunde besucht. Dabei werden in erster Linie Prüfungsvorbereitungen begleitet oder die Hausaufgaben gemeinsam gelöst. Somit kann vermehrt sichergestellt werden, dass Marius den Unterrichtsstoff verstanden hat. Bei allfälligen Schwierigkeiten besteht zudem die Möglichkeit, durch Übungen und Nachbearbeitung des Unterrichtsstoffes Lücken zu erkennen und zu füllen.

Der Schulpsychologische Dienst beurteilte während der Primarschule die kognitiven Voraussetzungen als gut. Jedoch weist der Jugendliche starke Defizite bei der Konzentration auf. Dies wurde abschliessend mit der Diagnose ADHS vermerkt.

In der Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen zeigt Marius sich in der Einzelbetreuung sehr engagiert. Jedoch fiel mehrfach auf, dass er sich persönlich deutlich besser und sicherer einschätzt, als er von den Lehrpersonen wahrgenommen wird.

Rinesa Ramadani, Kontrollklasse 1Ra, ADHS-Diagnose

Rinesa besucht seit dem Sommer die Oberstufe an der MPS Buttikon. Sie ist 13 Jahre alt, wirkt äusserst fröhlich, aufgestellt und lebhaft. Die Eltern stammen ursprünglich aus dem Kosovo, haben jedoch die Schule in der Schweiz besucht und geben als Muttersprache Deutsch an. Rinesa spricht Deutsch und Albanisch. Vor der Zuteilung in die Realschule besuchte sie die Kleinklasse in Schübelbach. Aufgrund ihrer aktiven Teilnahme wurde sie der Realschule zugeteilt. Sie zeigte jedoch in allen Hauptfächern Schwierigkeiten beim Lernen.

Seit dem Besuch der Oberstufe mit integrativer Förderung gelingt es ihr, dem Unterricht zu folgen, und sie erzielt genügende Ergebnisse. Sie ist stets bestrebt, dem Unterricht zu folgen. Jedoch fällt es ihr schwer, sich auf einen Auftrag zu fokussieren und zielgerichtet daran zu arbeiten. Oft schweift sie ab oder sie sucht das Gespräch mit anderen Lernenden, was insbesondere von den Lehrpersonen als störend empfunden wird.

Das beobachtete Verhalten in Bezug auf die Konzentration deutet aus verschiedenen Gründen auf eine Konzentrationsschwäche hin. Zudem wurde an der Sitzung des Fachteams (Übergabegespräch aller beteiligter Lehrpersonen und der Vertreterin des KJPD) eine ADHS-Diagnose angegeben. Dies wurde allerdings von den Eltern nicht bestätigt. Unglücklicherweise liegt uns kein Bericht des KJPD vor. Jedoch wurde von dieser Stelle bestätigt, dass während der Primarstufe eine Abklärung diesbezüglich stattgefunden habe.

Rinesa fällt es beispielsweise schwer, spontane Äusserungen und Reaktionen zu kontrollieren und der Situation anzupassen. Dies hat Ausrufe und Kommentare zur Folge, die insbesondere sowohl von den Lehrpersonen als auch von den Klassenmitgliedern als störend empfunden werden. Im Unterricht wirkt sie teils abwesend oder zumindest passiv. Wenn man sie darauf anspricht, sagt sie oft, dass sie die Aufgabenstellung nicht verstanden habe. Jedoch fragt sie in solchen Situationen selten nach, um den Arbeitsanweisungen zu folgen.

Die Lernende schätzt die eigenen Fertigkeiten deutlich besser ein, als sie von den Lehrpersonen wahrgenommen werden. Darunter leidet vor allem die Selbstüberprüfung und das damit verbundene Selbstbild. Auf der einen Seite ist sie überzeugt von sich und ihren Fähigkeiten. Je nach Art der Aufträge oder des Unterrichtsfachs ist das Selbstbild jedoch bereits stark getrübt von negativen Erfahrungen. In diesen Bereichen traut sie sich nur sehr wenig zu und hat sich mehrmals als unfähig bezeichnet. Es fällt ihr

schwer, negative Rückmeldungen oder Verbesserungsvorschläge entgegenzunehmen und umzusetzen. Sie wirkt dann jeweils sehr betroffen und fühlt sich öfters ungerecht behandelt.

Elvedin Syla, Probandenklasse 2Ra, ADHS-Symptome

Elvedin ist 14 Jahre alt und lebt mit seinen Eltern in Tuggen. Ausserhalb des Unterrichts scheint er meist sehr aufgestellt und zufrieden.

Elvedin wirkt in der Unterrichtssituation vielfach stark abwesend. Er steht regelmässig auf und geht im Klassenzimmer herum oder verwickelt die anderen Lernenden in Gespräche. Es scheint, als wolle er die Arbeiten vermeiden. Selten kann er sich für eine Arbeit begeistern, meist zeigt er sich sehr passiv. Hausaufgaben und Lernarbeit betreibt er lediglich oberflächlich. Vielfach erledigt er die aufgetragenen Arbeiten nicht.

Den Unterrichtsinhalten zu folgen, ist für Elvedin weder wichtig noch möglich. Es fällt ihm schwer, Informationen aufzunehmen und diese zielgerichtet zu verarbeiten und umzusetzen.

Er verfügt über einen ansprechenden Humor und nutzt viele Gelegenheiten, die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, indem er die anderen aus der Klasse unterhält und das Geschehen auf vermeintlich lustige Art kommentiert.

Es fällt ihm sichtlich schwer, sich über eine längere Zeit mit einem Auftrag auseinanderzusetzen. Zudem gelingt es ihm sehr selten, allfällige Störungen zu ignorieren. Er scheint auf vieles, was um ihn herum passiert, zu reagieren. Dadurch schweift sein Fokus dauernd ab. Die Anweisungen und Erklärungen der Lehrpersonen oder Inputs anderer Jugendlichen nimmt er dadurch lediglich bruchstückhaft wahr und kann sie nicht einordnen.

Elvedin zeigt hochgradige Auffälligkeiten in Bezug auf ADHS. Die seitens der Schule geforderte Abklärung lehnten die Eltern bis jetzt kategorisch ab.

Lenny Schmid, Probandenklasse 2Rb, ADHS-Symptome

Der 15-jährige Lenny lebt gemeinsam mit seiner Mutter in Schübelbach. Die Eltern leben getrennt und sein grosser Bruder wohnt seit Beginn der Berufslehre im vergangenen Sommer bei seinem Vater. Die Mutter ist arbeitstätig, was zur Folge hat, dass Lenny zu Hause weitgehend selbständig sein muss.

In der Schule wirkt Lenny motiviert und engagiert. Er beteiligt sich mehrheitlich aktiv am Unterricht und kann diesem auch grossmehrheitlich folgen. Während selbständigen Arbeiten wirkt er jedoch oft untätig und scheint abgelenkt. Er steht dann auch mehrfach auf, geht im Klassenzimmer herum, dreht sich zu Mitschülern um und verwickelt diese in Gespräche.

Gegenüber Erwachsenen ist Lenny stets anständig, hilfsbereit und zuvorkommend. Im Umgang mit anderen Jugendlichen zeigt er jedoch einen eher forschen und teils unangemessenen Umgangston. Dies führte in der Vergangenheit mehrfach zu Konflikten und Auseinandersetzungen mit seinen Peers.

Lenny verfügt über einen ausgeprägten Sinn für Humor und unterhält auch gerne die anderen Lernenden. Jedoch zeigt er Schwierigkeiten, die Kommentare der Situation angemessen zu platzieren oder sich zurückzuhalten, wenn dies die Umstände verlangen.

Fred Marxer, Kontrollklasse 2Rc, ADHS-Diagnose

Fred, 14 Jahre alt und aus Reichenburg, lebt in einem intakten Elternhaus. Darüber hinaus lassen sich leider keine fundierten Aussagen formulieren, da wir ihn nicht unterrichten und auch im Rahmen der Masterarbeit abgesehen von den Konzentrationstests keinerlei Berührungspunkte aufweisen.

Laura Flury, Kontrollklasse 2Rc, ADHS-Diagnose

Laura ist 14 Jahre alt und stammt aus Reichenburg. Sie lebt in einem intakten Elternhaus mit einer jüngeren Schwester. Darüber hinaus lassen sich leider keine fundierten Aussagen formulieren, da wir sie nicht unterrichten und auch im Rahmen der Masterarbeit abgesehen von den Konzentrationstests keinerlei Berührungspunkte aufweisen. Die Eltern meldeten zurück, dass Laura medikamentös mit Concerta behandelt werde.

9.2 Geplante Abfolge der Arbeitsschritte

Da wir den zeitlich vorgegebenen Rahmen von zirka einem Jahr einhalten wollten, starteten wir so früh wie möglich mit der Untersuchung und der Umsetzung der Bewegungsübungen. Deshalb reichten wir die Disposition der Masterarbeit im August ein und besprachen sie mit der Betreuungsperson. Die einzelnen daraus entstandenen Arbeitsschritte werden nachstehend erläutert. Die zeitliche Abfolge der einzelnen Arbeitsschritte ist vielfach nicht klar abzugrenzen. Die Arbeiten wollen wir flexibel angehen, jedoch war es für uns entscheidend, gewisse Eckpunkte festzulegen.

Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Arbeitsschritte und Aufgaben.

Tabelle 10: Zeitplanung

Zeit	Inhalt
Sommerferien 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Recherche in den Kernbereichen ADHS, Konzentration und Bewegung • Verschriftlichung, Einreichung und Besprechung der Disposition • Klären von Rahmenbedingungen • Information betroffener Lehrpersonen
Sommer- bis Herbstferien 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Vertiefung in der Fachliteratur • Festlegen und Zusammenstellen der Bewegungsübungen • Information der Lehrpersonen zum Ablauf, Information der Eltern • Auswahl der Lernenden • Konzentrationstest Fair-2 kennen lernen und verstehen • Erheben der Daten zur Einschätzung der Konzentration, Fair-2
Herbst- bis Weihnachtsferien 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Umsetzung der Bewegungsübungen • Beobachtungen machen, Forschertagebuch führen • Feedback der Lehrpersonen mittels Fragebogen einholen • Verschriftlichung der Literaturrecherche zu den Themen ADHS, Konzentration und Bewegung • Konzentrationstest Fair-2, abschliessend

	<ul style="list-style-type: none"> • Befragung der Jugendlichen mittels Fragebogen
Weihnachts-Sportferien 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Verschriftlichung der Umsetzung • Beschreibung der Fokusschüler • Auswertung der beiden Konzentrationstests
Sport-Frühlingsferien 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Verknüpfung der Literatur mit der eigenen Umsetzung • Darstellung und Interpretation der Resultate • Beantwortung der Fragestellungen
ab Frühlingsferien	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeit gegenlesen lassen • Arbeit beenden

9.2.1 Literaturrecherche

Die Vertiefung in die einzelnen Themenbereiche unserer Masterarbeit hat bereits nach der Einreichung der Masterarbeitsskizze begonnen. Anschliessend folgte eine vertiefte Auseinandersetzung insbesondere mit dem Themenbereich der Bewegungsübungen, verknüpft mit deren Auswirkungen auf die Konzentration. Daraus wurden die Schwerpunkte für die Bewegungsübungen festgelegt.

9.2.2 Zusammenstellen der Bewegungsübungen

Was die Bewegungsübungen anbelangt, war es für uns wichtig, sie mit einfachen Mitteln und innert kurzer Zeit (ca. 5 Minuten) im Unterricht einzusetzen. Nach ersten Recherchen zu Bewegungsübungen stellten wir einen möglichen Übungskatalog zusammen. Um den Schwierigkeitsgrad der Übungen zu messen, probierten wir sie selber aus.

Die Übungen wurden den betroffenen Lehrpersonen vorgängig aufgezeigt und das geplante Vorgehen besprochen. Damit die Bewegungsübungen ritualisiert und gleichbleibend eingesetzt werden konnten, setzten wir sie jeweils gleich zu Beginn der Unterrichtslektionen um. Als Einstimmung sollte jeweils ein kurzes Warmup stattfinden, wobei der Fokus dabei auf der Aktivierung der Jugendlichen lag.

Bis zu den Herbstferien des Kantons Schwyz im Oktober stellten wir die Bewegungsübungen im Bereich Gleichgewicht und Koordination zusammen. Die Übungen zum Gleichgewicht entstammen unseren persönlichen Erfahrungen aus der Sportausbildung an der Pädagogischen Hochschule und aus J&S-Kursen. Die Jonglierübungen übernahmen wir hauptsächlich aus der Broschüre «Jonglieren» (M. Graber, 2017) Für die Umsetzung konnten wir auf die Unterstützung der betroffenen Lehrpersonen zählen. Sie stellten uns die eingeforderte Unterrichtszeit zur Verfügung. Nach der erstmaligen Durchführung des Konzentrationstests Fair-2 starteten die Bewegungsübungen.

Zur visuellen Unterstützung stellten wir sowohl für die Gleichgewichts- als auch die Jonglierübungen eine PowerPoint-Präsentation zusammen. Dazu führten wir alle Übungen durch und fotografierten uns dabei. Die Fotografien konnten wir im Fotostudio eines Freundes professionell herstellen.

9.2.2.1 Warmup-Übungen

Einstieg in jede Bewegungssequenz war eine kurze Übung, bei der man einerseits das Gleichgewicht auf den Fussballen halten musste und andererseits den Oberkörper entsprechend aufwärmte. Mit kreisenden Bewegungen wurde der gesamte Körper aufgewärmt. Zum Abschluss sollte man sich mehrfach durchstrecken und dabei tief ein- und wieder ausatmen.

9.2.2.2 Gleichgewichtsübungen

Für die Gleichgewichtsübungen setzten wir Materialien aus dem Schulzimmer ein. So konnten die Übungen zu jeder Zeit und in jedem Klassenzimmer durchgeführt werden. Die Vorbereitungszeit wurde dadurch klein gehalten.

Die fotografierten Übungen in der PowerPoint-Präsentation versahen wir mit den Beschreibungen und mit je einer möglichen Vereinfachung und Erschwerung der Aufgabe.

Die einzelnen Übungen gliederten wir in vier Bereiche: das Gleichgewicht halten auf einem Bein, balancieren auf den Händen und dem Kopf sowie Partnerübungen. Zu jedem Bereich stellten wir ähnlich viele Übungen zusammen, damit ein abwechslungsreicher Ablauf entstehen konnte.

9.2.2.3 Jonglierübungen

Während des Wahlmoduls «Bewegte Schule» konnten wir verschiedene Bewegungsspiele ausprobieren. Das Jonglieren erlebten wir als äusserst lustvoll, herausfordernd und ansprechend. Deshalb setzten wir das Jonglieren (-lernen) bewusst ein, um die koordinativen Fertigkeiten der Jugendlichen zu steigern. Die Präsentation der Übungen gestalteten wir so, dass die meisten Schüler selbständig zwischen den verschiedenen Übungsschwierigkeiten wechseln können. Dadurch wollten wir erreichen, dass die Lernenden möglichst auf ihrem jeweiligen Niveau jonglieren.

9.2.3 Erhebung der Konzentration

Für den Einsatz des Konzentrationstests und der damit verbundenen Datenerhebung einigten wir uns auf lediglich zwei Termine. Vor und nach der Periode mit Bewegungsübungen wollten wir den Grad der Konzentration der Jugendlichen erfassen. Dazu setzten wir den Test Fair-2 (siehe 0) ein. Die Durchführung der Konzentrationstests fand in allen Klassen am selben Tag statt, damit bei späteren Vergleichen der Resultate von gleichen Voraussetzungen ausgegangen werden könnte. Die Ergebnisse aus dem Konzentrationstest wurden gesammelt und in einer Excel-Tabelle zusammengetragen.

9.2.4 Planung zum Einsatz der Bewegungsübungen

Für die Umsetzung der Bewegungsübungen im Unterricht waren wir verantwortlich. Die Lehrpersonen unterstützen uns bei der Videoaufnahme der einzelnen Sequenzen. Zum Lektionseinstieg übernahmen wir die Klassenführung und setzten die Bewegungsübungen um. Für die Bewegungssequenzen planten wir in Absprache mit den betroffenen Lehrpersonen 5 bis 10 Minuten ein. Die Gleichgewichts- und Jonglierübungen sollten blockweise zum Einsatz kommen. Jeder Bewegungsschwerpunkt sollte etwa fünf Wochen dauern. Auf der ersten Oberstufe planten wir demzufolge je Schwerpunkt ca. 20, auf der zweiten Oberstufe ca. 10 Bewegungseinheiten für den vorgesehenen Zeitraum, da wir doppelt so oft in der ersten Oberstufe unterrichten, als in der zweiten.

Damit die Jugendlichen für die Bewegungsübungen bereit waren, gestalteten wir jeweils eine kurze Einstiegsübung. Sie soll unverändert vor jeder Bewegungsübung stattfinden, sodass die Lernenden eine Ritualisierung erfahren.

9.2.5 *Verschriftlichung der Theorie*

Während sich der eine von uns an der Schule vordergründig mit der Umsetzung der Übungen befasste, konzentrierte sich der andere aufgrund einer operationsbedingten, längeren Arbeitsunfähigkeit auf die theoretische Vertiefung und Verschriftlichung der Themenbereiche ADHS, Konzentration und Bewegung.

9.2.6 *Führen des Forschertagebuchs*

Die Sequenzen mit den Bewegungsübungen zeichneten wir auf Video auf, um die Beobachtungen daraus im Forschertagebuch festzuhalten. Dabei legten wir den Fokus neben allgemeinen Eindrücken auf das Verhalten der ausgewählten Jugendlichen. Diese Beobachtungen interpretierten wir fortlaufend. Zudem wollten wir anhand der getätigten Reflexion und aufgrund der Beobachtungen während den Übungssequenzen und bei der Sichtung der Videoaufnahmen gegebenenfalls nötige Anpassungen vornehmen.

Zur Vereinfachung der Übersicht führten wir während der Umsetzungsphase eine Liste mit den einzelnen Bewegungssequenzen. Daraus war ersichtlich, in welcher Klasse die einzelnen Übungen durchgeführt wurden.

9.2.7 *Sammeln der erhobenen Daten*

Die aus der Elternbefragung gewonnenen Daten, die Konzentrationstests und die Befragung von Lehrpersonen und Jugendlichen sammelten wir in einem Excel-Dokument.

10. Beschreibung des durchgeführten Interventionsprogramms

Folgend wird die Durchführung unserer Bewegungsübungen erläutert. Während der Umsetzung blieben wir nahe bei unserer Planung. Jedoch nahmen wir in bestimmten Bereichen Veränderungen vor. Diese werden in den folgenden Abschnitten genauer ausgeführt. Teile der Durchführung, die der Planung entsprachen, werden deshalb hier nicht mehr explizit aufgeführt.

10.1 Abweichungen und deren Begründungen zur Planung

Die Umsetzung der geplanten Unterrichtsvorhaben erfolgte mehrheitlich gemäss Planung. Aufgrund der Unterrichtsbeobachtungen anhand des Videomaterials und Absprachen mit den Lehrpersonen führten wir vereinzelt gezielte Veränderungen durch. Diese werden in den folgenden Kapiteln erläutert und begründet.

10.1.1 Befragung der Eltern

Die vorgesehene Nachfrage beim zuständigen KJPD des Kantons Schwyz bezüglich von ADHS betroffener Jugendlichen an der Sek 1 March in Buttikon bot uns zu wenige passende Zielpersonen. Die Auskunft über Lernende, die von einer ADHS-Diagnose betroffen sind, unterliegt der Schweigepflicht. Aufgrund der Schweigepflicht des KJPD beschlossen wir deshalb, direkten Kontakt mit den Erziehungsberechtigten aufzunehmen.

Die Eltern füllten die Fragebogen aus, die Klassenlehrperson sammelte die Rückmeldungen ein und übergab sie uns zeitnah.

10.1.2 Einsatz von Warmup-Übungen

Ein gemeinsamer Einstieg und das Aktivieren der betroffenen Muskelgruppen schienen uns bei der Durchführung der Bewegungsübungen wichtig. Bei der Auswertung der ersten Bewegungseinheit wirkten die Jugendlichen jedoch beim Einstieg gelangweilt. Deshalb wurden mehrere unterschiedliche Aktivierungsübungen zusammengestellt und wechselweise eingesetzt. Dabei wählten wir Übungen aus, die insbesondere lustvoll sein sollten, um die Motivation und die damit verbundene Teilnahme zu stärken. Klatsch- und Rhythmusübungen oder kurze Kreisspiele erwiesen sich in diesem Zusammenhang als effizient.

10.1.3 Einsatz der PowerPoint-Präsentationen

Die vielen und qualitativ hochwertigen Fotos gestalteten die PowerPoint-Präsentation sehr attraktiv. Allerdings verlangsamte sie die Handhabung und Veranschaulichung dermassen, dass es vielfach zu Verzögerungen führte. Deshalb entschieden wir uns, die Übungen jeweils direkt vorzuzeigen und auf die Präsentation zu verzichten.

10.1.4 Einsatz der Videoaufnahmen

Die Aufnahmen der Bewegungssequenzen wurden nebst der eigenen Sichtung und Reflexion manchmal auch mit einzelnen Jugendlichen betrachtet. Insbesondere dann, wenn sich jemand äusserst passiv und teilnahmslos zeigte, wurde die Beobachtung geteilt. Dies erlaubte den Lernenden, eine andere Perspektive einzunehmen, und förderte meist das Verständnis, weshalb eine aktive Teilnahme von ihnen gefordert wurde.

Zudem setzten wir sie ein, um Momente einer ausgeprägten Fokussierung zu veranschaulichen. Dann zeigten wir einen kurzen Ausschnitt, wobei auf den konzentrierten Moment einer Person hingewiesen wurde. Somit konnten die Jugendlichen bezüglich der Merkmale sensibilisiert werden. Es sollte vor allem die Frage beantwortet werden, wie sich Motivation bei einer Person äussert.

10.1.5 Zeitrahmen der Umsetzung

Aufgrund einzelner Unterrichtsausfälle haben wir uns entschlossen, die Bewegungssequenzen zum Jonglieren auch nach den Weihnachtsferien fortzuführen. Somit konnte eine vergleichbare Anzahl von Jonglier- und Gleichgewichtsübungen gewährleistet werden.

10.2 Durchführung der Bewegungsübungen

Die Übungen zu den zwei Schwerpunkten «Gleichgewicht» und «Koordination mittels Jonglage» führten wir blockweise über einen Zeitraum von je fünf Wochen durch.

Die Idee hinter den Bewegungssequenzen erläuterten wir den Jugendlichen bei der Durchführung des ersten Konzentrationstests. Beim Einstieg in die jeweiligen Themenblöcke erklärten wir unser Vorhaben, den Ablauf und die Handhabung. Ebenso äusserten wir Erwartungen bezüglich der Teilnahme und verwiesen auf die möglichen positiven Auswirkungen der Bewegungsübungen. Nach einer ersten knappen Übersicht starteten wir umgehend mit den ersten Übungen. Wenn möglich, lagen die benötigten Materialien schon bereit, wenn die Jugendlichen das Klassenzimmer betraten.

10.2.1 Gleichgewichtsübungen

Im Verlauf der Gleichgewichtsübungen fiel auf, dass sich die Jugendlichen der ersten Oberstufe verstärkt und intensiver auf die Übungen einlassen konnten als die der zweiten. Deren Umsetzung wirkte mehrfach sehr träge und wenig zielgerichtet. Die Möglichkeiten zur Variation des Niveaus wurden unserer Meinung nach zu wenig bewusst ausgewählt und umgesetzt.

Innerhalb der einzelnen Sequenzen konnten bei der Mehrheit der Lernenden individuelle Fortschritte beobachtet werden. Der Einsatz von Einzelübungen, ohne in der Folge darauf zurückzukommen, machte einen individuellen Vergleich jedoch nahezu unmöglich. Somit konnten die Fortschritte der Jugendlichen, auf die Gleichgewichtsübungen bezogen, nicht abschliessend festgehalten werden.

Es ging schnell, bis sich die Jugendlichen an diese Form des Unterrichteinstiegs gewöhnten. Es wurde zu einem verbindlichen Ritual und vereinfachte die Umsetzung dahingehend, dass sich die Lernenden auf den gewohnten Ablauf einliessen.

Am fokussiertesten schienen die Lernenden bei den Übungen, in denen sie Gegenstände auf dem Kopf balancieren mussten und so umherliefen. Während dieser Sequenzen schien es deutlich ruhiger und der Mehrheit der Lernenden gelang es, sich im geforderten Masse abzugrenzen.

Die Teilnahme der Lehrperson an den Übungen erlaubte es den Jugendlichen, die Übung einem Model abzuschauen. Zudem konnte beim Herumgehen auf mögliche Anpassungen der Übungen hingewiesen werden.

Eine besondere Herausforderung stellte jeweils die Schwierigkeitsstufe mit geschlossenen Augen dar. Dabei gelang es lediglich wenigen Jugendlichen, das Gleichgewicht über den vorgegebenen Zeitraum zu halten.

10.2.2 Jonglierübungen

Die Jonglierübungen waren für die Jugendlichen mit dem Ziel verknüpft, das Jonglieren zu erlernen. Das kann ein Grund dafür sein, dass sich im Vergleich mit den Gleichgewichtsübungen eine erhöhte Motivation und Einsatzbereitschaft zeigte.

Dank der stufenweisen, aufbauenden Umsetzung der Jonglierübungen konnten individuelle Fortschritte leicht registriert werden.

Nach einem gemeinsamen Einstieg übten die Lernenden gemäss ihrem Niveau. Die individuelle Auswahl und Bearbeitung der Übungen schafften eine gute Basis, dass die Lernenden entsprechend ihren Fertigkeiten und Voraussetzungen angemessen herausgefordert waren.

Wie bei den Gleichgewichtsübungen konnte auch beim Jonglieren eine engagiertere Teilnahme auf der ersten Oberstufe beobachtet werden. Jedoch fielen bei den Jonglierübungen nur vereinzelt Lernende der zweiten Oberstufe durch ein vermindertes Engagement auf.

Unsere aktive Teilnahme an den Übungen wurde von den Jugendlichen geschätzt und sie nahmen uns zum Vorbild. Dementsprechend wurden auf Anfrage oder auf Grund von Beobachtungen Hinweise für mögliche Anpassungen gemacht. Die Lernenden nahmen sie entgegen und setzten sie meistens auch um.

Auffällig viele Jugendliche zeigten Schwierigkeiten beim gezielten, dosierten und präzisen Werfen der Bälle. Dies konnte jedoch nach den ersten Grundübungen bei vielen bereits deutlich verbessert werden. Der fließende Ablauf von wechselnden Übungen war für viele noch schwierig, dabei zeigten sich vor allem Auffälligkeiten beim Werfen und Fangen mit der schwachen Hand.

10.3 Eindrücke während der Umsetzung und deren Interpretation

10.3.1 Probandenklassen

In den Probandenklassen haben wir während den Lektionen mit integrativer Förderung die Bewegungsübungen durchgeführt. In den Klassen der ersten Oberstufe wirkte die Beteiligung im Klassenrahmen homogener und engagierter. Bei der zweiten Realstufe zeigte sich etwa die Hälfte der Lernenden sehr zielstrebig. Jedoch fielen einige Jugendliche durch ihre Passivität auf. Die Betroffenen wurden dann direkt angesprochen und zur aktiven Teilnahme animiert, was grösstenteils gelang. Damit alle Bereiche der Balance von der zweiten Oberstufe ausprobiert und erprobt werden konnten, wurden aus den Bereichen auf einem Bein, balancieren auf den Händen, balancieren auf dem Kopf und Partnerübungen nicht alle Übungen ausgeführt, sondern einzelne übersprungen. Die Übungen wurden anhand der vermuteten Attraktivität und aufgrund einer adäquaten Herausforderung ausgewählt.

Um die Eindrücke differenzierter zu schildern, werden sie nach Klassen unterteilt dargelegt.

Probandenklasse 1Rb

Die Klasse 1Rb fiel meist durch ihre aktive, unbeschwerte und ausgelassene Teilnahme auf. Die Bewegungsübungen waren für viele Lernende eine willkommene Abwechslung zum Unterrichtsalltag. Die Beteiligung war dementsprechend hoch. Eine positive Bemerkung zu ihrem Verhalten bewirkte frühzeitiges und euphorisches Nachfragen, ob die Bewegungsübungen wieder durchgeführt würden. Ein wichtiger Bestandteil während der Bewegungsübungen war der Austausch untereinander, aber auch mit uns. Die Lernenden verwiesen oft auf ihre Ausführungen und verkündeten Erfolgserlebnisse innerhalb der Klasse. Die Lernenden verlangten nach mündlicher Anerkennung, die wir ihnen auch oft und gerne geben konnten. Insbesondere beim Jonglieren kam es zu Zwischenrufen, man solle hinschauen, um den Erfolg zu beobachten.

Untenstehende Tabelle listet relevante Beobachtungen während der Bewegungssequenzen und deren Begründung respektive Interpretation auf.

Tabelle 11: Beobachtungen und Interpretationen während der Umsetzung in der Klasse 1Rb

Beobachtungsthema	Beobachtungen
Gleichgewicht: Durchführung und Teilnahme	Bei den Gleichgewichtsübungen fiel auf, dass die Teilnahme und Fokussierung der Jugendlichen eng mit der Schwierigkeit der Übungen verknüpft war. Die Klasse wirkte während eher anspruchsvollen Übungen deutlich ruhiger und fokussierter als bei einfacheren Übungen. Lernende, die überfordert wirkten, fielen auch mehrfach durch Passivität auf. Während der Übungen war ersichtlich, dass sich die Jugendlichen untereinander laufend verglichen, sich umsahen und den persönlichen Erfolg besprachen. Falls die Übungen zu einfach oder zu anspruchsvoll erschienen, gelang es den Lernenden nicht, sich über die vorgegebene Zeit mit der Übung zu beschäftigen.

<p>Gleichgewicht: Auswirkungen und Folgen</p>	<p>Die Auswirkungen der Gleichgewichtsübungen auf den anschliessenden Unterricht waren schwierig abzuschätzen, da die Konzentration allgemein nur schwer sichtbar ist und von verschiedenen Faktoren abhängt.</p> <p>Für uns war jedoch feststellbar, dass es den Jugendlichen zumindest teilweise besser gelang, sich im Anschluss über einen längeren Zeitraum auf einen Auftrag einzulassen. Die Arbeitsatmosphäre schien jeweils ruhig und fokussiert. Im Vergleich zur Kontrollklasse entstanden keine Lücken im Lernstoff, obwohl die Bewegungsübungen die Unterrichtszeit verkürzten. Daraus schliessen wir, dass die Aktivität an den Aufgaben bei der Probandenklasse intensiver und effizienter war.</p>
<p>Jonglieren: Durchführung und Teilnahme</p>	<p>Während der Übungsphasen nutzten wir die Zeit, die Jugendlichen einzeln zu beraten und zum Ausprobieren zu animieren. Die individuelle und situative Begleitung der Jugendlichen half zusehends, den Fokus auf die Ausführung der Bewegung zu legen.</p> <p>Falls die Jugendlichen eine Schwierigkeitsstufe gemeistert hatten, meldeten sie sich und stellten das Dazugelernte euphorisch zur Schau. Das individuelle Üben erlaubte es, dass alle Jugendlichen Erfolgserlebnisse vorzuweisen hatten. Eine Schülerin konnte bereits mit drei Bällen jonglieren. Sie wurde ermutigt, die Aufbauübungen für das Jonglieren mit vier Bällen auszuprobieren. Es gelang uns jedoch nur teilweise, sie zu aktivieren. Vielfach nutzte sie die Zeit nach dem gemeinsamen Einstieg, um das Jonglieren mit drei Bällen zu optimieren.</p>
<p>Jonglieren: Auswirkungen und Folgen</p>	<p>Nach den Jonglierübungen war in den meisten Fällen eine gesteigerte Motivation sichtbar. Insbesondere bei anschliessenden Partner- oder Gruppenarbeiten beobachteten wir eine gezielte Arbeitsweise.</p> <p>Das Jonglieren wirkte für viele erheiternd. Insbesondere kleinere und grössere Entwicklungsschritte wirkten sich positiv auf das Empfinden aus.</p> <p>Grundsätzlich schienen die Lernenden nach den Jongliersequenzen präsenter. Bei Plenumsunterricht gelang es den Lernenden, den Fokus länger auf die Lehrperson und deren Inhalt zu richten. Wir hatten den Eindruck, dass sie Aufträge schneller aufnahmen und mit der Bearbeitung begannen.</p>

Probandenklasse 1Rc

Die Klasse 1Rc liess sich mit sichtbarer Leichtigkeit und Freude auf die Bewegungsübungen ein. Von Beginn an zeigten sie sich interessiert an der Umsetzung unserer Masterarbeit und erfragten das geplante Vorgehen.

Die Teilnahme kann dementsprechend als hoch eingestuft werden. Lediglich vereinzelte Lernende mussten mehrfach aktiviert oder angeregt werden. Hinzu kam, dass die Klassenlehrperson eine grosse Begeisterung für die Bewegungsübungen zeigte und mit Interesse den Verlauf unserer Arbeit verfolgte. Sie nahm die Bewegungsübungen im eigenen Unterricht auf und sprach das Thema Konzentration damit im regulären Unterricht an.

In der folgenden Tabelle werden ausgewählte Situationen geschildert und interpretiert.

Tabelle 12: Beobachtungen und Interpretationen während der Umsetzung in der Klasse 1Rc

Beobachtungsthema	Beobachtungen
Gleichgewicht: Durchführung und Teilnahme	<p>Beim Start der Bewegungssequenzen stellten wir fest, dass bezüglich der Beweglichkeit und Körpersteuerung grosse Unterschiede innerhalb der Klasse vorherrschten. Jugendliche, die keine oder nur wenige bewegte Freizeitbeschäftigungen pflegten, fielen durch eine besonders grosse Unsicherheit auf. Trotzdem beteiligten sich die Lernenden mehrheitlich angemessen und liessen sich auf die Anweisungen der Lehrpersonen ein.</p> <p>Während den Umsetzungen wurde von den Lernenden oft die Aufmerksamkeit der Mitschüler/-innen eingefordert. Dies zeigt ein gewisses Unvermögen, sich auf die vorgenommenen Bewegungsabläufe zu fokussieren. Es gelang den anderen umgekehrt auch nicht, die Rufe nach Beachtung auszublenden oder zu ignorieren. Die Teilnahme an den Bewegungsübungen schien angemessen und engagiert. Insbesondere das Verlieren der Balance sorgte mehrfach für Erheiterung. Erfolgserlebnisse wurden ausreichend zur Schau gestellt und die Aufmerksamkeit der Anwesenden eingefordert.</p> <p>Bei einzelnen Übungen fanden Vergleiche und kleinere Wettkämpfe untereinander statt, wobei die Balance möglichst lange gehalten werden sollte. Dies verstärkte die Umsetzung und das Erreichen der angegebenen Ziele. Die Jugendlichen schienen insbesondere in diesen Momenten besonders fokussiert und teilweise verbissen.</p> <p>Die Teilnahme der Klassenlehrperson an den Übungen schien sich positiv auf die Aktivität der Lernenden auszuwirken. Durch die Vorbildfunktion beteiligten sich die Lernenden besser an den Bewegungssequenzen.</p>
Gleichgewicht: Auswirkungen und Folgen	<p>Die Gleichgewichtsübungen wirkten sich zu Beginn vor allem auf die Befindlichkeit aus. Die willkommenste Abwechslung im Unterrichtsalltag zog eine aufgestellte und aufgelockerte Stimmung nach sich. In der Anfangsphase der Umsetzung wurde die positive Stimmung von vermehrter Unruhe begleitet. Diese Unruhe legte sich jedoch mit der Zeit.</p> <p>Nach den ersten Wochen der Umsetzung konnte eine Veränderung in der Gruppenarbeit im Anschluss an die Bewegung verzeichnet werden. Die meisten Lernenden wirkten dabei aktiver und konnten sich über einen längeren Zeitraum auf den Inhalt und das Thema in der Gruppe fokussieren. Sie arbeiteten zielstrebig. Anderen aus der Gruppe gelang dies noch nicht. Sie wirkten eher passiv und zurückhaltend, teils sogar abwesend.</p> <p>Bei zu hohen oder zu tiefen Anforderungen während den Bewegungsübungen fiel auf, dass die Jugendlichen mit Hilfe des Materials nach angemessenen Herausforderungen suchten. Dies entsprach lediglich teilweise unserer Erwartung und wurde gutgeheissen, sofern wir die Tätigkeit ebenfalls als förderlich empfanden. Bei Änderungen in unserem Sinn wiesen wir die Klasse darauf hin, diese Variation der Übung ebenfalls auszuprobieren.</p>

<p>Jonglieren: Durchführung und Teilnahme</p>	<p>Bei der Umsetzung der Jonglierübungen fanden wir äusserst unterschiedliche Voraussetzungen vor. Eine Schülerin konnte bereits mit drei Bällen jonglieren. Deshalb wurden für sie erweiternde Übungen angeboten, um das Jonglieren mit vier Bällen vorzubereiten. Zudem stellten auch die Aufbauübungen mit zwei Jonglierbällen für sie eine angemessene Herausforderung dar.</p> <p>Die übrigen Lernenden zeigten sich motiviert, das Jonglieren zu erlernen. Zielstrebig setzten sie die angebotenen Übungen um und versuchten, das Öfteren vorzugreifen.</p> <p>Sie wiesen die Mitschüler/-innen und Lehrpersonen jeweils auf Erfolgserlebnisse hin. Es entstand dabei auch ein Wettstreit, wer die einzelnen Übungen schneller absolvierte. Die Freude dabei war riesig, als die Ersten aus der Klasse gegen Ende des Projekts mit drei Bällen jonglieren konnten.</p> <p>Den Schwierigkeitsgrad wählten die Lernenden meist gemäss ihren persönlichen Fertigkeiten.</p> <p>Bei einem Schüler aus der Klasse stellte sich heraus, dass er bereits mit drei Bällen jonglieren konnte. Da er sich äusserst motiviert und bestrebt zeigte, wurden individuell und teils eigenständig neue Variationen zum Jonglieren mit drei Bällen ausprobiert. Zudem nutzte er die Zeit, Aufbauübungen zum Jonglieren mit vier Bällen zu absolvieren. Erfolgserlebnisse wurden auf Video festgehalten und der Klasse vorgespielt.</p>
<p>Jonglieren: Auswirkungen und Folgen</p>	<p>Die Jonglierübungen in dieser Klasse zeigten weitreichende Wirksamkeit im Sinne einer aufgelockerten Stimmung und Aktivierung der Jugendlichen. Allem voran war eine aufgelockerte Stimmung im Anschluss an Erfolgserlebnissen spürbar. Die positive Stimmung nach der Auflockerung zeigte sich im zielstrebigem Verhalten der meisten Lernenden.</p> <p>Im Anschluss an die Jonglierübungen wurde eine erhöhte Aktivität verzeichnet. Zudem schien es, dass sich die Lernenden bei Einzelarbeiten besser abgrenzten und sich über einen längeren Zeitraum einer Aufgabe widmeten.</p> <p>Die Arbeitsweise wurde sowohl von uns als auch von der betroffenen Lehrperson als effizient und effektiv wahrgenommen.</p> <p>Bei Gruppen- oder Plenumsunterricht konnten vermehrt Wortmeldungen von mehreren verschiedenen Lernenden registriert werden.</p> <p>Während der anschliessenden Arbeitsphasen wurde eine fokussierte Teilnahme der Lernenden verzeichnet. Diese äusserte sich in wenigen Störungen, einer zügigen Bearbeitungsweise und einer ausdauernden Fokussierung auf die Aufgabe und den damit verbundenen Zielen.</p>

Probandenklasse 2Ra

Die Klasse 2Ra zeigte sich gespalten in der Teilnahme während den Bewegungssequenzen. Die einzeln angeleiteten Übungen wurden vielfach lediglich von einem Teil der Klasse aktiv ausgeführt. Die anderen Jugendlichen wirkten während den Übungen oft desinteressiert und zeigten sich äusserst passiv. Von ihnen wurde die Zeit vermehrt zum individuellen Austausch untereinander genutzt. Als erschwerend betrachteten

wir die Unterrichtszeiten. Jeweils mittwochs in der ersten Schulstunde um 7.30 Uhr schienen viele noch nicht bereit für eine aktive und energische Teilnahme.

Zusammen mit der Klassenlehrperson versuchten wir die Jugendlichen zu animieren. Vor allem unsere Teilnahme an den Bewegungssequenzen half dabei, die Lernenden einzubinden und eine aktive Auseinandersetzung mit den Übungen einzufordern.

Ausgewählte Erlebnisse aus den Bewegungssequenzen werden im Folgenden genauer beschrieben und interpretiert.

Tabelle 13: Beobachtungen und Interpretationen während der Umsetzung in der Klasse 2Ra

Beobachtungsthema	Beobachtungen
Gleichgewicht: Durchführung und Teilnahme	<p>Die Teilnahme der Lernenden war äusserst unterschiedlich. Einzelne Jugendliche liessen sich unbeschwert auf die Übungen ein. Je höher die Anforderungen waren, umso energischer machten die Lernenden mit. Jedoch hatten wir bei einigen den Eindruck, dass sie sich nicht ausreichend auf die Übungen einliessen. Dies zeigten sie vor allem dadurch, dass sie passiv im Schulzimmer standen und das Gespräch mit anderen aus der Klasse suchten.</p> <p>Je höher die Anforderungen waren, desto eher zeigten sich die Lernenden aktiv. Falls die Übungen jedoch nicht auf Anhieb umsetzbar waren, verloren einzelne die Motivation, sich zu beteiligen. Die Jugendlichen schienen während den Bewegungsübungen sehr stark darauf fokussiert, wie sie in der Klasse wirkten. Sie schauten sich oft um und konnten sich so nicht auf die Umsetzung einlassen. Wir hegten die Vermutung, dass sie Angst hatten, sie könnten sich exponieren.</p> <p>Erst nach mehreren Bewegungssequenzen liessen sich die Jugendlichen vermehrt auf die vorgeschlagenen Aktivitäten ein. Es wurde dann auch zurückgefragt, warum die Übungen mit geschlossenen Augen so schwierig gewesen seien. Diese Auseinandersetzung bot Anlass, die Jugendlichen hinsichtlich des Gleichgewichts im Zusammenhang mit der Konzentration zu thematisieren.</p>
Gleichgewicht: Auswirkungen und Folgen	<p>Die Gleichgewichtsübungen schienen über einen längeren Zeitraum keine Auswirkung zu haben. Es konnte keine Veränderung in Bezug auf Konzentration, Aufmerksamkeit und damit verbundener aktiver Teilnahme festgestellt werden.</p> <p>Erst nach vier Wochen stellten sich erste spürbare Veränderungen ein. Im Anschluss konnte eine längere Aufmerksamkeitsdauer beobachtet werden und die Lernenden wirkten im Allgemeinen aktiver und wacher.</p> <p>Die Arbeit in Gruppen verlangte eine hohe Aktivität, die in Woche fünf der Umsetzung beobachtet werden konnte. Die Lernenden zeigten sich aktiv und engagiert.</p>
Jonglieren: Durchführung und Teilnahme	<p>Bei den Jonglierübungen hinterliessen die Lernenden dieser Klasse einen motivierteren Eindruck als bei den Gleichgewichtsübungen. Als Ursache nehmen wir an, dass sie sich weniger exponieren mussten und die Anforderungen für nahezu alle angemessen schienen. Zudem waren sie bestrebt, etwas Neues zu erlernen.</p>

	<p>Die persönliche Haltung und die Einstellung der Jugendlichen zogen eine grössere Einsatzbereitschaft und Teilnahme nach sich. Beobachtbar war vor allem, dass es während der Bewegungssequenzen seltener zu Gesprächen und Zwischenrufen kam sowie vermehrt Bewegung im Sinne des Auftrages beobachtet wurde. Die erhöhte Aktivität der Lernenden und deren Fokussierung auf die eigenen Bewegungsabläufe verhinderten das Gefühl, beobachtet zu werden. Die Jugendlichen konnten sich demzufolge unbeschwerter dem Jonglieren widmen. Bei Erfolgserlebnissen und Fortschritten verlangten die Lernenden zunehmend unsere Aufmerksamkeit.</p> <p>Bei einer aktiven Teilnahme der einzelnen Lernenden konnten bereits in kurzen Sequenzen persönliche Fortschritte beobachtet werden.</p> <p>Bei einzelnen Jugendlichen war die Bereitschaft, das Jonglieren zu erlernen, sehr hoch. Sie nahmen dann jeweils frühzeitig einen weiteren Ball dazu und loteten aus, wie nahe sie dem Ziel bereits waren.</p> <p>Die Jonglierübungen konnten gut in den Unterrichtsalltag integriert und ritualisiert werden. Einzelne Lernende begannen nach den ersten Sequenzen dann teilweise selbständig mit den Jonglierübungen und warteten nicht mehr auf Anweisungen.</p>
<p>Jonglieren: Auswirkungen und Folgen</p>	<p>Durch die Jonglierübungen gelang es manchmal, die Lernenden zu aktivieren. Insbesondere bei anschliessenden Einzelarbeiten konnten eine zielstrebige Arbeitsweise und eine verlängerte Konzentrationsspanne beobachtet werden. Im Plenumsunterricht konnte eine längere Aufmerksamkeitsspanne festgestellt werden. Dies wurde anhand der Schülerrückmeldungen und der Wortmeldungen festgestellt. Den Lernenden gelang es, den Schülervorträgen zu folgen und deren Inhalt für die Weiterarbeit einzusetzen.</p>

Probandenklasse 2Rb

Die Klasse 2Rb wurde als verspielter und teilweise noch kindlicher wahrgenommen als die Parallelklasse. Dies wirkte sich jedoch positiv auf deren Teilnahme und Aktivität bei den Bewegungssequenzen aus. Wir konnten sie verstärkt zum Mitmachen animieren, was sich positiv auf die Stimmung im Unterricht und die anschliessende Unterrichtseinheit auswirkte.

Lediglich vereinzelte Jugendliche fielen vermehrt durch ihre Passivität und Teilnahmslosigkeit auf. Durch Gespräche und gemeinsames Betrachten der Videoaufnahmen konnten aber auch sie zu einer aktiven Teilnahme hingeführt werden.

Tabelle 14: Beobachtungen und Interpretationen während der Umsetzung in der Klasse 2Rb

Beobachtungsthema	Beobachtungen
<p>Gleichgewicht: Durchführung und Teilnahme</p>	<p>Die Klasse R2b wirkte allgemein verspielter und unbeschwerter. Es gelang ihnen im Vergleich mit der R2a besser, sich auf die Bewegungsübungen einzulassen, was zu einer höheren Aktivität führte.</p> <p>Lediglich einzelne Lernende schienen sich den Aufträgen zu entziehen und wirkten mehrfach passiv.</p>

	<p>Bei den Übungen auf einem Bein fiel auf, dass bei vielen Jugendlichen die Voraussetzungen bezüglich Muskulatur und Beweglichkeit nicht optimal waren. Es fiel einzelnen schwer, das Knie zum Oberkörper zu ziehen oder über einen längeren Zeitraum auf einem Bein zu stehen.</p> <p>Die Jugendlichen probierten oft die höchsten Anforderungsstufen aus, bevor sie die Grundübung absolvierten. Dies zeigte uns zwar, dass sie die Herausforderung suchen, sich aber andererseits entweder überschätzen oder die Übungen zu flüchtig absolvieren.</p> <p>Bei Übungen, die zu wenig anspruchsvoll waren, wurde es schnell unruhig, was damit zusammenhängt, dass der Fokus nicht vollständig auf die Umsetzung gerichtet wird, um sie durchzuführen.</p> <p>Bei herausfordernden Übungen zeigte sich, dass sich einzelne Lernende stark fokussieren konnten. Hinweise darauf wurden im Anschluss in der Klasse erwähnt und so die Jugendlichen bezüglich der eigenen Konzentration sensibilisiert.</p> <p>Wenn es sehr ruhig wurde, streckten einzelne die Zunge heraus, ohne es zu bemerken, oder Lernende liessen sich nicht mehr durch Zurufe ablenken. Diese Begebenheiten wurden der Klasse im Anschluss an die Übung gezeigt und besprochen.</p>
<p>Gleichgewicht: Auswirkungen und Folgen</p>	<p>Ab der sechsten Durchführung der Bewegungssequenz waren vereinzelt Auswirkungen beobachtbar. So zeigten sich die Lernenden im Anschluss an die bewegte Auflockerung zusehends aktiv und fokussiert. Die Aufmerksamkeit und der Fokus konnten über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten werden.</p> <p>Vielfach war aber noch keine spürbare Veränderung in der Arbeitsweise sichtbar. In der Halbklassse schien die Aktivität jedoch höher und es zeigte sich eine engagierte Teilnahme. Es wurden dann vermehrt Wortmeldungen und Einwände der Jugendlichen registriert.</p>
<p>Jonglieren: Durchführung und Teilnahme</p>	<p>Die Jugendlichen konnten zu Beginn der Jonglierübungen kaum die Erklärungen abwarten und begannen umgehend, die Jonglierbälle zu erproben. Dies zeigte, dass sie motiviert waren, das Jonglieren zu erlernen.</p> <p>Einzelne Jugendliche zeigten Schwierigkeiten beim gezielten Werfen und Fangen der Bälle. Bei den meisten konnten wir jedoch eine wesentliche Verbesserung beobachten. Lediglich einzelne zeigten über den gesamten Zeitraum hinweg Schwierigkeiten beim Werfen und Fangen. Dies könnte mit den persönlichen Voraussetzungen und zu wenig Bewegungsmöglichkeiten in der Freizeit zusammenhängen.</p> <p>Der gemeinsame Einstieg erwies sich als hilfreich. Eine Übung exemplarisch vorzuzeigen und gemeinsam durchzuführen, wirkte sich auf die Klasse beruhigend aus. Zudem erlaubte es uns, den aktuellen Entwicklungsstand in Bezug auf das Jonglieren einzuschätzen. Dementsprechend konnten wir während der Übungsphase entsprechende Hilfestellungen und Übungszuteilungen vornehmen. Eine Schülerin konnte bereits mit drei Bällen jonglieren. Für sie wurden erweiterte Übungen angeboten, die das Jonglieren mit vier Bällen vorbereitete. Eine</p>

	<p>individuellere Begleitung und Beobachtung schaffte die Voraussetzung, sie während den Bewegungssequenzen angemessen zu aktivieren.</p> <p>Die Lernenden zeigten schnell Fortschritte und wollten dementsprechend einzelne Übungen überspringen. Dies führte zu kleineren Misserfolgen. Die Einhaltung der Abfolge zahlte sich aus, was bei den Jugendlichen für Freude und Begeisterung sorgte. Sie wiesen uns jeweils lautstark darauf hin, wenn eine Übung gelang, und sie nutzten die Möglichkeit, sich den Lehrpersonen und der Klasse zu präsentieren. Diese Erfolgsmomente animierten die anderen Lernenden ebenfalls, Fortschritte zu machen und entsprechend zu trainieren, was eine gesteigerte Aktivität zur Folge hatte.</p>
Jonglieren: Auswirkungen und Folgen	<p>Insbesondere bei anschliessenden Gruppenarbeiten war eine erhöhte Aktivität und Teilnahme beobachtbar. Die Jugendlichen wirkten zielstrebig und zeigten sich weniger abgelenkt.</p> <p>Bei Plenumsunterricht und Vorträgen von einzelnen Lernenden gelang es den Zuhörenden gut, die Aufmerksamkeit auch über einen längeren Zeitraum aufrechtzuhalten und so dem Inhalt der Präsentationen zu folgen. Dies äusserte sich in Rückfragen und Rückmeldungen.</p> <p>Bei anschliessenden Einzelaufträgen fiel auf, dass sich die Lernenden verstärkt und über einen längeren Zeitraum abgrenzen konnten. Sie arbeiteten fokussiert und zügig, ohne andere Lernende abzulenken.</p>

10.3.2 Vergleich der Bewegungsübungen: Gleichgewicht vs. Jonglieren

Während der Umsetzung der Bewegungssequenzen fiel uns auf, dass sich die Jugendlichen bei den Jonglierübungen im Allgemeinen aktiver zeigten. Die Ausführungen während den Bewegungssequenzen wirkten in der zweiten Hälfte der Umsetzung bestrebt und engagierter.

Es war leichter, bei den Jonglierübungen Fortschritte zu beobachten im Vergleich zu den isoliert durchgeführten Einzelübungen beim Gleichgewichtstraining.

10.3.3 Fokussierte Lernende

Im Folgenden wird die Teilnahme der fokussierten Lernenden kurz beschrieben. Im Anschluss werden unsere Bewertungen der einzelnen Lernenden in Bezug auf deren Einsatz während den Bewegungsübungen und die Auswirkungen der Bewegungsübungen auf die Konzentration in der Folgelektion tabellarisch dargestellt. Abschliessend werden ausgewählte Situationen der Jugendlichen geschildert, anhand derer die Folgen der Bewegungssequenzen veranschaulicht werden können. Es handelt sich hierbei um eine Auswahl möglichst auffälliger Verhaltensweisen und deren Zusammenhänge mit dem Unterrichtsgeschehen als Folge der Gleichgewichts- und Jonglierübungen. Bei den Schilderungen handelt es sich um unsere Eindrücke und den daraus resultierenden Interpretationen und Vermutungen.

Adrian Schegg, 1Rb

Allgemein lässt sich die Teilnahme von Adrian an den Bewegungsübungen als bestrebt, motiviert und energisch bezeichnen. Jedoch gelang es ihm selten, den Fokus auf den eigenen Bewegungen zu halten. Er forderte während den Bewegungssequenzen mehrfach unsere Aufmerksamkeit ein. Seine Bewegungen

waren oft wild, frenetisch und überschwänglich, was die anderen Lernenden teilweise störte und zu Unruhe im Klassenzimmer führte.

Bei den Gleichgewichtsübungen gelang es ihm gut, sich darauf einzulassen. Jedoch zeigte er dem Alter entsprechend untypische Verhaltensweisen. Er liess sich mehrfach theatralisch zu Boden fallen und forderte dementsprechend die Aufmerksamkeit aller Beteiligten.

Während den Jonglierübungen gelang es ihm selten, den Ball so gezielt zu werfen, dass er die Bälle auch fangen konnte. Die Hilfestellung, sich vor einer Wand aufzustellen, half ihm dahingehend, dass er den fliegenden Bällen nicht quer durchs Schulzimmer nachrennen musste.

Die folgende Tabelle zeigt die Bewertung der Bewegungsübungen aufgrund der Verhaltensweisen während der Ausführung und deren Auswirkungen auf den Folgeunterricht, bezogen auf die Konzentration, bei Adrian Schegg.

Tabelle 15: Übersicht des Verhaltens, Auswirkungen und Interpretation bei den Gleichgewichts- und Jonglierübungen bei Adrian

Lekt.	Beweg	Folge	Lekt.	Beweg	Folge	Lektion	Beweg	Folge
Gg 1	+	0	Gg 8	-	+	Gg 15	0	0
Gg 2	-	-	Gg 9	+	+	Gg 16	++	+
Gg 3	-	-	Gg 10	+	-	Gg 17	+	+
Gg 4	--	-	Gg 11	+	+	Gg 18	-	-
Gg 5	-	-	Gg 12	+	+	Gg 19	-	-
Gg 6	--	--	Gg 13	++	+	Gg 20	+	+
Gg 7	+	+	Gg 14	+	+			
J 1	-	-	J 8	-	+	J 15	+	-
J 2	-	+	J 9	+	+	J 16	++	+
J 3	++	+	J 10	++	+	J 17	-	-
J 4	+	-	J 11	+	+	J 18	-	-
J 5	+	+	J 12	+	+	J 19	+	+
J 6	-	+	J 13	-	-			
J 7	-	-	J 14	+	+			

Tabelle 16 stellt für Adrian Schegg typische Verhaltensweisen während den Bewegungsübungen und deren Interpretation dar.

Tabelle 16: Darstellung ausgewählter Unterrichtssituationen, deren Auswirkung und Interpretation bei Adrian Schegg

Verhalten während der Bewegungssequenz	Auswirkungen auf den Unterricht	Vermutung und Interpretation
<p>Gleichgewicht 3 Adrian zeigte während der Übungssequenz Schwierigkeiten, das Gleichgewicht zu halten. Wenn er das Gleichgewicht verlor, liess er sich mit einem Aufschrei zu Boden fallen. Die Bewegungen wirkten nicht flüssig, sondern hektisch und teilweise unkontrolliert. Es fiel ihm noch schwer, die Bewegungsabläufe fein zu steuern und dabei im Gleichgewicht zu bleiben. Er machte während den Bewegungssequenz mehrfach auf sich aufmerksam und schaute sich oft nach den anderen Jugendlichen um.</p>	<p>Bei den darauffolgenden Deutschübungen schien es ihm nicht möglich, sich auf die Aufgaben einzulassen. Er stand mehrfach auf, ging zum Waschbecken, um zu trinken, oder sammelte Stifte auf, die zu Boden gefallen waren. Dabei verwickelte er mehrfach andere Lernende in ein Gespräch. Es gelang ihm nicht, den Auftrag in der vorgegebenen Zeit abzuschliessen. Zudem wurde eine Aufgabe nicht korrekt verstanden und die Arbeit lediglich oberflächlich ausgeführt.</p>	<p>Bei Adrian zeigten die Bewegungsübungen keinerlei Wirkung in der Anfangsphase der Umsetzung. Die Folgeaufträge wurden mit einer ähnlichen Intensität und Hektik erledigt wie die Bewegungsübungen. Es gelang ihm nicht, sich abzugrenzen und auf die persönlichen und inhaltlichen Aufträge und Ziele zu fokussieren. Die oberflächliche Bearbeitungsweise liess vermuten, dass ihm lediglich das Ergebnis wichtig war und er zur nächsten Aufgabe wechselte, ohne sich intensiv mit dem Inhalt auseinanderzusetzen.</p>
<p>Gleichgewicht 16 Adrian zeigte sich in der Bewegungssequenz sehr fokussiert und zielstrebig. Er wirkte motiviert und schnaubte leise, nachdem ihm das Lineal vom Kopf gefallen war. Er zeigte sich aber nicht entmutigt, sondern hob es umgehend wieder auf und versuchte weiterhin, das Lineal auf dem Kopf zu balancieren. Es kam kaum zu Störungen der anderen Lernenden. Wiederholte, vorangegangene Hinweise, sich auf die eigenen Bewegungen zu fokussieren, führten zu einer Veränderung im Verhalten während dieser Umsetzungsphase.</p>	<p>Bei der anschliessenden Partnerarbeit schien Adrian weniger auffällig. Er zeigte sich in der Zusammenarbeit fokussiert und arbeitete zielgerichtet mit seinem Partner zusammen. Er verliess den Arbeitsplatz bis zum Ende der Unterrichtssequenz nicht mehr. Die Aufträge wurden gezielter angegangen und deren Bearbeitung wirkte vertiefter und die Arbeitsweise zielgerichteter und überlegter. Dies nahm zwar etwas mehr Zeit in Anspruch, dafür mussten weniger Korrekturen als sonst vorgenommen werden.</p>	<p>Wir vermuten, dass sich Arbeitshaltung und Verhaltensweise während dem bewegten Einstieg auf die kommende Arbeitsphase übertragen hatte. Zudem zeigten Gespräche über die Art und Weise der Umsetzung und die Veranschaulichung des eigenen Verhaltens anhand der Videoaufnahmen positive Auswirkungen. Er schien sich vermehrt auf die Aufträge einzulassen und zeigte sich deutlich weniger wild und lebhaft während der Bewegungsübungen und im Folgeunterricht.</p>
<p>Jonglieren 9 Beim Werfen mit der schwachen Hand gelang es Adrian selten, den Ball so zu werfen, dass er ihn mit der anderen Hand fangen konnte.</p>	<p>Nach den Übungen musste er über einen längeren Zeitraum aufmerksam zuhören. Dies gelang ihm, ohne andere abzulenken oder Störungen zu verursachen. Er wirkte fokussiert,</p>	<p>Wir vermuten, dass die Fokussierung und das zielstrebig Verhalten während dem Jonglieren auf die anschliessende</p>

<p>Er nahm die Hilfestellung, sich vor dem Schrank zu positionieren, dankbar an. Somit war er gezwungen, den Ball senkrecht aufzuwerfen, wodurch die Übung besser gelang. Der schnelle Wechsel von den zusammengesetzten Einzelübungen (Jonglieren 1 bis 3) gelang nicht ohne kurze Unterbrüche. Auch musste er die Bälle des Öfteren wieder einsammeln. Er liess sich jedoch kaum ablenken und zeigte sich zielstrebig und fokussiert.</p>	<p>jedoch konnte nicht beurteilt werden, ob er alle Inhalte aufgenommen hatte. Auffällig war jedoch, dass er die Aufgabenstellung zum Schluss der Erklärung gut verstanden hatte und zügig mit der Bearbeitung anfang.</p>	<p>Unterrichtssequenz übertragen werden konnten. Wir vermuten und hoffen, dass er die positiven Auswirkungen einer Hilfestellung auch für das Lernen übernimmt, falls er diese als wirksam und hilfreich empfunden hat.</p>
---	--	---

Shkurte Gashi, 1Rb

Shkurte zeigte sich bei der Umsetzung der Bewegungsübungen eher zurückhaltend und ruhig. Phasenweise schien sie jedoch sehr fokussiert. Mehrfach liess sie sich in Gespräche mit der gezwungenermassen passiven Mitschülerin ein. Auf Hinweise, sich zu beteiligen, reagierte sie meist positiv und die Teilnahme wurde aktiver.

Bei den Jonglierübungen zeigte sich, dass Shkurte sich sehr gut gegenüber Ablenkungen abgrenzen kann. Sie schien meistens stark fokussiert auf die persönlichen Bewegungsabläufe und nahm dabei die Lehrperson zum Vorbild. Es kam zu deutlich weniger zu individuellen Gesprächen mit Mitschülerinnen während den Jonglierübungen als noch bei den Gleichgewichtsübungen.

Die folgende Tabelle zeigt die Bewertung der Bewegungsübungen aufgrund der Verhaltensweisen während der Ausführung und deren Auswirkungen auf den Folgeunterricht, bezogen auf die Konzentration, bei Shkurte Gashi.

Tabelle 17: Übersicht des Verhaltens, Auswirkungen und Interpretation bei den Gleichgewichts- und Jonglierübungen bei Shkurte

Lekt.	Beweg	Folge	Lekt.	Beweg	Folge	Lektion	Beweg	Folge
Gg 1	-	0	Gg 8	0	0	Gg 15	+	+
Gg 2	+	+	Gg 9	+	+	Gg 16	+	+
Gg 3	+	+	Gg 10	+	+	Gg 17	-	-
Gg 4	-	-	Gg 11	++	+	Gg 18	-	+
Gg 5	+	-	Gg 12	+	+	Gg 19	+	+
Gg 6	++	+	Gg 13	+	+	Gg 20	+	+
Gg 7	-	+	Gg 14	-	+	Gg 21		
J 1	+	-	J 8	++	+	J 15	++	+
J 2	+	+	J 9	+	+	J 16	-	0
J 3	+	+	J 10	-	+	J 17	+	+
J 4	++	+	J 11	+	+	J 18	+	+

J 5	+	+	J 12	-	-	J 19	+	+
J 6	+	+	J 13	+	+			
J 7	-	-	J 14	+	+			

Unsere Interpretationen aufgrund ausgewählter Unterrichtssequenzen mit einer vorangegangenen Bewegungsübung beschreiben wir in Tabelle 18.

Tabelle 18: Darstellung ausgewählter Unterrichtssituationen, deren Auswirkung und Interpretation bei Shkurte

Verhalten während der Bewegungssequenz	Auswirkungen auf den Unterricht	Vermutung und Interpretation
<p>Gleichgewicht 6 Shkurte entschied sich, bei der Grundübung zu bleiben. Sie zeigte sich den Anforderungen und Erwartung gemäss engagiert und zielstrebig. Nach dem Warmup wurden die Bewegungsabläufe gezielter und es gelang ihr mehrheitlich, die Grundübung auszuführen. Shkurte gelang es, unter Anweisung das Tempo möglichst zu verlangsamen und die Übung gut umzusetzen. Das Gleichgewicht zu verlieren, machte ihr anscheinend Spass, da sie dabei auflachte. Wenn Shkurte die Augen schloss, um die Übung zu erschweren, verlor sie umgehend das Gleichgewicht.</p>	<p>Im Anschluss an die Gleichgewichtsübungen zeigte sich Shkurte ausgeglichen und aktiv. Sie schien die einzelnen Arbeitsschritte genau zu erfassen und die Arbeitsplanung dementsprechend vorzunehmen. Der Folgeauftrag wurde gut verstanden und sofort umgesetzt.</p>	<p>Wir vermuten, dass durch die Bewegungsübung der Einstieg und die Aktivierung von Shkurte gelungen ist. Der kurze Austausch mit der Freundin während den Bewegungsübungen führte dazu, dass sie sich im Anschluss schneller und zielgerichteter auf den Unterrichtsinhalt fokussieren konnte.</p>
<p>Jonglieren 8 Shkurte lächelte während den Bewegungsübungen praktisch andauernd. Sie schien sich über die eigenen Erfolge und Fortschritte zu freuen. Sie wirkte während der Umsetzung äusserst fokussiert und liess sich kaum durch andere Lernende ablenken. Lediglich vereinzelt schaute sie sich um, ansonsten beschäftigte sie sich während der vorgegebenen Zeit ausschliesslich mit der Jonglierübung.</p>	<p>Die Unterrichtssequenz im Anschluss verfolgte Shkurte konzentriert. Sie folgte den Darbietungen der anderen Jugendlichen aufmerksam und stellte auch entsprechende Fragen zu deren Inhalt. Die eigene Präsentation gelang ihr gut. Sie konnte den Inhalt verständlich und klar darlegen, ohne unsicher zu wirken.</p>	<p>Es schien, als hätte Shkurte den Fokus aus den Bewegungsübungen auf die Folgesequenz übertragen können. Dass sie während ihrer Präsentation so ausgelassen wirkte, war für uns überraschend. Offensichtlich wirkten sich die gute Laune und kleinere Erfolgserlebnisse positiv auf ihre Stimmung aus, was sich in Selbstvertrauen und Sicherheit während des Vortrages äusserte.</p>
<p>Jonglieren 15 Shkurte lächelte mehrfach während der Umsetzung der Jonglierübungen. Insbesondere auch dann, wenn sie die Bälle wieder aufhob und von Neuem mit der Übung begann. Auch wenn noch nicht alles zu gelingen schien, zeigte sie sich sehr entspannt und zufrieden. Lediglich als es mehrfach nicht funktionierte, schlug sie sich mit der Hand gegen die Stirn.</p>	<p>In der Folge zeigte sich Shkurte aufgestellt und es gelang ihr, sich während der Gruppenarbeit konstruktiv einzubringen. Während dem Lesen im Tandem konnte sie sich gut abgrenzen und achtete kaum auf die</p>	<p>Aus dem Lächeln während den Bewegungsübungen und aus der ärgerlichen Geste schliessen wir, dass Shkurte stark motiviert ist, das Jonglieren zu erlernen. Die auffällig genaue Beobachtung der Lehrperson zeigt, dass sie eine Strategie verfolgt, um sich zu verbessern.</p>

Sie schien sich sehr auf die Lehrperson zu fokussieren und beobachtete deren Bewegungsabläufe genau.	Gespräche anderer Lernenden.	
--	------------------------------	--

Erdon Kurtishaj 1Rc

Erdon beteiligte sich nicht an jeder Bewegungssequenz mit demselben Eifer. Alternierend zeigte er sich mal äusserst aktiv, bestrebt und fokussiert, mal sehr passiv, lustlos und unzufrieden. Aus den Beobachtungen schliessen wir, dass er bei angemessenen Anforderungen und damit verbundenen Erfolgserlebnissen die fokussierteste Teilnahme aufwies.

Sowohl bei den Gleichgewichts- als auch bei den Jonglierübungen fiel uns auf, dass Erdon Schwierigkeiten zeigte, den eigenen Körper und koordinierte Abläufe gezielt und präzise zu steuern. Die Bewegungen wirkten auf uns vielfach überhastet und voreilig. Für vereinzelte Übungen fehlten zudem die nötige Beweglichkeit und Ausdauer. Er beklagte sich, dass er etwas gar nicht könne oder nach kurzer Zeit zu anstrengend für ihn sei.

Die folgende Tabelle zeigt unsere Bewertung der Bewegungsübungen aufgrund der Verhaltensweisen und deren Auswirkungen auf den Folgeunterricht, bezogen auf die Konzentration, bei Erdon Kurtishaj.

Tabelle 19: Übersicht des Verhaltens, Auswirkungen und Interpretation bei den Gleichgewichts- und Jonglierübungen bei Erdon

Lekt.	Beweg	Folge	Lekt.	Beweg	Folge	Lektion	Beweg	Folge
Gg 1	+	-	Gg 8	0	0	Gg 15	+	+
Gg 2	-	-	Gg 9	-	-	Gg 16	+	+
Gg 3	--	-	Gg 10	0	0	Gg 17	++	+
Gg 4	-	-	Gg 11	-	+	Gg 18	+	-
Gg 5	+	+	Gg 12	-	+	Gg 19	+	+
Gg 6	-	-	Gg 13	-	+	Gg 20	+	+
Gg 7	0	0	Gg 14	+	+	Gg 21	++	+
J 1	+	-	J 8	+	+	J 15	+	+
J 2	-	+	J 9	+	+	J 16	0	0
J 3	++	+	J 10	-	+	J 17	0	0
J 4	++	+	J 11	+	+	J 18	-	+
J 5	+	+	J 12	+	++	J 19	+	+
J 6	++	+	J 13	-	-	J 20	+	+
J 7	-	-	J 14	-	+			

In Tabelle 20 werden ausgewählte Bewegungssequenzen, deren Auswirkung auf den Unterricht und unsere Interpretation bei Erdon Kurtishaj beschrieben.

Tabelle 20: Darstellung ausgewählter Unterrichtssituationen, deren Auswirkung und Interpretation bei Erdon

Verhalten während der Bewegungssequenz	Auswirkungen auf den Unterricht	Vermutung und Interpretation
<p>Gleichgewicht 16 Als Erdon einen Becher auf dem Kopf balancierte, lief er mit ausgestreckter Zunge im Klassenzimmer herum. Eine kurze Nachfrage zeigte, dass er sich dessen gar nicht bewusst war. Wir stellten dieses Beispiel als Auswirkung einer starken Konzentration der Klasse vor. Falls ihm der Becher zu Boden fiel, liess er sich nicht entmutigen und startete die Übung von Neuem.</p>	<p>Erdon schien die Erklärungen besser aufzunehmen. Er fragte kaum nach und setzte sich zügig mit den anstehenden Arbeiten auseinander. Bei der anschliessenden Einzelarbeit am Wochenplan zeigte sich Erdon äusserst zielstrebig. Er erledigte innert einer Lektion mehrere Aufträge.</p>	<p>Als fördernd für die gesteigerte Konzentration und die Fokussierung auf die Aufträge sehen wir einerseits die Fokussierung während der Gleichgewichtsübung: Es schien ihm zu gelingen, den Fokus von der Bewegungsübung auf den Unterrichtsinhalt zu übertragen. Zudem ist anzunehmen, dass die positive Darstellung seines Verhaltens in der Klasse positive Emotionen auslöste, was wiederum sein Engagement zusätzlich beflügelte.</p>
<p>Jonglieren 4 Bei den Jonglierübungen hob er die heruntergefallenen Bälle schnell wieder auf und kehrte zur Umsetzung der Übung zurück. Es kam zu keinem Austausch mit anderen Jugendlichen während der Übungsphase. Er zeigte Fortschritte beim präzisen Werfen und Fangen der Bälle. Die Bewegungsabläufe liefen mehrheitlich automatisiert und dadurch flüssig ab.</p>	<p>Bei der anschliessenden Gruppendiskussion fiel Erdon durch seine vielen Wortmeldungen auf. Es gelang ihm zudem, die Gesprächsregeln einzuhalten. Er fiel anderen Jugendlichen oder der Lehrperson kaum ins Wort. Die Beiträge waren mehrheitlich passend und regten dadurch auch andere Lernende an, sich aktiv zu beteiligen.</p>	<p>Während dieser Phase der Durchführung erlebten wir die Übungen stets als aktivierend. Dies trifft in diesem Fall scheinbar auch auf Erdon zu. Dass er in den vorangegangenen Lektionen an Sicherheit im Umgang mit den Jonglierbällen gewonnen hatte, zahlte sich aus. Dadurch arbeitete er zügiger und konnte diese Arbeitsweise scheinbar auf den folgenden Unterricht übertragen. Die Impulskontrolle schien in dieser Phase deutlich verbessert.</p>
<p>Jonglieren 13 Erdon schien die Zeit aktiv auszunutzen. Zügig hob er zu Boden gefallene Bälle wieder auf und trainierte mit zwei Bällen die Kombination verschiedener Einzelübungen weiter. Im Verlauf der Übungssequenz konnten kleine Verbesserungen in den Bewegungsabläufen erkannt werden. Er wirkte stark fokussiert, liess sich kaum in Gespräche verwickeln und nutzte die Bewegungszeit aktiv aus.</p>	<p>In der Folge meldete sich Erdon häufig bei der anschliessenden Plenumsdiskussion. Er nahm dabei das auf, was vor ihm gesagt worden war. Er beachtete mehrheitlich die Gesprächsregeln und fiel kaum anderen Teilnehmenden ins Wort. Bei der schriftlichen Zusammenfassung der Beiträge kam er zügig voran. Er wirkte konzentriert und es kam zu keinen Gesprächen mit dem Sitznachbarn.</p>	<p>Insbesondere Erfolgserlebnisse schienen Erdon zu beflügeln. Je besser die Einstiegsübungen gelangen, desto motivierter schien er im Anschluss zu arbeiten. Vermehrt zeigte er eine fokussierte Arbeitsweise und er vermochte es besser, seine Wortmeldungen adäquat zu platzieren. Die fokussierte Bearbeitung schien ihn selbst zu überraschen. Er kam in dieser kurzen Sequenz auffällig gut voran.</p>

Elvedin Syla 2Ra

Elvedin zeigte sich während den Bewegungsübungen sehr oft passiv und führte die Aufträge nur oberflächlich aus. Lediglich in vereinzelt Situationen erlebten wir Elvedin als fokussiert und zielgerichtet.

Er nutzte die Freiheit, im Klassenzimmer herzumzugehen, mehrfach für Gespräche mit anderen Jugendlichen. Anweisungen von uns, sich dem eigentlichen Auftrag zu widmen, folgte er lediglich selten. Wenn eine Übung nicht gelang, wirkte er mehrheitlich gleichgültig. Daraus schliessen wir, dass das Bestreben, die Anforderungen zu erfüllen, für ihn nicht relevant waren. Trotzdem schien er Freude an vereinzelt Übungen zu finden und lachte viel während den Sequenzen. Wir gehen davon aus, dass diese Art der Auflockerung für ihn zu Heiterkeit führt. Im Anschluss an die Bewegungsübungen fiel es ihm jedoch schwer, sich auf einen neuen Auftrag zu fokussieren. Dies zeigte sich häufig in einer eher schleppenden und wenig engagierten Arbeitsweise.

Die folgende Tabelle zeigt unsere Bewertung der Bewegungsübungen aufgrund der Verhaltensweisen und deren Auswirkungen auf den Folgeunterricht, bezogen auf die Konzentration, bei Elvedin Sylja.

Tabelle 21: Übersicht des Verhaltens, Auswirkungen und Interpretation bei den Gleichgewichts- und Jonglierübungen bei Elvedin

Lekt.	Beweg	Folge	Lekt.	Beweg	Folge	Lektion	Beweg	Folge
Gg 1	-	-	Gg 5	-	0	Gg 9	+	+
Gg 2	-	0	Gg 6	+	+	Gg 10	-	+
Gg 3	+	-	Gg 7	+	-			
Gg 4	+	-	Gg 8	-	+			
J 1	-	+	J 4	+	0	J 7	-	+
J 2	+	-	J 5	++	+	J 8	+	+
J 3	-	-	J 6	-	+	J 9	+	+

Die Beschreibung der Teilnahme in der Bewegungssequenz, die Folgen im Unterricht und unsere Interpretationen dazu schildern wir in der Tabelle 22.

Tabelle 22: Darstellung ausgewählter Unterrichtssituationen, deren Auswirkung und Interpretation bei Elvedin

Verhalten während der Bewegungssequenz	Auswirkungen auf den Unterricht	Vermutung und Interpretation
Gleichgewicht 6 Elvedin fiel es schwer, das Gleichgewicht auf einem Bein zu halten. Er stützte sich oft ab oder musste mit beiden Beinen abstehen. Nach kurzer Zeit und einzelnen Versuchen zeigte er sich passiv. Die Schwierigkeit zu steigern, vermochte er nicht. Mit geschlossenen Augen war es für Elvedin beinahe unmöglich, auf einem Bein zu stehen. Er fiel lediglich durch Kommentare zum Geschehen auf.	In der Folge zeigte sich Elvedin äusserst passiv. Er beteiligte sich kaum bei der Gruppenarbeit und schrieb lediglich die Lösungen von den anderen in sein Heft ab. Zielgerichtete Wortmeldungen waren kaum zu beobachten. Stattdessen besprach er mit einem Gruppenmitglied einen Vorfall aus der Pause.	Die Bewegungsübung war für Elvedin zu anspruchsvoll. Die nötige Körperspannung und die Ausdauer schienen zu fehlen. Da die Übung nicht energisch genug ausgeführt wurde, reichte es nicht, um sich zu aktivieren. Der Fokus konnte deshalb nicht auf die Aufgaben in der Gruppe gerichtet werden. Wir erkennen eine Parallele vom Einsatz bei den Bewegungsübungen und dem anschliessenden Bearbeiten der Aufträge in der Gruppe. Allenfalls versuchte er durch die

		Kommentare von seinen mangelhaften Ausführungen abzulenken, damit er sich weniger exponiert fühlte.
<p>Gleichgewicht 9 Ein Buch auf der Hand zu balancieren, fiel Elvedin noch schwer. Elvedin wirkte sehr träge und die Bewegungsabläufe schleppend. Mehrfach wies er andere Lernende auf sein ungeschicktes Verhalten hin. Er schaute sich vielfach um, anstatt sich auf die Balance des Buches zu fokussieren. Durch laute Kommentare zog er die Aufmerksamkeit der anderen Lernenden auf sich.</p>	<p>Nach den Bewegungsübungen arbeiteten die Jugendlichen in Einzelarbeit. Dabei kam es zu wenigen Störungen. Elvedin schien jedoch sehr passiv und es fehlte eine zielstrebige Bearbeitungsweise. Er bearbeitete deutlich weniger Aufgaben als die Mehrheit der anderen Lernenden. Die Intensität der Bearbeitung zeigte viel Verbesserungspotential auf. Er verwickelte jedoch lediglich vereinzelt andere Jugendliche in persönliche Gespräche.</p>	<p>Wir vermuteten, dass ihm eine aktive Teilnahme nicht wichtig erschien. Die Passivität und Trägheit bei den Aktivierungsübungen waren vermutlich darauf zurückzuführen, dass er in der ersten Schulstunde noch nicht wach genug war. Dass er seine Trägheit jedoch zur Schau stellte, könnte allenfalls mit dem Ansehen in der Klasse zusammenhängen. Wenig Schlaf und mangelnder Einsatz in der Schule scheinen als angesehen zu gelten.</p>
<p>Jonglieren 9 Nach 9 Bewegungssequenzen zum Jonglieren fiel Elvedin durch eine mangelnde Präzision beim Werfen und Fangen auf. Er nahm jedoch Hilfestellungen in Anspruch. Sich jedoch während 5 Minuten mit den Bewegungsabläufen und den Übungen zu beschäftigen, schien noch immer eine grosse Herausforderung. Es kam zu einigen Zwischengesprächen und Pausen zwischen den Übungen. Die Übungen wurden teilweise auch abgebrochen, um mit anderen zu schwatzen. Ein flüssiger Ablauf unterschiedlicher Übungen gelang ihm noch nicht.</p>	<p>Im Anschluss gelang es Elvedin den Debatten anderer Gruppen zu folgen. Seine eigene Darbietung fiel dabei sehr knapp und oberflächlich aus und schien wenig vorbereitet. Jedoch gelang es ihm teilweise, Argumente und Meinungen anderer aufzunehmen. Vereinzelt kommentierte er, wenn auch leise, die Beiträge einzelner Jugendlichen mit dem Sitznachbarn.</p>	<p>Die Kommentare zum Sitznachbarn zeigten, dass es ihm gelang, den Debatten zu folgen. Allerdings schien die Impulskontrolle noch nicht so ausgeprägt, dass er diese in einem angemessenen Rahmen äussern könnte. Die oberflächliche und flüchtige, teils träge Bearbeitungsweise von Arbeitsaufträgen schienen sich nicht signifikant zu verändern. Mit einer ausgeweiteten Umsetzung und regelmässigerem Einsatz der Bewegungsübung könnte allenfalls der gewünschte Effekt erzielt werden.</p>

Lenny Schmid 2Rb

Für Lenny schienen die Bewegungssequenzen eine willkommene Abwechslung zum regulären Unterrichtsgeschehen darzustellen. Er äusserte sich uns gegenüber positiv zur Umsetzung und zum Einsatz der Übungen und fragte regelmässig nach den Bewegungsübungen.

Während den Bewegungsphasen schien er meist fokussiert, nutzte jedoch die Möglichkeit, sich frei im Klassenzimmer zu bewegen, und suchte das Gespräch mit Mitschülern.

Sowohl für die Gleichgewichtsübungen wie auch für die Jonglierübungen brachte Lenny die nötigen Voraussetzungen mit. Aufgrund seiner Freizeitaktivitäten und der Freude an Bewegung weist er eine gut ausgebildete Muskulatur und die nötige Körperkontrolle auf.

Die folgende Tabelle zeigt unsere Bewertung der Bewegungsübungen aufgrund der Verhaltensweisen und deren Auswirkungen auf den Folgeunterricht, bezogen auf die Konzentration, bei Lenny Schmid.

Tabelle 23: Übersicht des Verhaltens, Auswirkungen und Interpretation bei den Gleichgewichts- und Jonglierübungen bei Lenny

Lekt.	Beweg	Folge	Lekt.	Beweg	Folge	Lektion	Beweg	Folge
Gg 1	+	0	Gg 5	0	0	Gg 9	+	+
Gg 2	+	0	Gg 6	-	0	Gg 10	+	+
Gg 3	+	-	Gg 7	+	+	Gg 11	-	+
Gg 4	+	+	Gg 8	+	+	Gg 12	+	++
J 1	+	+	J 5	-	+	J 9	+	+
J 2	+	0	J 6	+	-	J 10	-	+
J 3	++	+	J 7	+	0			
J 4	+	++	J 8	+	++			

In Tabelle 24 beschreiben wir ausgewählte Situationen aus dem Unterricht mit der vorangegangenen Bewegungsübung und unsere Interpretation.

Tabelle 24: Darstellung ausgewählter Unterrichtssituationen, deren Auswirkung und Interpretation bei Lenny

Verhalten während der Bewegungssequenz	Auswirkungen auf den Unterricht	Vermutung und Interpretation
Gleichgewicht 8 Lenny äusserte sich bereits beim Betreten des Klassenzimmers positiv über die Bewegungsübungen. Er liess sich anschliessend gezielt auf die Übungen ein und es gelang ihm, sich abzugrenzen. Es gelang ihm gut, das Buch auf der Hand zu balancieren. Er ging damit selbstsicher durchs Klassenzimmer. Lediglich beim Handwechsel zeigte er noch Unsicherheiten.	Bei der Bearbeitung in Einzelarbeit gelang es Lenny nicht, sich entsprechend abzugrenzen. Es kam zu einigen Zwischengesprächen mit dem Sitznachbarn. Er verstand die Aufgabenstellungen ohne Rückfragen, konnte sich aber nicht über den verlangten Zeitraum damit auseinandersetzen.	Die Freude an den Bewegungsübungen erhöhte die Teilnahme von Lenny. Jedoch gelang es ihm nicht, den Fokus auf die Folgeaufträge zu übertragen. Den Fokus und die Aufmerksamkeit so zu lenken, dass eine zielgerichtete Bearbeitung von unbeliebteren Aufträgen möglich wäre, zeigte sich nicht.
Gleichgewicht 12 Den Becher auf dem Kopf zu balancieren, gelang Lenny gut. Es schien für ihn keine grosse Herausforderung darzustellen. Er liess sich angemessen auf die Übung ein. Trotzdem kam es zu vereinzelt Gesprächen mit anderen Lernenden. Während dem Herumgehen mit dem Becher auf dem Kopf schien er angemessen gefordert und	Bei der Mitarbeit in der Halbkasse zeigte sich Lenny im Anschluss aktiv. Er nutzte die Zeit mehrheitlich im Sinne des Auftrages und konnte auch während eigenständigen Arbeiten vermehrt bei der Bearbeitung der Aufgaben bleiben. Bei der Übungssequenz in Einzelarbeit zeigte sich Lenny jedoch nicht mehr so zielstrebig und fokussiert. Die Bearbeitung	Lenny gelang es nicht, den Fokus aus den Bewegungsübungen über den Zeitraum einer ganzen Lektion aufrechtzuerhalten. Einzelne Fortschritte waren beobachtbar, insbesondere bei Unterrichtsformen oder Aufträgen, die ihn ansprachen.

wirkte auch dementsprechend fokussiert.	schien dann eher oberflächlich. Es kam auch vermehrt zu Ablenkungen der anderen Lernenden.	
Jonglieren 5 Lenny fiel während der Bewegungssequenz kaum auf, was an der ruhigen und aktiven Teilnahme lag. Er schien die nötigen Voraussetzungen fürs Jonglieren mitzubringen und er wählte eine entsprechende Schwierigkeitsstufe.	Im Anschluss las er in seinem Lesebuch. Den Hinweis, dass er wichtige Informationen fortlaufend ausschreiben sollte, nahm er an und setzte ihn auch um. Dies zeigte auf, dass er gewillt war, den gelesenen Inhalt zu verarbeiten. Die weitere Verarbeitung konnte dann nicht mehr beobachtet werden. Es gelang ihm gut, sich abzugrenzen. Zur Unterstützung hat er zusätzlich den Gehörschutz aufgesetzt.	Es gelang ihm, den Fokus über einen längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten. Zudem setzte er Vorschläge der Lehrperson eigenständig um und wirkte fokussiert.

10.3.4 Zusammenfassung der Durchführung

Die Durchführung hat gezeigt, dass in einigen Fällen die Aktivität der Jugendlichen für die Folgelektion gesteigert werden konnte. Über den Einfluss auf den Tagesverlauf können wir keine Angaben machen, weil die Ausweitung der Untersuchung den Rahmen dieser Arbeit gesprengt hätte. Für weitere Untersuchungen wäre das aber sicherlich ein lohnenswertes Thema.

Die Klassen zeigten sich während den Bewegungsübungen unterschiedlich aktiv. Bei angemessener Herausforderung wirkten die Lernenden aktiver und fokussierter. Einzelne Jugendliche, vor allem aus der zweiten Oberstufe, liessen sich nur zum Teil auf die Bewegungsübungen ein. Erst nach Animationsversuchen und der Teilnahme der Lehrpersonen zeigten sie den gewünschten Einsatz. Die Übungen wurden mehrheitlich als lustvoll empfunden und die Teilnahme war dementsprechend hoch. Besonders bei Erfolgserlebnissen zeigten sich die Lernenden in der Folge vermehrt motiviert. Die Anzahl der durchgeführten Bewegungsübungen entsprach unserer Planung, jedoch mussten wir den zeitlichen Rahmen auf Grund von Lektionsausfällen und Verschiebungen ausweiten.

Die detaillierten Ergebnisse aus den Konzentrationstests und den Befragungen folgen im nächsten Kapitel.

11. Darstellung der Ergebnisse

Im Folgenden werden die Resultate der beiden durchgeführten Konzentrationstests dargestellt und deren Bedeutung für unsere Arbeit begründet. Ebenso werden die Auswertungen der Schüler- und Lehrerfragebogen und unsere Einschätzungen in Bezug auf die Konzentration während den Bewegungsübungen und in den darauffolgenden Lektionen aufgelistet.

Bei der Darstellung der L-, Q- und K-Werte des Fair-2 ist es wichtig, dass eine Entwicklung zwischen den beiden Testdurchführungen errechnet werden kann. Aus diesem Grund werden jeweils die prozentual erreichten Werte dargestellt. Da beim Markierungswert M eine Entwicklung nicht zwingend notwendig und auch nichts über eine bessere Konzentrationsleistung aussagt (siehe 6.6.1), wird bei M nur dargestellt, ob und mit welchem Wert die Gültigkeit erreicht wurde.

11.1 Fair-2 der einzelnen Klassen

Fair-2 liefert die Werte M, L, Q und K. Diese Werte zu Beginn der Bewegungsübungen werden nachstehend VOR genannt, die Werte zum Abschluss NACH. Die dargestellten Werte entsprechen den Klassendurchschnitten und den Stanine-Werten der Vergleichsgruppen 9-13 Jahre und 14-17 Jahre des Fair-2. Die Klassen anhand der Stanine-Werten und nicht anhand der Prozentränge zu vergleichen, macht Sinn, da die Stanine-Werte mit Bezug auf die jeweiligen Altersklassen berechnet wurden, sie aber dennoch als Klasse in einen Klassendurchschnitt berechnet werden können, ohne dabei auf die entsprechende Altersnorm eingehen zu müssen. Für unsere Arbeit ist es hauptsächlich wichtig, die Entwicklung der Resultate zwischen den beiden Testdurchführungen zu erfassen. Ein Vergleich mit der Vergleichsgruppe des Fair-2 von N=515 respektive N=418 ist für uns nebensächlich, da wir keine diagnostischen Ziele definieren müssen, sondern, wie gesagt, ein allfälliger Vergleich prioritär ist (vgl. Fair-2, S.122 und 123).

11.1.1 M-Werte der Klassen

Sobald der Markierungswert M unter den Wert von 0.95 fällt, ist das Instruktionsverständnis des Tests zu tief und die Werte können nicht verwertet werden. Der Wert 0.95 liegt bei Stanine 1 (vgl. Fair-2, S.122 und 123). Ist der Stanine-Wert höher als 1, kann davon ausgegangen werden, dass das Instruktionsverständnis hoch genug war und die Testresultate Gültigkeit aufweisen.

Tabelle 25 zeigt die Klassendurchschnitte des Markierungswertes M aller sechs Klassen bei beiden Testdurchführungen und gibt an, ob die Testdurchführungen als gültig erachtet werden können.

Tabelle 25: Klassendurchschnitte der M-Werte von Fair-2 VOR und Fair-2 NACH in Stanine-Wert

Klasse	M-Wert Fair-2 VOR	Gültigkeit nach Stanine?	M-Wert Fair-2 NACH	Gültigkeit nach Stanine?
1Rb PK	7.21	Ja	7.36	Ja
1Rc PK	6	Ja	7.31	Ja
1Ra KK	6.8	Ja	6.87	Ja
2Ra PK	5.78	Ja	7.06	Ja
2Rb PK	6.13	Ja	6.81	Ja
2Rc KK	6.44	Ja	5.94	Ja

Alle Klassen wiesen bei beiden Durchführungen ein ausreichend hohes Instruktionsverständnis auf, sodass unsere Resultate nach den Forderungen von Fair-2 gültig sind. Es fällt auf, dass bis auf die Kontrollklasse 2Rc alle Klassen beim Test NACH ein höheres Instruktionsverständnis aufweisen. Dies könnte damit zusammenhängen, dass sie beim Test NACH die Instruktionen von uns als Testleiter das zweite Mal hörten und so eine höhere Sicherheit im Umgang mit den Testitems hatten. Ebenso spielt sicherlich die Tatsache eine Rolle, dass sie beim Test NACH wussten, was sie erwarten würde. So konnten sie sich beim Hören der Instruktionen eher auf deren Inhalt konzentrieren.

11.1.2 L-Werte der Klassen

Der Leistungswert L ist die Menge der durch den Probanden in den sechs Minuten des Tests bearbeiteten Items. L zeigt also nur die Quantität und gibt keine Auskunft über die Qualität der getätigten Entscheide. Dennoch kann L bei einer Zunahme als positive Entwicklung gewertet werden.

Nachstehende Tabelle listet die Klassendurchschnitte der L-Werte bei beiden Testdurchführungen und die durchschnittliche Zunahme in Stanine-Wert und in Prozent an.

Tabelle 26: Klassendurchschnitte der L-Werte von Fair-2 VOR und Fair-2 NACH in Stanine-Wert

Klasse	Fair-2 VOR	Fair-2 NACH	Zu-/Abnahme um	Vergleich zur entsprechenden KK	Zunahme in %
1Rb PK	4.5	7.36	2.86	+ 0.86	63.56%
1Rc PK	4.36	7.31	2.95	+ 0.95	67.66%
1Ra KK	4.87	6.87	2		41.01%
2Ra PK	4	7.06	3.06	+ 1.93	76.5%
2Rb PK	4.88	6.81	1.93	+ 0.8	39.54%
2Rc KK	4.81	5.94	1.13		23.49%

Alle sechs Klassen weisen einen höheren L-Wert bei der Durchführung NACH auf. Auffallend ist, dass die beiden Probandenklassen im Vergleich zur Kontrollklasse sowohl in der 1. als auch der 2. Oberstufe besser abschnitten. Die beiden Probandenklassen der 1. Oberstufe sind um 22.55 respektive 26.65 Prozent besser als die Kontrollklasse. Bei der 2. Oberstufe schneiden die Probandenklassen um 53.01 und 16.05 Prozent besser ab als die Kontrollklasse.

Folgende Abbildung zeigt grafisch die prozentuale Zunahme der L-Werte aller Klassen zwischen den beiden Testdurchführungen VOR und NACH.

Abbildung 11: L-Wertveränderung in Prozent der Klassen bei Testdurchführung VOR zu NACH

Ein Vergleich der Probandenklassen in Bezug auf die Kontrollklassen zeigt, dass die beiden 1. Klassen eine durchschnittliche Verbesserung von nicht ganz einem Stanine-Wert auf die Kontrollklasse aufweisen. Die beiden 2. Klassen erzielten mit 1.93 und 0.8 die sowohl höchste und mit 0.68 auch die tiefste Verbesserung in Bezug auf die Kontrollklasse.

Wandelt man die Stanine-Werte in die bewerteten Items um, so entspricht ein Stanine-Wert etwa 30 bearbeiteten Items. Die Unterschiede der Probandenklassen zu den Kontrollklassen liegen also zwischen knapp 30 und knapp 60 bewerteten Items (vgl. Fair-2, S.122 und 123).

Fasst man die vier Probandenklassen und die beiden Kontrollklassen zusammen, kann folgende Aussage getätigt werden: Die vier Probandenklassen verbesserten sich zwischen beiden Testdurchführungen durchschnittlich um 61.82 Prozent, die beiden Kontrollklassen weisen einen Anstieg von 32.25 Prozent auf. Der Anstieg der Probandenklassen beim L-Wert ist um 29.75 Prozent höher und fast doppelt so hoch wie derjenige der Kontrollklassen.

Es kann also festgehalten werden, dass die Probandenklassen bei der Durchführung NACH zwischen knapp 30 und nicht ganz 60 Items mehr bewerteten als die entsprechenden Kontrollklassen und dass die Zunahme der bearbeiteten Items bei den Probandenklassen im Vergleich zu den Kontrollklassen fast doppelt so hoch ist.

Es gilt allerdings zu erwähnen, dass die durchschnittliche Leistung das Bild nicht ganz korrekt widerspiegelt. Die Kontrollklasse 1Ra weist eine minimal höhere Verbesserung auf als die Probandenklasse 2Rb. Da der Unterschied bei weniger als 2 Prozent liegt, kann diese Tatsache jedoch vernachlässigt werden.

11.1.3 Q-Werte der Klassen

Mit dem Qualitätswert Q liefert Fair-2 einen Wert, der den Anteil der konzentriert bearbeiteten Items angibt. Q gibt also Aufschluss darüber, wie konzentriert und qualitativ gut die Items bewertet wurden. Je näher der K-Wert bei 1 (resp. 100 %) liegt, desto weniger unkonzentrierte Phasen tauchten während der Testbearbeitung auf (siehe 6.6.3).

Einen Q-Wert von 1 (100 %) weist gemäss Fair-2 (vgl. S.122 und 123) nur gerade der Prozentrang 100 in der Stanine 9 auf.

Tabelle 27 listet die Klassendurchschnitte der Q-Werte, die Veränderungen der Klassen zwischen den Testdurchführungen VOR und NACH sowie die Veränderungen der Probandenklassen im Vergleich zu den Kontrollklassen auf.

Tabelle 27: Klassendurchschnitte der Q-Werte von Fair-2 VOR und Fair-2 NACH in Stanine-Wert

Klasse	Fair-2 VOR	Fair-2 NACH	Zu-/Abnahme um	Vergleich zur entsprechenden KK
1Rb PK	6.21	6.33	0.12	- 0.28
1Rc PK	6.29	6.86	0.57	+ 0.17
1Ra KK	5.93	6.33	0.4	
2Ra PK	5.17	5.78	0.61	+0.11
2Rb PK	5.44	6.88	1.44	+ 0.94
2Rc KK	5.25	5.75	0.5	

Alle sechs Klassen verbesserten sich zwischen den beiden Testdurchführungen im Q-Wert. Die Veränderungen liegen dabei zwischen 0.12 und 1.44 Stanine-Wert. Umgerechnet in Prozent entspricht dies einer Verbesserung um ca. 1 bis 2 Prozent konzentriert bearbeiteter Items (vgl. Fair-2, S.122 und 123). Von daher kann die Veränderung im Q-Wert vernachlässigt werden. Es muss sogar davon ausgegangen werden, dass sich in diesem Bereich keine statistisch signifikanten Veränderungen messen liessen.

Das durch Q ausgedrückte Verhältnis der konzentriert bearbeiteten Items in Bezug auf die total bearbeiteten Items hat sich also praktisch nicht verändert.

Wenn man noch den Vergleich der Probandenklassen zu den Kontrollklassen vornimmt, ergibt sich auch hier kein eindeutiges Bild: Auf der 1. Oberstufe ist je eine Probandenklasse im Vergleich zur Kontrollklasse besser respektive schlechter geworden, auf der 2. Oberstufe schnitten beide Probandenklassen besser ab. Die Unterschiede liegen dabei mit -0.28 und +0.94 Stanine-Wert in einem Bereich, der nicht als auffällig bewertet werden kann.

Zu erwähnen gilt es noch, dass beide Probandenklassen der 2. Oberstufe besser abschnitten als die Probandenklassen der 1. Oberstufe.

11.1.4 K-Werte der Klassen

Der Kontinuitätswert K verknüpft die erbrachte Leistung (L) mit dem Mass der konzentrierten Arbeitsspanne (Q). K ist also ein wichtiges Mass für die Konzentrationsleistung des Probanden.

Tabelle 28 listet die durchschnittlichen K-Werte der Klassen bei beiden Testdurchführungen in Stanine-Wert auf und zeigt die Veränderungen zwischen den Tests VOR und NACH und die Vergleiche zu den jeweiligen Kontrollklassen.

Tabelle 28: Klassendurchschnitte der K-Werte von Fair-2 VOR und Fair-2 NACH in Stanine-Wert

Klasse	Fair-2 VOR	Fair-2 NACH	Zu-/Abnahme um	Vergleich zur entsprechenden KK
1Rb PK	4.79	7.36	2.57	+0.13
1Rc PK	4.57	7	2.43	+0.03
1Ra KK	4.8	7.2	2.4	
2Ra PK	4.11	6.61	2.5	+0.65
2Rb PK	5.44	7.31	1.87	+0.02
2Rc KK	4.75	6.6	1.85	

Alle sechs Klassen konnten sich zwischen den beiden Testdurchführungen in Bezug auf ihre durchschnittlichen K-Werte verbessern. Die Veränderungen liegen dabei zwischen 1.85 und 2.57 Stanine-Wert, was gemäss Fair-2 (vgl. S.123) etwa 80 bis 120 ohne Unterbruch konzentriert bearbeiteten Items entspricht.

Dabei schnitten die Probandenklassen allesamt besser als die jeweiligen Kontrollklassen ab. Allerdings ist festzuhalten, dass die Unterschiede einzig bei der Probandenklasse 2Ra mit 0.65 Stanine-Wert (ca. 25 bis 30 Items gemäss Fair-2, S.122 und 123) etwas höher liegen als bei der entsprechenden Kontrollklasse. Die anderen drei Probandenklassen weisen mit 0.02, 0.03 und 0.13 Stanine-Wert nur eine minimale durchschnittliche Veränderung im K-Wert auf. Diese Veränderungen sind zu gering, als dass sie für eine Deutung in Betracht gezogen werden sollten.

Es kann also festgehalten werden, dass sich zwischen den beiden Testdurchführungen sowohl die Probandenklassen als auch die Kontrollklassen ungefähr im gleichen Mass in Bezug auf deren K-Werte entwickelt haben.

11.2 Fair-2 der fokussierten Lernenden

Fair-2 liefert bei der Auswertung mittels Computerprogramm nicht nur die Stanine-Werte der M-, L-, Q- und K-Werte, sondern jeweils auch die effektiven Prozenträge, verglichen mit der jeweiligen Altersnorm. Für die Auswertung der fokussierten Lernenden haben wir uns entschieden, nicht mehr die Stanine-Werte zu betrachten, sondern die effektiv erzielten Resultate in Prozent oder Items auszuwerten. Die Stanine-Durchschnittswerte und deren prozentuale Veränderungen werden allerdings ebenfalls aufgeführt.

Fünf der neun ausgewählten Lernenden sind 14 Jahre alt oder älter und können daher mit der Altersnorm 14-17 Jahre (vgl. Fair.2, S.123) verglichen werden. Die anderen vier fokussierten Schüler gehören mit 13 Jahren noch der Altersnorm 9-13 Jahre an (vgl. Fair-2, S.122).

11.2.1 M-Werte der fokussierten Lernenden

Um die Konzentrationstests gemäss Manual des Fair-2 für gültig zu erklären, müssen die Probanden der Altersgruppe unseres Versuches den Prozenrang 1 erreichen, dessen Wert mit 100 multipliziert dem

Prozentwert von 95.9 entspricht. Wird der Prozentwert von 95 nicht erreicht, kann der Test nicht als valid erklärt werden, da dann weniger als 95 Prozent der bearbeiteten Items instruktionsgetreu beurteilt wurden (vgl. Fair-2, S.50 und 123).

Tabelle 29 zeigt die Resultate der M-Werte der fokussierten Lernenden bei beiden Testdurchführungen und gibt an, ob die Testdurchführungen als gültig erachtet werden können.

Tabelle 29: M-Werte der fokussierten Lernenden von Fair-2 VOR und Fair-2 NACH in Prozentwerten sowie die Stanine-Durchschnittswerte bei beiden Testdurchführungen

Lernende(r)	M-Wert Fair-2, VOR in %	Gültigkeit?	M-Wert Fair-2, NACH in %	Gültigkeit?
Adrian Schegg 1Rb PK	100	Ja	100	Ja
Shkurte Gashi 1Rb PK	100	Ja	100	Ja
Erdon Kurtishaj 1Rc PK	97.6	Ja	99.7	Ja
Marius Acker, 1Ra KK	98.1	Ja	100	Ja
Rinesa Ramadani 1Ra KK	100	Ja	98.1	Ja
Elvedin Sylja 2Ra PK	99.3	Ja	100	Ja
Lenny Schmid 2Rb PK	98.2	Ja	98.6	Ja
Fred Marxer 2Rc KK	99.6	Ja	99.7	Ja
Laura Flury 2Rc KK	100	Ja	100	Ja
Ø Stanine-Wert	6.44		6.67	

Die Auswertungen zeigen, dass alle fokussierten Lernenden bei beiden Testdurchführungen ein hohes Instruktionsverständnis aufweisen. Fünf von neun fokussierten Schülern konnten bei der Durchführung NACH 100 Prozent erzielen, was bedeutet, dass sie alle Items instruktionsgetreu beurteilen konnten. Drei davon haben diesen Wert allerdings schon bei der Durchführung VOR erreicht, einzig bei Elvedin stellt das Erreichen von 100 Prozent eine Verbesserung dar. Den tiefsten Wert mit 98.1 Prozent weist Rinesa Ramadani auf. 98.1 Prozent sind allerdings immer noch ein sehr hoher Wert, der daher als sehr gut taxiert werden kann. Sie weist zudem als einzige Schülerin einen Rückgang im instruktionsgetreuen Arbeiten auf, da sie bei der ersten Durchführung noch einen Wert von 100 Prozent erreichte. Der Rückgang ist mit 1.9 Prozent aber noch relativ gering. Eine mögliche Erklärung des Rückganges bei Rinesa könnte wohl die Tagesform oder die Motivation beim Test NACH sein.

Es kann also festgehalten werden, dass die fokussierten Lernenden bei beiden Testdurchführungen ein sehr hohes Mass beim Verständnis der Instruktionen aufweisen und sie die Items beider Tests hochgradig oder vollkommen instruktionsgetreu bearbeitet haben. Ihre Testresultate sind gemäss Fair-2 valid, aussagekräftig und könnten mit den Vergleichsgruppen von N=515 und N=418 des Fair-2 verglichen werden (vgl. Fair-2, S.122 und S.123).

11.2.2 L-Werte der fokussierten Lernenden

Tabelle 30 listet die L-Werte der fokussierten Lernenden bei beiden Testdurchführungen sowie die effektive Zunahme der Anzahl bearbeiteter Items und die prozentuale Zunahme auf.

Tabelle 30: L-Werte der fokussierten Lernenden von Fair-2 VOR und Fair-2 NACH in Anzahl Items und Zunahme in Prozentwerten sowie die Stanine-Durchschnittswerte bei beiden Testdurchführungen

Lernende(r)	L-Wert Fair-2, VOR in Anzahl Items	L-Wert Fair-2, NACH in Anzahl Items	Zu-/Abnahme in Items	Zu-/Abnahme in %
Adrian Schegg 1Rb PK	168	229	61	36.3
Shkurte Gashi 1Rb PK	279	484	205	73.48
Erdon Kurtishaj 1Rc PK	113	303	190	168.14
Marius Acker, 1Ra KK	188	258	70	37.23
Rinesa Ramadani 1Ra KK	203	248	45	22.17
Elvedin Sylja 2Ra PK	184	373	189	102.72
Lenny Schmid 2Rb PK	307	416	109	35.5
Fred Marxer 2Rc KK	220	270	50	22.72
Laura Flury 2Rc KK	285	334	49	17.19
Ø fokussierte Lernende	216.33	323.89	107.56	57.27
Ø Stanine-Wert	3.67	6.11		
Stanineveränderung in %	66.49 %			

Alle fokussierten Lernenden bearbeiteten im Test NACH mehr Items als im Test VOR. Dabei erhöhte sich der durchschnittliche Wert um 107 Items, was einer prozentualen Zunahme von 57.27 entspricht. Im Durchschnitt bearbeiteten die Schüler mit einer ADHS-Diagnose oder mit ADHS-Symptomen beim Test NACH etwas über die Hälfte mehr Items als beim Test VOR.

Mit Erdon Kurtishaj und Elvedin Sylja fallen je ein fokussierter Lernender aus den beiden Oberstufen mit einer prozentualen Steigerung der bearbeiteten Items von über 100 auf. Sie bearbeiteten im Vergleich zum Test VOR beim Test NACH mehr als doppelt so viele Items.

Die drei tiefsten Entwicklungen weisen mit Rinesa Ramadani (22.17 %), Fred Marxer (22.72 %) und Laura Flury (17.19 %) drei fokussierte Lernende aus den Kontrollklassen auf. Damit liegen diese drei fokussierten Kontrollschüler in ihrer Entwicklung deutlich unter den jeweiligen Klassendurchschnitten (siehe 11.2.2), während die Fokusschüler der Probandenklassen, verglichen mit ihren Klassendurchschnitten, in der Entwicklung des L-Wertes ähnlich oder gar besser abschneiden.

Abbildung 12 stellt die prozentualen Entwicklungen der L-Werte der fokussierten Lernenden, unterteilt nach Probanden- und Kontrollklassen, sowie die durchschnittliche Veränderung aller fokussierten Lernenden dar.

Abbildung 12: L-Wertveränderung in % von der Testdurchführung bei VOR zu NACH der fokussierten Lernenden nach PK und KK unterteilt

Aufgrund der in Abbildung 12 dargestellten Resultate zeigt sich, dass die fokussierten Lernenden aus den Probandenklassen mit 83.23 Prozent (150.8 Items) eine mehr als dreimal so hohe durchschnittliche Entwicklung des L-Wertes aufweisen als die fokussierten Lernenden aus den Kontrollklassen mit durchschnittlich 24.83 Prozent (53.5 Items). Der Unterschied liegt bei 58.4 Prozent, was einer Anzahl Items von 97.3 entspricht.

11.2.3 Q- Werte der fokussierten Lernenden

Die Auswertung des Fair-2 liefert für den Q-Wert einen Prozentrang in der entsprechenden Altersgruppe. Daraus kann abgelesen werden, wie hoch der prozentuale Anteil der konzentriert bearbeiteten Items der jeweiligen Probanden liegt (vgl. Fair-2, S.122 und S.123).

Tabelle 31 stellt die Q-Werte der fokussierten Lernenden bei beiden Testdurchführungen in Prozent dar. Ebenso werden die prozentualen Veränderungen und die Durchschnitte der fokussierten Lernenden abgebildet.

Tabelle 31: Q-Werte der fokussierten Lernenden von Fair-2 VOR und Fair-2 und deren Veränderung in Prozentwerten sowie die Stanine-Durchschnittswerte bei beiden Testdurchführungen

Lernende(r)	Q-Wert Fair-2, VOR in %	Q-Wert Fair-2, NACH in %	Zu-/Abnahme in %
Adrian Schegg 1Rb PK	86.3	94.8	+8.5
Shkurte Gashi 1Rb PK	97.5	99	+1.53
Erdon Kurtishaj 1Rc PK	92.7	96.5	+3.8
Marius Acker, 1Ra KK	89.6	89.8	+0.2
Rinesa Ramadani 1Ra KK	96.2	95	-1.2
Elvedin Sylva 2Ra PK	89.8	91.2	+1.56
Lenny Schmid 2Rb PK	92.5	94.3	+1.96
Fred Marxer 2Rc KK	92.1	94.4	+2.49
Laura Flury 2Rc KK	97.2	94.6	-2.67
Ø fokussierte Lernende	92.66	94.4	+1.8
Ø Stanine-Wert	4.78	5.67	
Stanineveränderung in %	18.62 %		

Da keiner der neun fokussierten Jugendlichen einen Q-Wert von 100 Prozent aufweist, traten bei allen während den Testdurchführungen unkonzentrierte Phasen auf (vgl. Fair-2, S.52).

Die neun fokussierten Jugendlichen weisen eine prozentuale Veränderung der konzentriert bearbeiteten Items zwischen -2.67 und +8.5 auf. Auf den ersten Blick lassen sich demzufolge keine enormen Veränderungen beschreiben. Auf den zweiten Blick zeigt sich allerdings, dass die fokussierten Lernenden aus den Probandenklassen eine bessere Entwicklung im Q-Wert aufweisen als diejenigen aus den Kontrollklassen. So zeigen beispielsweise die fünf Schüler aus den Probandenklassen eine positive Entwicklung, während sich von den vier Jugendlichen aus den Kontrollklassen mit Marius Acker und Fred Marxer nur zwei Jugendliche verbesserten, wobei die Entwicklung von Marius Acker mit +0.2 Prozent minim ist. Die zwei anderen Lernenden aus den Kontrollklassen weisen gar eine Verschlechterung auf.

Die durchschnittlichen prozentualen Entwicklungen der Veränderungen im Q-Wert der Jugendlichen aus den Probanden- und Kontrollklassen zeigen das gleiche Bild. Während sich die fokussierten Lernenden aus den Probandenklassen durchschnittlich um 3.47 Prozent verbesserten, verschlechterten sich diejenigen aus den Kontrollklassen um 0.3 Prozent. Dies entspricht einem Unterschied von 3.77 Prozent.

Hervorzuheben ist hier allerdings, dass die durchschnittliche Entwicklung das Bild nicht ganz korrekt widerspiegelt: Mit Fred Marxer weist ein Kontrollschüler nämlich die dritthöchste Entwicklung auf.

11.2.4 K-Werte der fokussierten Lernenden

Das durch die erbrachte Leistung nach Zeit (L) und dem persönlichen Mass der konzentrierten Arbeitsspanne (Q) errechnete Mass ist der Kontinuitätswert K. K ist also ein wichtiges Mass für die Konzentrationsleistung des Probanden.

Tabelle 32 zeigt die K-Werte der fokussierten Lernenden bei beiden Testdurchführungen in Anzahl Items und die Zunahme in Items und Prozent.

Tabelle 32: K-Werte der fokussierten Lernenden von Fair-2 VOR und Fair-2 und der deren Veränderung in Prozentwerten sowie die Stanine-Durchschnittswerte bei beiden Testdurchführungen

Lernende(r)	K-Wert Fair-2, VOR in Items	K-Wert Fair-2, NACH in Items	Zunahme in Items	Zunahme in %
Adrian Schegg 1Rb PK	144.8	210.3	65.5	45.23
Shkurte Gashi 1Rb PK	271.9	473.8	201.9	74.26
Erdon Kurtishaj 1Rc PK	105.3	293.9	188.6	179.11
Marius Acker, 1Ra KK	166.8	230.9	64.1	38.42
Rinesa Ramadani 1Ra KK	195.2	234.7	39.5	20.24
Elvedin Sylva 2Ra PK	164.9	339.8	174.9	106.06
Lenny Schmid 2Rb PK	282.1	391.1	109	38.64
Fred Marxer 2Rc KK	204.4	253.8	49.4	24.17
Laura Flury 2Rc KK	276	315.1	39.1	14.17
Ø fokussierte Lernende	201.27	304.82	103.56	60.03
Ø Stanine-Wert	3.56	6.22		
Stanineveränderung in %	74.72 %			

Alle neun fokussierten Lernenden erzielten bei der Testdurchführung NACH einen besseren K-Wert als beim Test VOR. Mit Erdon Kurtishaj und Elvedin Sylva konnten zwei Probandenschüler ihren K-Wert mehr als verdoppeln.

Die vier tiefsten prozentualen Entwicklungen weisen die vier fokussierten Lernenden aus den Kontrollklassen auf.

Abbildung 13 bildet die prozentuale Entwicklung der fokussierten Lernenden gesamthaft und getrennt nach Probanden- und Kontrolllernende ab.

Abbildung 13: K-Wertveränderung in Prozent von der Testdurchführung bei VOR zu NACH der fokussierten Lernenden nach PK und KK unterteilt

Die fokussierten Lernenden aus den Probandenklassen entwickelten sich in Bezug auf ihren K-Wert mit 88.66 Prozent um 64.41 Prozent besser als ihre ausgewählten Peers aus den Kontrollklassen mit 24.25 Prozent. Der prozentuale Unterschied von 64.41 entspricht 111 Items.

11.3 Fair-2 der nicht fokussierten Lernenden

Die Fair-2-Werte aller nicht fokussierten Lernenden, also sowohl aus den Probanden- als auch aus den Kontrollklassen, werden nachfolgend in Tabelle 33 dargestellt. Auf den M-Wert wird, wie weiter oben schon beschrieben, nicht weiter eingegangen, da er nur angibt, ob die Tests gültig waren oder nicht. Die Tests aller nicht fokussierten Lernenden waren valid.

Tabelle 33: Fair-2-Werte der nicht fokussierten Lernenden in Stanine-Werten und deren Veränderung in Prozent zwischen den beiden Testdurchführungen

WERT	Fair-2 VOR	Fair-2 NACH	% Veränderung
M-Wert	6.36	6.89	
L-Wert	4.65	7.04	51.34 %
Q-Wert	5.77	6.57	13.86 %
K-Wert	4.79	7.06	47.39 %

Die nicht fokussierten Lernenden konnten in allen drei relevanten Werten des Fair-2 Fortschritte erzielen. Dabei entwickelten sie sich beim L- und beim K-Wert mit knapp mehr respektive knapp weniger als 50 Prozent etwa gleich stark. Der Q-Wert hingegen weist lediglich eine prozentuale Zunahme von 13.86 auf.

11.4 Auswertung der Schülerfragebogen

Mit den Fragebogen im Anschluss an den Test NACH erhielten die Lernenden die Gelegenheit, sich über die Bewegungsübungen, unterteilt nach Gleichgewichts- und Jonglierübungen, zu äussern. Nachfolgend werden die Resultate dieser schriftlichen Befragung präsentiert. Wir beginnen mit den Klassen exklusive der fokussierten Lernenden. Diese werden separat ausgewertet.

11.4.1 Klassen ohne fokussierte Schüler

Wir wollten herausfinden, welche grundsätzliche Einstellung die Lernenden gegenüber den Gleichgewichts- und Jongliersequenzen hatten. Dazu mussten sie die Fragen G-a und J-a mit maximal drei positiven, negativen oder neutralen Adjektiven beantworten.

Bei den Fragen G-b und J-b sollten die Lernenden den Effekt beurteilen, den die Gleichgewichts- und Jonglierübungen auf sie hatten. Sie mussten sich ebenfalls für maximal drei positive, negative oder neutrale Nennungen entscheiden.

Tabelle 34 zeigt die Anzahl positiver, negativer und neutraler Nennungen zu den vier Fragen sowie deren jeweilige Summe. Aufgrund der variablen Anzahl Nennungen (ein, zwei oder drei Adjektive) pro Frage sind die Summen jeweils unterschiedlich gross.

Tabelle 34: Resultate Schülerfragebogen Fragen G-a, J-a, G-b, J-b der Klassen ohne fokussierte Schüler

Frage	Positiv	Negativ	Neutral/keine Angabe
G-a (Einstellung)	71	43	0
J-a (Einstellung)	94	21	0
G-b (Effekt)	93	28	0
J-b (Effekt)	89	26	0
Summe	347	118	0

Die Angaben können auch nach Gleichgewichts- und Jonglierübungen unterteilt werden. Setzt man dann die positiven den negativen Nennungen gegenüber, kann der Faktor berechnet werden. Dieser Faktor gibt an, um wie viele Male mehr die jeweiligen Übungsprogramme positiv bewertet wurden. Die Gleichgewichtsübungen erhielten 164 positive und 71 negative Nennungen, dies entspricht einem Faktor von 2.31 für die positive Nennung. Die Jonglierübungen erhielten 183 positive und 47 negative Zuweisungen seitens der Schüler. Das ergibt den Faktor 3.89 für die positivere Grundeinstellung bei der Jonglage. Das bedeutet, dass beide Übungsprogramme deutlich mehr positive als negative Nennungen erhielten. Ebenso zeigen die beiden Faktoren, dass die Jonglierübungen fast doppelt so gut bewertet wurden wie die Gleichgewichtsübungen.

Die Resultate der vier Fragen können gut zusammengefasst und als allgemeine Grundstimmung zu den durchgeführten Bewegungsaufgaben interpretiert werden. Die Schüler machten die Übungen gerne und

fanden sie grundsätzlich förderlich für ihre Konzentration. Abbildung 14 stellt die Resultate dieser Zusammenfassung in Prozent bildlich dar.

Abbildung 14: zusammengefasste Antworten zu den Fragen G-a, J-a, G-b und J-b, unterteilt nach positiver, negativer und neutraler Nennung der Klassen ohne fokussierte Schüler

Drei von vier nicht fokussierten Lernenden sind gegenüber den Bewegungsübungen grundsätzlich positiv gestimmt.

Festgehalten werden kann also, dass beide Übungsangebote mit einem deutlichen Überhang von positiven Meldungen (2.31 resp. 3.89 Mal so viele) bewertet wurden. Drei von vier Jugendlichen fanden die Bewegungsübungen gut, wobei die Jonglierübungen fast doppelt so gut bewertet wurden als die Gleichgewichtsübungen.

Die Fragen G-c und J-c eruieren den Eindruck bei den Lernenden, ob sich die durchgeführten Gleichgewichts- respektive Jonglierübungen positiv auf ihre Konzentration auswirkten.

Abbildung 15 zeigt die prozentuale Verteilung der Antworten.

Abbildung 15: prozentuale Verteilung der Antworten zu den Fragen G-c und J-c Klassen ohne fokussierte Schüler

Die nicht fokussierten Schüler sind also etwa zu gleichen Teilen der Meinung, dass die Bewegungsübungen einen Einfluss auf ihre Konzentration haben respektive nicht haben. Eine Tendenz ist auszumachen, wenn man die Gleichgewichts- und Jonglierübungen voneinander getrennt betrachtet. Dabei schneiden die Jonglierübungen positiver ab. Die Hälfte der nicht fokussierten Schüler (27) weist den Jonglierübungen einen positiven Effekt auf die Konzentration zu, während dies bei den Gleichgewichtsübungen nur 42.6 Prozent (23 Schüler) machen. Die Unterschiede sind aber bei der Gesamtmenge von N=54 Schüler so tief, dass keine grundlegende Tendenz feststellbar ist.

Abschliessend wurde mit dem Fragebogen danach gefragt, ob die Schüler den Wunsch hätten, weiterhin Bewegungsübungen im Unterricht zu machen (allg-a), ob sie die Bewegungsübungen zuhause beim Lernen anwenden (allg-b) und ob sie die Bewegungsübungen einem Freund empfehlen würden (allg-c).

Tabelle 35 listet die Anzahl und den prozentualen Anteil der Nennungen auf, während Abbildung 16 die prozentuale Verteilung bildlich darstellt.

Tabelle 35: Resultate Schülerfragebogen Fragen allg-a, allg-b und allg-c Klassen ohne fokussierte Schüler

Frage	Ja	Nein	keine Angabe
allg-a (Wunsch-)	33 (61.11 %)	15 (27.78 %)	6 (11.11 %)
allg-b (Zuhause)	7 (12.96 %)	40 (74.07 %)	7 (12.96 %)
allg-c (Empfehlung)	31 (57.41 %)	16 (29.63 %)	7 (12.96 %)

Abbildung 16: prozentuale Verteilung der Antworten zu den Fragen allg-a, allg-b und allg-c

Mehr als doppelt so viele fokussierte Lernende würden sich weiterhin Bewegungsübungen im Unterricht wünschen und würden sie auch einem Freund weiterempfehlen. Allerdings setzen mit 7 (12.96 %) nur sehr wenige nicht fokussierte Lernende Bewegungsübungen zum Lernen zuhause ein. Eine mögliche Begründung wäre, dass sie allgemein eine Auflockerung im schulischen Alltag schätzen. Auf die Tatsache, dass sie sich solche Übungen wünschen, allerdings nicht bereit sind, solche zuhause durchzuführen, wird unter Punkt 12.2.5 näher eingegangen.

11.4.2 Fokussierte Probandenschüler

Auch die fokussierten Lernenden äusserten sich mit den G-a und J-a, ob sie grundsätzlich positiv, neutral oder negativ zu den durchgeführten Gleichgewichts- und Jonglierübungen stehen. Bei den Fragen G-b und J-b konnte ebenfalls mit positiven, neutralen oder negativen Äusserungen geantwortet werden und damit der Effekt, den die Gleichgewichts- respektive die Jonglierübungen bei den Lernenden ihrer Meinung nach erzielten, eruiert werden.

In nachstehender Tabelle werden die Anzahl positiver, negativer und neutraler Nennungen zu den vier Fragen sowie deren jeweilige Summen der fokussierten Lernenden gezeigt. Aufgrund der unterschiedlichen Anzahl an möglichen Nennungen sind die Summen zwangsweise nicht gleich hoch.

Tabelle 36: Resultate Schülerfragebogen Fragen G-a, J-a, G-b, J-b der fokussierten Schüler

Frage	Positiv	Negativ	Neutral/keine Angabe
G-a (Einstellung)	10	5	0
J-a (Einstellung)	8	1	1
G-b (Effekt)	12	0	0
J-b (Effekt)	15	0	0
Summe	45	6	1

Wie schon bei der Darstellung der Resultate der Klassen (siehe 11.4.1) werden die Angaben nach Gleichgewichts- und Jonglierübungen unterteilt. Durch das Gegenüberstellen der positiven und der negativen Nennungen wird der Faktor berechnet. Dieser Faktor gibt an, um wie viele Male mehr die jeweiligen Übungsprogramme positiv bewertet wurden. Dabei weisen die Gleichgewichtsübungen einen Faktor von 4.4 (22 positive zu 5 negativen Äusserungen) und die Jonglierübungen einen Faktor von 23 (23 positive gegenüber einer negativen Äusserung) auf. Das bedeutet, dass beide Übungsprogramme deutlich mehr positive als negative Zuweisungen seitens der fokussierten Probandenschüler erhielten. Ebenso zeigen die beiden Faktoren, dass die Jonglierübungen mehr als fünfmal so gut bewertet wurden als die Gleichgewichtsübungen.

Fasst man die Resultate der vier Fragen zusammen, können sie als Indikator für die allgemeine Grundstimmung zu den durchgeführten Bewegungsaufgaben interpretiert werden. Abbildung 17 stellt die Resultate dieser Zusammenfassung in Prozent bildlich dar.

Abbildung 17: zusammengefasste Antworten zu den Fragen G-a, J-a, G-b und J-b unterteilt nach positiver, negativer und neutraler Nennung der fokussierten Schüler

Wie in Abbildung 17 ersichtlich, beurteilen die fokussierten Schüler die Bewegungsübungen mit 86 Prozent deutlich positiver als negativ mit lediglich 12 Prozent. Die positive Einschätzung der ausgewählten Lernenden ist damit mehr als sieben Mal höher.

Es kann festgehalten werden, dass beide Übungsangebote deutlich positiv (4.4 resp. 2.3 Mal so viele) bewertet wurden. Mit einem prozentualen Unterschied von 74 werden die Bewegungsübungen klar als gut bewertet, wobei die Jonglierübungen fast sieben Mal so gut bewertet wurden als die Gleichgewichtsübungen.

Bei den Fragen G-c und J-c äusserten sich die fokussierten Schüler darüber, ob sich die durchgeführten Gleichgewichts- respektive Jonglierübungen positiv auf ihre Konzentration auswirkten. Abbildung 18 stellt die prozentuale Verteilung der Antworten bildlich dar.

Abbildung 18: prozentuale Verteilung der Antworten zu den Fragen G-c und J-c der fokussierten Schüler

Die Auswertung ergab, dass nur einer (20 %) der fünf ausgewählten Lernenden bei den Gleichgewichtsübungen einen positiven Effekt auf seine Konzentration erwartete. Bei den Jonglierübungen gaben drei (60 %) Lernende an, einen positiven Effekt auf ihre Konzentration zu erwarten. Die prozentuale Verteilung der Antworten ist mit Vorsicht zu geniessen, da mit N=5 fokussierten Lernenden nur eine sehr tiefe Menge an Daten erhoben werden konnte. Bereits ein Schüler könnte mit einem Wechsel seiner Meinung die Verhältnisse deutlich verschieben.

Aus dieser kleinen Datenmenge lässt sich dennoch die Tendenz ableiten, dass die fokussierten Schüler bei den Jonglierübungen einen eher positiveren Effekt auf ihre Konzentrationsleistung als bei den Gleichgewichtsübungen wahrnahmen.

Mit den abschliessenden Fragen gaben die Schüler an, ob sie den Wunsch hätten, weiterhin Bewegungsübungen im Unterricht zu machen (allg-a), ob sie die Bewegungsübungen zuhause beim Lernen anwenden (allg-b) und ob sie die Bewegungsübungen einem Freund empfehlen würden (allg-c).

Nachstehende Tabelle listet die Anzahl Nennungen der fokussierten Lernenden zu diesen abschliessenden Fragen auf.

Tabelle 37: Resultate Schülerfragebogen Fragen allg-a, allg-b und allg-c der fokussierten Schüler

Frage	Antwort Ja	Antwort Nein
allg-a (Wunsch)	5	0
allg-b (Zuhause)	0	5
allg-c (Empfehlung)	2	3

Auch hier ist die Gesamtmenge mit N=5 sehr tief. Es lässt sich allerdings deutlich hervorheben, dass alle fokussierten Lernenden die Bewegungsübungen gerne weiterhin im Unterricht standardisiert haben möchten. Ebenfalls alle ausgewählten Lernenden gaben an, dass sie zuhause keine Bewegungsübungen als Unterstützung beim Lernen einsetzen. Zwei der fünf fokussierten Lernenden würden die Bewegungsübungen weiterempfehlen, drei nicht. Wie bei der Auswertung der Klassen zeigt sich auch hier das Bild, dass die Bewegungsübungen im Unterricht weiterhin gewünscht wurden, die Bereitschaft, diese auch zuhause zu machen, allerdings fehlt. Darauf wird unter 12.2.5 eingegangen.

11.5 Auswertung der Lehrerfragebogen

Aufgrund der kleinen Probandenzahl (N=4) wird im Folgenden auf grafische Darstellungen verzichtet und die relevanten Beurteilungen und Begründungen einander gegenübergestellt. Die Beantwortung der einzelnen Fragen und die damit verbundenen Begründungen basieren auf den subjektiven Eindrücken der jeweiligen Lehrperson.

11.5.1 Rückmeldungen zu den Gleichgewichtsübungen

Die Eindrücke zu den Gleichgewichtsübungen wurden nahezu vollständig mit positiven Wertungen beurteilt. Allem voran wurden sie von den Lehrpersonen als aktivierend und auflockernd wahrgenommen. Sie wurden als willkommene Abwechslung zum regulären Unterricht betrachtet und die einzelnen Übungen wurden mehrfach als attraktiv und einmalig sowie als einfach praktizierbar geschildert.

Die Auswirkungen auf den Folgeunterricht wurden von drei Lehrpersonen mit positiven Nennungen gewertet. Eine Lehrperson stellte keinerlei Veränderungen bezüglich der Aktivität und Konzentration bei den Lernenden fest. Am meisten wurde eine aktive Teilnahme als Folge der Gleichgewichtsübungen genannt. Einmalig wurde aufgeführt, dass die Bewegungsübungen bei einzelnen Lernenden teilweise zu Unruhe während des Folgeunterrichts führten.

Im Verlauf der Durchführung wurde lediglich bei einzelnen Folgelektionen eine Konzentrationssteigerung wahrgenommen. Eine Lehrperson stellte keinerlei Veränderungen fest.

11.5.2 Rückmeldungen zu den Jonglierübungen

Die Jonglierübungen wurden von allen Lehrpersonen als herausfordernd eingeschätzt. Häufig genannt wurden auch attraktiv und aktivierend. Bei einer Rückmeldung wurde der Vermerk «motivierend» noch hinzugefügt. Im Anschluss an die Jonglierübungen wurden die Jugendlichen von den Lehrpersonen mehrheitlich als aktiv in der Beteiligung wahrgenommen. Zudem wurde erwähnt, dass es vermehrt zu Erfolgserlebnissen während den Jonglierübungen gekommen sei, was sich positiv auf die Teilnahme der Lernenden ausgewirkt hätte. In einer Rückmeldung wurde jedoch vermerkt, dass es zur unruhigem Arbeitsverhalten gekommen sei.

Alle Antworten kritisieren, dass die Auswirkungen schwierig zu beobachten und einzuschätzen seien. Jedoch gilt es, die mehrheitlich positiv wahrgenommenen Auswirkungen hervorzuheben, wie zum Beispiel eine fokussierte und aktive Teilnahme am Unterricht.

11.5.3 Allgemeine Einschätzung der Bewegungsübungen

Drei der vier befragten Lehrpersonen gaben an, dass sie sich auch in Zukunft vorstellen könnten, diese Form der Bewegungsübungen im Unterricht einzusetzen. Begründet wird dies damit, dass es von den Lernenden geschätzt werde und sie eine gute Abwechslung zum regulären Unterricht darstellten und somit zu einer sinnvollen Rhythmisierung beitragen würden.

Lediglich zwei der Lehrpersonen würden die Bewegungsübungen anderen Lehrpersonen empfehlen, da sie in deren Augen zu einer erhöhten Konzentration führten oder als tolle Sache bezeichnet würden. Die anderen Befragten würden keine Empfehlungen weitergeben.

Dass die Bewegungsübungen noch vermehrt zum Bestandteil des Unterrichts werden, können sich die Befragten nicht vorstellen. Der zeitliche Aufwand wäre zu gross im Vergleich zu den positiven Auswirkungen.

11.6 Resultate der Beobachtungen zu den Bewegungsübungen fokussierte Schüler

Den im Anschluss an das Führen des Forschertagebuches vorgenommenen Bewertungen der Teilnahme und Aktivität der fokussierten Lernenden wurden die Prädikate sehr schlecht, schlecht, gut und sehr gut zugewiesen. Diese Bewertungen wurden mit den Werten von 1 bis 4 ersetzt, sodass nun durch die als Zahl definierten Bewegungsübungen auch zu durchschnittlichen Werten verwendet werden konnten.

Diese durchschnittlichen Bewertungen sind in den Tabelle 38 und Tabelle 39 dargestellt. Tabelle 38 stellt die Bewertungen der Bewegungsübungen, getrennt nach den beiden Arten der Bewegungsübungen, Gleichgewicht und Jonglage, sowie die durchschnittliche Bewertung der Bewegungsübungen dar. Tabelle 39 führt die Bewertungen für die den Bewegungsübungen folgenden Lektionen, ebenfalls getrennt nach Gleichgewichts- und Jonglierübungen, sowie die durchschnittliche Bewertung auf.

Tabelle 38: Bewertung der Bewegungsübungen in Bezug auf Teilnahme und Aktivität der fokussierten Lernenden, getrennt nach Gleichgewichts- und Jonglierübungen

Name	Gleichgewichts-Ü	Jonglier-Ü	Bewegungs-Ü Total
Adrian Schegg 1Rb PK	2.68 schlecht bis gut	3.37 gut bis sehr gut	3.03 gut
Shkurte Gashi 1Rb PK	2.95 gut	2.83 gut	2.89 gut
Erdon Kurtishaj 1Rc PK	2.61 schlecht bis gut	2.9 gut	2.76 gut
Elvedin Sylja 2Ra PK	2.68 schlecht bis gut	2.82 gut	2.75 gut
Lenny Schmid 2Rb PK	2.7 schlecht bis gut	2.82 gut	2.76 gut

Unsere Bewertungen der Teilnahme und der Konzentration während den Bewegungsübungen ergaben, dass sich die fünf fokussierten Probandenschüler durchschnittlich «schlecht bis gut» anstrengten und konzentrierten. Es ist allerdings festzuhalten, dass nicht vom Prädikat «gut» gesprochen werden kann, sondern dass es nur eine Tendenz zu «gut» ist. Auffallend ist, dass keiner der Lernenden tiefer als «schlecht bis gut» bewertet werden musste.

Einzig bei Adrian Schegg kann man erkennen, dass er bei der Jonglage sogar fast die durchschnittliche Bewertung «sehr gut» erreichte.

Festzuhalten gilt, dass alle fünf fokussierten Lernenden eine bessere Bewertung für die Jonglierübungen erhielten. Offenbar wirkten sie auf uns während des Jonglierens konzentrierter und engagierter als während den Gleichgewichtsübungen.

Tabelle 39: Bewertung der Folgelektionen nach den Bewegungsübungen in Bezug auf die Konzentration der fokussierten Lernenden, getrennt nach Gleichgewichts- und Jonglierübungen

Name	Gleichgewichts-Ü	Jonglier-Ü	Bewegungs-Ü Total
Adrian Schegg 1Rb PK	2.5 = schlecht bis gut	2.63 = schlecht bis gut	2.57 = schlecht bis gut
Shkurte Gashi 1Rb PK	2.95 = gut	2.83 = gut	2.9 = gut
Erdon Kurtishaj 1Rc PK	2.61 = schlecht bis gut	2.89 = gut	2.75 = gut
Elvedin Sylja 2Ra PK	2.52 = schlecht bis gut	2.97 = gut	2.75 = gut
Lenny Schmid 2Rb PK	3 = gut	3.13 = gut	3.07 = gut

Die fünf fokussierten Jugendlichen aus den Probandenklassen zeigten sich in den Folgelektionen der Bewegungsübungen tendenziell «gut» konzentriert.

Einzig Lenny Schmid zeigt sich konstant «gut», die anderen liegen eher zwischen «schlecht» bis «gut». Bei Erdon Kurtishaj und Elvedin Sylja ergibt der errechnete Durchschnitt 2.75, was mathematisch gerundet dem Prädikat «gut» entspricht. Bei ihnen beiden würde eine einzige, etwas schlechter bewertete Folgelektion ein Abrunden auf das Prädikat «schlecht bis gut» bedeuten. Von daher muss auch bei der von uns erfassten Konzentration in den Folgelektionen deutlich von einer Tendenz zu «gut» gesprochen werden.

Wie bei den Bewertungen während den Bewegungsübungen kann auch bei der Konzentration während den Folgelektionen festgestellt werden, dass die fokussierten Lernenden nach den Jonglierübungen eine bessere Bewertung ihrer Konzentration erhalten.

12. Diskussion der Ergebnisse

Die unter Punkt 11 dargestellten Resultate des Fair-2 und der Fragebogen werden in den folgenden Kapiteln interpretiert und mit aktuellen Theorien gestützt. Ebenso werden die Resultate der Fragebogen und unser Forschertagebuch miteinbezogen, damit das Bild an Vollständigkeit gewinnt.

Dabei versuchen wir, die Vergleiche der beiden Testdurchführungen respektive vor allem die Veränderungen zwischen den Tests VOR und NACH auf den beiden Ebenen der gesamten Klassen und der Schüler zu vergleichen. Dabei unterscheiden wir jeweils zwischen den Klassen und den Schülern mit und ohne Bewegungsübungen. Dadurch versuchen wir, einen allfälligen Effekt unserer Bewegungsübungen auf die Konzentration zu untersuchen.

Bei der Darstellung der Resultate stellten wir fest, dass der Effekt, den unser Bewegungsprogramm auf die Konzentration hat, kurz- und langzeitiger Natur ist.

Den kurzzeitigen Effekt konnten wir vor allem bei Beobachtungen während den Bewegungsübungen und den im Anschluss folgenden Lektionen erkennen. Diesen kurzzeitigen Effekt erklärt HÖGGER mit der durch Bewegung erhöhten Sauerstoffversorgung des Gehirns und durch die zusätzliche Stimulation von Hirnregionen, die nicht oder nicht nur an der Steuerung der Motorik beteiligt sind. Zudem wird durch Bewegung das Botenstoffsystem aktiviert, was sich ebenfalls positiv auf die Verarbeitungsgenauigkeit und -geschwindigkeit auswirkt (vgl. 2013, S.98).

Den langzeitigen Effekt konnten wir hauptsächlich mit der Entwicklung der Testresultate des Fair-2 zwischen beiden Testdurchführungen erkennen. BECK sieht einen grossen Einfluss von Bewegung auf das Wachstum neuer Nervenzellen und deren Verknüpfung mit bestehenden Nervenzellen. Ebenso wirkt sich Bewegung auch auf die Übertragungsgeschwindigkeit der Nervensignale aus (vgl. 2014, S.37f).

12.1 Ebene Klassen

12.1.1 Probanden- versus Kontrollklassen

Um einen ersten generellen Überblick zu gewinnen, stellen wir die Fair-2 Resultate der Probandenklassen denjenigen der Kontrollklassen gegenüber.

Abbildung 19 zeigt die durchschnittlichen prozentualen Veränderungen der Probanden- und Kontrollklassen in Bezug auf die drei relevanten Werte des Fair-2.

Abbildung 19: Vergleich der Probanden- und Kontrollklassen, prozentuale Zunahme der drei relevanten Werte des Fair-2

Wie der Grafik zu entnehmen ist, haben die Probandenklassen im Vergleich zu den Kontrollklassen durchschnittlich in allen drei Werten eine bessere Entwicklung erfahren.

Den grössten prozentualen Unterschied weisen die Probanden- zu den Kontrollklassen im Leistungswert L auf. Dabei verbesserten sich die Klassen mit dem Bewegungsprogramm gegenüber den Klassen ohne Bewegungsübungen um 29.57 Prozent. Der Unterschied von 29.57 Prozent bedeutet 56 Items (vgl. Fair-2, S.122 und 123). Das bedeutet also, dass die Lernenden der Probandenklassen in der sechsminütigen Testdauer fähig waren, durchschnittlich 56 Items mehr konzentriert zu bearbeiten als die Peers aus den Kontrollklassen.

Viele der Lernenden bezeichneten die Auswirkungen der Bewegungsübungen als aktivierend. Demzufolge vermuten wir, dass sich die angeregte Aktivität positiv auf die Bearbeitungsgeschwindigkeit auswirkte.

ETTRICH und MURPHY-WITT erwähnen, dass Bewegung grundsätzlich wach und daher leistungsfähiger macht. Das Gehirn bekommt neuen Schwung, die grauen Zellen werden durch Bewegung angekurbelt. Kinder sind nach Bewegung ausgeglichener und glücklicher. Und wer in einem zufriedenen Ist-Zustand steckt, ist demzufolge leistungsfähiger (vgl. 2011, S.48-53).

Die Unterschiede beim Qualitätswert Q und dem Kontinuitätswert K sind zwar ersichtlich, aber nicht so deutlich wie beim L-Wert. Das Bild ist allerdings dasselbe: Sowohl im Q- (+4.19%) als auch beim K-Wert (+5.4%) erzielen die Probandenklassen durchschnittlich ein besseres Resultat als die Kontrollklassen.

Es kann also durch die Verbesserung bei Q festgehalten werden, dass sich die Bewegungsübungen auf die Anzahl der konzentriert bearbeiteten Items in Bezug auf die Gesamtmenge der bearbeiteten Items positiv auswirken. Die Probandenklassen schneiden in Bezug auf ihre Arbeitsgenauigkeit also um 4.19 Prozent besser ab als die Kontrollklassen. Unter Berücksichtigung der kurzen Durchführungsdauer erscheint uns das Ergebnis doch erstaunlich deutlich. Die Vermutung liegt dabei nahe, dass die Bewegungssequenz unmittelbar vor dem Konzentrationstest für die unterschiedlichen Ergebnisse der Klassen verantwortlich sein könnte.

Die Verbesserung bei K gibt an, dass sich die Probanden kontinuierlicher konzentrieren können. Die Probandenklassen steigerten also ihre kontinuierlich erbrachte Konzentration um 5.4 Prozent mehr als die Kontrollklassen.

Die unterschiedlichen Ergebnisse im K-Wert zeigen uns ein relativ deutliches Bild. Zusammenhängend mit den durchgeführten Bewegungsübungen lässt sich insofern vermuten, dass die Lernenden durch die Auflockerung geistig frischer waren und somit die Konzentration über einen längeren Zeitraum hochhalten konnten.

Die Resultate des Fair-2 zeigen, dass sich die Bewegungsübungen, wenn auch minimal, positiv auf alle relevanten Werte des Fair-2 auswirken. Einzig beim L-Wert der konzentriert bearbeiteten Items weisen die Probandenklassen mit einer knapp doppelt so hohen Entwicklung eine deutlich höhere Verbesserung als die Kontrollklassen auf.

12.1.2 *Probandenklassen der 1. versus der 2. Oberstufe*

Der Konzentrationstest Fair-2 nimmt genau zwischen der 1. und 2. Oberstufe den Schnitt zwischen zwei Altersgruppen vor. Dies bedeutet, dass die älteren Lernenden andere biologische und kognitive Voraussetzungen haben als ihre jüngeren Peers. Wir vergleichen die Werte dieser beiden Stufen dennoch miteinander, da wir nur die jeweiligen prozentualen Entwicklungen betrachten.

Abbildung 20 zeigt diesen Vergleich in der prozentualen Entwicklung der Probandenklassen.

Abbildung 20: Vergleich der Probandenklassen der 1. und 2.OS, prozentuale Zunahme der drei relevanten Werte des Fair-2

Ein Vergleich der beiden Oberstufen bietet sich bei den Probandenklassen an. Abbildung 20 zeigt die durchschnittliche prozentuale Entwicklung der Probandenklassen, unterteilt nach 1. und 2. Oberstufe. Grundsätzlich könnte man sagen, dass sich das Bild ausgeglichen zeigt. Beim L- und K-Wert legen die Schüler der 1. Oberstufe eine leicht bessere Entwicklung hin, während die Lernenden der 2. Oberstufe einen grösseren Entwicklungsschritt beim Q-Wert erfahren. Jedoch muss festgehalten werden, dass die Unterschiede mit der Ausnahme des Q-Wertes nicht sonderlich hoch ausfallen. Es gilt zu berücksichtigen, dass die Lernenden der 1. Oberstufe an deutlich mehr Bewegungsübungen teilnahmen. Dies könnte eine mögliche Begründung für das leicht bessere Abschneiden bei den L- und K-Werten sein.

Die Resultate des Q-Wertes zeigen, dass sich die älteren Oberstufenschüler (19.14%) durchschnittlich um 13.9 Prozent besser entwickelten als die jüngeren Oberstufenlernenden (5.5%). Der Q-Wert drückt aus, wie oft die Probanden während der Testphase Aufmerksamkeitspausen einlegten. Die Schüler der 2. Oberstufe legten demnach 13.9 Prozent weniger Aufmerksamkeitspausen ein als die Lernenden auf der 1. Oberstufe. Besonders gilt es beim Vergleich zwischen den Lernenden der 1. und 2. Oberstufe zu beachten, dass die Älteren stundenplanbedingt nur halb so viele Bewegungsübungen mitmachen konnten (siehe 9.2.4). Wenn also von einem Effekt der Bewegungsübungen auf die Konzentration gesprochen wird, muss diese Tatsache berücksichtigt und miteinbezogen werden. Dann müsste man also davon sprechen, dass die 2. Oberstufenschüler bei halber Menge der Bewegungsübungen im Q-Wert eine dreimal bessere Entwicklung vollziehen.

Ein weiterer Erklärungsversuch für das tendenziell bessere Abschneiden beim Q-Wert der älteren Lernenden ist in der Tatsache zu finden, dass durch die biologische Reifung, sprich dem Älterwerden, die

Myelinisierung der Nervenbahnen zunimmt. Die Myelinisierung ist ein Prozess, der dafür sorgt, dass die Nervenbahnen dicker und dadurch leistungsstärker werden. Besonders in der Entwicklung der Adoleszenz, also im Alter unserer Probanden, kann davon ausgegangen werden, dass biologisch ältere Jugendliche in diesem Prozess weiter fortgeschritten sind. Sie weisen daher beispielsweise eine erhöhte Verarbeitungsgeschwindigkeit, aber auch eine höhere Kapazität auf, um empfänglich für Konzentrationsfortschritte zu sein (vgl. Flammer und Alsaker, 2002, S128f).

Während die 1. Oberstufenlernenden tendenziell mehr Items konzentriert (L-Wert) und ihre höhere Konzentrationsleistung (K-Wert) leicht länger aufrechterhalten konnten, mussten die 2. Oberstufenlernenden mehr als dreimal weniger Konzentrationsunterbrüche (Q-Wert) einlegen.

12.2 Ebene Schüler

12.2.1 Nicht fokussierte Probandenschüler versus nicht fokussierte Kontrollschüler

Weil in Abbildung 21 die durchschnittliche Entwicklung der Probandenschüler ohne die fokussierten Lernenden der durchschnittlichen Entwicklung der Kontrollschüler ohne fokussierte Lernenden gegenübergestellt wird, ist eine Aussage darüber möglich, ob und wie stark die Einflüsse unseres Bewegungsprogramms auf die Konzentration im Allgemeinen sind.

Abbildung 21: Vergleich der nicht fokussierten SuS der Probanden- und Kontrollklassen, prozentuale Zunahme der drei relevanten Werte des Fair-2.

Generell kann festgehalten werden, dass sich die Probandenschüler in allen drei relevanten Werten des Fair-2 durchschnittlich besser entwickelten als ihre Peers aus den Kontrollklassen. Dabei weisen die Q- und

K-Werte lediglich eine tendenzielle Entwicklung auf. Die Unterschiede sind zu gering, als dass von einem deutlichen Effekt der Bewegungsübungen gesprochen werden könnte.

Die durchschnittlichen L-Werte der Probandenklassen entwickelten sich dabei schon ein wenig deutlicher. Die nicht fokussierten Teenager, die am Bewegungsprogramm teilnahmen, wiesen eine um 16.08 Prozent bessere Entwicklung auf als die Lernenden aus den Kontrollklassen. Sie waren bei der zweiten Testdurchführung fähig, 56.71 Prozent mehr Items konzentriert zu bearbeiten.

Es stellt sich die Frage, ob sich die Werte deutlicher entwickelt hätten, wenn die Lernenden entweder längere Bewegungspausen, ein längeres Bewegungsprogramm oder gar beides gehabt hätten. RIETZLER und GROLIMUND geben an, dass bereits drei- bis fünfminütige Bewegungsübungen einen positiven Einfluss auf die Konzentrationsleistung haben. Kinder und Jugendliche können sich anschliessend besser motivieren und wirken frischer bei der Arbeit. Ebenso erwähnen sie, dass in der Eingewöhnungsphase für Bewegungsübungen zuerst negative Effekte auftreten können, diese Eingewöhnungsphase allerdings sehr kurz ist (vgl. 2016, S.75).

Wir gehen also davon aus, dass unsere fünfminütigen Sequenzen nicht zu kurz waren und unser zehnwöchiges Programm durchaus eine gute Dauer aufwies.

Die Schüler ohne ADHS oder ADHS-Symptome entwickelten sich nach dem Bewegungsprogramm im Vergleich zu den Kontrollschülern in allen drei relevanten Werten des Fair-2 tendenziell besser als ihre Peers ohne Bewegungsübungen.

12.2.2 Fokussierte Probanden- versus Kontrollschüler

Mit der Gegenüberstellung der durchschnittlichen Fair-2-Resultate der fokussierten Probandenschüler mit den Kontrollschülern kann eine Aussage darüber gemacht werden, wie das angewandte Bewegungsprogramm bei Jugendlichen mit ADHS oder ADHS-Symptomen im Vergleich zu den Peers ohne Bewegungsprogramm Einfluss nimmt.

Folgende Abbildung zeigt die durchschnittliche prozentuale Entwicklung der fokussierten Lernenden im Vergleich mit den Kontrollschülern ohne ADHS oder ADHS-Symptomen.

Abbildung 22: Vergleich der fokussierten SuS der Probanden mit den nicht fokussierten SuS der Kontrollklassen, prozentuale Zunahme der drei relevanten Werte des Fair-2

Abbildung 22 zeigt, dass sich die fokussierten Lernenden aus den Probandenklassen in allen relevanten Fair-2-Werten deutlich besser entwickelten als die Lernenden ohne ADHS oder ADHS-Symptomen aus den Kontrollklassen.

Die Entwicklung des L-Wertes ist bei den fokussierten Lernenden der Probandenklassen mehr als doppelt so hoch, während sich der Q-Wert fast dreieinhalb Mal und der K-Wert mehr als zweieinhalb Mal positiv verändern.

Die Lernenden mit ADHS und ADHS-Symptomen sind also nach den Bewegungsübungen fähig, deutlich mehr Items deutlich konzentrierter zu bearbeiten und diese erhöhte Konzentrationsfähigkeit auch deutlich länger aufrechtzuerhalten.

HÜBLER (vgl. 2017, S.46ff) attestiert Bewegung im Allgemeinen, aber insbesondere koordinativen Übungen wie den Balance- und Jonglierübungen ein hohes Mass an positiven Einflüssen auf die Gehirnentwicklung.

Dabei nennt sie drei Haupteffekte:

- eine vermehrte Ausschüttung von Stoffen wie Neurotransmitter, die das Nervensystem betreffen;
- eine bessere synaptische Verschaltung der Nervenzellen;
- eine höhere Überlebensrate der Nervenzellen.

Dadurch, dass die koordinativen Übungen genau diese Effekte auf die Gehirnentwicklung erzielen, haben unsere Probandenjugendlichen die Möglichkeit, eine bessere Konzentrationsentwicklung zu erreichen. Sie erhalten also beispielsweise durch die koordinativen Übungen eine erhöhte Neurotransmitterausschüttung.

Genau bei den Probandenschülern mit ADHS oder ADHS-Symptomen greift also ein koordinatives Training dort, wo sie ein Defizit aufweisen. Eine Erhöhung des Neurotransmitterhaushaltes ist eine der Grundlagen der ADHS-Therapie (siehe 3.5.2, 3.6.1 und 3.6.2).

Diese These unterstützt auch HÖGGER. Sie schreibt hierzu, dass Kinder allgemein ein hohes Bewegungsbedürfnis haben. Durch Bewegungen mit bereits geringer Intensität werden die Sauerstoff- und Zuckerversorgung des Gehirns optimiert und das Botenstoffsystem des Gehirns beeinflusst (vgl. 2013, S. 99).

Es kann also davon ausgegangen werden, dass Jugendliche mit ADHS aufgrund ihrer Defizite besonders empfänglich für koordinatives Training sind.

Die Schüler mit ADHS oder ADHS-Symptomen entwickelten sich nach dem Bewegungsprogramm im Vergleich zu den Kontrollschülern ohne ADHS oder ADHS-Symptomen in allen drei relevanten Fair-2 Werten deutlich besser. Es darf von einem deutlich höheren Effekt der Bewegungsübungen auf die Konzentrationsleistung bei den Probandenschülern gesprochen werden.

12.2.3 Fokussierte Probanden- versus fokussierte Kontrollschüler

Um ein Bild von den Resultaten der fokussierten Jugendlichen, also denjenigen mit einer ADHS-Diagnose oder mit ADHS-Symptomen zu erhalten, sind deren durchschnittliche prozentuale Entwicklungen in den drei relevanten Fair-2-Werten in Abbildung 23 dargestellt. Dabei werden die Werte der fokussierten Schüler aus den Probandenklassen den Werten der fokussierten Schüler aus den Kontrollklassen gegenübergestellt.

Abbildung 23: Vergleich der fokussierten SuS der Probanden- und Kontrollklassen, prozentuale Zunahme der drei relevanten Werte des Fair-2

In allen drei relevanten Werten des Fair-2 zeigen die fokussierten Schüler, die das Bewegungsprogramm absolvierten, bessere Entwicklungen als ihre fokussierten Peers ohne Bewegungsübungen. Während sich der Leistungswert-L der fokussierten Probandenschüler gegenüber den fokussierten Kontrollschülern um 20 Prozent verbesserte, weisen der Qualitätswert-Q und der Kontinuitätswert K mit 65.91 respektive 87.5 Prozent deutlich höhere prozentuale Verbesserungen auf.

Das Bewegungsprogramm hat also dazu geführt, dass die fokussierten Lernenden mehr Items bearbeiten, deutlich weniger Konzentrationspausen einlegen und ihre Konzentrationsfähigkeit massiv länger aufrechterhalten können als die fokussierten Peers aus den Kontrollklassen.

RIETZLER und GROLMUND erwähnen, dass bei ADHS-betroffenen Kindern Bewegungspausen oder gar das Lernen in der Bewegung zu einer verbesserten Selbstkontrolle und zu weniger Flüchtigkeitsfehlern bei schulischen Tätigkeiten führen. Keine ausreichende Bewegung führt bei ADHS-Betroffenen zu einer inneren Spannung, die sich negativ auf das Lernen auswirkt. ADHS-Betroffene sind nach Bewegungspausen frischer, motivierter und aufnahmefähiger. Als Gründe dafür führen RIETZLER und GROLMUND die durch Bewegung verursachte verbesserte Gehirndurchblutung und das erhöhte Nervenzellenwachstum an (vgl. 2016, S.71-75).

Die Resultate des Fair-2 zeigen also, dass die Jugendlichen mit ADHS oder ADHS-Symptomen sich durch Bewegung deutlich besser entwickeln als ihre «ADHS-Peers» ohne Bewegung.

Die Schüler mit ADHS oder ADHS-Symptomen entwickelten sich nach dem Bewegungsprogramm im Vergleich zu den Peers mit ADHS oder ADHS-Symptomen, aber ohne Bewegungsprogramm in allen drei relevanten Fair-2-Werten besser. Die Verbesserung ist besonders im Q-Wert mit einem Faktor von annähernd 3 und im K-Wert mit dem Faktor von fast 4 sehr hoch. Es darf von einem deutlichen Effekt der Bewegungsübungen auf die Konzentrationsleistung der fokussierten Lernenden gesprochen werden.

12.2.4 Fokussierte Probanden- versus Probandenschüler

Stellt man die prozentualen Entwicklungen der Fair-2-Werte der fokussierten Probandenschüler denjenigen der nicht fokussierten Probandenschüler gegenüber, können Schlüsse diesbezüglich gezogen werden, ob und wie stark sich ein Effekt des Bewegungsprogramms bei den Teenagern mit ADHS oder ADHS-Symptomen zu den Peers ohne ADHS unterscheidet.

Diese Gegenüberstellung ist in Abbildung 24 dargestellt:

Abbildung 24: Vergleich der fokussierten und der nicht fokussierten SuS der Probandenklassen, prozentuale Zunahme der drei relevanten Werte des Fair-2

Die fokussierten Schüler der Probandenklassen weisen sowohl beim L-Wert (+43.29%), dem Q-Wert (+26.52%) als auch beim K-Wert (+70.32%) zwischen beiden Testdurchführungen eine deutlich bessere Entwicklung auf als die nicht fokussierten Probandenschüler. Sie sind nach dem Bewegungsprogramm im Vergleich zu den nicht fokussierten Peers fähig, fast doppelt so viele Items zu bearbeiten (L-Wert Faktor 1.76), fast dreimal weniger Konzentrationspausen zu benötigen (Q-Wert Faktor 2.84) und können die erhöhte Konzentrationsleistung mehr als doppelt so lang (K-Wert Faktor 2.45) aufrechterhalten.

Eine mögliche Erklärung liegt dabei bei der Motivation. Die Auswertungen der Schülerfragebogen (siehe Punkt 11.4) ergaben zwar, dass sowohl die fokussierten als auch die nicht fokussierten Lernenden den Bewegungsübungen grundsätzlich positiv gegenüberstehen. Dass die fokussierten Lernenden aber dies in einem höheren Masse tun als die nicht fokussierten, lässt darauf schliessen, dass sie grössere Freude während den Bewegungsübungen empfanden.

Eine mögliche Erklärung dafür ist, dass ausgerechnet die fokussierten Jugendlichen durch das ihnen bekannte Defizit der Konzentrationsfähigkeit besonders empfänglich auf die Bewegungsübungen reagierten. Demzufolge nutzten sie allenfalls die Gelegenheit intensiver als die verglichenen Peers, an den Bewegungsübungen teilzunehmen. Sie wissen um ihre Konzentrationsschwäche und kannten unsere Absicht, mit den Bewegungsübungen ihre Konzentrationsfähigkeit zu verbessern. Die Möglichkeit besteht, dass sie eine intrinsische Motivation entwickelten, um genau an ihrer Schwachstelle, der Konzentration, zu arbeiten.

MICHL und BREIT schreiben hierzu, dass der Körper die Bühne der Emotionen ist und dass Emotionen das Verhalten steuern. Emotionen sind die Energielieferanten für das Lernen und bestimmen den Fokus der Aufmerksamkeit (vgl. 2017, S.232).

Wer also durch Motivation den Bewegungsübungen positiv gegenübersteht, hat bessere Voraussetzungen, um erfolgreich zu sein.

Auch HÜBLER bestätigt den positiven Einfluss von Motivation auf konzentriertes Arbeiten. Sie beschreibt dabei vor allem das Interesse an einer Tätigkeit, welche die Konzentration während dieser Tätigkeit, aber auch im Anschluss für eine gewisse Dauer erhöht (vgl. 2017, S.33).

Zudem gaben alle fünf fokussierten Lernenden an, dass sie in den Bewegungsübungen einen positiven Einfluss auf ihre Konzentrationsleistung sahen, während von den nicht fokussierten Peers nur die Hälfte dieser Ansicht war. Es kann also davon ausgegangen werden, dass die Jugendlichen mit ADHS oder ADHS-Symptomen eher den Sinn hinter den Übungen erkannten oder mehr Spass daran hatten. Dadurch wurden sie motivierter, bewegten sich engagierter und erzielten schliesslich einen höheren positiven Einfluss auf ihre Konzentration.

SANN und PREISER geben diesbezüglich an, dass Emotionen und Motive eine wesentliche Rolle für erfolgreiches schulisches Lernen jeglicher Art spielen. Sehen Lernende einen Sinn hinter ihren Tätigkeiten, ergibt sich ein grösserer Effekt für das Lernen (vgl. Sann & Preiser, 2008, S. 209).

SANN und PREISER (2008, S.218) erwähnen explizit den Effekt von positiver Einstellung, hoher Motivation und hohem Interesse auf die Konzentration. «Bei einem hohen Interesse an den Lerninhalten kann die Lernfreude die Aufmerksamkeitszuwendung und Konzentration erhöhen».

Bezüglich Motivation sind Kinder mit ADHS empfänglicher, um deren positiven Einflüsse nutzen zu können. Positive Erlebnisse führen zu einer erhöhten Ausschüttung des Neurotransmitters Dopamin. Dies führt zur Aktivierung verschiedener Gehirnareale (vgl. Beck, 2014, S:227f). Dass das Management von Dopamin bei ADHS-Betroffenen Teil der Therapie ist, haben wir bereits unter Punkt 3.5.2 und Punkt 3.6.1.2 erwähnt.

Dass die Lernenden mit ADHS oder ADHS-Symptomen empfänglicher für ein koordinatives Training und dessen positiven Auswirkungen auf die Konzentrationsleistung sind, haben wir bereits unter Punkt 12.2.2 beschrieben.

Die Schüler mit ADHS oder ADHS-Symptomen entwickelten sich nach dem Bewegungsprogramm im Vergleich zu den Probandenschülern ohne ADHS oder ADHS-Symptomen in allen drei relevanten Fair-2-Werten deutlich besser. Es darf von einem deutlichen Effekt der Bewegungsübungen auf die Konzentrationsleistung gesprochen werden.

12.2.5 Fokussierte Probandenschüler

Die fünf fokussierten Probandenschüler zeigten sowohl im Fair-2 als auch in den von uns getätigten Beobachtungen ansprechende Resultate.

Abbildung 25: die drei relevanten Fair-2 Werte der fokussierten Probandenschüler, prozentuale Zunahme

Aus Abbildung 25 lässt sich entnehmen, dass sich alle fünf fokussierten Schüler im K-Wert verbesserten. Dabei weisen Lenny Schmid mit 38.64 Prozent die tiefste und Erdon Kurtishaj mit 179.11 Prozent die höchste prozentuale Entwicklung auf. Die Aussage, dass sich die Konzentration, ausgedrückt durch den K-Wert, bei allen fokussierten Probandenschülern deutlich verbessert hat, ist also korrekt.

Die von uns durchgeführten subjektiven Bewertungen der Bewegungsübungen im Forschertagebuch (siehe 11.6) ergaben, dass sich alle fünf fokussierten Probandenschülern ordentlich einsetzten. Keiner erhielt von uns eine sehr gute Teilnahme und Konzentration attestiert, alle bewerteten wir durchschnittlich mit mittelmässig bis gut. Auf den ersten Blick erscheinen diese Bewertungen nicht besonders hoch. Allerdings gilt es zu beachten, dass die fünf fokussierten Probandenschüler ja allesamt eine ADHS-Diagnose oder ADHS-Symptome aufweisen. Für sie sind eine mittelmässige bis gute Konzentration und Teilnahme als Erfolg und Steigerung im Vergleich zum normalen Unterricht zu werten. Wir waren überrascht, wie schnell sie sich auf diese Übungen einlassen konnten und wie gut, bezogen auf ihre normale Konzentration, sie aufmerksam und fokussiert üben und im Anschluss arbeiten konnten.

Auffallend ist, dass besonders Erdon Kurtishaj und Elvedin Sylja sich sowohl in den Fair-2-Werten (siehe obige Abbildung) als auch in unseren Bewertungen der Konzentration enorm entwickelten. Wir attestierten ihnen jeweils das Prädikat «gut». Wir erlebten sie allerdings im normalen Unterricht als hochgradig unkonzentriert und demotiviert; von daher ist ihre Entwicklung sowohl im Fair-2 als auch bei unseren Beobachtungen als sehr hoch einzustufen.

Es scheint, dass diese beiden Jungen besonders empfänglich für ein Bewegungsprogramm zur Steigerung der Konzentration sind.

Dass die Lernenden mit ADHS oder ADHS-Symptomen empfänglicher für ein koordinatives Training und dessen positive Auswirkungen auf die Konzentrationsleistung sind, haben wir bereits unter Punkt 12.2.2 beschrieben.

Aus Abbildung 25 ist zu entnehmen, dass Adrian Schegg im Fair-2 die zweitschlechteste prozentuale Entwicklung aufweist. Bei ihm decken sich unsere Beobachtungen mit den Werten des Fair-2. Die Entwicklungen von Adrian Schegg, Shkurte Gashi und Lenny Schmid sind, verglichen mit den zwei höchsten Entwicklungen von Erdon Kurtishaj und Elvedin Sylja, bei den Fair-2-Werten auffallend tiefer. Auch unsere Bewertungen im Forschertagebuch sind für uns nicht so überraschend wie bei den beiden Spitzenreitern. Der Grund liegt wohl darin, dass sie sich im Vergleich zu Erdon Kurtishaj und Elvedin Sylja grundsätzlich ein wenig besser konzentrieren können. Das bedeutet also, dass sie eine höhere Konzentration aufweisen und ihre Entwicklung daher auch nicht so hoch sein kann. Erdon Kurtishaj und Elvedin Sylja wiesen vor dem Projekt eine sehr tiefe Konzentration auf. Für sie war es deutlich einfacher, sich so gut zu entwickeln.

Betrachtet man auch die Entwicklungen der L- und Q-Werte in Abbildung 25, präzisiert sich die Verbesserung der Konzentration. Die fokussierten Lernenden sind, wie die prozentualen Entwicklungen des L-Wertes zeigen, nach dem Bewegungsprogramm fähig, deutlich mehr Items während der sechsminütigen Testdauer konzentriert zu bearbeiten. Die schwache Entwicklung des Q-Wertes zeigt jedoch, dass die Lernenden nach den Wochen mit Bewegungspausen bestenfalls nur minimal fähiger sind, längere Phasen der Konzentriertheit aufzubauen.

Das erhaltene Bild der fokussierten Lernenden mit ADHS oder ADHS-Symptomen ist gemäss MOOSBRUGGER und OEHLISCHLÄGEL typisch. Sie geben an, dass Kinder mit ADHS im L- und K-Wert signifikant besser und im Q-Wert signifikant tiefer abschliessen. Im Zusammenhang mit ADHS kann der L-Wert auch als Mass der kognitiv verfügbaren Ressourcen, der Q-Wert als Mass der kognitiven Selbstkontrolle und der K-Wert als Mass der kontinuierlich aufrechterhaltenen Konzentration interpretiert werden (vgl. Fair-2, S.99).

Die Resultate zeigen also, dass die fokussierten Lernenden trotz der Einflüsse der Bewegungsübungen nicht fähig sind, ihre Selbstkontrolle in einem zufriedenstellenden Masse zu erhöhen. Die Resultate zeigen einerseits aber auch, dass die fokussierten Lernenden kognitiv gute Voraussetzungen mit sich bringen, und andererseits, dass sie durchaus fähig sind, im Rahmen der für sie leistbaren Konzentrationsdauer enorme Fortschritte zu erzielen.

RIETZLER und GROLIMUND geben an, dass Menschen mit ADHS bessere Leistungen erzielen können, sofern sie sich bewusst sind, dass die Arbeitszeit eine vorgegebene Länge hat. Wenn die Zeit begrenzt ist, sind die Kinder mit ADHS bereit und befähigt(er), in dieser Zeit das Maximum aus ihrer Kapazität herauszuholen (vgl. 2016, S.66).

Es könnte also durchaus sein, dass die fokussierten Lernenden bei der zweiten Testdurchführung von der Erfahrung des ersten Tests profitieren konnten, indem ihnen bewusst war, dass der Test über eine gewisse Dauer läuft. So könnte es sein, dass sie dadurch leistungsfähiger waren.

Die Schüler mit ADHS oder ADHS-Symptomen konnten ihre generelle Konzentration nach dem Bewegungsprogramm deutlich verbessern. Sie hatten nicht zahlreichere oder längere Phasen der Konzentriertheit, jedoch arbeiteten sie in einer konzentrierten Phase deutlich effizienter.

Die Rückmeldungen der Fragebogen ergaben sowohl bei den nicht fokussierten als auch bei den fokussierten Lernenden ein deutliches Bild bezüglich Wunsch nach solchen Bewegungsübungen und der Bereitschaft, diese auch zuhause anzuwenden. Eventuell betrachten die Schüler der Probandenklassen die durchgeführten Bewegungsübungen einfach als Zerstreuung und Abwechslung zum Schulstoff. So nach dem Motto: «Lieber fünf Minuten Bewegungsübungen als fünf Minuten Mathematik oder Deutsch.» Damit wäre eine plausible Erklärung gefunden, weshalb sich 85 Prozent (38) der Probandenschüler Bewegungsübungen im Unterricht wünschen, allerdings nur 12 Prozent (7) der Probandenschüler auch zuhause zwecks besserer Konzentration mit Bewegungsübungen arbeiten. Allerdings widerspricht die Auswertung der Frage nach der erwarteten besseren Konzentrationsleistung durch die Bewegungsübungen teilweise dieser Erklärung. 46 Prozent (27) der Probandenschüler erkennen in den Bewegungsübungen durchaus einen möglichen positiven Effekt auf ihre Konzentration. Es kann also nicht nur davon gesprochen werden, dass die Schüler die Übungen weiterhin möchten, weil sie die Rhythmisierung des Unterrichts in dieser Weise schätzen.

Sollte es allerdings so sein, dass sich die fokussierten Probandenschüler gar nicht unbedingt unsere Bewegungsübungen, sondern einfach irgendeine Form von Pause oder Abwechslung brauchten, dann wäre das basierend auf ADHS leicht erklärbar.

RIETZLER und GROLIMUND erwähnen hierzu, dass es bei allen Kindern, insbesondere aber bei Kindern mit ADHS sinnvoll ist, kurze Erholungspausen einzulegen. Setzt man diese Erholungspausen rechtzeitig ein, sind sie für die Konzentration förderlich (vgl. 2016, S.69-71).

Das starke Ungleichgewicht zwischen dem Wunsch nach solchen Übungen und der Bereitschaft, solche zuhause zu machen, ist bei allen Probandenschülern, besonders aber bei den fokussierten zu sehen. Alle fünf fokussierten Lernenden aus den Probandenklassen gaben nämlich an, sich weiterhin Bewegungsübungen zu wünschen. Es gaben allerdings auch alle fünf an, dass sie zuhause solche Übungen zum Lernen nicht einsetzen würden. Dies hängt wohl damit zusammen, dass Jugendliche im Teenageralter zuhause freiwillig nicht mehr leisten als das, was von der Schule ausdrücklich gefordert wird.

FLAMMER und ALSAKER schreiben hierzu, dass die Schulfreude im Laufe der Jahre stetig abnimmt. Besonders während der Adoleszenz würden die Schüler ein hohes Mass an Schulernüchterung erfahren. Diese Ernüchterung hängt mit der körperlichen und geistigen Entwicklung während der Pubertät zusammen. Obwohl Teenager um die Wichtigkeit des schulischen Erfolges wissen, sind sie nur bedingt fähig, mehr Energie als notwendig für eben diesen schulischen Erfolg aufzuwenden (vgl. 2002, S.233-235).

Es wäre also gut möglich, dass die fokussierten Lernenden sehr wohl wissen, dass die Bewegungsübungen auch zuhause beim Lernen nützen könnten, sie aber aufgrund ihrer momentan Lebensphase der Pubertät nicht fähig oder bereit sind, diese zuhause durchzuführen.

Die Schüler mit ADHS oder ADHS-Symptomen wünschen sich weiterhin Bewegungspausen in ihrem Unterricht, entweder weil sie den Sinn und Nutzen dahinter erkennen oder weil sie einfach eine Pause, egal welcher Art, anstreben. Sie sind aufgrund ihres Lebensabschnittes (Pubertät) jedoch nicht fähig oder bereit, die Bewegungsübungen auch ausserhalb der Schulzeit einzusetzen.

12.2.6 Gegenüberstellung aller vier Gruppen

Für die Beantwortung einer Unterfrage dieser Arbeit sowie um allgemein Interpretationen tätigen zu können, ist es wichtig zu wissen, mit welchen Voraussetzungen in Bezug auf die Konzentrationsfähigkeit die vier verschiedenen Gruppen der teilnehmenden Schüler in unser Bewegungsprojekt starteten. Als Ausgangslage gilt der Fair-2 VOR. Die Werte sind in Tabelle 40 in Stanine-Wert angegeben.

Tabelle 40: durchschnittliche Ausgangslage der Konzentrationsfähigkeit in den drei relevanten Fair-2-Werten bei den vier unterschiedlichen Schülergruppen in Stanine-Werten

Fair-2-Wert	fokussierte P-SuS	nicht fokussierte P-SuS	fokussierte K-SuS	nicht fokussierte K-SuS
L-Wert	3.4	4.53	4	4.96
Q-Wert	4.4	5.9	5.25	5.67
K-Wert	3.2	4.77	4	4.89

Besonders fällt auf, dass die beiden Gruppen der fokussierten Lernenden, also die Schüler mit ADHS-Diagnose oder ADHS-Symptomen, in allen drei Fair-2-Werten die niedrigsten Resultate aufweisen. Dies ist nicht sonderlich überraschend, da eines der drei Kardinalsymptome von ADHS die Konzentrationsschwäche ist (siehe hierzu Punkt 3.3.1.1).

Dass die beiden fokussierten Schülergruppen das höchste Resultat im Q-Wert erzielen, ist eigentlich für ADHS-Betroffene eher atypisch. ADHS-Betroffene weisen, wie bereits unter Punkt 12.2.5 beschrieben, im Q-Wert normalerweise den tiefsten Wert auf. Die fokussierten Schüler unserer Klassen machen also im Vergleich zu anderen ADHS-Betroffenen eher weniger Konzentrationspausen. Im Vergleich zu ihren Peers ohne ADHS-Diagnose schneiden sie aber dennoch auch bei den Konzentrationspausen schlechter ab.

Abbildung 26 stellt die durchschnittlichen prozentualen Entwicklungen dieser vier Gruppen bei den drei relevanten Fair-2-Werten dar.

Abbildung 26: prozentuale durchschnittliche Entwicklung der fokussierten und nicht fokussierten Lernenden der drei relevanten Werte des Fair-2

Es zeigt sich, dass die beiden Probandengruppen, egal ob fokussierte oder nicht fokussierte, die besten Entwicklungen zwischen beiden Testdurchführungen erzielen. Bei fünf von sechs Werten erzielen sie bessere Resultate, einzig beim L-Wert schneiden die nicht fokussierten Probandenschüler schlechter als die fokussierten Kontrollschüler ab.

Dass Bewegung, egal ob Jonglage, Gleichgewichtsübungen oder gar eine andere Art der Bewegung, für die Konzentrationsfähigkeit förderlich ist, wurde bereits mehrfach erwähnt und theoretisch abgestützt.

Die Jugendlichen aus den Probandenklassen, unabhängig davon, ob mit oder ohne ADHS oder ADHS-Symptomen, entwickelten sich in den drei relevanten Fair-2-Werten mit einer Ausnahme besser als ihre Peers aus den Kontrollklassen. Es darf von einem deutlichen Einfluss des Bewegungsprogramms auf die Konzentrationsfähigkeit gesprochen werden.

12.3 Gleichgewichtsübungen versus Jonglierübungen

Während der ganzen Auswertung zeigt sich das gleiche Bild: Die Jonglierübungen erhalten bessere Werte als die Gleichgewichtsübungen.

So bewerten alle teilnehmenden Lernenden zwar beide Arten von Bewegungsübungen positiv, doch schneiden die Jonglierübungen besser ab. So ist die Grundstimmung gegenüber den Jonglierübungen bei

den fokussierten Jugendlichen beispielsweise mehr als fünfmal besser als gegenüber den Gleichgewichtsübungen.

Auch bei der Frage nach dem möglichen Effekt, den die beiden Arten von Bewegungsübungen auf die Konzentration haben könnten, schneiden die Jonglierübungen besser ab als die Gleichgewichtsübungen. Hier ist der Unterschied sogar so, dass sowohl die fokussierten als auch die nicht fokussierten Lernenden den Gleichgewichtsübungen keinen Effekt auf die Konzentration attestieren, den Jonglierübungen jedoch schon. Wir vermuten, dass die Beurteilung der Jugendlichen hauptsächlich auf ihre persönlichen Präferenzen zurückzuführen ist.

Für den Effekt, den die beiden Bewegungsarten auf die Konzentration haben können, gibt es jedoch keine grundlegenden Unterschiede. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass jede Form körperlicher Aktivität auf die allgemeine Gesundheit und speziell auf das Gehirn und die Konzentration einen positiven Einfluss hat. LARGO und BEGLINGER beispielsweise erwähnen, dass es nicht wichtig ist, welche Bewegung ausgeübt wird (vgl. 2010, S.133).

Dem stimmen auch MICHL und HECKMAIR zu, indem sie explizit erwähnen, dass es keine Rolle spielt, wie kognitiv oder koordinativ anspruchsvoll die Bewegung ist. Egal, ob es sich um koordinativ anspruchsvolles Landhockey oder eher einfacheres Gehen handelt - Bewegung hat in jedem Fall einen positiven Einfluss auf das Gehirn und dadurch auch auf die Konzentration (vgl. 2017, S.230ff).

Der Grund für die sehr negative Bewertung des Einflusses der Gleichgewichtsübungen auf die Konzentration der Lernenden ist wohl bei der Motivation zu suchen. Es scheint, dass sie diese Übungen nicht allzu gerne absolvierten und daher auch keinen Effekt auf ihre Konzentrationen erwarteten. Dass das Lernen besser geschehen kann, wenn man einen Sinn hinter der zu leistenden Arbeit sieht und dadurch die Motivation höher ist, haben wir bereits unter Punkt 12.2.4 beschrieben.

Alle Probandenschüler mögen beide Arten von Bewegungsübungen, bevorzugen aber teils deutlich die Jonglage. Den Gleichgewichtsübungen weisen die Probandenschüler keinen positiven Effekt auf die Konzentration zu, den Jonglierübungen jedoch schon.

Wir bewerteten bei den Schülern mit ADHS-Diagnose oder ADHS-Symptomen sowohl die Teilnahme und die Konzentration während den Bewegungsübungen als auch die Konzentration in den Folgelektionen. Auch hier bestätigt sich, dass die Jonglierübungen bessere Werte erzielen als die Gleichgewichtsübung, und zwar während den Übungen und in den Folgelektionen.

Ein möglicher Grund dafür könnte in der Tatsache liegen, dass wir selbst mehr Spass am Jonglieren hatten. Es ist möglich, dass der Funke für die Jonglierübungen dadurch eher auf die Jugendlichen übersprungen ist.

LARGO und BEGLINGER erwähnen hierzu, dass Kinder viel eher lernen, wenn sie zu ihrer Lehrperson einerseits eine gute Beziehung haben und andererseits die Lehrperson authentisch und echt wirkt.

Besonders in der Pubertät erscheint es vorrangig, den Lernenden gegenüber authentisch zu sein, da die Jugendlichen in dieser Lebensphase ihren Autoritätspersonen gegenüber sehr kritisch sind (vgl. 2010, S.56f. und S.103f). Auch TAUSCH gibt an, dass ein aufrichtiges, echtes Handeln eine der Grundlagen für eine wirkungsvolle Beziehung ist, die wiederum als Basis für ein erfolgreiches Lernen dient (vgl. 2008, S.155f). RIBAUX unterstützt diese Annahme ebenfalls, indem er behauptet, eine Lehrperson habe durch ihre Vorbildfunktion den grössten Einfluss auf die Schüler. Ist eine Lehrperson pünktlich, so leitet sie die Schüler automatisch zu Pünktlichkeit an (vgl. 2018).

Wir müssen uns selbst eingestehen, dass uns die Jonglierübungen interessanter und spannender erschienen als die Gleichgewichtsübungen. Waren wir also engagierter und motivierter bei den Jonglierübungen, wenn auch unbewusst, signalisierten wir unseren Lernenden, dass die Jonglierübungen attraktiver als die Gleichgewichtsübungen seien. Unbewusst haben wir den Lernenden durch das vorgezeigte Jonglieren mehr Motivation vermitteln können.

Weiter ergab sich ein Motivationsschub durch den strukturierten Aufbau und mit dem konkreten Ziel vor Augen, schliesslich jonglieren zu können. Das Realisieren und das Beobachten von persönlichen Fortschritten zwischen den einzelnen Jonglierübungen wirkten ebenfalls motivationssteigernd. Dieser direkte Vergleich, die Messung der Fortschritte und die Zielorientierung waren bei den Gleichgewichtsübungen kaum möglich.

Wir attestieren den fokussierten Lernenden für die Jonglierübungen eine höhere Konzentration und Teilnahme. Ebenso weisen wir ihnen eine höhere Konzentration in den an Jonglierübungen folgenden Lektionen zu.

13. Zielüberprüfung

Im Anschluss an die Auswertung muss die Zielerreichung sowohl der Jugendlichen als auch der Studierenden kritisch betrachtet und abschliessend beurteilt werden. Deshalb werden in den folgenden Abschnitten die Ziele nochmals aufgeführt, deren Erreichung anhand der in den Tabelle 1 und Tabelle 2 aufgeführten Kriterien nachgeprüft und deren Beurteilung begründet.

13.1 Ziele der Jugendlichen

Die Zielerreichung der Jugendlichen wird in den folgenden Kapiteln aufgeführt. Die Beantwortung der Zielerreichung geschieht in derselben Reihenfolge, wie sie im Zielsystem (Tabelle 1) aufgeführt sind. Sie ist nicht wertend zu verstehen. Die erreichten Ziele werden einzeln aufgeführt und begründet.

Ziel 1: Die Lernenden steigern die Konzentrationsfertigkeit.

Die mittels Fair-2 durchgeführten Tests zeigten in den meisten Bereichen eine deutliche Verbesserung der Konzentrationsfertigkeiten. Dabei gilt es vor allem zu vermerken, dass eine deutliche Leistungssteigerung in Bezug auf die bearbeiteten Items erhoben werden konnte. Zudem ergaben die Testergebnisse, dass viele der Items deutlich konzentrierter bearbeitet wurden. Dies zeigte sich beim Vergleich der Q-Werte in der Auswertung.

Ebenso gab zumindest ein Teil der Teenager an, dass sich ihre Konzentration im Verlauf der Umsetzung im Vergleich zum Beginn der Durchführung gesteigert habe. Zusammenfassend kann das Ziel 1 demzufolge als erreicht beurteilt werden.

Ziel 2: Die Lernenden nehmen aktiv an den Bewegungsübungen teil.

Für die Beurteilung des Ziels 2 gilt es, die Klassen und Bewegungsübungen differenziert zu betrachten. Grundsätzlich kann anhand der Beobachtungen jedoch von einer mehrheitlich aktiven Teilnahme gesprochen werden.

Wir schätzen Ziel 2 mit teilweise erreicht ein, denn es zeigte sich, dass die Lernenden der ersten Oberstufe engagierter waren als die Jugendlichen der zweiten Oberstufe. Zudem konnte während den Jonglierübungen im Vergleich mit den Gleichgewichtsübungen eine deutlich aktivere Teilnahme in allen Klassen beobachtet werden. Diese Beobachtungen werden gestützt durch die ausgewerteten Befragungen der Jugendlichen und Lehrpersonen.

Es lässt sich unserer Meinung nach die Mehrheit der Jugendlichen für unsere zusammengestellten Übungen begeistern und aktivieren, jedoch gelingt dies nicht bei allen und nicht jederzeit. Die Ursachen für eine passive Teilnahme scheinen jedoch zu vielfältig, als dass sie genau eruiert werden könnten.

Ziel 3: Die Lernenden jonglieren mit drei Bällen.

Die Zielerreichung des dritten Ziels kann mit teilweise erreicht bezeichnet werden. Zu vermerken ist, dass alle Jugendlichen grosse Fortschritte beim Jonglieren gemacht haben. Ungefähr der Hälfte aller Jugendlichen auf der ersten und der zweiten Oberstufe ist es im Rahmen der Umsetzung gelungen, am Ende mit drei Bällen zu jonglieren. Überrascht schienen die Jugendlichen vor allem, als sie nach den Aufbauübungen mit zwei Bällen den dritten Ball hinzunahmen und es auf Anhieb funktionierte. Die Freude dabei war spürbar gross.

Ziel 4: Die Jugendlichen verbessern ihre Gleichgewichtsfertigkeiten.

Was die Fortschritte bei den Gleichgewichtsübungen anbelangt, kann in Bezug auf die Zielerreichung keine eindeutige Aussage formuliert werden. Allerdings lassen sich gewisse positive Auswirkungen beschreiben. Die einzelnen Übungen sind dabei einzeln zu betrachten, da sie nicht aufbauend gestaltet werden konnten und unterschiedliche Aspekte der Balance und des Gleichgewichts berücksichtigt wurden. Wir können abschliessend jedoch bestätigen, dass es im Verlauf der einzelnen Übungen zu kleinen beobachtbaren Fortschritten einzelner Jugendlichen gekommen ist. So wurden Gegenstände länger im Gleichgewicht gehalten oder die Schwierigkeit im Verlaufe der Übungssequenzen gesteigert. Einzelne Jugendliche gaben bei der Rückmeldung zudem an, dass sich ihr Gleichgewicht verbessert habe. Somit beurteilen wir das Ziel 4 als teilweise erreicht.

13.2 Ziele der Studierenden

Ziel 1: Wir erweitern und vertiefen unser Wissen in den Bereichen ADHS, Aufmerksamkeit, Konzentration und dem Einfluss von Bewegung auf das Lernen sowie die Hirnentwicklung.

Die Vertiefung im Bereich ADHS ist besonders gelungen. Auf Grund des grossen literarischen Angebots und der vielen Untersuchungen war es möglich, die Kernpunkte herauszuarbeiten und wesentliche Aspekte verständlich darzulegen und zusammenzufassen.

Die Recherche im Bereich der Bewegung stellte sich als grössere Herausforderung dar. Trotzdem konnten wir anhand der ausgewählten Literatur grundlegende Erkenntnisse gewinnen, diese zusammenfassend und verständlich formulieren und darlegen. Die Verknüpfung der ausgewählten Themenbereiche ADHS, Konzentration und Bewegung ist gelungen. Anhand der zusammengetragenen und dargestellten Erkenntnisse aus der aktuellen Forschung konnten wir zur durchgeführten Untersuchung relevante Verknüpfungen herstellen.

Ziel 2: Wir erweitern und festigen unsere Handlungskompetenzen im Bereich der Unterrichtsgestaltung und Organisation.

Die Umsetzung hat gezeigt, dass wir mit unserer Planung viele Aspekte des Unterrichtsgeschehen vorausgesehen und gut antizipiert haben. Die entsprechende Planung wurde meist umgesetzt. Mit einzelnen begründeten Veränderungen konnten wir aufzeigen, dass wir über die nötigen Kompetenzen verfügen, den Unterricht anzupassen und zu planen, damit die Lernenden möglichst profitieren.

Mit den Bewegungsübungen haben wir uns zudem ein einfaches Mittel geschaffen, das im Unterricht gut einsetzbar ist. Die unterschiedlichen Bewegungsübungen wollen wir auch in Zukunft gezielt und adäquat einsetzen. Zum Einsatz gehört für uns eine genaue Beobachtung der Jugendlichen im Unterricht. Dadurch wurden wir während der Umsetzungsphase auf Schüler-Verhaltensweisen aufmerksam, was uns Erkenntnisse liefert, die Lernenden stärker zu aktivieren und somit zu bewegen. Dieses Ziel beurteilen wir dementsprechend als erreicht.

Ziel 3: Wir entwickeln ansprechende und motivierende Bewegungsübungen zur Förderung des Gleichgewichts und der Koordination, die im Unterrichtsalltag einfach umzusetzen sind.

Aus den Rückmeldungen und anhand der Teilnahme der Jugendlichen schliessen wir, dass die Übungen mehrheitlich attraktiv und herausfordernd waren. Die Darstellung der Übungen und unsere eigene Teilnahme schienen die Lernenden zum Mitmachen zu animieren. Lediglich vereinzelte Jugendliche zeigten sich über einen längeren Zeitraum hinweg in den Bewegungsphasen passiv.

Die Rückmeldungen der Lehrpersonen und von Dritten bezüglich der Darstellung und Umsetzung waren ausschliesslich positiv. Jedoch lässt sich kaum beurteilen, inwiefern die Übungen für andere Lehrpersonen umsetzbar sind. Aus deren Rückmeldungen können wir lediglich festhalten, dass sie sich vorstellen könnten, die Bewegungsübungen durchzuführen. Eine Umsetzung hat jedoch noch nicht stattgefunden. Daher bleibt dieser Zielaspekt noch offen. Das Ziel erachten wir daher als teilweise erreicht. Um es abschliessend beurteilen zu können, müssten wir Lehrpersonen bitten, die Bewegungsübungen zu erproben.

Ziel 4: Die Ergebnisse und Erkenntnisse aus der Arbeit werden von uns verständlich und ansprechend dargestellt, begründet und erläutert.

Die Ergebnisse der von uns untersuchten und erhobenen Daten konnten wir einerseits für uns verständlich machen, dementsprechend interpretieren und mit der aktuellen Forschung vergleichen. Andererseits konnten mit den Ergebnissen unserer Untersuchung den teilnehmenden Lehrpersonen die Effekte der Bewegung in Bezug auf die Konzentrationsförderung aufgezeigt werden. Anhand ausgewählter Diagramme war es auch möglich, den Teenagern ein verständliches Bild abzugeben, das belegt, inwiefern sie sich als Gruppe verbessert haben. Dies hatte, abgesehen vom informativen, einen ebenso motivierenden Effekt. Zusammenfassend beurteilen wir das Ziel 4 damit als deutlich erreicht.

Ziel 5: Wir pflegen eine offene, konstruktive, unterstützende und wohlwollende Zusammenarbeit.

Rückblickend war unser Austausch bezüglich der Arbeit stets offen, transparent und wohlwollend. Die gemeinsame Arbeit an der spannenden und doch herausfordernden Thematik war für uns stets eine positive Herausforderung. Die einzelnen Arbeitsschritte zu besprechen und anhand der persönlichen Situation unter Berücksichtigung der individuellen Stärken aufzuteilen, wurde von uns als gewinnbringend betrachtet. Dass wir uns beide gut vorstellen können, eine zukünftige umfangreiche Forschungsarbeit gemeinsam in Angriff zu nehmen, zeigt, dass wir das Ziel 5 erreicht haben.

14. Beantwortung der Fragestellungen

Die Verknüpfung der Empirie mit der Theorie und die theoretische Abstützung unserer Thesen und Vermutungen fand im Kapitel 12 ausführlich statt. In diesem Kapitel werden folglich keine theoretischen Verknüpfungen mehr gemacht. Es werden die Hauptfrage und die beiden Unterfragen von uns einzeln aufgeführt und abschliessend beantwortet.

Beantwortung der Hauptfragestellung

Inwiefern lässt sich die Konzentrationsfähigkeit bei Jugendlichen mit der Diagnose ADHS durch Bewegungssequenzen als kurze Unterrichtspausen im Unterricht steigern?

Sowohl die recherchierte Literatur als auch unsere Untersuchung an der Schule zeigen einen deutlichen Mehrwert von Bewegungsübungen bezüglich der Konzentrationsfertigkeiten. Aufgrund der deutlichen Ergebnisse bei der Betrachtung der Konzentrationsentwicklung gehen wir von einem kurzfristigen und langfristigen positiven Einfluss der regelmässig durchgeführten Bewegungsübungen aus.

Mit unserer Untersuchung konnten wir aufzeigen, dass die von Fair-2 erfassten Dimensionen gesteigert werden konnten. Gegenüber den Kontrollschülern mit vergleichbaren Voraussetzungen bezüglich der Konzentrationsfertigkeit zeigten die Probandenschüler mit einer ADHS-Diagnose oder ADHS-Symptomen eine deutlich gesteigerte Konzentrationsleistung. Sie waren durch die regelmässig durchgeführten Bewegungsübungen fähig, deutlich mehr Items konzentrierter zu bearbeiten. Mit unserer Untersuchung können wir belegen, dass die am Projekt beteiligten Jugendlichen mit einer beeinträchtigten Konzentration von Bewegungssequenzen im Unterricht profitieren und ihre Konzentrationsfertigkeiten signifikant steigern können. Bereits kurze, regelmässig durchgeführte Bewegungsübungen haben einen förderlichen Einfluss auf die Konzentrationsfertigkeit der Jugendlichen, insbesondere auf Lernende mit einer ADHS-Diagnose oder deren Symptomen.

Beantwortung der Unterfragen

Welche Unterschiede in der Konzentrationsfähigkeit und deren Veränderung lassen sich bei Jugendlichen mit respektive ohne ADHS-Diagnose feststellen?

Die im Rahmen unserer Durchführung gesammelten Daten zeigen ein deutliches Bild. Die Lernenden mit ADHS-Diagnose oder ADHS-typischen Verhaltensweisen zeigten vor den Bewegungsübungen in allen von

Fair-2 gemessenen Werten einen niedrigeren Wert als Jugendliche ohne ADHS-Diagnose oder deren Zuschreibung. Daraus kann geschlossen werden, dass sich Konzentrationsbeeinträchtigung deutlich negativ in der Bearbeitung von Testaufgaben äussert. Insofern lassen sich die in der Literatur beschriebenen Konzentrationsschwierigkeiten der Jugendlichen mit ADHS-Diagnose oder ADHS-Symptomen mittels des FAIR 2-Tests belegen.

Ein Vergleich zwischen den Probanden und der Kontrollgruppe mit ADHS-Diagnose oder -Symptomen zeigt ebenfalls eine klare Tendenz: Die Jugendlichen, die zu Beginn der Lektion durch eine Bewegungsübung aktiviert wurden, schnitten im zweiten Test deutlich besser ab als die Jugendlichen, die keine Bewegungsübungen machten.

Die Datenauswertung bezüglich der Konzentrationsentwicklung bei den nicht fokussierten Lernenden ist weniger ausgeprägt. Die Konzentrationsleistung bei den Lernenden mit Bewegungssequenzen lagen beim zweiten Test im Schnitt leicht höher als diejenigen der Lernenden ohne Bewegungssequenzen. Ebenfalls machten die Klassen mit den Bewegungssequenzen marginal weniger Konzentrationspausen. Die deutlichste Differenz zeigt sich bei der Bearbeitungsgeschwindigkeit. Die Zunahme der Bearbeitungsgeschwindigkeit bei den Klassen mit Bewegungssequenzen ist deutlich grösser als bei den Kontrollklassen.

Die positivste Entwicklung konnte demzufolge bei den ADHS-Betroffenen erzielt werden, die zu Beginn der Lektion durch Bewegung aktiviert wurden. Jedoch ist der positive Einfluss der Bewegungssequenzen auch bei den nicht durch ADHS betroffenen Jugendlichen feststellbar.

Welche für unsere Durchführung relevanten Hintergründe lassen sich bezüglich des Einflusses von Bewegungsübungen auf die Konzentrationsfertigkeit bei Jugendlichen, insbesondere solchen mit ADHS, in der aktuellen Literatur finden?

Die Recherche aktueller Literatur zum Zusammenhang und den Auswirkungen von Bewegung auf die Konzentrationsfertigkeit zeigt auf, dass durch Bewegung die Konzentrationsfertigkeiten gesteigert werden können. Alle angeführten Literaturhinweise verdeutlichen, dass die Hirnentwicklung dank Bewegungsübungen durch die Durchblutung und eine Anregung des Hormonhaushaltes verbessert wird. Eine verstärkte Durchblutung des Hirns und des ganzen Körpers kann als weiterer entscheidender Punkt aufgeführt werden. So werden durch Bewegungssequenzen der Körper und das Hirn besser durchblutet und somit aktiviert. Dies hat hauptsächlich einen kurzzeitig äusserst positiven Einfluss auf die Aufmerksamkeitsfähigkeit. Zudem kann durch körperliche Aktivität Stress abgebaut und die Stimmung gesteigert werden. Auf diese Weise können die exekutiven Fertigkeiten und die allgemeine Gefühlslage positiv beeinflusst werden.

Wenige Hinweise liessen sich auf die Form der Bewegung finden. Jedoch wurde verständlich dargelegt, dass vielfältige Bewegungen einen positiven Einfluss auf die Konzentrationsfertigkeit haben. Die Art der Bewegung kann also vernachlässigt werden, da in den unterschiedlichen Erhebungen mit verschiedenen Bewegungsabläufen vergleichbare Ergebnisse erzielt werden konnten. Einige Autoren gehen sogar so weit zu behaupten, dass es überhaupt nicht auf die Art der Bewegung ankommt, sondern dass Bewegung in jeglicher Art förderlich ist.

Eine zentrale Erkenntnis aus dem Literaturstudium ergab, dass die Hirnentwicklung mit dem Jugendalter noch nicht abgeschlossen ist. So können durch gezielte und kontrollierte Bewegungen die Verbindungen von Nervenzellen im Hirn auch im Jugendalter und darüber hinaus gebildet, erhalten und gestärkt werden. Durch motorische Tätigkeiten werden mehr Nervenfortsätze im Gehirn gebildet und die Verbindungen zwischen diesen werden gestärkt. Dies hat eine Leistungssteigerung zur Folge und erlaubt über einen längeren Zeitraum hinweg effizientere und fokussierte Handlungsweisen.

Für die Betroffenen von ADHS ist ein ausgeglichener Neurotransmitterhaushalt elementar. Durch motorische Aktivitäten können die Botenstoffe Dopamin, Adrenalin, Noradrenalin und Serotonin erhöht und besser reguliert werden. Dies hat vor allem für ADHS-Betroffene einen besonders positiven Effekt.

Eine verstärkte Durchblutung des Hirns und des ganzen Körpers kann als weiterer entscheidender Punkt genannt werden. So können durch Bewegungssequenzen der Körper und das Hirn besser durchblutet und somit aktiviert werden. Dies hat hauptsächlich einen kurzzeitig äusserst positiven Einfluss auf die Aufmerksamkeitsfähigkeit. Zudem kann durch körperliche Aktivität Stress abgebaut und die Stimmung gesteigert werden.

Bewegung ist ein wichtiger Bestandteil eines multimodalen Therapiekonzepts bei ADHS. Körperliche Aktivitäten können zu einer gelingenden Gesamttherapie bei ADHS beitragen und sich förderlich auf anstehende Lernprozesse auswirken.

15. Fazit

Im folgenden Kapitel ziehen wir ein Fazit über die von uns angewandten Methoden. Ebenso betrachten wir unsere Zusammenarbeit, die Auswirkungen auf unseren Berufsalltag und wir denken über unser Thema hinaus, indem wir abschliessend mögliche Weiterentwicklungen dieser Thematik festhalten.

15.1 Methodenfazit

Die eingesetzten und durchgeführten Methoden werden in den kommenden Kapiteln kritisch betrachtet und beurteilt. Dazu werden sie einzeln aufgeführt, geschildert und begründet reflektiert.

15.1.1 Fragebogen

Die Fragebogen für die Lernenden und die Lehrpersonen haben wir eigens auf unsere Absichten ausgerichtet und abgestimmt formuliert. Sie werden im Folgenden einzeln aufgeführt und bezüglich Einsatz und Nutzen für unsere Arbeit kritisch betrachtet.

Schülerfragebogen

Bei der Auswertung der Schülerfragebogen zeigte sich, dass wir an zwei Stellen die Fragen im Vorfeld zu wenig durchdacht hatten. So erfragten wir im allgemeinen Teil die Zufriedenheit der Schüler mit dem Projekt, was wir eigentlich schon bei den Fragen zu den Balance- und Jonglierübungen zu Beginn des Fragebogens in Erfahrung gebracht hatten. Ebenso zielte eine der fünf Ja-/Nein-Fragen im allgemeinen Teil auf die gleiche Antwort ab, sie wurde von uns einfach anders formuliert. So mussten die Lernenden bei einer Frage angeben, ob sie sich solche Übungen weiterhin wünschen würden, um dann drei Fragen später anzugeben, ob sie sich an weiteren Tagen solche Übungen vorstellen könnten.

Aus diesen Gründen entschieden wir uns dazu, die Fragen allg-e und allg-d nicht auszuwerten.

Die Entscheidung, auf unserem Schülerfragebogen die Antworten nicht auf einer Skala mit einer ungeraden Anzahl von Wahlmöglichkeiten vorzugeben, sondern mit positiv oder negativ konnotierten Adjektiven zu ermöglichen, hat sich bewährt. Wir konnten die Angaben leicht auswerten und kamen auf aussagekräftige Resultate.

Der Rücklauf der Fragebogen lag bei 100 Prozent und die Lernenden schienen sich nicht daran zu stören, den Fragebogen auszufüllen. Unser Entscheid, erst am Ende des Projektes und nicht nach jeder Woche einen Fragebogen einzufordern, war sicherlich richtig. Wir denken, dass eine wöchentliche schriftliche Befragung spätestens gegen Ende schwammige und unverlässliche Ergebnisse geliefert hätte.

Lehrerfragebogen

Die Fragebogen und deren Auswertungen bei den vier Klassenlehrpersonen der jeweiligen Probandenklassen hat sich bewährt. Unser Entscheid, diese Fragebogen nicht quantitativ auszuwerten, da es nur vier waren, war sicherlich richtig. Es zeigte sich, dass bereits dieser eine Fragebogen bei den Lehrpersonen nur ungern ausgefüllt wurde. Dies ist sicherlich einer der Gründe, weshalb die Aussagen teilweise widersprüchlich sind.

Die Aussagen konnten wir aber dennoch auswerten und zum Teil als Unterstützung oder als Hilfe bei der Interpretation der Resultate einsetzen.

15.1.2 Aktionsforschung und Forschertagebuch

Während den Lerneinheiten waren wir zeitlich sehr gefordert. Neben dem Führen der Klasse wollten wir möglichst viele Beobachtungen zu den fokussierten Lernenden durchführen und festhalten. In gewissen Lektionen war dies fast unmöglich. Deshalb schrieben wir uns nur Stichworte in unser Forschertagebuch, um diese im Anschluss an die Lektionen zügig zu verschriftlichen. Dabei schrieben wir zu den gemachten Beobachtungen jeweils auch erste mögliche Interpretationen, Stimmungen und unsere Gefühle auf. MOSER schreibt hierzu: «Gegenstand des Tagebuchs kann alles sein, was einen bewegt und einem hilft, die Situation besser zu verstehen: Beobachtungen, Gefühle, Reaktionen, Interpretationen, Reflexionen, (Vor-) Ahnungen, Befürchtungen, Hypothesen und Erklärungen» (2008, S.72).

Die Interpretationen zu den Beobachtungen sind klar subjektiv. So sehen wir es, so interpretieren wir es. Wir denken, dass uns das Forschertagebuch rückblickend besonders bei der Beschreibung von einzelnen Situationen und der allgemeinen Beschreibung der Umsetzung der ausgewählten Lernenden geholfen hat. Zudem war das Forschertagebuch für die Interpretation der Resultate bei den fokussierten Lernenden, aber auch bei ganzen Klassen sehr förderlich. Ebenso nutzten wir unser Forschertagebuch oft, um nachzuschlagen, wenn wir bei der Sichtung der Videoaufnahmen genauer über die Beobachtungen zu einzelnen Lernenden nachdachten. Es half uns sehr, mit den notierten Gefühlen die Beobachtungen mit den Videosequenzen besser abzugleichen und zu verstehen. ALTRICHTER et al. erwähnen hierzu:

...lesen Sie ihn [den Text, Anm. d. Verf.] oft nachher noch einmal durch. Dabei entdecken Sie einesteils Fehler. Andererseits wird Ihnen beim Durchlesen oft klarer, welche Aussagen wichtig und welche nebensächlich sind, als es beim Aufschreiben selbst war. Sie entdecken neue Zusammenhänge zwischen Gedanken und vielleicht weiterführende Begriffe und Ideen.

Offene Fragen und Dinge, die Sie noch tun wollen, werden Ihnen deutlicher. Die im Text ausgedrückten Gedanken finden oft eine durchsichtigere Ordnung. (2007, S.40f)

Die Videoaufnahmen wirkten für uns unterstützend, da sie uns während den Bewegungsübungen ein wenig die Sicherheit gaben, nichts zu verpassen. Durch erneute Sichtung der Aufnahmen bestätigten sich gewisse Beobachtungen oder es tauchten gar neue auf. Die Klassenlehrpersonen stellten sich problemlos als Kameraleute zur Verfügung.

Der Einsatz von gezielten Beobachtungen und Videoaufnahmen birgt die Gefahr, dass der sogenannte Hawthorne-Effekt auftritt (vgl. Spektrum der Wissenschaft).

Dieser besagt, dass sich die beobachteten Personen dem gewünschten Verhalten des Beobachters anpassen. Ein Grund dafür ist, dass die Beobachteten um die gerade stattfindenden Beobachtungen wissen. Damit dieser Effekt möglichst nicht eintrat, versuchten wir, einen natürlichen Umgang mit der Videokamera zu haben. So wiesen wir beispielsweise nicht auf gerade stattfindende Videoaufnahmen hin. Ebenso versuchten wir, Beobachtungen während den an die Bewegungsübungen folgenden Einheiten versteckt zu machen. Fiel uns etwas auf, notierten wir ein Stichwort auf unserer Hand oder einem Zettel und rannten nicht zu unserem Tagebuch und notierten uns die Situation. So wollten wir das Gefühl, beobachtet zu werden, verhindern.

Das Forschertagebuch, kombiniert mit den getätigten Videosequenzen, war für uns ein geeignetes Mittel, um in unserem Projekt bei vier Klassen den Überblick zu behalten.

Die von uns vorgenommenen Bewertungen des Mitmachens und der Konzentration während den Bewegungsübungen und die Konzentration in den Folgelektionen mit der vierteiligen Skala haben sich grösstenteils bewährt. Anfangs sträubten wir uns noch ein wenig dagegen, den fokussierten Lernenden pro Bewegungsübung zwei Stempel aufzudrücken. Schnell zeigte sich aber, dass wir dadurch über ein wichtiges Instrument für das Erkennen des jeweiligen Erfolges oder Misserfolges besaßen. Dass wir die Bewertungsskala vierteilig wählten, war für uns ein grosser Vorteil. Oft mussten wir zwischen gut oder schlecht wählen. Hätten wir eine fünfteilige Skala angewandt, hätten wir sehr oft den Mittelwert gewählt. So aber mussten wir uns entscheiden. Während des Führens des Forschertagebuches mussten wir aber dennoch fünfmal mit unserer Bewertungsskala kapitulieren, weil wir im Zusammenhang mit unserer zeitgleich stattfindenden Unterrichtstätigkeit schlicht und einfach nicht fähig waren, der Leistung des fokussierten Schülers ein Prädikat zuzuweisen. In diesen fünf Fällen setzten wir dann eine 0 ein, was eigentlich für nicht teilgenommen stehen würde.

Eine Schwierigkeit zeigte sich in der Bewertung der Einflüsse unserer Bewegungsübungen auf die Konzentration in den Folgelektionen. Einerseits war es schwierig, die fokussierten Lernenden während des Unterrichtens im Auge zu behalten. Andererseits bestand keine Klarheit darin, woher nun die beobachteten Konzentrationsveränderungen stammten. Lag es an unseren Übungen? Oder an der Tagesform? Oder an anderen Einflüssen? Dennoch versuchten wir im vollen

Bewusstsein der subjektiven Färbung unserer Entscheide, die Lernenden möglichst differenziert zu beobachten und anschliessend zu bewerten.

15.1.3 Fair-2

Der von uns durchgeführte Konzentrationstest Fair-2 zeichnete sich durch viele Punkte als sehr gut handhabbar und sinnvoll aus. Die Durchführbarkeit mit geringer Vorbereitung und kurzer Dauer macht den Fair-2 sehr attraktiv. Auch die zeitliche Belastung der Korrektur der doch zahlreichen Tests war nicht so hoch und die Korrektur auch nicht anspruchsvoll. Die mitgelieferte CD-ROM nahm die Auswertung vor und so bekamen wir relativ zügig von allen Lernenden das Leistungsprofil mit den vier Werten M, L, Q und K.

Als einzigen Kritikpunkt zum Fair-2 nennen wir das Verständnis der erhaltenen Werte. Anfangs taten wir uns mit der Interpretation der L-, Q- und K-Werte sehr schwer, da sie ausser dem L-Wert miteinander verknüpft sind. Zuerst mussten wir regelmässig im Manual nachschlagen, was denn nun diese Werte aussagen. Ebenso verstanden wir sie auch nicht ganz gleich. So half ein klärendes Gespräch, bei dem wir gemeinsam mit dem Manual für uns die drei Werte definierten. Von da an entwickelte sich die Interpretation der Resultate einfacher.

Im Grossen und Ganzen eignet sich der Fair-2 für die Erhebung von Konzentrationsleistungen jedoch sehr gut und wir würden unsere Daten wieder mit damit erheben.

15.2 Masterarbeit als Partnerarbeit

Die Arbeit an der Masterarbeit im Team stellte für uns von Beginn an eine Bereicherung dar. Der Austausch von Ideen und Gedanken wurde dabei stets als gewinnbringend empfunden. Zudem erlaubte der doppelte Umfang eine solch vertiefte Auseinandersetzung und Umsetzung in einem Themenbereich, der uns stark interessierte.

Unter Einbezug der persönlichen Ressourcen, Stärken und Vorlieben für die Bearbeitung unterschiedlicher Arbeitsschritte und Tätigkeiten konnten wir die Arbeitsplanung vornehmen. Dementsprechend fiel die Motivation bei der Umsetzung der einzelnen Arbeitsschritte hoch aus, wodurch wir unsere Arbeit effizient und zügig voranbringen konnten. Den Spielraum zu haben, Arbeitsschritte abzugeben oder sich einer Tätigkeit besonders zu widmen, löste eine spürbare Gelassenheit aus, was sich positiv auf die Zusammenarbeit auswirkte.

Gegenseitige Abmachungen schafften für beide Verbindlichkeiten, die stets eingehalten wurden. Durch den Anspruch, ein verlässlicher Arbeitspartner zu sein, entstanden eine äusserst positive Arbeitshaltung und damit verbundene Stimmung bei der Arbeit im Team. Bei Absprachen konnte auf individuelle Bedürfnisse und Terminplanungen eingegangen und die Arbeit dementsprechend leistbar verteilt werden. Die gegenseitige Abhängigkeit bei der Bearbeitung von Teilschritten bereitete uns ein gesundes Mass an Leistungsdruck, dem wir mit der nötigen gegenseitigen Rücksichtnahme stets standhalten konnten. Dadurch ist der entstandene Leistungsdruck als positiv zu beurteilen.

Mit konstruktiven Feedbacks und gegenseitigen Rückmeldungen zu den einzelnen bearbeiteten Themenbereichen konnte die Arbeit kleinschrittig und stetig optimiert werden. Die Qualität der Texte und der Umsetzungsmethoden konnten dadurch gezielt gesteigert werden.

Für die Zusammenarbeit während der Verschriftlichung stellte sich die gemeinsame Bearbeitung über OneDrive als besonders geeignet heraus. Es erlaubte uns an verschiedenen Orten gleichzeitig und am selben Dokument zu arbeiten. Somit konnten eine stetige gegenseitige Einsichtnahme und Überprüfung gewährleistet werden. Dies verkürzte und vereinfachte die Besprechungszeit und machte das gemeinsame Schreiben besonders effizient.

15.3 Ein Ausblick wie es weitergehen könnte/sollte

In der Diskussion der Resultate tauchte immer wieder die Frage nach der Motivation der Lernenden auf. Oft sahen wir in der höheren Motivation beispielsweise für die Jonglierübungen die mögliche Erklärung für die besseren Resultate. Spannend wäre in einer Fortführung dieser Thematik den Aspekt der Motivation miteinzubeziehen. Sind Schüler, die sich gerne bewegen, empfänglicher für solche Übungen und wirkt sich die Bewegungsfreude auf die Konzentration aus?

Die Unterschiede zwischen Jonglage und Gleichgewicht waren nicht nur in Bezug auf die Motivation und Begeisterung ersichtlich, sondern spiegelten sich auch in den Rückmeldungen und Einschätzungen der Lernenden auf der Metaebene wider. Diese Unterschiede zu erfassen, sei es dadurch, dass einige Klassen nur das eine Programm absolvieren oder dass wir nach den jeweiligen Programmen den Fair-2 durchführen, um programmbezogene Werte zu erhalten, wäre ebenfalls lohnend.

In der Diskussion über die Resultate stellen wir die These auf, dass wir durch unsere Einstellung zu den jeweiligen Bewegungsübungen unbewusst Einfluss auf die Motivation und Lernbereitschaft ausgeübt haben. Diesen Effekt zu untersuchen und gegebenenfalls zu beweisen wäre eine Option für die weitere Arbeit am Thema der Bewegungsübungen und deren Auswirkung auf die Konzentrationsfähigkeit.

Um breitere Resultate zu erhalten, würde sich anbieten, unsere Bewegungsprogramme bei zahlreichen Klassen einzusetzen. Einerseits würde man dadurch deutlichere Werte erhalten und andererseits bekämen wir Rückmeldungen, ob und in welchem Mass unsere Präsentationen als praxistauglich bewertet würden. Eine Erweiterung des Forschungsfeldes würde demzufolge valide Ergebnisse hervorbringen.

Dass durch Bewegungsübungen die Konzentration bei Jugendlichen gesteigert werden kann, stellt einen zentralen Punkt in unserem Berufsfeld dar. Der Einsatz von Bewegungspausen und bewegtem Lernen sollte demzufolge vermehrt gefördert werden. Damit könnten die Bewegungsübungen langfristig ein erfolgreiches pädagogisches Interventionsprogramm in einem multimodalen Therapiekonzept darstellen.

15.4 Änderungen in unserem Berufsalltag

Die Arbeit mit den Bewegungsübungen im Rahmen dieser Masterarbeit zeigte uns einige Ideen und Dringlichkeiten für unseren schulischen Alltag auf. Nicht alles ist neu, vieles kannten wir von unseren Ausbildungen zu Lehrpersonen schon. Es selbst herausgefunden respektive die Effekte eins zu eins gesehen zu haben, gab uns aber eine gewisse Wichtigkeit zu diesen Punkten.

Wir möchten weiterhin mit Bewegung im Unterricht arbeiten, einerseits, um die Gesundheit im Allgemeinen zu verbessern oder zu erhalten, und andererseits, um von den positiven Einflüssen auf die Konzentration zu profitieren. Zudem schätzten wir die Motivation und Freude der Lernenden während den

Bewegungsübungen, insbesondere während der Jonglage. Dies in unserem Unterricht nicht zu nützen, wäre eine Verschwendung.

Zukünftig werden wir Bewegungsübungen auch punktuell einsetzen. Den oben erwähnten kurzzeitigen Effekt der besseren Durchblutung und der damit erhöhten Konzentration werden wir vor und während Prüfungen zu nutzen versuchen. So haben wir uns fest vorgenommen, Prüfungen mit einer Bewegungssequenz zu starten und während längeren Prüfungen eine Bewegungspause einzubauen.

16. Dank

Wir möchten uns bei unserer Betreuungsperson seitens der HfH, Frau Marianne Wagner Lenzin, für die unkomplizierte, wertschätzende und flexible Begleitung bedanken. Stets erhielten wir innert kürzester Frist Rückmeldungen und Hilfestellungen, sodass keine Wartezeiten in unserem Arbeitsprozess entstanden. Zudem fühlten wir uns immer kompetent begleitet.

Fridolin Luchsinger, Alexander Franceschini, Maurizio Gaffuri und Andrea Holzinger gebührt ein grosser Dank für das Gegenlesen und Korrigieren unserer Arbeit. Dank ihren inhaltlichen, formalen und sprachlichen Rückmeldungen konnten wir unsere Arbeit optimieren.

Ein grosser Dank geht auch an unsere Familien, welche uns den nötigen Freiraum für die Masterarbeit gewährten und uns während der intensiven Arbeitswochen den Rücken frei hielten.

17. Literaturverzeichnis und Quellenangabe

17.1 Printmedien

- Altricher, H. & Posch P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*. (4. Auflage). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Arnold, D. (2017). Herausforderung Schule. *Was hat Bewegung mit erfolgreichem Lernen zu tun?* (2. komplett überarbeitete Auflage). Norderstedt: Books on Demand GMBH.
- Banaschewski, T. (2010). Genetik. In H-C. Steinhausen (Hrsg.) *Hyperkinetische Störungen bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen*. (2., überarbeitete und erweiterte Auflage). (S. 113-127). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Banaschewski, T. & Rothenberger, A. (2010). Pharmakotherapie mit Stimulanzien bei Kindern und Jugendlichen. In. H-C. Steinhausen, A. Rothenberger & M. Döpfner (Hrsg.) *Handbuch ADHS. Grundlagen, Klinik, Therapie und Verlauf der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung*. (S.289-307). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Beck, F. (2014). *Sport macht schlau. Mit Hirnforschung zu geistiger und sportlicher Höchstleistung*. Berlin: Goldegg Verlag GmbH.
- Blomberg, H. (2017). *Bewegungen, die heilen. Einfache Übungen für jedes Alter. RMT hilft bei ADHS, Lern- und Verhaltensproblemen*. (3. Auflage). Kirchzarten bei Freiburg: VAK Verlags GmbH.
- Brandau, H., & Kaschnitz, W. (2013). *ADHS im Jugendalter - Grundlagen, Interventionen und Perspektiven für Pädagogik, Therapie und Soziale Arbeit*. Weinheim und München: Juventa Verlag.
- Dilling, H., Mombour, W. & Schmidt, MH. (2015). *ICD-10 Internationale Klassifikation psychischer Störungen. ICD-10 Kapitel V (F). Klinisch-diagnostische Leitlinien*. (10., überarbeitete Auflage). (Hrsg.). Bern: Hogrefe Verlag.
- Döpfner, M., Frölich, J. & Wolff Metternich, T. (2007). *Ratgeber ADHS. Informationen für Betroffene, Eltern, Lehrer und Erzieher zu Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörungen*. (2., aktualisierte Auflage). Göttingen (uvm.): Hogrefe Verlag GmbH & CO. KG
- Döpfner, M. & Steinhausen, H-C. (2010a). Psychosoziale Faktoren. In. H-C. Steinhausen, A. Rothenberger & M. Döpfner (Hrsg.) *Handbuch ADHS. Grundlagen, Klinik, Therapie und Verlauf der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung*. (S.134-144). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Döpfner, M., Rothenberger, A. & Steinhausen, H-C. (2010b). Integrative ätiologische Modelle. In. H-C. Steinhausen, A. Rothenberger & M. Döpfner (Hrsg.) *Handbuch ADHS. Grundlagen, Klinik, Therapie und Verlauf der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung*. (S.145-151). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Ettrich, C. & Murphy-Witt, M. (2011). *AD(H)S: Was wirklich hilft*. (2. Auflage). München: Gräfe und Unzer Verlag GmbH.
- Graber, M. (2017). *Jonglieren. Selber lernen Schritt für Schritt*. (3. Auflage). Herzogenbuchsee: Ingold
- Falkai, P. & Wittchen. H-U. (2015). *Diagnostisches und Statisches Manual Psychischer Störungen DSM-5*. Göttingen (uvm.): Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG
- Faselt, F. & Geuter, G. (2011). *Bewegungsförderung in Lebenswelten. Wissenschaftliche Grundlagen und Beispiele guter Praxis. Erweiterte Dokumentation der Fachtagung «Bewegungsförderung in Lebenswelten am 18. Oktober 2011 in Düsseldorf*. Bielefeld: LIGA.NRW
- Flammer A. & Alsaker F. (2002). *Entwicklungspsychologie der Adoleszenz. Die Erschliessung innerer und äusserer Welten im Jugendalter*. (1. Auflage). Bern: Hans Huber Verlag.

- Hässler, F. & Irmisch, G. (2000). Biochemische Störungen bei Kindern mit hyperkinetischen Störungen. In H-C. Steinhausen (Hrsg.) *Hyperkinetische Störungen bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen*. (2., überarbeitete und erweiterte Auflage). (S. 87-101). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Högger, D. (2013). *Körper und Lernen. Mit Bewegung, Körperwahrnehmung und Raumorientierung das Lernen unterstützen*. (1. Auflage). Bern: Schulverlag plus AG.
- Hübler, E. (2017). *Konzentrationssteigerung durch Training der koordinativen Fähigkeiten von Kindern im Grundschulalter*. Saarbrücken: AV Akademikerverlag.
- Hüther, G. & Bonney, H. (2007). *Neues vom Zappelphilipp. ADS: verstehen, vorbeugen und behandeln*. (8. Auflage). Düsseldorf: Patmos Verlag GmbH & Co. KG.
- Konrad K. (2010). Neuroanatomie. In: H-C. Steinhausen, A. Rothenberger & M. Döpfner (Hrsg.) *Handbuch ADHS. Grundlagen, Klinik, Therapie und Verlauf der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung*. (S.42-56). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Kühl, G. (2000). Aufmerksamkeit und Konzentration. In: J. Borchert (Hrsg.) *Handbuch der Sonderpädagogischen Psychologie*. (S.717-727). Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Largo, R. & Beglinger, M. (2010). *Schülerjahre. Wie Kinder besser lernen*. (ungekürzte Taschenbuchausgabe). München: Piper Verlag GmbH.
- Lauth, G.W. & Naumann, K. (2009). *ADHS in der Schule. Übungsprogramm für Lehrer*. (1. Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Marcus, A. (2000). Wirksamkeit und Durchführbarkeit von Diäten zur Beeinflussung expansiven Verhaltens im Kindesalter. In H-C. Steinhausen (Hrsg.) *Hyperkinetische Störungen bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen*. (2., überarbeitete und erweiterte Auflage). (S.102-116). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Michl, W. & Heckmair, B. (2017). Bewegtes Lernen im Fokus der Hirnforschung. In H. Reiter (Hrsg.) *Handbuch Hirnforschung und Weiterbildung*. (S. 230-244). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Moser H. (2008). *Instrumentenkoffer für die Praxisforschung. Eine Einführung*. (4., überarbeitete Auflage). Zürich: Verlag Pestalozzianum an der Pädagogischen Hochschule und Lambertus-Verlag.
- Moosbrugger, H. & Oehlschlägel, J. (2011). *Frankfurter Aufmerksamkeits-Inventar 2 (FAIR-2)*. Bern: Verlag Hans Huber.
- Myschker, N. (2009). *Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen. Erscheinungsformen – Ursachen – Hilfreiche Massnahmen*. (6., überarbeitete und aktualisierte Auflage). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Neuhaus, C. (2007). *ADHS bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Symptome, Ursachen, Diagnose und Behandlung*. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH Stuttgart.
- Rietzler, S. & Grolimund, F. (2016). *Erfolgreich lernen mit ADHS. Der praktische Ratgeber für Eltern*. (1. Nachdruck der 1. Auflage). Bern: Hogrefe Verlag.
- Ritteser, M. (2007). *Bewegung und Lernen. Evaluation: Auswirkungen von Bewegung in der Schule auf Konzentration, Merkfähigkeit und Befindlichkeit*. München: Grin Verlag
- Roessner, V. & Rothenberger, A. (2010). Neurochemie. In: H-C. Steinhausen, A. Rothenberger & M. Döpfner (Hrsg.) *Handbuch ADHS. Grundlagen, Klinik, Therapie und Verlauf der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung*. (S.76-91). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.

- Rothenberger, A. & Neumärker K. (2010). Zur Geschichte der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. In: H-C. Steinhausen, A. Rothenberger & M. Döpfner (Hrsg.) *Handbuch ADHS. Grundlagen, Klinik, Therapie und Verlauf der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung*. (S.11-16). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Sann, U. & Preiser, S. (2008). Emotionale und motivationale Aspekte in der Lehrer-Schüler-Interaktion. In: M.K.W. Schweer (Hrsg.). *Lehrer-Schüler-Interaktion. Inhaltsfelder, Forschungsperspektiven und methodische Zugänge*. (2., vollständig überarbeitete Auflage). (S.209-226). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Steinhausen, H-C. (2000). Klinik und Konzepte der hyperkinetischen Störungen. In H-C. Steinhausen (Hrsg.) *Hyperkinetische Störungen bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen*. (2., überarbeitete und erweiterte Auflage). (S. 9-38). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Steinhausen, H-C. (2010a). Definition und Klassifikation. In: H-C. Steinhausen, A. Rothenberger & M. Döpfner (Hrsg.) *Handbuch ADHS. Grundlagen, Klinik, Therapie und Verlauf der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung*. (S.17-28). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Steinhausen, H-C. (2010b). Epidemiologie. In: H-C. Steinhausen, A. Rothenberger & M. Döpfner (Hrsg.) *Handbuch ADHS. Grundlagen, Klinik, Therapie und Verlauf der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung*. (S.29-40). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Steinhausen, H-C. (2010c). Toxine, Allergene und infektiöse Faktoren. In: H-C. Steinhausen, A. Rothenberger & M. Döpfner (Hrsg.) *Handbuch ADHS. Grundlagen, Klinik, Therapie und Verlauf der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung*. (S.128-133). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Steinhausen, H-C., Rothenberger, A. & Döpfner, M. (2010). Therapien, Einleitung und Überblick. In: H-C. Steinhausen, A. Rothenberger & M. Döpfner (Hrsg.) *Handbuch ADHS. Grundlagen, Klinik, Therapie und Verlauf der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung*. (S.256-257). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Tassler, R. (2000). Hyperkinetisches Syndrom. In: J. Borchert (Hrsg.) *Handbuch der Sonderpädagogischen Psychologie*. (S.727-741). Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Tausch, R. (2008). Personenzentriertes Verhalten von Lehrern in Unterricht und Erziehung. In: M.K.W. Schweer (Hrsg.). *Lehrer-Schüler-Interaktion. Inhaltsfelder, Forschungsperspektiven und methodische Zugänge*. (2., vollständig überarbeitete Auflage). (S.155-176). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- von Münchhausen, M. (2016). *Konzentration. Wie wir lernen, wieder ganz bei der Sache zu sein*. Offenbach: GABAL Verlag.

17.2 Internetquellen

- Breithecker, D. & Dordel, S. (2003.) *Bewegte Schule als Chance einer Förderung der Lern- und Leistungsfähigkeit*. erschienen in *Haltung und Bewegung*, S. 5-15. verfügbar unter https://www.novex.ch/bgnvfresh/studien/anhang/bewegte_schule_als_chance_e.pdf (aufgerufen am 19.3.2019, 10:05).
- Fuchs, M. (2006). *Hilfe für den Zappelphilipp*. Verfügbar unter <https://www.news.uzh.ch/de/articles/2006/2306.html> (aufgerufen am 26.2.20019, 14:22).
- Goldhammer, F. (2006). *Strukturelle Analyse von Aufmerksamkeitskomponenten. Entwicklung eines integrativen Aufmerksamkeitsmodells. Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der*

Naturwissenschaften (publikationsbasiert). Verfügbar unter <https://d-nb.info/983257329/34>

(aufgerufen am 12.2.2019, 16:35).

- Lehrplan Kanton Schwyz. Bildungsdirektion des Kantons Schwyz. (Hrsg). (2016). Verfügbar unter https://sz.lehrplan.ch/container/SZ_DE_Gesamtausgabe.pdf (aufgerufen am 24.03.2019, 15:10).
- Spektrum der Wissenschaft. Verfügbar unter <https://www.spektrum.de/lexikon/psychologie/hawthorne-effekt/6381> (aufgerufen am 10.03.2019, 16:30).

17.3 Vorlesungen, Wahlmodule und angeleitetes Selbststudium an der HfH

- ARS Medici (2003). *AnSe 3 Neurowissenschaft*. Verfügbar unter <https://www.rosenfluh.ch/media/arsmedici/2007/23/Medien-Moden-Medizin.pdf> (aufgerufen am 26.2.2019, 15:48).
- Gundelfinger, R. (2018). *P14: AD(H)S bei Kindern und Jugendlichen*. 20.9.18. Unveröffentlichtes Skript, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Ribaux, M. (2018). *Klassenführung / Classroommanagement*. 23.3.2018. Unveröffentlichtes Skript, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Wolf, R. & Graber, M. (2018). *W284: Schule als Bewegungsraum*. 11.3.2018. Unveröffentlichtes Skript. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich

18. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Zappel-Philipp aus Struwwelpeter (Fuchs, 2006).....	15
Abbildung 2: integratives klinisches Modell zur Entstehung von ADHS nach DÖPFNER et al. (2009).....	28
Abbildung 3: die vier möglichen Items des Fair-2. (Fair-2, S.26)	49
Abbildung 4: vollständig markierte Musterzeile (Fair-2, S.31).....	49
Abbildung 5: mögliche auftretende Fehler bei der Bearbeitung	52
Abbildung 6: Beispiel einer Auswertung aus dem PC-Programm.....	52
Abbildung 7: Beispiel der Gleichgewichtsübung 4 - auf einem Bein	55
Abbildung 8: Beispiel der Gleichgewichtsübung 17 - auf dem Kopf.....	56
Abbildung 9: Ausschnitt aus der Präsentation zum Jonglieren - Übung 3	57
Abbildung 10: Ausschnitt aus der Präsentation zum Jonglieren - Übung 8	57
Abbildung 11: L-Wertveränderung in Prozent der Klassen bei Testdurchführung VOR zu NACH	97
Abbildung 12: L-Wertveränderung in % von der Testdurchführung bei VOR zu NACH der fokussierten Lernenden nach PK und KK unterteilt	103
Abbildung 13: K-Wertveränderung in Prozent von der Testdurchführung bei VOR zu NACH der fokussierten Lernenden nach PK und KK unterteilt	106
Abbildung 14: zusammengefasste Antworten zu den Fragen G-a, J-a, G-b und J-b, unterteilt nach positiver, negativer und neutraler Nennung der Klassen ohne fokussierte Schüler	108
Abbildung 15: prozentuale Verteilung der Antworten zu den Fragen G-c und J-c Klassen ohne fokussierte Schüler.....	109
Abbildung 16: prozentuale Verteilung der Antworten zu den Fragen allg-a, allg-b und allg-c	110
Abbildung 17: zusammengefasste Antworten zu den Fragen G-a, J-a, G-b und J-b unterteilt nach positiver, negativer und neutraler Nennung der fokussierten Schüler	111

Abbildung 18: prozentuale Verteilung der Antworten zu den Fragen G-c und J-c der fokussierten Schüler	112
Abbildung 19: Vergleich der Probanden- und Kontrollklassen, prozentuale Zunahme der drei relevanten Werte des Fair-2	117
Abbildung 20: Vergleich der Probandenklassen der 1. und 2.OS, prozentuale Zunahme der drei relevanten Werte des Fair-2	119
Abbildung 21: Vergleich der nicht fokussierten SuS der Probanden- und Kontrollklassen, prozentuale Zunahme der drei relevanten Werte des Fair-2	120
Abbildung 22: Vergleich der fokussierten SuS der Probanden mit den nicht fokussierten SuS der Kontrollklassen, prozentuale Zunahme der drei relevanten Werte des Fair-2	122
Abbildung 23: Vergleich der fokussierten SuS der Probanden- und Kontrollklassen, prozentuale Zunahme der drei relevanten Werte des Fair-2	123
Abbildung 24: Vergleich der fokussierten und der nicht fokussierten SuS der Probandenklassen, prozentuale Zunahme der drei relevanten Werte des Fair-2	125
Abbildung 25: die drei relevanten Fair-2 Werte der fokussierten Probandenschüler, prozentuale Zunahme	127
Abbildung 26: prozentuale durchschnittliche Entwicklung der fokussierten und nicht fokussierten Lernenden der drei relevanten Werte des Fair-2	131

19. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Zielsystem der Lernenden	11
Tabelle 2: Zielsystem der Studierenden	12
Tabelle 3: Zeitleiste der Konzeptentwicklung nach ROTHENBERGER und NEUMÄRKER 2010, S.12, ergänzt nach GUNDELFINGER 2018	19
Tabelle 4: Vergleich und Unterschiede zwischen ICD-10 und DSM-IV	21
Tabelle 5: Forschungskriterien für hyperkinetische Störungen gemäss ICD-10	23
Tabelle 6: Häufigkeit von ADHS nach GUNDELFINGER (2018) und STEINHAUSEN (2010b, S.34f)	25
Tabelle 7: Komorbidität von ADHS nach STEINHAUSEN (2010b, S.35f)	26
Tabelle 8: zehn Postulate an eine konstruktgetreue Aufmerksamkeitsdiagnostik (Fair-2, S.20f)	47
Tabelle 9: Bewertungsschema der Bewegungsübungen	60
Tabelle 10: Zeitplanung	72
Tabelle 11: Beobachtungen und Interpretationen während der Umsetzung in der Klasse 1Rb	78
Tabelle 12: Beobachtungen und Interpretationen während der Umsetzung in der Klasse 1Rc	80
Tabelle 13: Beobachtungen und Interpretationen während der Umsetzung in der Klasse 2Ra	82
Tabelle 14: Beobachtungen und Interpretationen während der Umsetzung in der Klasse 2Rb	83
Tabelle 15: Übersicht des Verhaltens, Auswirkungen und Interpretation bei den Gleichgewichts- und Jonglierübungen bei Adrian	86
Tabelle 16: Darstellung ausgewählter Unterrichtssituationen, deren Auswirkung und Interpretation bei Adrian Schegg	87
Tabelle 17: Übersicht des Verhaltens, Auswirkungen und Interpretation bei den Gleichgewichts- und Jonglierübungen bei Shkurte	88
Tabelle 18: Darstellung ausgewählter Unterrichtssituationen, deren Auswirkung und Interpretation bei Shkurte	89

Tabelle 19: Übersicht des Verhaltens, Auswirkungen und Interpretation bei den Gleichgewichts- und Jonglierübungen bei Erdon.....	90
Tabelle 20: Darstellung ausgewählter Unterrichtssituationen, deren Auswirkung und Interpretation bei Erdon	91
Tabelle 21: Übersicht des Verhaltens, Auswirkungen und Interpretation bei den Gleichgewichts- und Jonglierübungen bei Elvedin	92
Tabelle 22: Darstellung ausgewählter Unterrichtssituationen, deren Auswirkung und Interpretation bei Elvedin	92
Tabelle 23: Übersicht des Verhaltens, Auswirkungen und Interpretation bei den Gleichgewichts- und Jonglierübungen bei Lenny	94
Tabelle 24: Darstellung ausgewählter Unterrichtssituationen, deren Auswirkung und Interpretation bei Lenny	94
Tabelle 25: Klassendurchschnitte der M-Werte von Fair-2 VOR und Fair-2 NACH in Stanine-Wert.....	96
Tabelle 26: Klassendurchschnitte der L-Werte von Fair-2 VOR und Fair-2 NACH in Stanine-Wert.....	97
Tabelle 27: Klassendurchschnitte der Q-Werte von Fair-2 VOR und Fair-2 NACH in Stanine-Wert.....	99
Tabelle 28: Klassendurchschnitte der K-Werte von Fair-2 VOR und Fair-2 NACH in Stanine-Wert	100
Tabelle 29: M-Werte der fokussierten Lernenden von Fair-2 VOR und Fair-2 NACH in Prozentwerten sowie die Stanine-Durchschnittswerte bei beiden Testdurchführungen.....	101
Tabelle 30: L-Werte der fokussierten Lernenden von Fair-2 VOR und Fair-2 NACH in Anzahl Items und Zunahme in Prozentwerten sowie die Stanine-Durchschnittswerte bei beiden Testdurchführungen.....	102
Tabelle 31: Q-Werte der fokussierten Lernenden von Fair-2 VOR und Fair-2 und deren Veränderung in Prozentwerten sowie die Stanine-Durchschnittswerte bei beiden Testdurchführungen	104
Tabelle 32: K-Werte der fokussierten Lernenden von Fair-2 VOR und Fair-2 und der deren Veränderung in Prozentwerten sowie die Stanine-Durchschnittswerte bei beiden Testdurchführungen	105
Tabelle 33: Fair-2-Werte der nicht fokussierten Lernenden in Stanine-Werten und deren Veränderung in Prozent zwischen den beiden Testdurchführungen	106
Tabelle 34: Resultate Schülerfragebogen Fragen G-a, J-a, G-b, J-b der Klassen ohne fokussierte Schüler	107
Tabelle 35: Resultate Schülerfragebogen Fragen allg-a, allg-b und allg-c Klassen ohne fokussierte Schüler	109
Tabelle 36: Resultate Schülerfragebogen Fragen G-a, J-a, G-b, J-b der fokussierten Schüler	111
Tabelle 37: Resultate Schülerfragebogen Fragen allg-a, allg-b und allg-c der fokussierten Schüler	113
Tabelle 38: Bewertung der Bewegungsübungen in Bezug auf Teilnahme und Aktivität der fokussierten Lernenden, getrennt nach Gleichgewichts- und Jonglierübungen	115
Tabelle 39: Bewertung der Folgelektionen nach den Bewegungsübungen in Bezug auf die Konzentration der fokussierten Lernenden, getrennt nach Gleichgewichts- und Jonglierübungen.....	115
Tabelle 40: durchschnittliche Ausgangslage der Konzentrationsfähigkeit in den drei relevanten Fair-2-Werten bei den vier unterschiedlichen Schülergruppen in Stanine-Werten	130

Anhang

Anhang 1: Fair-2 Test

H. Moosbrugger J. Oehlschlägel

FAIR-2

Frankfurter Aufmerksamkeits-Inventar 2

Form A

Datum: _____ Uhrzeit: _____

Name/Code: _____

Geschlecht: weiblich männlich Alter: _____

Schulabschluss/-besuch: Grundschule Hauptschule Realschule Gymnasium Hochschule

Beruf: _____

Anleitung zum Test

Ihre Aufgabe wird darin bestehen, in einer Liste von runden Zeichen jene zu finden, welche Ihnen entweder einen

»Kreis mit 3 Punkten« bzw.

oder ein »Quadrat mit 2 Punkten« bzw. zeigen.

Die Bearbeitung des Testbogens geschieht folgendermaßen: Sie beginnen am linken Blattrand bei dem angedeuteten Stift und ziehen eine Linie unter den Zeichen nach rechts. Immer wenn Sie einen »Kreis mit 3 Punkten« oder ein »Quadrat mit 2 Punkten« finden, ziehen Sie von unten einen Zacken in das Zeichen hinein, unter den anderen Zeichen ziehen Sie die Linie einfach vorbei. Die Linie ist genauso wichtig wie die Zacken.

Eine richtig bearbeitete Zeile sollte etwa so aussehen:

Die Linie soll deutlich unter den Zeichen verlaufen und die Zacken sollen deutlich in die Zeichen hineinragen. Die folgenden Bearbeitungen sollten Sie deshalb vermeiden:

Zacken nicht erkennbar

Zacken daneben

Die Linie muss stets bei beginnen und durchgehend bis zum letzten Zeichen gezogen werden. Auch sollen keine nachträglichen Verbesserungen vorgenommen werden. Die folgenden Bearbeitungen sollten Sie deshalb vermeiden:

Linie unterbrochen und unvollständig

Bearbeitung nachgebessert

Bearbeiten Sie bitte nun die Übungszeile auf der nächsten Seite. Der Kasten oberhalb der Zeile dient der Erinnerung, welche Zeichen Sie finden und durch Zacken markieren sollen:

**Kreis mit 3 Punkten
Quadrat mit 2 Punkten**

A

Wenn Sie die Übungszeile richtig bearbeitet haben, sollten die Zeichen 2, 3, 5, 6, 10, 12, 15, 16, 17 und 18 durch einen Zacken markiert sein. Unter den restlichen Zeichen sollte die Linie einfach vorbeiführen.

Bitte noch nicht umblättern!

Auf der nächsten Seite befinden sich 16 Zeilen mit Zeichen wie oben. Sie sollen Zeile für Zeile von links nach rechts mit einer durchgehenden Linie die Zeichen »Kreis mit 3 Punkten« und »Quadrat mit 2 Punkten« durch Zacken markieren und unter den anderen Zeichen die Linie einfach vorbeiführen.

Erst wenn der Testleiter »Los« sagt, blättern Sie um und beginnen. Arbeiten Sie in jeder Zeile bis zum Ende und sodann in der nächsten Zeile weiter. Nach drei Minuten sagt der Testleiter »Stopp und umblättern«, dann blättern Sie bitte um und arbeiten sofort auf der nächsten Seite weiter. Drei Minuten später sagt der Testleiter »Stopp«. Dann legen Sie den Stift weg und hören auf.

Arbeiten Sie, so schnell Sie können, aber möglichst ohne Fehler, welche zu einer Leistungsminderung führen. Falls Sie nachträglich Fehler bemerken, lohnt es nicht, sie zu verbessern. Konzentrieren Sie sich auf die Zeichen, die noch vor Ihnen liegen.

**Arbeiten Sie möglichst ohne Fehler, aber so schnell Sie können!
Bitte noch nicht umblättern!**

Wenn Sie noch Fragen haben, dann fragen Sie bitte jetzt.

**Kreis mit 3 Punkten
Quadrat mit 2 Punkten**

A1

A1

Wird vom Testleiter ausgefüllt

	G	F_L	F_V	F_A	F_Z
0+					
20+					
40+					
60+					
80+					
100+					
120+					
140+					
160+					
180+					
200+					
220+					
240+					
260+					
280+					
300+					

A1

G	F_L	F_V	F_A	F_Z

**Kreis mit 3 Punkten
Quadrat mit 2 Punkten**

A2

A2

Wird vom Testleiter ausgefüllt

G	F _L	F _V	F _A	F _Z
0+				
20+				
40+				
60+				
80+				
100+				
120+				
140+				
160+				
180+				
200+				
220+				
240+				
260+				
280+				
300+				

A2

G	F _L	F _V	F _A	F _Z

A

Name/Code: _____

Standardauswertung

	$G - F_L$			G	F_L	F_V	F_A	F_Z
:	G		A1					
=	M	$M \geq 0.95$	+	A2				
		PR	=	A				
		STN						

$G - F_L$	$F_V + F_A$
-----------	-------------

	$G - F_L$			G		Q		L		K
-	$2 \cdot (F_V + F_A)$	zweifach	:		=		·		=	
		PR								
		STN								

Zusatzauswertung

	L		Prozent 0	4	11	23	40	60	77	89	96	100
-	$2 \cdot (F_V + F_A)$		Stanine	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			M									
=	L_{Min}		L									
		PR	Q									
		STN	K									
			L_{Min}									
			L^*									
			Q^*									
			K^*									

	L			G		Q^*		L^*		K^*
-	$2 \cdot F_Z$:		=		·		=	
		PR								
		STN								

Bestellnummer 0317103
 © 2011/2015 by Verlag Hans Huber, Hogrefe AG, Bern. Alle Rechte vorbehalten. Jegliche Art der Vervielfältigung verboten.

H. Moosbrugger J. Oehlschlägel

FAIR-2

Frankfurter Aufmerksamkeits-Inventar 2

Form A

Datum: 16.10.18 Uhrzeit: 10:00

Name/Code: [REDACTED]

Geschlecht: weiblich männlich Alter: 13

Schulabschluss/-besuch: Grundschule Hauptschule Realschule Gymnasium Hochschule

Beruf: _____

Anleitung zum Test

Ihre Aufgabe wird darin bestehen, in einer Liste von runden Zeichen jene zu finden, welche Ihnen entweder einen

»Kreis mit 3 Punkten« bzw.

oder ein »Quadrat mit 2 Punkten« bzw. zeigen.

Die Bearbeitung des Testbogens geschieht folgendermaßen: Sie beginnen am linken Blattrand bei dem angedeuteten Stift und ziehen eine Linie unter den Zeichen nach rechts. Immer wenn Sie einen »Kreis mit 3 Punkten« oder ein »Quadrat mit 2 Punkten« finden, ziehen Sie von unten einen Zacken in das Zeichen hinein, unter den anderen Zeichen ziehen Sie die Linie einfach vorbei. Die Linie ist genauso wichtig wie die Zacken.

Eine richtig bearbeitete Zeile sollte etwa so aussehen:

Die Linie soll deutlich unter den Zeichen verlaufen und die Zacken sollen deutlich in die Zeichen hineinragen. Die folgenden Bearbeitungen sollten Sie deshalb vermeiden:

Zacken nicht erkennbar

Zacken daneben

Die Linie muss stets bei beginnen und durchgehend bis zum letzten Zeichen gezogen werden. Auch sollen keine nachträglichen Verbesserungen vorgenommen werden. Die folgenden Bearbeitungen sollten Sie deshalb vermeiden:

Linie unterbrochen und unvollständig

Bearbeitung nachgebessert

Bearbeiten Sie bitte nun die Übungszeile auf der nächsten Seite. Der Kasten oberhalb der Zeile dient der Erinnerung, welche Zeichen Sie finden und durch Zacken markieren sollen:

Kreis mit 3 Punkten
Quadrat mit 2 Punkten

A

Wenn Sie die Übungszeile richtig bearbeitet haben, sollten die Zeichen 2, 3, 5, 6, 10, 12, 15, 16, 17 und 18 durch einen Zacken markiert sein. Unter den restlichen Zeichen sollte die Linie einfach vorbeiführen.

Bitte noch nicht umblättern!

Auf der nächsten Seite befinden sich 16 Zeilen mit Zeichen wie oben. Sie sollen Zeile für Zeile von links nach rechts mit einer durchgehenden Linie die Zeichen »Kreis mit 3 Punkten« und »Quadrat mit 2 Punkten« durch Zacken markieren und unter den anderen Zeichen die Linie einfach vorbeiführen.

Erst wenn der Testleiter »Los« sagt, blättern Sie um und beginnen. Arbeiten Sie in jeder Zeile bis zum Ende und sodann in der nächsten Zeile weiter. Nach drei Minuten sagt der Testleiter »Stopp und umblättern«, dann blättern Sie bitte um und arbeiten sofort auf der nächsten Seite weiter. Drei Minuten später sagt der Testleiter »Stopp«. Dann legen Sie den Stift weg und hören auf.

Arbeiten Sie, so schnell Sie können, aber möglichst ohne Fehler, welche zu einer Leistungsminderung führen. Falls Sie nachträglich Fehler bemerken, lohnt es nicht, sie zu verbessern. Konzentrieren Sie sich auf die Zeichen, die noch vor Ihnen liegen.

**Arbeiten Sie möglichst ohne Fehler, aber so schnell Sie können!
Bitte noch nicht umblättern!**

Wenn Sie noch Fragen haben, dann fragen Sie bitte jetzt.

**Kreis mit 3 Punkten
Quadrat mit 2 Punkten**

A1

A1

Wird vom Testleiter ausgefüllt

G	F _L	F _V	F _A	F _Z
0+				
20+				
40+				
60+				
80+				
100+				
120+			✓	
140+ 0				
160+				
180+				
200+				
220+				
240+				
260+				
280+				
300+				

G	F _L	F _V	F _A	F _Z
A1 140	0	3	0	

Kreis mit 3 Punkten
Quadrat mit 2 Punkten

A2

A2

Wird vom Testleiter ausgefüllt

G	F_L	F_V	F_A	F_Z
0+		1		
20+				
40+				
60+		1		
80+				
100+				
120+				
140+		1	11	
160+				
180+	9			
200+				
220+				
240+				
260+				
280+				
300+				

G	F_L	F_V	F_A	F_Z
A2 189	1	3	2	

A

Name/Code: _____

Standardauswertung

	$G - F_L$								
:	G								
=	M	<small>$M \geq 0.95$</small>							
		<small>PR</small>							
		<small>STN</small>							

		G	F_L	F_V	F_A	F_Z
	A1					
+	A2					
=	A					

$$\underbrace{\quad\quad\quad}_{-} \quad \underbrace{\quad\quad\quad}_{+}$$

$$G - F_L \quad \quad \quad F_V + F_A$$

	$G - F_L$						
-	$2 \cdot (F_V + F_A)$						
=	L						
		<small>PR</small>					
		<small>STN</small>					

zweifach

	G		Q		L		K
:							
=							
		<small>PR</small>		<small>PR</small>		<small>PR</small>	
		<small>STN</small>		<small>STN</small>		<small>STN</small>	

Zusatzauswertung

	L								
-	$2 \cdot (F_V + F_A)$								
=	L_{Min}								
		<small>PR</small>							
		<small>STN</small>							

	L								
-	$2 \cdot F_Z$								
=	L^*								
		<small>PR</small>							
		<small>STN</small>							

	G		Q^*		L^*		K^*
:							
=							
		<small>PR</small>		<small>PR</small>		<small>PR</small>	
		<small>STN</small>		<small>STN</small>		<small>STN</small>	

Prozent 0	4	11	23	40	60	77	89	96	100
Stanine	1	2	3	4	5	6	7	8	9
M									
L									
Q									
K									
L_{Min}									
L^*									
Q^*									
K^*									

Anhang 2: Fair-2 Auswertung

Lizenz: Sek 1 March, Buttikon

FAIR - 2

Frankfurter Aufmerksamkeits-Inventar 2

Ergebnisbogen für Lejla Rehepi

Probandendaten

Probandenr.	233
Name	
Geschlecht	weiblich
Alter in Jahren	13
Schule	Realschule
Testleitung	S. Hefti
Testdatum	16.10.2018
Testform	A

Rohwerte

Gesamtmenge der beurteilten Symbole		
G	A1 140	A2 189
Gesamtzahl der Linien-Fehler		
Fl	A1 0	A2 1
Gesamtzahl der Verpasser-Fehler		
Fv	A1 3	A2 3
Gesamtzahl der Falscher-Alarm-Fehler		
Fa	A1 0	A2 2
Zusatz-Fehler		
Fz	A1 0	A2 0

Normwerte Altersnorm PR Stanine

Markierungswert M	92	8
Leistungswert L	89	7
Qualitätswert Q	74	6
Kontinuitätswert K	90	8

Anhang 3: Lerntagebuch

Bewegungsübungen R1B

Datum:

Jonglierübung(-en):

Allgemeines Befinden und Eindrücke:

Gefühle	<i>gelangweilt</i>	<i>gut</i>	<i>überfordert</i>	<i>gereizt</i>	<i>ausgelassen</i>	<i>nervös</i>
---------	--------------------	------------	--------------------	----------------	--------------------	---------------

Begründung:

--

Klassenklima	<i>ausgelassen</i>	<i>unruhig</i>	<i>engagiert</i>	<i>motiviert</i>	<i>fokussiert</i>	<i>ruhig</i>
--------------	--------------------	----------------	------------------	------------------	-------------------	--------------

Begründung:

--

Anforderungsniveau	<i>zu einfach</i>	<i>leicht</i>	<i>angemessen</i>	<i>schwierig</i>	<i>überfordernd</i>
--------------------	-------------------	---------------	-------------------	------------------	---------------------

Begründung:

--

Auswirkungen	<i>beruhigend</i>	<i>aktivierend</i>	<i>störend</i>	<i>aufheiternd</i>	<i>besänftigend</i>	<i>keine</i>
--------------	-------------------	--------------------	----------------	--------------------	---------------------	--------------

Begründung:

--

Störung	Intervention
keine	

Allgemeiner Eindruck

Beobachtung der Klasse

Beobachtungen und Interpretationen fokussierter SuS

beobachtet	interpretiert

Folgerungen für die kommende Sequenz

Bewegungsübungen R1B

Datum: 1 + 2

Jonglierübung(-en): 3.12.2018

Allgemeines Befinden und Eindrücke:

Gefühle	<i>gelangweilt</i>	<i>gut</i>	<i>überfordert</i>	<i>gereizt</i>	<i>ausgelassen</i>	<i>nervös</i>
---------	--------------------	------------	--------------------	----------------	--------------------	---------------

Begründung:

Einstieg mit den Jonglierübungen PPP funktioniert nicht zuverlässig, da sie so gross ist mit den Videosequenzen kommt es immer wieder zu Schwierigkeiten und es muss gleich vor Ort vorgezeigt werden.

Klassenklima	<i>ausgelassen</i>	<i>unruhig</i>	<i>engagiert</i>	<i>motiviert</i>	<i>fokussiert</i>	<i>ruhig</i>
--------------	--------------------	----------------	------------------	------------------	-------------------	--------------

Begründung:

Sobald die Lernenden die Übungen ausführten, wurde es sehr still. Die Jugendlichen beschäftigen sich fleissig mit den Übungen.

Anforderungsniveau	<i>zu einfach</i>	<i>leicht</i>	<i>angemessen</i>	<i>schwierig</i>	<i>überfordernd</i>
--------------------	-------------------	---------------	-------------------	------------------	---------------------

Begründung:

Die Übung schien für viele der Lernenden eher zu einfach. Deshalb wurde zügig zur zweiten Übung gewechselt. Diese können in einer nächsten Sequenz kombiniert werden.

Auswirkungen	<i>beruhigend</i>	<i>aktivierend</i>	<i>störend</i>	<i>aufheiternd</i>	<i>besänftigend</i>	<i>keine</i>
--------------	-------------------	--------------------	----------------	--------------------	---------------------	--------------

Begründung:

Die Lernenden haben sich im Anschluss engagiert gezeigt und fleissig geübt.

Störung	Intervention
keine	

Allgemeiner Eindruck

Die Motivation, das Jonglieren zu erlernen scheint bei fast allen vorhanden. Sie beteiligen sich dadurch aus eigenem Antrieb. Dass zu Beginn kein Warmup gemacht wurde, scheint die Lernenden nicht zu stören. Sie können sich sogleich auf die Jonglierübungen einlassen. Die Videoaufnahmen sind für viele eine Hilfe, sofern sie funktionieren.

Beobachtung der Klasse

Die Klasse wirkt sehr ruhig und fokussiert. Nahezu allen gelingt die erste Übung sehr schnell. Die Lehrperson muss lediglich kleinere Korrekturen vornehmen.

Beobachtungen und Interpretationen fokussierter SuS

beobachtet	interpretiert
Adrian: wirft zu Beginn keine regelmässige, geeignete Flugbahn	Die Motorik und deren Steuerung sind noch nicht ausreichend ausgeprägt.
Der Ball fällt öfters zu Boden als bei anderen	Er schaut sich noch um, während dem der Ball in der Luft ist. Dadurch
beobachtet	interpretiert
Shkurte zeigt Schwierigkeiten beim Wurf mit der schwächeren Hand (links). Die Flugbahn ist dann meist nicht optimal zum Fangen und es kommt zu vermehrten Unterbrüchen.	Zeigt sich motiviert und bestrebt. Sie hebt die Bälle umgehend wieder auf und es gelingt ihr gut, sich gegenüber den Mitschülern abzugrenzen.
beobachtet	interpretiert

Folgerungen für die kommende Sequenz

- zurzeit keine

Anhang 4 Videoaufnahme Bewegungsübungen

Anhang 5 Fragebogen Lehrpersonen

LEHRERRÜCKMELDUNGEN ZU DEN BEWEGUNGSÜBUNGEN

Kreuze an, was für dich zutrifft und begründe jede Aussage!

Gleichgewichtsübungen:

a. Die Gleichgewichtsübungen fand ich (bis 3 Kreuze möglich):

- herausfordernd aktivierend zeitraubend auflockernd mühsam
 attraktiv überflüssig aufwühlend störend

Weil: _____

b. Die Gleichgewichtsübungen hatten folgende Auswirkungen (bis 3 Kreuze möglich):

- Aktive Teilnahme Erfolge Unruhe Leistungssteigerung Ärger
 Konzentrationssteigerung Interesse keine Unsicherheit

Weil: _____

c. Im Verlaufe der Durchführung (Gleichgewichtsübungen) wurde eine gesteigerte Konzentration beobachtet:

- ja nein

Weil: _____

Jonglierübungen:

a. Die Jonglierübungen fand ich (bis 3 Kreuze möglich):

- herausfordernd aktivierend zeitraubend auflockernd mühsam
 attraktiv überflüssig aufwühlend störend

Weil: _____

b. Die Jonglierübungen hatten folgende Auswirkungen (bis 3 Kreuze möglich):

- Aktive Teilnahme Erfolge Unruhe Leistungssteigerung Ärger
 Konzentrationssteigerung Interesse keine Unsicherheit

Weil: _____

c. Im Verlaufe der Durchführung (Jonglierübungen) wurde eine gesteigerte Konzentration beobachtet:

- ja nein

Weil: _____

Allgemein:

a. Ich werde die Bewegungsübungen auch in Zukunft durchführen: ja nein

Weil: _____

b. Ich werde die Bewegungsübungen anderen Lehrpersonen empfehlen: ja nein

Weil: _____

c. Ich werde Bewegungsübungen noch verstärkt einsetzen: ja nein

Weil: _____

Ich hätte mir noch folgendes gewünscht:

Zu den Übungen möchte ich noch folgendes sagen:

TRc

LEHRERRÜCKMELDUNGEN ZU DEN BEWEGUNGSÜBUNGEN

Kreuze an, was für dich zutrifft und begründe jede Aussage!

Gleichgewichtsübungen:

a. Die Gleichgewichtsübungen fand ich (bis 3 Kreuze möglich):

- herausfordernd aktivierend zeitraubend auflockernd mühsam
- attraktiv überflüssig aufwühlend störend

Weil: SCH sitzen viel, werden träge → gute, spassige Auflockerung
Abwechslung

b. Die Gleichgewichtsübungen hatten folgende Auswirkungen (bis 3 Kreuze möglich):

- Aktive Teilnahme Erfolge Unruhe Leistungssteigerung Ärger
- Konzentrationssteigerung Interesse keine Unsicherheit

Weil: SCH gerne etwas tun und eine Abwechslung zum
Arbeiten mögen

c. Im Verlaufe der Durchführung (Gleichgewichtsübungen) wurde eine gesteigerte Konzentration beobachtet:

- ja ^{teilweise} nein

Weil: Besonders die Rhythmusübungen hatten eine beruhigende
Wirkung. Die SCH waren bei sich und es entstand
eine gute Atmosphäre

Jonglierübungen:

a. Die Jonglierübungen fand ich (bis 3 Kreuze möglich):

- herausfordernd aktivierend zeitraubend auflockernd mühsam
- attraktiv überflüssig aufwühlend störend

Weil: diejenigen, die es nicht konnten, probierten es (inkl. mir :)),
diejenigen, die es konnten, konnten ihr Können zeigen/verbessern

b. Die Jonglierübungen hatten folgende Auswirkungen (bis 3 Kreuze möglich):

- Aktive Teilnahme ^{bei den meisten} Erfolge Unruhe Leistungssteigerung Ärger
- Konzentrationssteigerung Interesse keine Unsicherheit

Weil: SCH machen gerne etwas und freuen sich etwas
Neues zu lernen

c. Im Verlaufe der Durchführung (Jonglierübungen) wurde eine gesteigerte Konzentration beobachtet:

- ja ^{teilweise} nein

Weil: bei denen, die es besser
konnten
die anderen waren eher
unsicher → unruhig

15/11

Allgemein:

a. Ich werde die Bewegungsübungen auch in Zukunft durchführen: ja nein

Weil: die SCH es mögen

b. Ich werde die Bewegungsübungen anderen Lehrpersonen empfehlen: ja nein

Weil: es eine tolle Sache ist

c. Ich werde Bewegungsübungen noch verstärkt einsetzen: ja nein

Weil: müsste mich noch einmal damit beschäftigen und
Übungen zusammenstellen

Ich hätte mir noch folgendes gewünscht:

Zu den Übungen möchte ich noch folgendes sagen:

gute Idee
'aber mehr zur Aktivierung, Konzentrations-
steigerung nicht bei allen ersichtlich

Anhang 6 Fragebogen Schülerinnen und Schüler

SCHÜLERRÜCKMELDUNG ZU DEN BEWEGUNGSÜBUNGEN

Kreuze an, was für dich zutrifft und begründe jede Aussage!

Gleichgewichtsübungen:

a. Die Gleichgewichtsübungen fand ich (bis 3 Kreuze möglich):

- | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <input type="radio"/> lustig | <input type="radio"/> aktivierend | <input type="radio"/> doof | <input type="radio"/> langweilig | <input type="radio"/> aufregend |
| <input type="radio"/> unnötig | <input type="radio"/> hilfreich | <input type="radio"/> zeitraubend | <input type="radio"/> lehrreich | <input type="radio"/> |

Weil:

b. Die Gleichgewichtsübungen machten mich (bis 3 Kreuze möglich):

- | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| <input type="radio"/> wach | <input type="radio"/> müde | <input type="radio"/> verärgert | <input type="radio"/> motiviert | <input type="radio"/> konzentriert |
| <input type="radio"/> selbstsicher | <input type="radio"/> besser | <input type="radio"/> unsicher | <input type="radio"/> froh | <input type="radio"/> |

Weil:

c. Ich merkte, dass sich meine Konzentration durch die Gleichgewichtsübungen verbesserte:

- ja nein

Weil:

Jonglierübungen:

a. Die Jonglierübungen fand ich (bis 3 Kreuze möglich):

- | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <input type="radio"/> lustig | <input type="radio"/> aktivierend | <input type="radio"/> doof | <input type="radio"/> langweilig | <input type="radio"/> aufregend |
| <input type="radio"/> unnötig | <input type="radio"/> hilfreich | <input type="radio"/> zeitraubend | <input type="radio"/> lehrreich | <input type="radio"/> |

Weil:

b. Die Jonglierübungen machten mich (bis 3 Kreuze möglich):

- | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| <input type="radio"/> wach | <input type="radio"/> müde | <input type="radio"/> verärgert | <input type="radio"/> motiviert | <input type="radio"/> konzentriert |
| <input type="radio"/> selbstsicher | <input type="radio"/> besser | <input type="radio"/> unsicher | <input type="radio"/> froh | <input type="radio"/> |

Weil:

c. Ich merkte, dass sich meine Konzentration durch die Jonglierübungen verbesserte:

ja nein

Weil: _____

Allgemein:

a. Ich wünsche mir auch in Zukunft Bewegungsübungen:

ja nein

Weil: _____

b. Ich mache auch zuhause Bewegungsübungen beim Lernen:

ja nein

Weil: _____

c. Ich würde einem Freund die Gleichgewichtsübungen empfehlen:

ja nein

Weil: _____

d. Die Bewegungsübungen hätte ich gerne auch an den anderen Tagen im Unterricht gemacht:

ja nein

Weil: _____

e. Die Bewegungsübungen waren für mich erfolgreich:

ja nein

Weil: _____

Ich hätte mir noch folgendes gewünscht:

Zu den Übungen möchte ich noch folgendes sagen:

SCHÜLERRÜCKMELDUNG ZU DEN BEWEGUNGSÜBUNGEN

Kreuze an, was für dich zutrifft und begründe jede Aussage!

Gleichgewichtsübungen:

a. Die Gleichgewichtsübungen fand ich (bis 3 Kreuze möglich):

- | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|---|------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> lustig | <input checked="" type="checkbox"/> aktivierend | <input type="checkbox"/> doof | <input type="checkbox"/> langweilig | <input type="checkbox"/> aufregend |
| <input type="checkbox"/> unnötig | <input type="checkbox"/> hilfreich | <input type="checkbox"/> zeitraubend | <input checked="" type="checkbox"/> lehrreich | <input type="checkbox"/> |

Weil: Wir hatten verschiedene Übungen.

b. Die Gleichgewichtsübungen machten mich (bis 3 Kreuze möglich):

- | | | | | |
|--|---------------------------------|------------------------------------|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> wach | <input type="checkbox"/> müde | <input type="checkbox"/> verärgert | <input checked="" type="checkbox"/> motiviert | <input checked="" type="checkbox"/> konzentriert |
| <input type="checkbox"/> selbstsicher | <input type="checkbox"/> besser | <input type="checkbox"/> unsicher | <input type="checkbox"/> froh | <input type="checkbox"/> |

Weil: Man musste sehr konzentriert mitmachen.

c. Ich merkte, dass sich meine Konzentration durch die Gleichgewichtsübungen verbesserte:

Weil: Ich habe gesagt "gelernt" konzentrieren. ja nein

Jonglierübungen:

a. Die Jonglierübungen fand ich (bis 3 Kreuze möglich):

- | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> lustig | <input checked="" type="checkbox"/> aktivierend | <input type="checkbox"/> doof | <input type="checkbox"/> langweilig | <input type="checkbox"/> aufregend |
| <input type="checkbox"/> unnötig | <input checked="" type="checkbox"/> hilfreich | <input type="checkbox"/> zeitraubend | <input type="checkbox"/> lehrreich | <input type="checkbox"/> |

Weil: Ich wollte schon immer lernen Jonglieren.

b. Die Jonglierübungen machten mich (bis 3 Kreuze möglich):

- | | | | | |
|---------------------------------------|--|------------------------------------|---|--|
| <input type="checkbox"/> wach | <input checked="" type="checkbox"/> müde | <input type="checkbox"/> verärgert | <input checked="" type="checkbox"/> motiviert | <input checked="" type="checkbox"/> konzentriert |
| <input type="checkbox"/> selbstsicher | <input type="checkbox"/> besser | <input type="checkbox"/> unsicher | <input type="checkbox"/> froh | <input type="checkbox"/> |

Weil: Es machte mich ab und zu müde vor allem nach dem Turnen.

c. Ich merkte, dass sich meine Konzentration durch die Jonglierübungen verbesserte:

ja nein

Weil: Weil ich ständig mich konzentrieren musste.

Allgemein:

a. Ich wünsche mir auch in Zukunft Bewegungsübungen:

ja nein

Weil: Ich bin so ein Mensch, der sich gerne bewegt.

b. Ich mache auch zuhause Bewegungsübungen beim Lernen:

ja nein

Weil: Weil ich zu faul bin.

c. Ich würde einem Freund die Gleichgewichtsübungen empfehlen:

ja nein

Weil: Keine Ahnung, es macht zum Teil spass.

d. Die Bewegungsübungen hätte ich gerne auch an den anderen Tagen im Unterricht gemacht:

ja nein

Weil: Es gibt Tage die ich mich nicht bewegen möchte!

e. Die Bewegungsübungen waren für mich erfolgreich:

ja nein

Weil: Es geht, weil ich ein bisschen Jonglieren kann.

Ich hätte mir noch folgendes gewünscht:

Mehr Lektionen & nur für Jonglieren.

Zu den Übungen möchte ich noch folgendes sagen:

Es hat mich motiviert, bei den schlechten Tagen,

Anhang 7 Beobachtungsschema für die Bewegungssequenz und deren Folgen

Beobachtungsschema für Bewegungssequenzen

Datum: _____ Schüler/-in: _____

Klasse: _____

während der Bewegungssequenz

Beobachtungskriterium	+	-
befolgt Anweisungen der Lehrperson		
führt Bewegungen zielgerichtet aus		
lenkt keine anderen Lernenden ab		
lässt sich nicht durch andere ablenken		
zeigt sich zielstrebig und aktiv		
legt keine Pausen ein		
schaut nicht regelmässig aus dem Fenster oder anderswo hin		
führt keine Zwischengespräche mit anderen Jugendlichen		

Während der Folgelektion

Beobachtungskriterium	+	-
versteh die Aufträge der Lehrperson		
führt Anweisungen zielgerichtet aus		
lässt sich kaum von anderen Lernenden ablenken		
lenkt kaum andere Jugendliche ab		
verlässt den Arbeitsplatz nicht scheinbar unnötig		
schaut nicht regelmässig aus dem Fenster oder zur Uhr		
achtet nicht auf Ablenkungen von anderen SuS		

Beobachtungsschema für Bewegungssequenzen

Datum: 3.12.18

Schüler/-in:

Klasse: 1Ra

während der Bewegungssequenz

Beobachtungskriterium	+	-
befolgt Anweisungen der Lehrperson	X	
führt Bewegungen zielgerichtet aus	X	
lenkt keine anderen Lernenden ab	X	
lässt sich nicht durch andere ablenken		X
zeigt sich zielstrebig und aktiv		X
legt keine Pausen ein		X
schaut nicht regelmässig aus dem Fenster oder anderswo hin	X	
führt keine Zwischengespräche mit anderen Jugendlichen	X	

Während der Folgelektion

Beobachtungskriterium	+	-
versteh die Aufträge der Lehrperson	X	
führt Anweisungen zielgerichtet aus		X
lässt sich kaum von anderen Lernenden ablenken		X
lenkt kaum andere Jugendliche ab	X	
verlässt den Arbeitsplatz nicht scheinbar unnötig	X	
schaut nicht regelmässig aus dem Fenster oder zur Uhr	X	
achtet nicht auf Ablenkungen von anderen SuS		X
benötigt viel Zeit bis Arbeitsbeginn		X

Anhang 9 PowerPointPräsentations-Folie Gleichgewichtsübung

3 Auf einem Bein

Ablauf

- ▶ Knie langsam anwinkeln und Arme am Körper halten
- ▶ 30 Sekunden halten
- ▶ Bein wechseln

Erweiterungen

- ▶ Augen schliessen
- ▶ Kopf in den Nacken legen

A man with glasses, wearing a dark grey t-shirt and blue jeans, is standing on his right leg with his left leg bent at the knee and foot flat on the ground. He is looking forward with a neutral expression. The background is a plain white wall.

3 Auf einem Bein

Two side-by-side photographs of the same man from the previous slide, performing the same single-leg balance exercise. In the left photo, he is standing on his right leg with his left leg bent. In the right photo, he is standing on his left leg with his right leg bent. Both photos show him from a front-facing perspective against a white background.

Anhang 10 PowerPointPräsentations-Folie Jonglierübung

Jonglieren 3

Ablauf

- ▶ Ball in einem Bogen in die andere Hand werfen und mit der anderen Hand auffangen
- ▶ Mit der Wurfhand den Fuss der anderen Seite hinter dem Rücken berühren
- ▶ Zurückwerfen und mit der Wurfhand den Fuss der gegenüberliegenden Seite hinten berühren

Hinweise

- ▶ Ball soll mindestens auf Kopfhöhe die Hand wechseln
- ▶ Mindestens 10 Wiederholungen

Grabert, M. (2017). Jonglieren. Herzogenbuchsee: INGOLDV Verlag

Jonglieren 3

Anhang 11 Übersicht der Ergebnisse

Fair 2 - erste Durchführung						Fair 2 - zweite Durchführung					
Nummer	Klasse	M	L	Q	K	Durchschnitt	Durchschnitt	M	L	Q	K
101	R1a	6	3	5	3	4.25	7.25	7	7	8	7
102	R1a	7	4	6	4	5.25	6.25	8	7	4	6
103	R1a	7	7	7	7	7	8.5	7	9	9	9
104	R1a	9	5	5	5	6	6.5	8	7	4	7
105	R1a	4	2	2	1	2.25	5.5	6	6	4	6
106	R1a	6	4	4	4	4.5	6	8	6	4	6
107	R1a	8	8	9	8	8.25	7.25	6	8	7	8
108	R1a	9	5	7	5	6.5	6	6	6	6	6
109	R1a	7	5	8	6	6.5	6.25	7	6	6	6
110	R1a	5	4	3	3	3.75	8.25	7	9	8	9
111	R1a	7	6	7	6	6.5	8.75	8	9	9	9
112	R1a	5	3	5	3	4	6	6	5	7	6
113	R1a	6	6	8	6	6.5	6.75	5	7	8	7
114	R1a	7	6	4	6	5.75	7	7	8	5	8
115	R1a	9	5	9	5	7	8	7	8	9	8
		6.80	4.87	5.93	4.80	5.6	6.95	6.87	7.20	6.53	7.20
Nummer	Klasse	M	L	Q	K	Durchschnitt	Durchschnitt	M	L	Q	K
121	R1b	9	4	3	3	4.75	6.25	9	5	6	5
122	R1b	9	4	7	5	6.25	8	9	8	7	8
123	R1b	9	4	9	5	6.75	8.5	7	9	9	9
124	R1b	9	4	4	4	5.25	7.25	8	9	4	8
125	R1b	7	4	6	5	5.5	7	9	6	7	6
126	R1b	7	4	5	4	5	5.5	6	7	3	6
127	R1b	7	4	7	4	5.5	8.5	7	9	9	9
128	R1b	9	7	8	7	7.75	8.5	7	9	9	9
129	R1b	7	4	7	4	5.5	5.5	5	6	5	6
130	R1b	1	3	4	3	2.75	5.5	7	4	7	4
131	R1b	7	6	7	6	6.5	8.75	8	9	9	9
132	R1b	5	5	6	5	5.25	7.25	5	8	8	8
133	R1b	7	5	8	6	6.5	7.75	8	9	5	9
134	R1b	8	5	6	6	6.25	7.5	8	7	8	7
		7.21	4.50	6.21	4.79	5.68	7.27	7.36	7.50	6.86	7.36
Nummer	Klasse	M	L	Q	K	Durchschnitt	Durchschnitt	M	L	Q	K
141	R1c	5	2	5	2	3.5	7.75	8	7	8	8
142	R1c	9	5	7	5	6.5					
143	R1c	8	7	8	7	7.5	8	9	7	9	7
144	R1c	9	7	6	7	7.25	8.25	9	9	6	9
145	R1c	6	8	7	8	7.25	8.25	8	8	9	8
146	R1c	7	4	9	4	6	6.5	5	7	7	7
147	R1c	8	6	9	6	7.25	7.5	7	8	7	8
148	R1c	7	4	9	5	6.25	7.25	9	5	9	6
149	R1c	7	3	4	3	4.25	5.5	9	4	5	4
150	R1c	4	4	7	4	4.75	6.25	1	9	6	9
151	R1c	1	3	2	3	2.25	6.5	7	6	7	6
152	R1c	7	4	6	5	5.5	8.75	9	8	9	9
153	R1c	1	2	3	2	2	6	5	6	7	6
154	R1c	5	2	6	3	4	6	9	4	7	4
		6.00	4.36	6.29	4.57	5.30	7.12	7.31	6.77	7.38	7.00
Nummer	Klasse	M	L	Q	K	Durchschnitt	Durchschnitt	M	L	Q	K
201	R2a	5	4	3	4	4	5	6	5	4	5
202	R2a	4	2	3	2	2.75	5.5	7	6	3	6
203	R2a	4	4	5	4	4.25	7.25	7	8	6	8
204	R2a	8	7	6	7	7	8	8	9	6	9
205	R2a	5	3	3	3	3.5	6.75	7	7	6	7
206	R2a	5	6	6	6	5.75	7.25	6	8	7	8
207	R2a	9	4	4	4	5.25	6.25	6	7	5	7
208	R2a	3	2	4	2	2.75	4.75	6	5	3	5
209	R2a	9	4	4	4	5.25	6.5	9	7	4	6
210	R2a	6	9	6	9	7.5	8.75	8	9	9	9
211	R2a	1	2	4	2	2.25	5.5	4	6	6	6
212	R2a	7	4	9	5	6.25	7.75	9	6	9	7
213	R2a	9	4	5	4	5.5	6	9	5	5	5
214	R2a	1	3	4	3	2.75	6	7	7	4	6
215	R2a	5	5	6	5	5.25	6.5	5	8	5	8
216	R2a	9	3	7	3	5.5	7.25	9	6	7	7
217	R2a	5	3	7	4	4.75	5.75	5	5	8	5
218	R2a	9	3	7	3	5.5	6.5	9	5	7	5
		5.78	4.00	5.17	4.11	4.76	6.51	7.06	6.61	5.78	6.61
Nummer	Klasse	M	L	Q	K	Durchschnitt	Durchschnitt	M	L	Q	K
221	R2b	7	8	7	8	7.5	8.5	8	9	8	9
222	R2b	3	5	4	5	4.25	5.5	3	7	5	7
223	R2b	5	4	5	4	4.5	7.25	7	7	8	7
224	R2b	9	2	4	2	4.25					
225	R2b	1	1	3	2	1.75					
226	R2b	7	3	7	3	5	8.25	9	8	8	8
227	R2b	9	5	5	5	6	8.5	7	9	9	9
228	R2b	5	3	3	3	3.5	6.75	9	6	6	6
229	R2b	7	8	5	8	7	8.25	7	9	8	9
230	R2b	5	4	6	5	5	5.25	4	7	4	6
231	R2b	8	7	6	7	7	9	9	9	9	9
232	R2b	4	4	3	3	3.5	5.25	5	5	6	5
233	R2b	8	7	6	8	7.25	8	9	9	5	9
234	R2b	8	7	9	8	8	8	8	8	8	8
235	R2b	5	5	5	5	5	8	7	9	7	9
236	R2b	7	5	9	5	6.5	7	7	6	9	6
237	R2b						8.25	9	7	9	8
		6.13	4.88	5.44	5.06	5.38	7.09	6.81	7.38	6.88	7.31
Nummer	Klasse	M	L	Q	K	Durchschnitt	Durchschnitt	M	L	Q	K
241	R2c	9	5	9	5	7	7.25	7	8	6	8
242	R2c	8	8	7	8	7.75	7.5	9	7	6	8
243	R2c	9	5	8	5	6.75	5.5	7	4	6	5
244	R2c	9	1	3	1	3.5	5.5	6	4	8	4
245	R2c	6	4	4	4	4.5	4.25	6	4	3	4
246	R2c	7	9	4	8	7	6.75	6	9	3	9
247	R2c	6	3	4	3	4	4.5	5	4	5	4
248	R2c	9	5	6	5	6.25	8	9	9	5	9
249	R2c	4	5	5	5	4.75	6.75	7	7	6	7
250	R2c	4	5	5	5	4.75	4.5	3	4	6	5
251	R2c	2	5	6	5	4.5	4.25	1	6	4	6
252	R2c	2	3	4	3	3	4.75	3	5	6	5
253	R2c	9	4	6	4	5.75	5.5	7	5	5	5
254	R2c	7	8	5	8	7	8	7	9	7	9
255	R2c	4	1	1	1	1.75	6.5	5	7	7	7
256	R2c	8	6	7	6	6.75	8.5	7.00	9.00	9.00	9.00
		6.44	4.81	5.25	4.75	5.31	6.13	5.94	6.31	5.75	6.50
Nummer	Klasse	M	L	Q	K	Durchschnitt	Durchschnitt	M	L	Q	K

Anhang 12 Übersicht der durchgeführten Bewegungssequenzen

	R1B	R1C	R2A	R2B	
GG 1, Pinguinstand	24.10.2018	23.10.2018	23.10.2018	23.10.2018	1. Woche
GG 2, schütteln 8 -1	29.10.2018	24.10.2018	24.10.2018	23.10.2018	2. Woche
GG 3, bodypercussion,	30.10.2018	29.10.2018	31.10.2018	24.10.2018	3. Woche
GG 4, Gehen wie wenn	31.10.2018	29.10.2018		31.10.2018	4. Woche
GG 5, Klatschkreis	05.11.2018	30.10.2018	06.11.2018	06.11.2018	5. Woche
GG 6, Pinguinstand	05.11.2018	31.10.2018	07.11.2018	07.11.2018	6. Woche
GG 7 , schütteln 8 -1	06.11.2018	05.11.2018	13.11.2018	13.11.2018	7. Woche
GG 8, Bodypercussion,	07.11.2018	05.11.2018	14.11.2018	14.11.2018	8. Woche
GG 9, gehen wie wenn	12.11.2018	06.11.2018			9. Woche
GG 10, Klatschkreis	12.11.2018	07.11.2018			10. Woche
GG 11, Pinguinstand	13.11.2018	12.11.2018	20.11.2018	20.11.2018	11. Woche
GG 12, schütteln 8-1	14.11.2018	12.11.2018	21.11.2018	21.11.2018	
GG 13, Bodypercussion	19.11.2018	13.11.2018	27.11.2018	27.11.2018	
GG 14, Gehen wie wenn	19.11.2018	14.11.2018			
GG 15, Klatschkreis	20.11.2018	19.11.2018			
GG 16, Pinguinstand	21.11.2018	19.11.2018			
GG 17, schütteln 8 - 1	26.11.2018	20.11.2018	28.11.2018	28.11.2018	R1c 21.11. frei gewählt
GG 18 Bodypercussion	26.11.2018	26.11.2018			
GG 19 gehen wie wenn	27.11.2018	26.11.2018			
GG 20 Klatschkreis	28.11.2018	27.11.2018			
selber asuwählen		28.11.2018			
	R1B	R1C	R2A	R2B	
Jonglieren					
Sequenz 1	03.12.2018	03.12.2018	05.12.2018	05.12.2018	
Sequenz 2	03.12.2018	03.12.2018	11.12.2018	11.12.2018	
Sequenz 3	05.12.2018	05.12.2018	12.12.2018	12.12.2018	
Sequenz 4	10.12.2018	10.12.2018	18.12.2018	18.12.2018	
Sequenz 5	10.12.2018	10.12.2018	19.12.2018	19.12.2018	
Sequenz 6	11.12.2018	11.12.2018	08.01.2019	08.01.2019	
Sequenz 7	12.12.2018	12.12.2018	Ausfall	09.01.2019	
Sequenz 8	17.12.2018	17.12.2018	15.01.2019	15.01.2019	
Sequenz 9	17.12.2018	17.12.2018	16.01.2019	16.01.2019	
Sequenz 10	18.12.2018	18.12.2018	Abschluss		
Sequenz 11	19.12.2018	19.12.2018			
Sequenz 12	07.01.2019	07.01.2019			
Sequenz 13	07.01.2019	07.01.2019			
Sequenz 14	08.01.2019	08.01.2019			
Sequenz 15	09.01.2019	09.01.2019			
Sequenz 16	14.01.2019	14.01.2019			
Sequenz 17	14.01.2019	14.01.2019			
Sequenz 18	15.01.2019	15.01.2019			
Sequenz 19	16.01.2019	16.01.2019			
Sequenz 20	Abschluss				